

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Ufuk Çobanoğlu, Van, Türkiye

Editör

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Ahmet Arısoy, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Dr. Nureddin Yüzkat (Van)

Dr. Necat Almalı (Van)

Dr. Osman Toktaş (Van)

Dr. Rıfki Üçler (Van)

Dr. Vedat Çilingir (Van)

Dr. Abdullah Atlı (Diyarbakır)

Dr. Muhammed Batur (Van)

Dr. Hasan Ekim (Yozgat)

Dr. Sinan Demircioğlu (Konya)

Dr. Erbil Seven (Van)

Dr. Kerem Taken (Van)

Dr. Erbil Karaman (Van)

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz
(Manisa)

Dr. Sevil Güler (Ankara)

Dr. Gülsüm İclal Bayhan (Ankara)

Dr. Pınar Güzel Özdemir (Van)

Dr. Nazım Bozan (Van)

Dr. Cemil Göya (Van)

Dr. Mehmet Ata Gökçalp (Van)

Dr. Erdem Çokluk (Sakarya)

Dr. Sinemis Çetin Dağlı (Van)

Dr. Sezai Özkan (Van)

Dr. Begüm Yıldızhan (İstanbul)

Dr. Hilmi Demirkıran (Van)

Dr. Recep Yıldızhan (İstanbul)

Dr. Sunullah Soysal (İstanbul)

Dr. İbrahim Halil Yavuz (Van)

Dr. Şahin Şahinalp (Van)

Dr. Numan Çim (İstanbul)

Dr. İzzet Çeleğen (Van)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ekim / 2021 Baskı: Üniversite Matbaası

Cilt:28 Sayı:4 Yıl:2021

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

28

Sayı
Number

4

Yıl
Year

2021

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

1	The Comparison of Clinical Features Between Patients with Positive and Negative Appendectomy <i>Guner Cakmak, Baris Mantoglu, Emre Gonullu, Kayhan Ozdemir, Burak Kamburoglu</i>	479
2	Presence of Anesthesiologists Causes Major Sense of Differences Outside The Operating Room <i>Cem Erdoğan, Cenk İlham, Burcu Tunay, Deniz Kızılaslan, Pelin Karaaslan</i>	486
3	Trafik Kazalarına Bağlı Ön Kol, El Bilek ve El Kemiği Kırıklarının Analizi <i>Hale Nur Can, Gizem Demet Sever, İsmail Oymak, İsmail Tilki, Necip Güven, Sevedgül Karadaş, Mahmut Aşırözder</i>	494
4	Can NLR be Used in Discriminating Simple and Severe Cholecystitis in Emergency Department Admission? <i>Hasan Basri Çetinkaya, Ferhat Çay</i>	502
5	Congenital Vertebral Synostosis Associated Range of Motion (ROM) and Visual Analog Scale(VAS) <i>Erdal Güngör, Zeynep Karakuşu Güngör</i>	507
6	Van İli ve Çevresindeki Meme Neoplazilerinde Epstein-Barr Virüsünün Araştırılması <i>İbrahim Aras, Remzi Erten, Feyza Demir, Sadi Elasan</i>	513
7	Covid-19 ; Pediatric and Patient Relationship: Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Pediatricians in Turkey <i>Hayrunnisa Bekis Bozkurt, Çiğdem Eda Balkan Bozlak</i>	516
8	Metisilin Dirençli <i>Staphylococcus Aureus</i> ve Vankomisin Dirençli Enterokok Suşlarında Daptomisin Duyarlılıklarının İn vitro E-Test Yöntemiyle Araştırılması <i>Nuray Arı, Zülal Aşçı Toraman, Mehmet Erten</i>	524
9	Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Antropometrik Bulgular ile Hormonal Değerler Arasındaki İlişki <i>Edin Botan, Ayshehan Akıncı</i>	530
10	COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi? <i>Ayşe Dost, Elif Üner, Ayşenur Susoy</i>	538
11	Investigation of The Effects of Serum Iron and Copper Levels in Ischemic Stroke Disease Development <i>Arzu Ay, Nevra Alkanlı, Sezgin Kehaya</i>	546
12	Asidik İçecekler Bulk-fill Kompozitlerin Kırılma İndisini Değiştirir mi? <i>Alperen Değirmenci</i>	554
13	Hipertansiyon Süresi ile Sol Ventrikül Kas Kütlesi İndeksi Arasındaki İlişkiye Cinsiyetin Etkisi <i>Remzi Sarıkaya, Ömer Kümet</i>	562
14	Inhibition Properties of Some Pyrimidine Derivatives as Anticancer Agents on Glutathione S-Transferase <i>Hatice Esra Duran</i>	569
15	Diz Osteoartrit'inde Ultrasonografi Bulgularının Womac Osteoartrit İndeksi ve EQ-5D Genel Yaşam Kalite Ölçeği ile İlişkisi <i>Özkan Varan, Hamit Kucuk, Hakan Babaoglu, Nub Atas, Abdurrahman Tufan</i>	576
16	Çarpıntı Şikayeti ile Başvuran Çocukların Elektrokardiyografi ve 24 Saatlik Holter Elektrokardiyografi Verilerinin İncelenmesi <i>Mehmet Türe, Alper Akın</i>	581
17	Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarında İşle İlgili Sağlık Sorunları <i>Levent Şahin, Muhammed Ekmekçiyapar, Ali Gür, Mehmet Ali Bilgili</i>	588
18	İskemik İnme Risk Faktörleri ve Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki <i>Gülin Morkavuk, Kübra Işık, Güray Koç, Refab Sayın, Alev Leventoglu</i>	595
19	Erişkin Acil Servisine İntihar Girişimi ile Başvuran Olgularda Kadın İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi <i>Mehmet Reşit Öncü, Ramazan Sami Aktaş, Gizem Gizli, Sevedgül Bilvanisi, Faruk Kurban</i>	603
20	Deep Neural Networks and an Application in Health Sciences <i>Sadi Elasan</i>	609
21	MPV ve NLO Değerleri Kolesteatomu, Kronik Otitis Mediyadan Ayırt Eder Mi? <i>Mehmet Aslan, Mehmet Turan Çiçek</i>	615
OLGU SUNUMLARI		
1	Bullet Embolism of Pulmonary Artery: A rare case <i>Özkan Akıncı, Özlem Gungor, Sefa Ergun</i>	623
EDİTÖRE MEKTUP		
1	Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Cerrahi Sonuçları Komplikasyon Oranlarından Bağımsız Değerlendirilebilir mi? <i>Mehmet Yılmaz</i>	626

The Comparison of Clinical Features Between Patients with Positive and Negative Appendectomy

Pozitif ve Negatif Apendektomi Yapılan Hastaların Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Guner Cakmak, Baris Mantoglu, Emre Gonullu, Kayhan Ozdemir, Burak Kamburoglu

Sakarya Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Sakarya, Turkey

Abstract

Aim: The objective of this study was to retrospectively compare clinical features and prognostic values between the patients who were referred to the general surgery clinic of our hospital with the presumed diagnosis of acute appendicitis and underwent positive or negative appendectomy.

Methods: Patients were divided into two groups as positive (n:362) and negative appendectomy (n:284) and the data obtained were compared between these two groups. Laboratory investigations were performed in all patients, and white blood cell, mean platelet volume (MPV), neutrophils count, neutrophils (%) (NEU%), C-reactive protein and total bilirubin (TBIL) values were studied.

Results: The mean CRP value was found as 57.68 in positive appendectomy (PA) group and 41.43 in negative appendectomy (NA) group, and the mean CRP value was statistically significantly higher in PA group, compared to NA group. The mean TBIL value was 0.97 mg/dl in PA group and 0.69 mg/dl in NA group, and the mean TBIL value was statistically significantly higher in PA group. The other parameters were similar between the groups.

Conclusion: According to the results of our study, CRP and TBIL values significantly differ between positive and negative appendectomy patients. Therefore, these values may be used as specific biomarkers in predicting positive acute appendicitis.

Key Words: Appendicitis; appendectomy; C-Reactive Protein; bilirubin; mean platelet volume

Özet

Giriş : Bu çalışmanın amacı, hastanemiz genel cerrahi kliniğine başvuran ve ön tanıda akut apandisit düşünülerek pozitif veya negatif apendektomi yapılan hastaların klinik özelliklerini ve prognostik öneme sahip olabilecek parametreleri retrospektif olarak karşılaştırmaktır.

Yöntem : Hastalar pozitif (n: 362) ve negatif apendektomi (n: 284) olarak iki gruba ayrıldı ve elde edilen veriler bu iki grup arasında karşılaştırıldı. Tüm hastalarda laboratuvar incelemeleri yapılarak lökosit, ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil sayısı, nötrofil (%), C-reaktif protein (CRP) ve total bilirubin (TBIL) değerleri analiz edildi.

Bulgular : Ortalama CRP değeri pozitif apendektomi (PA) grubunda 57.68 ve negatif apendektomi (NA) grubunda 41.43 olarak bulundu ve ortalama CRP değeri NA grubuna göre PA grubunda istatistiksel olarak daha yüksek saptandı. Ortalama total bilirubin değeri PA grubunda 0.97 mg / dl, NA grubunda 0.69 mg / dl idi. PA grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksekliği. Diğer laboratuvar özellikleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, CRP ve total bilirubin değerleri pozitif ve negatif apendektomi hastaları arasında anlamlı farklılık göstermektedir. Bu nedenle bu değerler, pozitif akut apandisit tahmin etmede spesifik biyolojik belirteçler olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : Apandisit; apendektomi; C-reaktif protein; bilirubin; ortalama trombosit hacmi

Introduction

Appendicitis is the most common emergency surgery, with a lifetime risk for appendicitis estimated as 8.6% in men and 6.7% in women (1). In Europe, 112/100000 persons present to emergency departments each year due to acute appendicitis (2). The rate of morbidity from acute appendicitis has been reported between 7%-16% in the general population (3). Appendicitis usually presents with anorexia and tenderness in the right lower abdominal quadrant. However, pain in the right lower quadrant can be associated with

numerous pathologies. Because of the wide spectrum of differential diagnosis and lack of specific markers for appendicitis, preoperative diagnosis of this disease is quite challenging (4). Today, the incidence of appendicitis is increasing in developing countries (5). Since serious complications may occur in the case of delayed diagnosis, prompt action is necessary. The management of appendicitis focuses on the prevention with a timely intervention before an uncomplicated appendicitis progresses to a complicated one. Appendectomy, which is sometimes performed on a normal appendicitis is

* Sorumlu Yazar: Guner Cakmak Sağlık Caddesi No: 195 Adapazarı / Sakarya, Turkey. E-mail: mdgunercakmak@gmail.com

Phone: +90 264 888 40 00 Orcid: Guner Cakmak 0000-0003-4040-4635, Baris Mantoglu 0000-0002-2161-3629, Emre Gonullu: 0000-0001-6391-4414, Kayhan Ozdemir 0000-0002-8041-198X, Burak Kamburoglu 0000-0003-2242-5723

Geliş Tarihi:17.05.2021, Kabul Tarihi:05.09.2021

known as “negative appendectomy” (NA) (6). Complications of acute appendicitis include perforation, peritonitis and sepsis (7). This can increase the rate of negative appendectomy operations. Negative appendectomy rate (NAR) is defined as the incidence of removing appendices that are pathologically normal (8). Negative appendectomy leads to prolonged hospitalization, morbidity and increased costs due to unnecessary operations. In addition, negative appendectomy may be associated with severe postoperative complications. Therefore, an accurate preoperative diagnosis is essential in the cases of suspected acute appendicitis. In the United States of America (USA) over 250000 appendectomy operations are performed yearly, and the rate of negative is approximately 15% in these operations (9). However, owing to better imaging modalities, a constant decrease is seen in the rate of Nas (10). Gynecological pathologies in female patients in childbearing period mimic acute appendicitis, which can cause an increase in the rate of negative Nas (11). According to the current guidelines, the diagnosis of acute appendicitis is established according to clinical examination and confirmed with imaging investigations and some biomarkers including WBC count and CRP (12). Computed tomography (CT) and ultrasonography are used as imaging modalities in order to set a more accurate diagnosis. The objective of this study was to retrospectively compare clinical features and prognostic values between the patients who were referred to the general surgery clinic of our hospital with the presumed diagnosis of acute appendicitis and underwent positive or negative appendectomy.

Material and Methods

Data of a total of 2168 patients who were referred to our general surgery clinic with the presumed diagnosis of appendicitis and underwent appendectomy between 2010 and 2019 were retrospectively evaluated. Among these patients, 1522 were excluded from the study because of missing data, and those who underwent interval appendectomy, and incidental appendectomy, and the patients for whom appendectomy operation was delayed due to conservative treatment. Finally, data of 646 patients were obtained and evaluated. Patients aged between 16–90 years. Patients were divided into two groups as positive (PA) (n:362) and negative appendectomy (NA) (n:284) and the data obtained were compared between these two groups (Flowchart 1).

Flowchart 1. Study population

Patients’ demographic data such as age and gender, date and type of operations, investigations, clinical presentation, macroscopic and microscopic findings, imaging and pathological findings were recorded and analyzed. In addition, laboratory investigations were performed in all patients, and white blood cell (WBC), mean platelet volume (MPV), neutrophils count (NEU), neutrophils (%) (NEU%), C-reactive protein (CRP) and total bilirubin (TBIL) values were studied. Inclusion criteria included all patients operated during the nine years period. Considering clinical conditions of the patients and in the cases of uncertain diagnosis or where the clinical picture did not meet physical findings (age, pregnancy, having gynecological examination, comorbidities etc.) abdominopelvic computed tomography and ultrasonography examinations were performed in some patients. The diagnosis of appendicitis was established based on macroscopic findings. Histological diagnosis of appendicitis was set according to the infiltration of muscularis propria with neutrophils granulocytes. Appendectomies were performed by conventional or laparoscopic methods. Lack of the appendicitis in the pathology reports was considered negative appendectomy. In order to identify appendectomy cases with negative samples, pathology reports were interpreted by an author blinded to whether preoperative imaging was performed. Negative appendectomy was defined as a normal appendix following the resection due to suspected appendicitis or medically unnecessary appendectomy. Medically unnecessary appendectomy was defined as an appendectomy operation performed in the case of typically contraindicated surgery.

Table 1: Frequency distribution of patients' gender and age by type of appendectomy

	PA. (n=362)		NA. (n=284)	
	n	%	n	%
Male	226	62.4	134	47.2
Female	136	37.6	150	52.8
Sum	362	100	284	100
Mean Age	28.2 ±16.65		31.9±17.4	

PA: Positive appendicitis, NA: Negative appendicitis

Table 2: Comparison results of WBC, MPV, NEU (%), NEU, CRP and TBIL parameters of patients according to the type of appendectomy

	Appendectomy Type	n	\bar{x}	SD	t	P
WBC	Positive	362	9.97	3.44	1.81	0.070
	Negative	284	9.51	2.96		
MPV	Positive	362	7.88	1.65	-1.55	0.120
	Negative	284	8.09	1.79		
NEU%	Positive	362	76.01	12.94	.31	0.750
	Negative	284	75.69	12.23		
NEU	Positive	362	7.33	2.72	-.69	0.480
	Negative	284	7.50	3.64		
CRP	Positive	362	57.68	58.92	3.54	0.000
	Negative	284	41.43	56.36		
TBIL	Positive	362	0.97	0.57	7.39	0.000
	Negative	284	0.69	0.39		

Ethical approval was obtained from the local ethics committee of Sakarya University before starting the study with the 27/07/2020 dated and E.6712 numbered decision. The study was conducted in accordance with the ethical principles of the Declaration of Helsinki.

Statistical analysis: Data obtained in the study were analyzed utilizing SPSS version 23.0 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS, IBM Incusing Chicago, IL, USA) statistical package software. Normality of the variables was analyzed with the Kolmogorov-Smirnov test. In the comparison of the variables between the groups, Independent Student t test among was used for the normally distributed variables, and Mann-Whitney U test for non-normally distributed variables. Continuous variables were expressed with mean \pm standard deviation, while categorical variables were given as frequency and percentage.

$p < 0.05$ values were considered statistically significant.

Results

A total of 646 patients were included in the study with 362 (56%) being in PA group and 284 (44%) in NA group. Of all patients included in the study, 360 (55.7%) were male and 286 (44.3%) were female. A total of 226 (62.4%) patients were male and 136 (37.6%) were female in PA group. Whereas 134 (47.2%) were male and 150 (52.8%) were female in the NA group. No statistically significant difference was seen between both groups in terms of gender. The mean age of all patients was 30.1 ± 16.9 years, and the mean age was found as 28.2 ± 16.65 years in PA group and 31.9 ± 17.4 years in NA group. There was no statistically significant difference between PA and NA groups in terms of age. Appendectomies were

performed with laparoscopic method in 199 (54.9%) of the patients in PA group and in 207 (72.8%) of the patients in NA group. The remaining patients underwent open surgery. When status of having gynecological examination was examined among the female patients; 105 (77.3%) female patients in PA group and 125 (83.5%) female patients in NA group underwent gynecological examination. Demographic features of the patients are shown in Table 1. Laboratory outcomes were examined and compared between the two groups. Accordingly, the mean WBC value was found as 9.97 K/mm³ in PA group and 9.51 K/mm³ in NA group, and there was no statistically significant difference between both groups ($p=0.07$). The mean MPV value was found as 7.88 fl in PA groups and 8.09 fl in NA group, and there was no statistically significant difference between both groups ($p=0.12$). NEU (%) value was found as 76.01 in PA group and 75.69 in NA group. No statistically significant difference was observed between the two groups in terms of the mean NEU (%) value ($p=0.75$). The mean neutrophil count was found as 7.33 K/mm³ in the PA group and 7.50 K/mm³ in NA group, and no statistically significant difference was found between the two groups ($p=0.48$). The mean CRP value was found as 57.68 mg/dl in PA group and 41.43 mg/dl in NA group. There was a statistically significant difference between both groups in terms of the mean CRP value ($p = 0.01$). When total bilirubin values were examined; the mean TBIL value was 0.97 mg/dl in PA group and 0.69 mg/dl in NA group, and the mean TBIL value was statistically significantly higher in PA group ($p = 0.01$) (Table 2). When diameters of appendicitis were evaluated; the mean appendicitis diameter was found as 1.09 cm in PA group and 0.88 cm in NA group, and the mean appendicitis diameter was statistically significantly higher in PA group compared to NA group ($p = 0.01$).

Discussion

Surgical intervention of a normal appendicitis exposes patients to unnecessary anesthesia and surgical complications, and this may be resulted from improper clinical evaluation, and lack of diagnostic methods. Despite the high incidence of acute appendicitis and use of laboratory markers and imaging modalities, the accurate diagnosis remains challenging. Research of the diagnostic process used for acute appendicitis is highly dynamic, within this context information such as novel inflammatory biomarkers is constantly reported in the literature (13). As in our country,

high rates of appendicitis cases have been reported in some other countries (14). Therefore, more effort should be made in order to reduce the incidence of NAR and its complications on patients and hospitals (15). Negative appendectomies lead to both postoperative complications, increased morbidity and mortality rates and costs. Thus, investigation of the factors leading to negative appendectomies is of paramount importance. Among these factors, laboratory parameters take an important place. However, to our knowledge there is no consensus in the literature on this subject. In our study, we first evaluated laboratory values between positive and negative appendectomy cases. We performed preoperative computed tomography by excluding elderly patients, pediatric patients and those with comorbidities. We observed that the rate of negative appendectomy was lower in patients who underwent CT (24.3%). In a study by Wagner et al., the rate of performing preoperative CT raised to 95% from 32% within 10 years (16). In our study, 84.6% of female patients were found to have a gynecological examination. In a study by Joshi et al. 57.1% of female patients were reported to have gynecological examination (15). We believe that higher gynecological examination rate in our study resulted from the necessity of transvaginal ultrasound in addition to abdominal ultrasound in cases of suspected gynecological diseases in young women in order to reduce the incidence of negative appendectomy. Recently, although diagnostic value of laboratory parameters such as MPV, RDW and NAR has been evaluated in patients with suspected appendicitis, results of these studies are highly controversial (17). MPV is a measurement of thrombocyte size that is obtained as a part of routine complete blood count and is usually overlooked by clinicians. Changes in platelet counts can lead to changes in MPV. The size and activity of platelets can be influenced by cytokines such as interleukin IL-3 and IL-6. Elevated MPV levels have been reported in several diseases including chronic obstructive pulmonary disease (COPD), myocardial infarction, diabetes mellitus and high altitude (18). Increases in MPV levels are associated with chronic diseases, while decreases are related to acute diseases (19). In our study, the mean MPV value was not statistically significantly lower in both the PA group and NA group. Although there are a few studies about the role of MPV in acute appendicitis, the results of these studies are variable (18, 20). In a study comparing the healthy control group with patients having acute

appendicitis, MPV level was found to be significantly lower in the acute appendicitis group. In the same study, it was emphasized that MPV level should not be overlooked in suspected acute appendicitis cases (18). In another study, a significant reduction was found in MPV level of patients with appendicitis (21). In a study by Uyanik et al., no statistical significance was observed in MPV levels of patients with acute appendicitis (20). In another study, higher MPV levels were found in patients with acute appendicitis compared to the control group (17). In a meta-analysis of five studies including 2101 patients with acute appendicitis, it was reported that MPV can be used as a biomarker for the diagnosis of positive appendicitis and is a rapid and inexpensive indicator (22). In our study, in the gender-based evaluation, MPV values were statistically significantly lowered only in male patients in the PA group. Based on our findings, we believe that MPV values under the lower normal range may be affected by gender and requires further evaluation to be used as a biomarker for positive acute appendicitis. Recent studies have investigated the relationship between hyperbilirubinemia and vermiform of inflammation, and some of these studies have reported that bilirubin can be used as a specific marker of appendiceal perforation (23). In our study, TBIL levels were significantly higher in the PA group compared to the NA group. However, in gender-based evaluation, TBIL levels were significantly higher in male patients both in PA and NA groups. In a study by Akbulut et al., a TBIL cut-off ≥ 0.67 is an independent factor predicting acute appendicitis (24). Therefore, our study supports the latest literature in line with our findings. In addition, although the high CRP value in acute appendicitis has been reported in various studies, (12) our outcome of high CRP values in the PA group supports the literature. Although there are several studies about the use of various laboratory markers in the diagnosis of acute appendicitis that were mentioned above, there is still no scientific evidence on the use of blood parameters in predicting acute appendicitis. At this point, it seems possible that NA ratios can be reduced by correlating more than one laboratory data. In imaging examination, one of the most important findings for the diagnosis of acute appendicitis is appendicitis diameter. In the present study, appendicitis diameter was statistically significantly higher in PA group than in NA group. Similarly, in a study by Katipoglu et al., the mean appendicitis diameter was

significantly higher in the positive appendectomy cases (25). The main limitations of this study are its retrospective design and being conducted in a single center. However, the number of our patients is relatively higher than the other studies in the literature. In addition, unlike the other studies in the literature higher MPV (female group) and TBIL values in the positive appendectomy cases will bring a new projection to the literature.

Conclusion

According to the results of our study, CRP and TBIL values significantly differed between positive and negative appendectomy patients. Therefore, these values may be used as specific biomarkers in predicting positive acute appendicitis. We believe that these results will contribute to the literature and will be guiding for future studies. However, further studies are needed to determine the laboratory parameters that can be used as diagnostic biomarkers.

Authors contributions: GC: conceived and designed the study; BM, EG: developed the study protocol, collected the data, GC, KO: analyzed and interpreted the data; BK: supervised the study.

Acknowledgement: None.

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest to disclose.

Scientific responsibility statement: The authors declare that they are responsible for the article's scientific content including study design, data collection, analysis and interpretation, writing, some of the main line, or all of the preparation and scientific review of the contents and approval of the final version of the article.

Animal and human rights statement: All procedures performed in this study were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research committee and with the 1964 Helsinki Declaration and its later amendments or comparable ethical standards.

Funding: None

References

1. Huang TH, Huang YC, Tu CW. Acute appendicitis or not: Facts and suggestions to reduce valueless surgery. *J Acute Med* 2013;3(4):142-147.
2. Ferris M, Quan S, Kaplan BS, Molodecky N, Ball CG, Chernoff GW, et al. The global incidence of appendicitis: A systematic review of population-based studies. *Ann Surg* 2017;266(2):237-241.

3. Tsai MC, Kao LT, Lin HC, Chung SD, Lee CZ. Acute appendicitis is associated with peptic ulcers: A population-based study. *Sci Rep* 2015;5:18044.
4. Poletti PA, Becker M, Becker CD, Halfon Poletti A, Rutschmann OT, et al. Emergency assessment of patients with acute abdominal pain using low-dose CT with iterative reconstruction: a comparative study. *Eur Radiol* 2017;27(8):3300-3309.
5. Sartelli M, Baiocchi GL, Di Saverio S, Ferrara F, Labricciosa FM, Ansaloni L, et al. Prospective Observational Study on acute Appendicitis Worldwide (POSAW). *World J Emerg Surg* 2018;13(1):19.
6. Ruffolo C, Fiorot A, Pagura G, Antoniutti M, Massani M, Caratozzolo E, et al. Acute appendicitis: what is the gold standard of treatment?. *World J Gastroenterol* 2013; 19(47):8799-8807.
7. Webb EM, Nguyen A, Wang ZJ, Stengel JW, Westphalen AC, Coakley FV. The negative appendectomy rate: who benefits from preoperative CT?. *AJR Am J Roentgenol* 2011;197(4):861-866.
8. Raja AS, Wright C, Sodickson AD, Zane RD, Schiff GD, Hanson R, et al. Negative appendectomy rate in the era of CT: An 18-year perspective. *Radiology* 2010; 256(2): 460-465.
9. SCOAP Collaborative, Cuschieri J, Florence M, Flum DR, Jurkovich GJ, Lin P, Steele SR, et al. Negative appendectomy and imaging accuracy in the washington state surgical care and outcomes assessment program. *Ann Surg* 2008;248(4): 557-563.
10. Seetahal SA, Bolorunduro OB, Sookdeo TC, Oyetunji TA, Greene WR, Frederick W, et al. Negative appendectomy: A 10-year review of a nationally representative sample. *Am J Surg* 2011;201(4):433-437.
11. Hatipoglu S, Hatipoglu F, Abdullayev R. Acute right lower abdominal pain in women of reproductive age: Clinical clues. *World J Gastroenterol* 2014;14:4043-4049.
12. Yu CW, Juan LI, Wu MH, Shen CJ, Wu JY, Lee CC. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of procalcitonin, C-reactive protein and white blood cell count for suspected acute appendicitis. *Br J Surg* 2013;100(3):322-329.
13. Sack U, Biereder B, Elouahidi T, Bauer K, Keller T, Tröbs RB. Diagnostic value of blood inflammatory markers for detection of acute appendicitis in children. *BMC Surg* 2006;6(1):15-15.
14. Kırkıl C, Karabulut K, Aygen E, İlhan YS, Yur M, Binnetoğlu K, Bülbüller N. Appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain. *Ulus Travma ve Acil Cerrahi Derg* 2013;19:13-19.
15. Joshi MK, Joshi R, Alam SE, Agarwal S, Kumar S. Negative appendectomy: an Audit of resident-performed surgery. How can its incidence be minimized? *Indian J Surg* 2015;1(3):913-917.
16. Wagner PL, Eachempati SR, Soe K, Pieracci FM, Shou J, Barie PS. Defining the current negative appendectomy rate: For whom is preoperative computed tomography making an impact? *Surgery* 2008;144:276-282.
17. Narci H, Turk E, Karagulle E, Togan T, Karabulut K. The role of red cell distribution width in the diagnosis of acute appendicitis: A retrospective case-controlled study. *World J Emerg Surg* 2013;8:46.
18. Albayrak Y, Albayrak A, Albayrak F, Yildirim R, Aylu B, Uyanik A, et al. Mean platelet volume: A new predictor in confirming acute appendicitis diagnosis. *Clin Appl Thromb* 2011;17:362-366.
19. Erdem H, Aktimur R, Cetinkunar S, Reyhan E, Gokler C, Irkorucu O, et al. Evaluation of mean platelet volume as a diagnostic biomarker in acute appendicitis. *Int J Clin Exp Med* 2015;8(1):1291-1295.
20. Uyanik B, Kavalci C, Arslan ED, Yilmaz F, Aslan O, Dede S, et al. Role of Mean Platelet Volume in Diagnosis of Childhood Acute Appendicitis. *Emerg Med Int* 2012; 2012:823095.
21. Bilici S, Sekmenli T, Göksu M, Melek M, Avcı V. Mean platelet volume in diagnosis of acute appendicitis in children. *Afr Health Sci* 2011;11:427-432.
22. Fan Z, Zhang Y, Pan J, Wang S. Acute appendicitis and mean platelet volume: A systemic review and meta-analysis. *Ann Clin Lab Sci* 2017;47(6):768-772.
23. Muller S, Falch C, Axt S, Wilhelm P, Hein D, Königsrainer A, et al. Diagnostic accuracy of hyperbilirubinaemia in anticipating appendicitis and its severity. *Emerg Med J* 2015; 0:1-5.
24. Akbulut S, Koc C, Sahin TT, Sahin E, Tuncer A, Demyati K, et al. Determination of factors predicting acute appendicitis and

perforated appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Ahead of Print: UTD-60344.
25. Katipoglu B, Aygun A, Cinar H. The effect of appendix diameter on perforation in

acute appendicitis cases CMJ 2019;41:392-397.

Presence of Anesthesiologists Causes Major Sense of Differences Outside The Operating Room

Anesteziyologların Varlığı Ameliyat Odası Dışında Büyük Farklılıklara Neden Olur

Cem Erdoğan¹, Cenk İlham¹, Burcu Tunay¹, Deniz Kızılaslan¹, Pelin Karaaslan¹

¹Department of Anesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Medipol Mega University Hospital, Bağcılar, İstanbul, Turkey

Abstract

Objective: In our randomized prospective study of applications of outpatient anaesthesia, we aimed to compare patient outcomes, for procedures completed with and without the aid of an anaesthesiologist.

Material and Methods: A total of 226 outpatient anaesthesia patients were included in this study. The patients were divided into two groups: those who underwent procedures (percutaneous transhepatic cholangiography [PTC], gastroscopy and/or colonoscopy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP], hepatic biopsy) performed with the aid of an anaesthesiologist (Group A) and without (Group NA). Single or combined midazolam, propofol, fentanyl and pethidine were administered to all patients at the discretion of the practitioner. After the procedure, anaxate was performed in some patients, depending on their weight and the preference of the performer. Demographic characteristics, hemodynamic profile, cognitive functions, duration of the procedure and hospitalization, patients' and operators' satisfaction and complications with and without the aid of an anaesthesiologist were compared.

Results: No intergroup difference was detected in the distribution of demographic data or procedures performed. Statistically significant differences in results regarding systolic artery pressures (SAP), diastolic artery pressures (DAP), mean arterial pressures (MAP), heart rates (HR) and peripheral oxygen saturation (SpO₂) were detected. No intergroup difference was found for the visual analogue scale (VAS), Ramsay sedation scale or Aldrete recovery scores. There was a significant difference in drug preferences and processing times between the groups. Patient and doctor satisfaction were significantly higher in Group A than in Group NA.

Conclusion:

It is safer to perform operations outside the operating room under the supervision of an anaesthesiologist.

Key Words: Outpatient anaesthesia, anaesthesiologist, complication

Özet

Amaç: Randomize prospektif çalışmamızda; ameliyathane dışı anestezi uygulamalarının bir anesteziist yardımı ile veya yardımı olmadan yapılmasının, hemodinamik profil, işlem ve hastanede yatış süresi, hastaların ve operatörlerin memnuniyeti ve güvenliğine etkileri açısından karşılaştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak tasarlanan bu çalışmaya toplam 226 ameliyathane dışı anestezi hastası dahil edildi. Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTC), gastroskopi ve/veya kolonoskopi, endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (ERCP) ve hepatik biyopsi yapılacak hastalar; anesteziist eşliğinde (Grup A) ve anesteziistin bulunmadığı (Grup NA) iki gruba ayrıldı.

Tüm hastalara sedasyonu uygulayan kişinin tercihine bırakılarak, tek ya da kombine midazolam, propofol, fentanyl ve pethidine uygulandı. Uygulama sonunda yine uygulayıcının tercihi göre hastanın kilosuna uygun olarak aneksat yapıldı. Demografik özellikler, hemodinamik profil, bilişsel işlevler, işlem süresi ve hastaneye yatış, hastaların ve operatörlerin memnuniyeti ve anesteziist yardımı ile veya anesteziist yardımı olmadan komplikasyonlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Demografik verilerin ve prosedürlerin dağılımı açısından gruplar arası fark tespit edilmedi. Sistolik arter basınçları (SAB), diastolik arter basınçları (DAB), ortalama arter basınçları (OAB), kalp atım hızları (KAH) ve periferik oksijen saturasyonu (SpO₂) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklı sonuçlar saptandı. Vizuel analog skala (VAS), Ramsay Sedasyon Skalası ve Aldrete iyileşme skorları açısından gruplar arası fark bulunmadı. Gruplar arasında ilaç kullanımı ve işlem süreleri bakımından anlamlı fark saptandı. Hasta ve doktor memnuniyeti Grup A'de, Grup NA'ye göre anlamlı yüksek bulundu.

Sonuç: Ameliyathane dışı işlemlerin anesteziist gözetiminde yapılması daha güvenli ve hasta/hekim memnuniyetini arttıracı olacaktır

Anahtar Kelimeler: ameliyathane dışı anestezi, anesteziist, komplikasyon

Introduction

Technological and pharmacological advancements have enabled invasive and non-invasive interventions to be performed using outpatient anaesthesia (OA). Therefore, in many outpatient settings, sedation and analgesia have been used for

various procedures (endoscopy, angiography, invasive and non-invasive procedures and radiotherapy and delivery room procedures) in recent years. Sedation and analgesia are needed to decrease the patient's feeling of discomfort and anxiety, alleviate their pain and, as a consequence, ensure the tolerability of the procedure, thus

Sorumlu Yazar: Cem Erdoğan Department of Anesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Medipol Mega University Hospital, Bağcılar, İstanbul, Turkey E-mail: cerdogan@medipol.edu.tr Tel: +905052662591

Orcid: Cem Erdoğan0000-0002-5715-8138, Cenk İlham 0000-0002-7487-7310, Burcu Tunay 0000-0002-0383-7792, Deniz Kızılaslan 0000-0001-6587-8103, Pelin Karaaslan 0000-0002-5273-1871

Geliş Tarihi:22.04.2020, Kabul Tarihi:08.08.2021

minimizing the patient's exposure to physical and psychological harms. This allows the physician to perform the procedure in a comfortable setting and on a complacent patient (1,2). Drugs commonly used for sedation and analgesia are propofol, ketamine, midazolam, dexmedetomidine and narcotic analgesics (fentanyl, remifentanyl, pethidine, *etc.*). As reversal agents, Anexate and naloxone are preferred. Depending on the procedure guidelines, clinics in disciplines other than anaesthesiology can perform sedation and analgesia for their own patients. In our randomized prospective study of applications of outpatient anaesthesia, we aimed to compare hemodynamic profile, duration of the procedure and hospitalization, patients' and operators' satisfaction and safety with or without the aid of an anaesthesiologist.

Materials and Methods

Study design: A total of 226 patients (power analysis showed that 220 patients was a sufficient sample size) aged 13–65 years and included in the American Society of Anesthetists' (ASA I-III) anaesthesia risk groups were included in this prospectively designed study after receiving approval from the patients and the Ethics Committee of Medipol University Hospital (2015-25). The patients were divided into two groups: those who underwent procedures (percutaneous transhepatic cholangiography (PTC), gastroscopy and/or colonoscopy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), hepatic biopsy) performed with the aid of an anaesthetist (Group A) and those without (Group NA). Randomization of the patients was achieved using the closed envelope method. In Group NA, analgosedation was administered by the operation nurse under the supervision of a medical doctor certified to perform sedation and responsible for patient care. Twenty patients underwent two procedures simultaneously (gastroscopy and colonoscopy), amounting to a total of 246 procedures for 226 patients. In OA procedures performed in our hospital's endoscopy and radiology units, the anaesthesia team consists of an anaesthetist, an assistant and an anaesthesia technician. The hospital's OA equipment has been prepared in compliance with the guidelines for OA applications published in 2005 by the Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation. All patients recovering from OA were monitored in the recovery room of the relevant unit and discharged when their estimated Aldrete score was 11 points. Emergency patients, ASA IV and ASA V patients, patients who were unable to cooperate

because of deafness or muteness, patients with known allergies to the drugs used, those with intractable hypertension, diabetes mellitus, advanced hepatic and renal failure, patients who were uncooperative because of central nervous system and psychiatric disorders, and pregnant women or women suspected to be pregnant were excluded from the study. The patients who did not receive premedication before the intervention underwent catheterization through the right or left antecubital vein using 22 G IV catheters, and isotonic infusion was started at a dose of 2 mg kg⁻¹ h⁻¹. The patients' demographic data were recorded. HR, ECG, SAP, DAP, MAP, SpO₂ values were monitored and recorded at five-minute intervals. During the procedure, oxygen was delivered at a rate of 2 L per minute through the nasal route. Depth of sedation, pain and awareness were evaluated using the Ramsay sedation scale (RSS), visual analogue scale (VAS) and Aldrete recovery scoring systems. All patients received IV doses of midazolam (0.05 mg/kg IV), propofol (1–2 mg kg⁻¹ IV), fentanyl (1 mcg kg⁻¹ IV), pethidine (0.5 mg kg⁻¹) or Anexate (0.3–0.5 mg) singly or in combination depending on the preference of the physician performing sedation. Doses were administered to obtain RSS scores of 3–4 points. At the completion of the procedure, total drug doses were recorded and intergroup differences were evaluated. Procedural times were recorded beginning from the administration of the drugs up to the recovery of the patient from anaesthesia, as demonstrated by an Aldrete recovery score of 10. Drops in SpO₂ values below 95% for more than 10 seconds were evaluated as desaturation (3). Heart rates (HRs) below 50 bpm or decreases of 20% relative to the baseline value HRs were interpreted as bradycardia, while HRs above 110 bpm or 20% above the baseline value were interpreted as tachycardia (3). MAP values below 60 mmHg or 20% lower than baseline values were evaluated as hypotension and MAP values 20% above the baseline value as hypertension (4). Respiratory depression, allergy, coughing, retching, nausea and vomiting were recorded as potential complications. During the intervention VAS and RSS scores were recorded at 5 minute-intervals. In the recovery room, VAS and RSS values were recorded at 5-minute-intervals for 20 minutes (min). Patient and physician satisfaction was evaluated at the end of the surgery and the patient satisfaction was again assessed when Aldrete recovery score reached to 10 points. As satisfaction scale a scale with 3

Table 1: Demographic and procedural data (mean \pm SD)

	Grup A	Group NA	p
Age	47.98 \pm 15.42	50.94 \pm 16.09	>0.05
Weight (kg)	75.85 \pm 11.62	71.41 \pm 17.89	>0.05
Height (cm)	168.25 \pm 7.06	164.79 \pm 9.09	>0.05
Procedure time (min)	23.45 \pm 5.34	20.25 \pm 5.49	0.002*
Propofol (mg)	140.0 \pm 65.68	63.57 \pm 69.23	0.021*
Midazolam (mg)	2.0 \pm 0.0	3.26 \pm 0.65	0.00*
Fentanyl (mcg)	87.50 \pm 37.91	0	n/c
Dolantin (mg)	45.00 \pm 21.21	30.70 \pm 4.16	>0.05
Anexate (mg)	0	1.86 \pm 0.86	n/c

n/c: not compared; SD: standard deviation

Table 2: Satisfaction scores

	Patient		Doctor	
	Group A	Group NA	Group A	Group NA
Unsatisfied	0	12	0	60
Satisfied	8	96	6	74
Well satisfied	112*	18	100*	6

*p=0.001

Figure 1. Variation of systolic blood pressures between the two groups (*p=0.004 for 10th and 15th minutes).

parameters (unsatisfied, satisfied, well satisfied) was used.

Statistical analysis: Data were analyzed using the IBM Statistical Package for Social Sciences v21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Parametric tests were applied to data of normal distribution and non-parametric tests were applied to data of

questionably normal distribution. Paired sample t-test was used for numerical values of repeated measures variant analysis. Chi-square test was used for verbal data. Data are expressed as mean \pm SD or median (interquartile range), as appropriate. Statistical significance was assumed for p<0.05.

Figure 2. Variation of diastolic blood pressures between the two groups (*p=0.001 for 10th, 15th and 20th minutes).

Figure 3. Variation of oxygen saturations between the two groups (*p=0.03).

Figure 4. Variation of heart rates between the two groups (*p=0.001 for all times)

Results

The patients were divided into 2 groups whether they were operated with or without the aid of the anesthetist as Groups A (n=110; 48.7%) and NA (n=116; 51.3%), respectively. Patients in both groups underwent PTC (n=6), gastroscopy (n=66), colonoscopy (n=110), ERCP (n=60) and biopsy (n=4) procedures. Any intergroup difference was not detected as for the distribution of demographic data (Table 1) and procedures performed. Intergroup differences were detected regarding SAP, MAP, DAP, HR, SpO₂ values (Figures 1,2,3,4). Heart rate and SpO₂ values measured at 5th min were significantly different. In Group A, mean HR was found to be significantly lower when compared with Group NA as shown in Figure 4 (p=0.001). SpO₂ levels were significantly higher in Group A relative to Group NA (p=0.038) (Figure 3). At 10th min a significant difference was detected as for SAP, DAP, SpO₂ and HR (Figures 1,2,3,4 respectively). Systolic blood pressure and DAP were significantly higher in Group NA relative to Group A (p=0.004). Oxygen saturation was significantly higher in Group A relative to Group NA (p=0.012) (Figure 3). Heart rate was significantly lower in Group A rather than Group NA (Figure 4). At 15th min SAP, DAP, HR and SpO₂ values were significantly different between groups (Figures 1,2,3,4). Systolic blood pressure and DAP were significantly higher in Group NA relative to Group A (p=0.01). Heart rate was significantly lower in Group A when compared to Group NA, while SpO₂ was significantly higher in Group A relative to Group NA. At 20th min significant intergroup differences were detected as for DAB, SpO₂ and HR (Figures 2,3,4). Peripheral arterial oxygen saturation was significantly improved in Group A in comparison with Group NA (p=0.03). During the procedure abnormal blood pressure levels, pulse rates and SpO₂ levels which required treatment were not observed. Significant intergroup differences were detected regarding propofol, midazolam, pethidine, fentanyl and anexate use (Figure 5). Fentanyl was only used by anesthetists (87.5±37.91 mcg in 128 procedures), anexate was only used by other physicians as an antidote of midazolam. Anexate was not preferred by anesthesiologists. Propofol was used at significantly higher doses in Group A (140.0±65.68 mg) relative to Group NA (63.57±09.23 mg) (p=0.021) while midazolam was used at significantly higher doses in Group NA (3.26±0.65mg) when compared to Group A (2.0±0.00 mg) (p=0.001). Pethidine was used in

118 procedures at an average dose of 31.18±5.59 mg. Complications in Group A were found to be nausea in 8, bradycardia in 6 and desaturation in 6 patients; while in Group NA nausea (n=12), tachycardia (n=10) and desaturation (n=10) were observed. The patients recovered in a short time without the need for medical therapy. Any statistically significant intergroup difference was not seen regarding complications. Major or treatment-requiring complications did not occur. RSS scores estimated in the recovery room at 5th min were higher in Group A, when compared with Group NA. Aldrete recovery scores were found to be lower in Group A, relative to Group NA. Values estimated at 10th min did not differ significantly between groups. However, at 5th min of recovery 70% of Group A patients reached to 10 points and 90% of the Group NA patients, reached to 10 points Aldrete score. Any significant intergroup difference was not detected as for Aldrete scores estimated at 10th min. Procedural times differed significantly between groups which were significantly longer in Group A (p=0.002). However duration of hospitalization in both groups did not differ. Patient and physician satisfaction was significantly higher in Group A (Table 2) (p=0.001)

Discussion

In recent years, with advances in technology and surgery, numbers of day-case diagnostic and therapeutic procedures have increased. Being away from the facilities of the operating room, delivery of anesthesia at an insufficiently equipped setting, working places far away from the patients and because of many other risks applications of OA deserve special considerations (1,2). A tendency exists towards achievement of clinical care and monitorization conditions as similar as those provided in the operating room regarding the safety of the patient, procurement of sophisticated anesthesia devices and monitors and use of pharmacological agents which allow faster recoveries with less morbidity (5,6). Although application methods used to achieve sedation, vary from country to country, endoscopists apply a mild sedation and in most of the countries for difficult cases as colonoscopic procedures a consensus has been reached favoring deep sedation (7-10). Besides, in other large-scale studies, in procedures as ERCP, PTC and biopsy where immobilization and especially analgesia are required, superiority of propofol and opiates over benzodiazepines and opiates for sedation and analgesia has been demonstrated (11,12). In this study, we used propofol (n=44), midazolam

Figure 5. Variation of drugs preferences between the two groups (* $p=0.001$ for propofol and midazolam preferences. Fentanyl was only used by Group A and anexate was only used in Group NA).

($n=132$), fentanyl ($n=128$), pethidine ($n=118$) for our patients singly or in combination. In a study by Roseveare *et al.*, the authors used propofol-alfentanyl combination during colonoscopic procedures and found this combination to be more effective with a faster onset of action when compared with benzodiazepines (13). Kulling *et al.* compared propofol-alfentanyl combination with midazolam and meperidine used during colonoscopic procedures and found faster recovery from anesthesia and higher patient satisfaction with the former combination (14). In a study where midazolam in combination with alfentanyl and fentanyl was used in colonoscopic procedures, arousal time from anesthesia was comparable, while alfentanyl provided better operative conditions (15). Some studies have indicated that propofol-opioid combinations provided analgesia and amnesia and decreased the incidence of adverse effects as nausea, vomiting and respiratory depression (13-15). Recent studies have demonstrated that instead of conventional midazolam, administration of propofol with accurate dose titration provided better sedation, improved patient satisfaction and faster recovery (16-18). In a study by White *et al.*, it was determined that compared with midazolam group, when dose of propofol was properly titrated so as to achieve a sedation score of 3 points, recovery from residual central nervous system effects occurred relatively faster and cognitive functions normalized within a shorter time (19). In our study, we also adjusted level of sedation so as to obtain a RSS score of 3 points. In Group A, propofol and fentanyl combination was more

frequently used, while in Group NA, midazolam and pethidine were more often preferred. In Group A, procedural times were longer in comparison with Group NA. Besides Aldrete recovery times were shorter in Group NA during the first few minutes, however beginning from the 10th min, they were identical in both groups. We think that use of a reversal agent (anexate) in Group NA contributed to shorter recovery times. Because of the side effects and complications related to anexate or naloxone usage is very well known by the anesthesiologists, these drugs were not preferred by them. Despite prolonged procedural times in Group A and more complete arousal from anesthesia within the first few minutes in Group NA, any intergroup difference regarding hospital stays was not detected. In some studies, advocates of anesthetist-performed sedation for procedures as ERCP have indicated 3 potential advantages (20-23). The first advantage is that in the presence of an anesthesiologist especially propofol use provides faster onset of sedation and arousal from anesthesia. The second advantage is achievement of deep sedation. Use of general anesthesia has been reported to decrease procedural errors at a rate of 50% when compared with moderate degrees of sedation. The third potential advantage is safety. Especially, anesthetist can demonstrate higher degrees of specialization in emergency management of respiratory and hemodynamic parameters. Therefore, we applied deep sedation in procedures of ERCP, PTC and biopsy under the control of an anesthesiologist and observed these advantages despite scarce number of patients. Vargo *et al.*

used propofol and midazolam/meperidine in their ERCP patients and reported hypoxia (16.2%), hypotension (18.9 %) and bradycardia (8.1%) in respective percentages. Adverse events of sedation did not differ statistically significantly between groups (24). In our study, complications consisted of nausea in 4, bradycardia in 3 and desaturation in 3 patients in Group A and nausea in 6, tachycardia in 5 and desaturation in 5 patients in Group NA. The patients recovered without the need for medical therapy. Any statistically significant intergroup difference was not detected. In both groups no major complications were observed. In a review article written by Chen *et al.*, the authors indicated that when compared with narcotic analgesics and benzodiazepines propofol has clear-cut advantages as rapid onset of sedation and rapid recovery. Strong evidence is available suggesting increased patient and physician satisfaction with propofol when compared with meperidine and midazolam (18). In a study by Tyler *et al.* sedation performed by an anesthesiologist had yielded extremely higher satisfaction scores for endoscopists and patients (25). Also, in our study, patient and physician satisfaction scores were significantly higher in Group A relative to Group NA. This satisfaction score differences might be due to the drug preferences, reliable doses and feeling comfort with the presence of an expert person about resuscitation. Higher degree specialization about sedation, analgesia and emergency management provides confidence to the anesthesiologist for deeper sedation with safety. Despite our insufficient number of patients, we think that during OA applications, especially during painful procedures such as ERCP, PTC, colonoscopy and biopsy procedures where immobility is required, observance of an anesthesiologist should be preferred. So safety will be provided which does not prolong hospital stay and maximizes the patient and physician satisfaction.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Etik onamı: Çalışmanın etik açıdan uygunluğu Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. (Tarih: 01.06.2015, Sayı: 25)

Finansal destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Yazar katkıları: Konsept: PK., CE., Cİ., Veri toplama veya işleme: Cİ., DK., BH., Analiz veya yorumlama: BH., CE., PK., Literatür arama: DK, PK, Cİ., Yazan: CE., PK., Cİ.

References

1. İyilikçi L, Ökesli S, Işık B, editors. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Uygulama Klavuzları. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları 2005.
2. Öztürk E, Yücel A, Begeç Z, Erdil FA, Demir K, Ersoy MÖ. Manyetik rezonans görüntüleme ünitesindeki pediyatrik olgularda anestezi deneyimlerimiz. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15: 239-243.
3. Uakritdathikarn T, Chongsuvivatwong V, Geater AF, Vasinanukorn M, Thinchana S, Klayna S. Perioperative desaturation and risk factors in general anesthesia. J Med Assoc Thai. 2008 Jul; 91(7):1020-1029. PMID: 18839840.
4. Packiasabapathy SK, Balachundhar S. Optimal perioperative blood pressure management. Adv Anesth 2018 Dec;36(1):67-79.
5. İyilikçi L, Cakmak S, Ogdul E, Candüz B, Boyacı F, Ozdemir E, ve ark. Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında deneyimlerimiz. Turk Anest Rean Der Dergisi 2006;34: 69-76.
6. Li X, Ma C, Qi S, Zhang L. Combination of propofol and dezocine to improve safety and efficacy of anesthesia for gastroscopy and colonoscopy in adults: a randomized, double-blind, controlled trial. World J Clin Cases 2019;7(20):3237-3246.
7. Ristikankare MK, Julkunen RJ. Premedication for gastrointestinal endoscopy is a rare practice in Finland: a nationwide survey. Gastrointest Endosc 1998; 47:204-207.
8. Grasset D, Morfoisse JJ, Seigneuric C. Conditions of practice and results of colonoscopy in non-university hospitals. Results of a cross sectional, multicenter ANGH study. Gastroenterol Clin Biol 2000;24: 273-278.
9. Faulx AL, Vela S, Das A, Cooper G, Sivak MV, Isenberg G, et al. The changing landscape of practice patterns regarding unsedated endoscopy and propofol use: a national Web survey. Gastrointest Endosc 2005; 62:9-15.
10. Bowles CJ, Leicester R, Romaya C, Swarbrick E, Williams CB, Epstein O. A prospective study of colonoscopy practice in the UK today: Are we adequately

- prepared for national colorectal cancer screening tomorrow? *Gut* 2004; 53:277-283.
11. Koshy G, Nair S, Norkus EP, Hertan H, Pitchumoni S. Propofol versus midazolam and meperidine for conscious sedation in GI endoscopy. *Am J Gastroenterol* 2000; 95:1476-1479.
 12. Ceylan G, Yavaşcaoğlu B, Korfalı G, Kaya FN, Moğol EB, Türker G. Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılması. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2010;36(3):103-110.
 13. Roseveare C, Seavell C, Patel P, Criswell J, Shepherd H. Patient-controlled sedation with propofol and alfentanil during colonoscopy: a pilot study. *Endoscopy* 1998;30: 482-483.
 14. Kulling D, Fantin AC, Biro P, Bauerfeind P, Fried M. Safer colonoscopy with patient-controlled analgesia and sedation with propofol and alfentanil. *Gastrointest Endosc* 2001; 54:1-57.
 15. Holloway AM, Logan DA. Pain relief for outpatient colonoscopy: a comparison of alfentanil with fentanyl. *Anaesth Intensive Care* 1990; 18:210-213.
 16. Carlsson U, Grattidge P. Sedation for upper gastrointestinal endoscopy: a comparative study of propofol and midazolam. *Endoscopy* 1995; 27: 240-243.
 17. Sipe BW, Rex DK, Latinovich D, Overley C, Kinser K, Bratcher L, et al. Propofol versus midazolam/meperidine for outpatient colonoscopy: administration by nurses supervised by endoscopists. *Gastrointest Endosc* 2002;55:815-825.
 18. Chen SC, Rex DK. Registered nurse-administered propofol sedation for endoscopy. *Aliment Pharmacol Ther* 2004; 19:147-155.
 19. White PF, Negus JB. Sedative infusions during local and regional anaesthesia. *Clin Anesth* 1991; 3:32-39.
 20. Kongkam P, Rerknimitr R, Punyathavorn S, Sittithi-Amorn C, Ponauthai Y, Prempracha N, et al. Propofol infusion versus intermittent meperidine and midazolam injection for conscious sedation in ERCP. *J Gastrointest Liver Dis* 2008; 17:291-297.
 21. Riphaut A, Stergiou N, Wehrmann T. Sedation with propofol for routine ERCP in high-risk octogenarians: a randomized, controlled study. *Am J Gastroenterol* 2005; 100: 1957-1963.
 22. Raymondos K, Panning B, Bachem I, Manns MP, Piepenbrock S, Meier PN. Evaluation of endoscopic retrograde cholangiopancreatography under conscious sedation and general anesthesia. *Endoscopy* 2002; 34: 721-726.
 23. Goulson DT, Fragneto RY. Anesthesia for gastrointestinal endoscopic procedures. *Anesthesiol Clin* 2009; 27:71-85.
 24. Vargo JJ, Zuccaro G Jr, Dumot JA, Shermock KM, Morrow JB, Conwell DL, et al. Gastroenterologist-administered propofol versus meperidine and midazolam for advanced upper endoscopy: a prospective, randomized trial. *Gastroenterology* 2002; 123: 8-16.
 25. Berzin TM, Sanaka S, Barnett SR, Sundar E, Sepe PS, Jakubowski M, et al. A prospective assessment of sedation-related adverse events and patient and endoscopist satisfaction in ERCP with anesthesiologist-administered sedation. *Gastrointest Endosc* 2011; 73:710-717.

Trafik Kazalarına Bağlı Ön Kol, El Bilek ve El Kemiği Kırıklarının Analizi

The Analysis of Fractures of Forearms, Wrists and Hands due to Traffic Accidents

Hale Nur Can¹ Gizem Demet Sever² İsmail Oymak² İsmail Tilki² Necip Güven³ Sevdegül Karadaş¹ Mahmut Aşirdizer⁴

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

⁴ Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Trafik kazalarında ekstremitte yaralanmaları önemli bir yer tutmaktadır. El, bilek ve önkol trafik kazalarında en sık yaralanan bölgeler arasında tanımlanmış olmakla birlikte; daha ağır yaralanmalar nedeniyle sıklıkla ihmal edilmektedir. Çalışmamızda trafik kazaları sonrası el, el bilek ve ön kol kırıkları saptanan olguların değerlendirilmesi, yaralanan kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımlarının tanımlanması, araç içi veya dışı konumları ile meydana gelen kırıkların lokalizasyon ve tiplerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 01.01.2013 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki 7 yıllık dönemde trafik kazası sonrasında Tıp Fakültesi'nin Acil Servisi'ne ve Adli Tıp Polikliniği'ne müracaat etmiş olguların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, önkol kırıkları saptanan 300 olgu çalışma kapsamına alınmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda genellikle önkolun doğrudan darbesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ulna-radius diafiz kırıkları, sunulan serideki trafik kazalarına bağlı ön kol, el bilek ve el kemiği kırıkları meydana gelmiş tüm olguların %70'inden fazlasında görülmekteydi. Kırıkların meydana gelmesinde %65,9'unda direkt mekanizmalar etkili olup, direkt kırıklar özellikle yayalarda ve yolcularda ön plana çıkmaktaydı.

Sonuç: Çalışmamızda genellikle önkolun doğrudan darbesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ulna-radius diafiz kırıklarına sunulan serideki olguların %70'inden fazlasında rastlanmış olması, kırıkların %65,9'unun direkt mekanizmalar ile meydana geldiklerinin saptanmış olması, yayalarda ve yolcularda direkt kırıkların ön plana çıkmış olması, trafik kazalarında sekonder yaralanmalardan ziyade primer yaralanmaların ön planda olduğunu ortaya koyan önemli göstergeler olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları; el; el bilek; ön kol; kırıklar.

Abstract

Objective: Limb injuries have an important place in traffic accidents. Although it has been identified among the most frequently injured areas in hand, wrist and forearm in traffic accidents; often neglected due to more severe injuries. In our study, it was aimed to evaluate the cases with hand, wrist and forearm fractures after traffic accidents, to define the age and gender distribution of the injured people, to compare the location and types of fractures in and out of the vehicle.

Materials and Methods: In this study, the medical files of patients who applied to the Emergency Department of the Medical Faculty and the Forensic Medicine Outpatient Clinic after a traffic accident in the 7-year period between 01.01.2013 and 31.12.2019 were included in the study.

Results: In our study, ulna-radius diaphysis fractures, which usually occur as a result of a direct blow to the forearm, were seen in more than 70% of all cases in the presented series with forearm, wrist and hand bone fractures due to traffic accidents. Direct mechanisms were effective in 65.9% of the fractures, and direct fractures were prominent especially in pedestrians and passengers.

Conclusion: In our study, the founding of radius-ulna fractures, which usually occur as a result of a direct blow to the forearm in more than 70% of the cases in the presented series, the detection of effect of direct mechanisms in 65.9% of the fractures, and the seeing of in the foreground of direct fractures in pedestrians and passengers have been accepted as important indicators revealing that primary injuries are at the forefront rather than secondary injuries in traffic accidents.

Key Words: Traffic accidents; hand; wrist; forearm; fractures.

Giriş

Trafik kazalarına bağlı yaralanmalar, çok sayıda ölüm ve sakatlığa neden oldukları için, küresel, ulusal ve bölgesel düzeyde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir (1). Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 Verileri üzerine geliştirdiği

tahminler çerçevesinde 2020 yılında trafik kazalarına bağlı olarak 1.354.840 milyon insanın hayatını kaybettiği, 50 milyondan fazla insanın ise yaralandığı ifade edilmiştir (2). Çocuklarda düşmeler, trafik kazaları ve saldırılar, gençlerde spor ve trafik kazaları, orta yaşlarda trafik ve iş

*Sorumlu Yazar: Hale Nur Can, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van/Türkiye

Cep: 0505 591 00 02 E-mail: halenurcan@gmail.com Dr. Hale Nur Can 0000-0002-8107-3986

Orcid: Gizem Demet Sever 0000-0003-2882-8515, İsmail Oymak 0000-0002-9381-362X, İsmail Tilki 0000-0001-7936-3442, Necip Güven 0000-0002-0363-1524, Sevdegül Bilvanisi 0000-0002-7987-3108, Mahmut Aşirdizer 0000-0001-7596-5892

Geliş Tarihi: 14.10.2020, Kabul Tarihi: 17.08.2021

kazaları, ileri yaşlarda ise düşmeler, trafik kazaları ve osteoporoz vücutta meydana gelen kırıkların en önemli sebepleri olarak sayılmıştır. Trafik kazalarında ekstremiteler yaralanmaları önemli bir yer tutmaktadır (3,4). El, bilek ve önkol trafik kazalarında en sık yaralanan bölgeler arasında tanımlanmış olmakla birlikte (5,6); daha ağır yaralanmalar nedeniyle sıklıkla ihmal edilmekte, bunun sonucunda da kalıcı sakatlıklara neden olabilmektedir (7). Trafik kazalarında meydana gelen el, bilek ve önkol kırıklarının oluşumunda çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Horizontal kırıklar düşük enerjili direkt travmalar, çok parçalı kırıklar ve ampütasyonlar yüksek enerjili direkt kırıklar, oblik kırıklar, spiral kırıklar ve kopma kırıkları ise bükülme ve burulma şeklindeki indirekt travmalar ile ilişkilendirilmiştir. Araç içi trafik kazalarında daha çok direkt travmaların, araç dışı trafik kazalarında ise direkt travmaların yanı sıra, indirekt travmaların rol aldığı belirtilmektedir (7-9). Sunulan çalışmada, trafik kazaları sonrası el, el bilek ve ön kol kırıkları saptanan olguların değerlendirilmesi, yaralanan kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımlarının tanımlanması yanı sıra, araç içi veya dışı konumları ile meydana gelen kırıkların lokalizasyon ve tiplerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 01.01.2013 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki 7 yıllık dönemde trafik kazası sonrasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne ve Adli Tıp Polikliniği'ne müracaat etmiş olguların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tanımlanan süre içerisinde trafik kazası nedeniyle akut dönemde Acil Servis'e başvurmuş 2039 olgudan 240'ında (%11.8), maluliyet muayeneleri için daha sonraki dönemde Adli Tıp Polikliniği'ne başvurmuş 827 olgudan 88'inde (%10.6), toplamda 2866 olgunun 328'inde (%11.4) el, el bilek ve ön kol kırıkları bulunduğu tespit edilmiştir. 4 olgunun akut dönemde acil servise ve iyileşme dönemi sonrası ise adli tıp polikliniği müracaatı olup, bu olguların yalnızca acil servis müracaatları çalışmaya dahil edilmiştir. Dosyalarında kaza sırasında araç içi/dışı konumu tanımlanmış 300 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Olgularımız arasında motosiklet sürücüleri olmadığından, değerlendirmeye alınmamıştır. Keza tıbbi dosyalarda çarpışmanın oluş şekli (önden çarpma, arkadan çarpma, yandan çarpma, devrilme gibi) ve araç içerisindeki yolcuların konumu (ön koltuk yolcusu, arka koltuk yolcusu gibi) kayıtlı olmadığından değerlendirme imkânı bulunamamıştır.

Yaş grupları, insanoğlunun en aktif olduğu çocukluk, erken ve geç adölesan çağı temsil edecek şekilde 0-20, gençlik dönemini temsil edecek şekilde 21-40, orta yaş temsil edecek şekilde 41-60, ve ileri yaş temsil edecek şekilde 61 ve üstü olarak 20'lik yaş dilimleri şeklinde belirlenmiştir. Çalışmamızda sınırlı sayıda olguda kırık tiplendirmesi yapmak mümkün olup, ulna ve radius diafiz kırıkları Manizade'nin (8) tiplendirmesinden yararlanılarak, Şekil-1'de gösterildiği gibi sınıflandırılmıştır.

Şekil 1. Kırıkların Sınıflandırılması

Çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli, 2020/02-19 sayılı kararı doğrultusunda ve Helsinki protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından kategorik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalarda; verilerde öncelikle normallik testi yapılmış, normallik varsayımının sağlanması durumunda; tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), sağlanmaması durumunda ise Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Benzer şekilde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede; varsayımların sağlanması durumunda Pearson, sağlanmaması durumunda ise Spearman korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede ise Ki-kare testi ve gerekli olduğu durumlarda oran karşılaştırması yapılmıştır. Beklenen sayısı 5'ten az olan çapraz tablolardaki kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Fisher's exact testi yapıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Tablo 1: Olguların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları

Cinsiyet	Erkek		Kadın		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Yaş Grupları						
0–20	58	29	25	25	83	27.7
21–40	88	44	24	24	112	37.3
41–60	45	22.5	33	33	78	26
61–61+	9	4.5	18	18	27	9
Toplam	200	100	100	100	300	100
p(TABLO)	0.001					

Tablo 2: Olguların araç dışı pozisyonlarına göre yaş gruplarına ve cinsiyete dağılımları

Pozisyon	Araç içi Trafik Kazası				Araç Dışı Trafik Kazası			
	Motorlu Taşıt Sürücüsü		Yolcu		Yaya		Bisiklet Sürücüsü	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Cinsiyet								
Erkek	10	83.3	118	59.9	51	76.1	21	87.5
Kadın	2	16.7	79	40.1	16	23.9	3	12.5
Toplam	12	100	197	100	67	100	24	100
p(TABLO)	0.001							
Yaş Grupları	n	%	n	%	n	%	n	%
0–20	1	8.3	37	18.8	30	44.8	15	62.5
21–40	10	83.4	76	38.6	20	29.9	6	25
41–60	1	8.3	65	33	10	14.9	2	8.3
61–61+	0	0	19	9.6	7	10.4	1	4.2
Toplam	12	100	197	100	67	100	24	100
p(TABLO)	0.001							

Bulgular

Trafik kazası sonrası el, el bilek ve ön kol kırıkları bulunan 300 olgudan 200'ü erkek (%66.7), 100'ü (%33.3) kadındı. Tüm olguların yaş ortalaması 33.9 (Standart Deviasyon (SD): 18.9; yaş aralığı: 0–99), erkek olguların yaş ortalaması 31,0 (SD: 16,6; yaş aralığı: 1–81), kadın olguların yaş ortalaması 39.9 (SD: 21.7; yaş aralığı: 3–99) olarak bulundu (p=0.001). Olguların yaş grupları ve cinsiyete göre

dağılımları incelendiğinde, olguların en çok %37.3'lük bir oran (n=112) ile 21–40 yaş aralığında yer aldığı, erkek olguların daha fazla (%44; n=88) 21–40 yaş aralığında bulunmasına karşın, kadın olguların daha çok (%33; n=33) 41–60 yaş aralığında bulunduğu tespit edildi (Tablo-1). Yaralanan kişilerin 209'u (%69.7) araç içi, 91'i (%30.3) araç dışı trafik kazasına maruz kalmıştı (p=0.001). Araç içinde yaralananların 12'si (%5.7)

motorlu taşıt sürücüsü, geri kalanı yolcu (n=197; % 94.3); araç dışında yaralananların 67'si (%73.6) yaya, geri kalanı bisiklet sürücüsü (n=24; % 26.4) idi (p=0.001). Olguların, araç içi ve araç dışı pozisyonlarına göre yaş gruplarına ve cinsiyete dağılımları Tablo-2'de sunulmuştur. Erkek olgu sayısının kadın olgulara göre oranları, bisiklet sürücülerini için 7/1, motorlu taşıt sürücülerini için 5/1, yayalar için 3,2/1 iken, araç içi yolcular için ise 1,5/1'e düşmektedir (p=0.005). Yaralanan motorlu taşıt sürücülerini ve araç içi yolcular, en fazla 21-40 yaş grubunda yer almışlarken; yayalar ve bisiklet sürücülerini en fazla 0-20 yaş grubunda bulunmaktaydı. Olguların 212'sinde (%70.7) birer, 82'sinde ikiser (%27.3), 3'ünde (%1) üçer, 2'sinde dörder (%0.7) ve 1'inde beş (%0.3) kırık bulunmaktaydı (p=0.472). Böylece 300 olguda toplamda 398 el, el bileği ve ön kol kemik kırığı tespit edilmişti. Bu kırıkların, 192'si (%48.2) hastaların sağ tarafında, 206'sı (%51.8) ise sol tarafında yer almaktaydı. Kırıkların lokalizasyonu ile kişilerin kaza sırasındaki pozisyonları arasındaki ilişki araştırıldığında ise; yolcu, yaya ve bisiklet sürücülerinde radius diafiz kırıkları en sık görülürken, motorlu taşıt sürücülerinde ulna diafiz kırıklarına daha sık rastlanmaktaydı. Ancak bu dağılım istatistiksel olarak anlamlı bulunmamaktaydı (Tablo-3). Çalışmamız kapsamındaki 398 kırıktan dosyalarda tipleri kaydedilmiş veya grafisine ulaşılabilen 129'u (%32.4) için tiplene yapılması mümkün olmuştu. Bu kırıkların 57'si (%44.2) parçalı, 25'i (%19.4) horizontal, 23'ü (%17.8) oblik, 21'i (%16.3) spiral kırık şeklinde olup, 3 olguda (%2.3) travmatik ampütasyon bulunmaktaydı (p=0.001). Kırıkların Şekil-1'de tanımlanmış sınıflamaya göre değerlendirilmesinde %65.9'unun direkt mekanizmalar, %34.1'inin indirekt mekanizmalar ile meydana geldikleri saptanmıştı. Kırık tipleri ile kişilerin kaza sırasındaki pozisyonları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; motorlu taşıt sürücülerini ve bisiklet sürücülerinde indirekt kırıklar ön plana çıkarken, yayalarda ve yolcularda direkt kırıkların ön planda olduğu gözlemlendi (Tablo-4). İndirekt kırıklar, sol tarafta yoğunluk kazanırken (n=27; %61.4) , direkt kırıklar daha çok sağ tarafta meydana gelmişti (n=44; %51.8) Ancak bu dağılım istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Tartışma

Günümüzde dünya üzerinde ortalama her 2 saniyede bir trafik kazası, 50 saniyede bir ise ölümlü trafik kazası meydana gelmekte olup, bu kazalar yaşam üzerine verdiği bu zararların yanı sıra, birçok ülkede milli gelirlerinin % 1-3'üne karşılık gelecek düzeyde önemli sosyoekonomik

kayıplara neden olmaktadır (10). Trafik kazalarında sık yaralanan bölgeler arasında el, bilek ve önkol tanımlanmış olup (5,6); çalışmamızda trafik kazası nedeniyle akut dönemde Acil Servis'e başvurmuş 2039 olgudan 240'ında (%11.8), maluliyet muayeneleri için daha sonraki dönemde Adli Tıp Polikliniği'ne başvurmuş 827 olgudan 88'inde (%10.6), toplamda 2866 olgunun 328'inde (%11.4) el, el bilek ve ön kol kırıkları bulunduğu tespit edilmiş olması bu savı desteklemektedir. Çalışmada, trafik kazası sonrası el, el bilek ve ön kol kırıkları bulunan 300 olgunun 2/3'ünün (%66.7) erkek, 1/3'ünün (%33.3) ise kadın olarak bulunmuştur. Keza, Sivas'ta trafik kazası sonucu acil servise başvuran hastaların %68.2'sinin (11), Kartal (İstanbul)'da trafik kazası sonucu acil servise başvuran hastaların %69.1'inin (12), Manisa'da trafik kazası sonucu adli tıp polikliniği'ne başvuran hastaların %72.4'ünün (13), Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasına bağlı ölümlerin %73.6'sının (14), Aydın'da meydana gelen trafik kazasına bağlı ölümlerin %84.1'inin (15) erkek ağırlıklı popülasyonlar olduğu belirtilmiştir. Böylece trafik kazalarında daha çok erkeklerin yaralanması ile uyumlu olarak trafik kazalarına bağlı el, el bilek ve ön kol kırıklarının erkeklerde daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır. Ülkemizde kadın sürücü oranının daha düşük olması ve kadınların trafik kurallarına uyumunun erkeklerden daha iyi olmasının, kadınların kaza yapma olasılığını düşürmekte olduğu belirtilmiştir (16). Trafik kazalarına bağlı olarak meydana gelen yaralanmaların ve ölümlerin en sık 21-30 yaş grubunda meydana geldiği belirtilmiş olup (11-15); çalışmamızda kırıkların en büyük bölümünün de (%37.3) 21- 40 yaş grubunda meydana geldiği saptanmıştır. Erkek olguların yaş ortalamasının 31; kadın olguların yaş ortalamasının 39.9 olarak bulunmuş olması ve erkek olgularda daha çok 20-40 yaş aralığında kırık görülmüşken; kadın olgularda kırıkların en sık görüldüğü aralığın 41-60 yaş grubunda yer alması (p=0.001), daha geniş popülasyonlarda araştırılması gereken dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda, trafik kazalarına bağlı yaralanmaların ve ölümlerin %54.2-68.5'inin araç içi trafik kazaları sonucu meydana geldiği belirtilmiş olup (4.12-14); çalışmamızda da yaralanan kişilerin 209'unun (%69.7) araç içi trafik kazasına maruz kaldıkları belirlenmiştir. Araç içinde yaralananların %79.4'ünün yolculardan, %20.1'inin ise sürücülerden oluştuğu tanımlanmış olup (14); sunulan çalışmada da %5.7'sini motorlu taşıt sürücülerinin, %94'ünü yolcuların oluşturması, özellikle kaza yapan araçlarda yolcu sayılarının

Tablo 3: Olgulardaki el, el bilek ve ön kol kırıklarının lokalizasyonuna ve kişinin kaza sırası pozisyonuna göre dağılımları

Kırık Lokalizasyonu	Ulna / Radius Üst Uç		Ulna / Radius Diafiz		El, El Bilek ve Ulna / Radius Alt Uç		Toplam	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Motorlu Taşıt Sürücüsü	0	0	13	76.5	4	23.5	17	100
Yolcu	9	3.5	182	70	69	26.5	260	100
Yaya	3	3.3	66	71.7	23	25	92	100
Bisiklet Sürücüsü	3	10.3	23	79.4	3	10.3	29	100
Toplam	15	3.7	284	71.4	99	24.9	398	100
p(TABLO)	0.676							

Tablo 4: Kırık tipleri ile kişilerin kaza sırasındaki pozisyonları ve taraf arasındaki ilişki

Pozisyon	Araç İçi Trafik Kazası				Araç Dışı Trafik Kazası				Toplam	
	Motorlu Taşıt Sürücüsü		Yolcu		Yaya		Bisiklet Sürücüsü			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Direkt	1	20	56	70.9	27	67.5	1	20	85	65.9
İndirekt	4	80	23	29.1	13	32.5	4	80	44	34.1
Toplam	5	3.9	79	61.2	40	31	5	3.9	129	100
p(TABLO)	0.001									
Taraf	Sağ			Sol			Toplam			
Kırık Tipi	n	%		n	%		n	%		
Direkt	44	51.8		41	48.2		85	100		
İndirekt	17	38.6		27	61.4		44	100		
Toplam	61	47.3		68	52.7		129	100		
p(TABLO)	0.456									

sürücüye göre fazla oluşunun yanı sıra; yolcuların bu tür yaralanmalara daha hazırlıksız yakalanmaları, bazı araçlarda yalnızca sürücüler için hava yastığı bulunması, kazaya hazırlıksız

yakalanan, pek çoğu emniyet kemeri takmamış ve önlerinde hareketlerini sınırlayıcı daha az engel olan yolcunun refleksi olarak öncelikle üst ekstremitelerini kullanarak tutunmaya veya korunmaya yönelik çaba sarf etmeleri, buna karşılık sürücülerin kazaya daha hazırlıklı yakalanmaları ve önlerindeki direksiyon gibi aksamın ve genellikle emniyet kemeri bulunmasının hareketlerini kısıtlamaları nedeniyle el ve kollarından daha az destek almaya ihtiyaç duymaları ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Aşırđizer ve arkadaşları (17), bisiklet kazalarında yaralanan erkeklerin oranının %58.3 ile %86.6 arasında deęiştđini; Sjögren ve arkadaşları (18), ölümcül kazalara karışmış ve yaralanmış sürücülerden %82.9'unun erkek olduğunu ve bunun lisanslı erkek/kadın sürücü sayısı ile ilişkili olduğunu; Landy ve arkadaşları (19), trafik kazası sonucu yaralanan ve üst ekstremitte kırıkları saptanan yayalardan %67'sinin erkek olduğunu; son olarak Beck ve arkadaşları (20), yolcu taşıyan araçlarda yolcu olarak bulunan kadınların ölümcül olmayan yaralanma oranlarının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda da erkek/kadın oranları, bisiklet sürücülerinde 7/1, motorlu taşıt sürücülerinde 5/1, yayalarda 3,2/1 bulunmuş iken, araç içi yolcularda 1,5/1'e düşmektedir. Aşırđizer ve arkadaşları (17), bisiklet ve motosiklet kazalarında yaralananların en sık 11–30 yaş aralığında yer aldđını, Sjögren ve arkadaşları (18), ölümcül kazalara karışmış ve yaralanmış sürücülerin büyük bölümünün (%27) 25–39 yaş aralığında bulunduđunu, Beck ve arkadaşları (20), gerek araç içi gerekse araç dışı kazalarda yaralananların bir milyonluk nüfus esasında değerlendirilmesinde, 15–24 yaş aralığında en sık görüldüğünü ifade etmişlerdir. Yapılan çalışmada araç içi yaralanmalar, en fazla 21–40 yaş grubunda görülmüşken; araç dışı yaralanmalar en fazla 0–20 yaş grubunda bulunmaktaydı ($p=0.001$). Trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların lateralizasyonu literatürde çok nadir olarak yer almakta olup, araç içi trafik kazaları ile ilgili olarak yapılan iki çalışmada, trafik akışının soldan olduđu Hindistan'da sağ taraf, trafik akışının sağdan olduđu Türkiye'de ise sol taraf alt ekstremitelerinin daha fazla yaralandđı belirtilmişti (21, 22). Çalışmamızda yaralanmış ve üst ekstremitte kırığı olan olguların %51,8'inde kırıklar, vücudun sol tarafında yer almaktaydı. Radius ve ulna diafiz kırıkları genellikle önkolun doğrudan darbesinin bir sonucu olarak meydana gelmekte olup; motorlu taşıt kazaları bu kırıkların en sık nedenini oluşturmaktadır. Bu kırıklar genellikle yüksek

enerjili yaralanmaların sonucudur. Proksimal ve distal radioulnar eklemler de önkol kırıklarında yaralanabilir. Distal radius ise yetişkinlerde en sık kırılan uzun kemiktir ve tüm kırıkların yaklaşık %14'ünü oluşturmaktadır (7). Sunulan çalışmada, ulna ve radius'un diafiz kırıkları gerek sürücü ve yolcularda, gerekse yaya ve bisiklet sürücülerinde %70'in üzerindeki oranlar ile en sık görülen kırıklar olarak saptanmıştır (Tablo-3). Bölgeye etki eden kuvvet, direkt veya indirekt kırıklara neden olabilmektedir. Düşük enerjili direkt travmalar ile transvers kırıklar meydana gelirken, yüksek enerjili direkt travmalar ile parçalı kırıklar ve travmatik amputasyonlar meydana gelmektedir. Diğer kırıklar ise daha çok indirekt travmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Spiral bir kırık, uzun bir kemiğe uygulanan burulma etkisinden kaynaklanırken, oblik kırıklar shaftın belli bir açıda hareket ettirilmesi ve burulma ile eksenel yüklenmenin müşterek etkisi sonrası meydana gelirler (7, 8). Çalışmamız kapsamında tipleri belirlenebilmiş 129 kırığın 57'sinin (%44.2) parçalı, 25'inin (%19.4) horizontal, 3'ünün (%2.3) travmatik amputasyon 23'ünün (%17.8) oblik, 21'inin (%16.3) spiral kırık şeklinde olduđu belirlenmiş olup ($p=0.001$), kırıkların Şekil-1'de tanımlanmış sınıflamaya göre değerlendirilmesinde %65.9'unun direkt mekanizmalar ile meydana geldikleri saptanmıştır. Daha önce yapılmış çalışmalarda tanımlamasına literatürde rastlamadığımız üzere, çalışmamızda motorlu taşıt sürücülerini ve bisiklet sürücülerinde indirekt kırıklar ön plana çıktığı, buna karşın yayalarda ve yolcularda direkt kırıkların ön planda olduđu belirlendi ($p=0.001$). Motorlu taşıt veya bisiklet sürücülerinde indirekt kırıkların meydana gelmesinde, çarpma sırasında direksiyonun veya bijonun yaptıđı basıncın ve dönme hareketi sırasında kola uyguladıđı eksensel yükün etkili olabileceđi, herhangi bir yere tutunmayan yayalarda ve yolcularda ise kendilerini korumaya yönelik refleksi sonucu ön kolun direkt travmalarına maruz kaldıkları düşünölmüştür. Çalışmamızda, her ne kadar indirekt kırıkların, sol tarafta ($n=27$; %61.4), direkt kırıkların sağ tarafta meydana geldiđi saptanmış ise de, bu dağılım istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo-4).

Sonuç

Kırıkların meydana geliş tarzları ve mekanizmaları, trafik kazalarında kişinin araç içi ya da dışı pozisyonu ve yaralanma şekli hakkında önemli ipuçları sunabilmektedir. Çalışmamızda genellikle önkolun doğrudan darbesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ulna-radius diafiz kırıklarına sunulan

serideki olguların %70'inden fazlasında rastlanmış olması, kırıkların %65.9'unun direkt mekanizmalar ile meydana geldiklerinin saptanmış olması, yayalarda ve yolcularda direkt kırıkların ön plana çıkmış olması, trafik kazalarında sekonder yaralanmalardan ziyade primer yaralanmaların ön planda olduğunu ortaya koyan önemli göstergeler olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte sınırlı sayıda vaka ile çalışıldığı göz önüne alındığında, bu bulguların daha geniş serilerle çalışılmasının yararlı olacağı öngörülmüştür.

Şekillerin doğruluk beyanı: Yazarlar gönderilen tüm şekillerin, görsellerin orijinal olduğunu, yazarlar tarafından kopyalanmadan oluşturulduğunu, daha önce tamamen veya kısmen yayınlanmadığını teyit ederler.

Etik onam: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, 21/02/2020 tarih, 2020/02-19 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Yazar katkıları: Hale Nur Can: Veri toplama ve işleme, literatür taraması, makale yazımı Gizem Demet Sever: Veri toplama İsmail Oymak: Veri işleme İsmail Tilki: Literatür taraması Necip Güven: Veri toplama Sevdegül Karadaş: Veri toplama Mahmut Aşırözler: Literatür taraması, veri işleme, tasarım ve dizayn, makale yazımı

Kaynaklar

1. Melchor I, Nolasco A, Moncho J, Quesada JA, Pereyra-Zamora P, García-Senhermés C, et al. Trends in mortality due to motor vehicle traffic accident injuries between 1987 and 2011 in a Spanish Region (Comunitat Valenciana). *Accid Anal Prev* 2015; 77: 21-28.
2. World Health Organization. Deaths on The Roads, Based on the WHO Global Status Report on Road Safety 2018 <https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/> (ET: 10.08.2021)
3. Zararsız İ, Kaya E, Savaş N, Meydan S, Davran R, Tutuç M, ve ark. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi acil servise kırık nedeniyle başvuran hastalarda kırık dağılımı ve sıklığı. *FÜ Sağ Bil Tıp Derg* 2009;23(3):155-158.
4. Chong SL, Tyebally A, Chew SY, Lim YC, Feng XY, Chin ST, et al. Road traffic injuries among children and adolescents in

Singapore - who is at greatest risk? *Accid Anal Prev* 2017;100:59-64.

5. Richter M, Otte D, Jahanyar K, Blauth M. Upper extremity fractures in restrained front-seat occupants. *J Trauma* 2000;48(5):907-912.
6. Conroy C, Schwartz A, Hoyt DB, Brent Eastman A, Pacyna S, Holbrook TL, et al. Upper extremity fracture patterns following motor vehicle crashes differ for drivers and passengers. *Injury* 2007;38(3):350-357.
7. Thieme S, Wingren M. Understanding Fracture Mechanisms of the Upper Extremities in Car Accidents. Bachelor of Science Thesis with a Major in Biomechanics. Halmstad University School of Business and Engineering, 2009.
8. Manizade D. Kemik ve mafsalsal traumatolojisi. İstanbul: Nazım Terzioğlu Baskı Atölyesi; 1983.
9. Çetin G, Özasan A. Trafik kazasına bağlı yaralar. In: Soysal Z, Çakalır C, editors. *Adli Tıp, Cilt II*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, 1999. p. 595-606.
10. Goniewicz K, Goniewicz M, Pawlowski W, Fiedor P. Road accident rates: strategies and programmes for improving road traffic safety. *Eur J Trauma Emerg Surg* 2016;42(4):433-438.
11. Varol O, Eren Ş, Oğuztürk H, Korkmaz İ, Beydilli İ. Acil servise trafik kazası sonucu başvuran hastaların incelenmesi. *CÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2006;28(2):55-60.
12. Aydeniz E, Ünalı M, Güneysel Ö, Eryiğit H. Acil Tıp Kliniği'ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmaların geriye dönük değerlendirilmesi. *J Kartal TR* 2014;25(1):5-12.
13. Aşırözler M, Zeyfeoğlu Y, Ziver A. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği'ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmalar. *Adli Bilimler Dergisi* 2006;5(3):15-22.
14. Sivri S. Diyarbakır'da 2011-2012 Yılları Arasında Meydana Gelen Trafik Kazasına Bağlı Medikolegal Ölümlerin İrdelenmesi. *Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi*, Diyarbakır-2013.
15. Dirlik M. Çakır Bostancıoğlu B, Elbek T, Korkmaz, B, Çallak Kallem F, Gün B. Features of the traffic accidents happened in the province of Aydın between 2005

- and 2011. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2014;20(5):353-358.
16. Ercan Y. Trafik sisteminin işleyişi ve trafik kazaları üzerine sosyolojik bir araştırma. *Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi* 2005;3;6.
 17. Aşirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Uluçay T, Dizdar MG, Aygün A. 2003–2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği'ne başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet veya bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi. *Adli Tıp Dergisi* 2009;23(3):17-26.
 18. Sjögren H, Björnstig U, Eriksson A, Öström M. Differences between older and younger drivers; characteristics of fatal car crashes and driver injuries. *Safety Science* 1996;23(1):63-77.
 19. Landy DC, Norton RA, Barkin JA, Henriques S, Owens P, Miki RA. Upper extremity fractures in pedestrian versus motor vehicle accidents: an underappreciated concern. *Iowa Orthop J* 2010;30:99-102.
 20. Beck LF, Dellinger AM, O'Neil ME. Motor vehicle crash injury rates by mode of travel, united states: using exposure-based methods to quantify differences. *American Journal of Epidemiology* 2007;166(2):212-218.
 21. Singh R, Singh HK, Gupta SC, Kumar Y. Pattern, severity and circumstances of injuries sustained in road traffic accidents: a tertiary care hospital based study. *Indian J Community Med*, 2014;39:30-34.
 22. Gokalp MA, Hekimoglu Y, Gozen A, Guner S, Asirdizer M. Evaluation of severity score in patients with lower limb and pelvic fractures injured in motor vehicle front-impact collisions. *Med Sci Monit* 2016;22:4692-4698.

Can NLR be Used in Discriminating Simple and Severe Cholecystitis in Emergency Department Admission?

Acil Servis Başvurularında Basit ve Şiddetli Kolesistit Ayırımında NLO Kullanılabilir mi?

Hasan Basri Çetinkaya¹, Ferhat Çay²

¹Balıkesir University Department of Emergency Medicine, Balıkesir/Turkey

²Balıkesir University School of Medicine Department of General Surgery Balıkesir/Turkey

Abstract

Objective: Acute cholecystitis is a common surgical emergency case, and the progress of simple cholecystitis to severe cholecystitis results in preoperative inflammatory and metabolic complications and a longer hospital stay. We aimed to determine whether the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) could help discriminate between simple and severe cholecystitis in emergency department admissions.

Materials and Methods: All patients who were aged 18 or older, were diagnosed with acute cholecystitis, and presented to emergency department were included in our retrospective study. Blood laboratory values of patients who were diagnosed with acute cholecystitis in emergency department and whose preoperative diagnosis was confirmed were taken. Patients with secondary changes associated with acute cholecystitis, such as gangrenous cholecystitis and gallbladder perforation, were included in the severe cholecystitis group.

Results: The study consisted of 54 patients, including 45 (83.33%) with simple cholecystitis and 9 (16.67%) with severe cholecystitis. Of the 54 patients, 28 (51.85%) were male, 26 (48.15%) were female, and the median age was 71 years (minimum-maximum: 27-94). NLR was found significantly higher in the severe cholecystitis group compared to the simple cholecystitis group. Besides, there was a significant difference between the two groups in terms of CRP, WBC, neutrophil, and lymphocyte values.

Conclusion: Early discrimination of simple and severe cholecystitis in patients presenting to the emergency department with right upper quadrant pain is important in terms of patient management. We think it may be useful to utilize the NLR to discriminate between simple and severe cholecystitis.

Key Words: Simple cholecystitis; severe cholecystitis; neutrophil-lymphocyte ratio

Özet

Amaç: Akut kolesistit acil cerrahi gerektiren durumların yaygın nedenlerinden biridir ve basit kolesistitin şiddetli kolesistite ilerlemesi, ameliyat öncesi inflamatuvar ve metabolik komplikasyonlara ve hastanede kalış süresinin uzamasına neden olur. Acil servis başvurularında nötrofil-lenfosit oranının (NLO) basit ve şiddetli kolesistiti ayırt etmeye yardımcı olup olmayacağını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Retrospektif çalışmamıza acil servisimize karın ağrısı şikayeti ile başvuran 18 yaş ve üzeri akut kolesistit tanısı alan tüm hastalar dahil edildi. Akut kolesistit tanısı alan ve ameliyat öncesi tanısı doğrulanan hastaların kan laboratuvar değerleri alındı. Gangrenöz kolesistit ve safra kesesi perforasyonu gibi akut kolesistit ile ilişkili sekonder değişiklikleri olan hastalar şiddetli kolesistit grubuna dahil edildi.

Bulgular: Çalışma 45'i (%83.33) basit kolesistit ve 9'u (%16.67) şiddetli kolesistit olmak üzere 54 hastadan oluştu. 54 hastanın 28'i (%51.85) erkek, 26'sı (%48.15) kadın ve ortanca yaş 71 (minimum-maksimum:27-94) idi. NLO, şiddetli kolesistit grubunda basit kolesistit grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca CRP, WBC, nötrofil ve lenfosit değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark vardı.

Sonuç: Sağ üst kadranda ağrısı ile acil servise başvuran hastalarda basit ve şiddetli kolesistitin erken dönemde ayırt edilmesi hasta yönetimi açısından önemlidir. Basit ve şiddetli kolesistiti ayırt etmek için NLO oranını kullanmanın yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Basit kolesistit; şiddetli kolesistit; nötrofil-lenfosit oranı

Introduction

Abdominal pain is a common complaint among emergency department (ED) admissions. Acute cholecystitis, which is among the causes of abdominal pain, is one of the leading gastrointestinal diseases that require hospitalization and surgical treatment. Acute cholecystitis is a disease that results in swelling

and inflammation of the gallbladder (1). The clinical symptoms include vomiting, fever, and especially right upper quadrant pain. Delay in surgical treatment may cause simple cholecystitis to progress to severe cholecystitis (gangrenous cholecystitis and/or gallbladder perforation). Some laboratory parameters, such as positive Murphy's sign, high levels of leukocyte, and C-

reactive protein (CRP), are guiding in the diagnosis in the ED; yet, they are not decisive findings for diagnosis on their own (2). Neutrophil lymphocyte ratio (NLR) is a parameter that is easily calculated by the proportion of neutrophil to lymphocyte counts determined by complete blood count. Its effectiveness has frequently been evaluated in various diseases recently. Some publications have shown that it can be used in the diagnosis of many diseases (coronary artery diseases, malignancies, diabetes mellitus, appendicitis, etc.), as well as determining the severity of some diseases (3-6). Of the causes of abdominal pain related to NLR, there are many publications related to acute appendicitis in the literature, and some of which also argue that it is particularly effective in determining the severity of appendicitis (7-9). In the current study, we aimed to determine the role of NLR in discriminating between simple and severe cholecystitis in patients with cholecystitis frequently presenting to ED.

Materials and Method

Patients who presented to our ED with abdominal pain and diagnosed with acute cholecystitis between February 01, 2019 and November 01, 2020 were examined. Inclusion criteria were physical examination findings such as right upper quadrant pain and laboratory parameters, such as positive inflammation parameters and simple or severe (gangrene and perforation) cholecystitis on abdominal USG and/or abdominal tomography. Exclusion criteria were negative simple or severe cholecystitis parameters on abdominal USG and/or abdominal tomography despite anamnesis and clinical physical examination findings compatible with acute cholecystitis. This study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, which regulates biomedical studies with humans. Ethics committee approval of the study was obtained from our institution with decision number 2020/181.

Statistical analysis: Shapiro-Wilk test was used to test the normality of the variables. Continuous variables were presented as median (minimum-maximum) values since the data were not normally distributed. Mann-Whitney's U-test was employed to compare two independent groups. Categorical variables were expressed by counts and percentages. Comparisons between the groups were made with Fisher's exact chi-square test for categorical variables. Risk factors were evaluated with binary logistic regression analysis. Receiver operating characteristics (ROC) curve analysis was performed to evaluate and compare the

performances of diagnostic markers. The significance level was taken as $\alpha = 0.05$. Statistical analyses were performed with IBM SPSS Statistics version 22.0 (IBM Corp., USA) and MedCalc version 12.3.0.0.

Results

The study included 54 patients, 45 (83.33%) of whom had simple cholecystitis, and 9 (16.67%) of whom had severe cholecystitis. Of the 54 patients, 28 (51.85%) were male and 26 (48.15%) were female. The median age was 71 (minimum-maximum: 27-94) years. There was a significant difference between simple cholecystitis and severe cholecystitis patient groups in terms of NLR. NLR was significantly higher in the severe cholecystitis group than the simple cholecystitis group ($p < 0.001$). Also, there was a significant difference between the two groups in terms of CRP, WBC, neutrophil and lymphocyte values (Table 1). We conducted a backward conditional logistic regression analysis by including the variables which were found statistically significant in univariate analysis in the model, except neutrophil and lymphocyte, since they create the NLR variable. The model was statistically significant ($p < 0.001$ for the Omnibus test; $p = 0.787$ for the Hosmer-Lemeshow test). One unit increase in the NLR increased the risk of severe cholecystitis 1.159 times ($p = 0.042$), and one unit increase in the CRP increased the risk of severe cholecystitis 1.031 times ($p = 0.042$) times compared to the simple cholecystitis group (Table 2). While in the simple cholecystitis group, only USG was planned for $n = 23$ (51.11%) patients and USG+BT was planned for $n = 22$ (48.89%) patients, in the severe cholecystitis group, USG+BT was planned for all of the patients ($n = 9$, 100%) ($p = 0.007$). We performed ROC curve analyses to evaluate the diagnostic performances of pulse rate, neutrophil, lymphocyte, CRP and NLR in discriminating between simple and severe cholecystitis patients. Significant diagnostic performances were obtained for CRP ($p < 0.001$). The performance of NLR in discriminating between simple cholecystitis and severe cholecystitis patients was statistically significant (AUC = 0.896, $p < 0.001$). AUC values for CRP, neutrophil, lymphocyte, were also statistically significant. Optimal cut-off values were obtained according to the Youden J index, and corresponding sensitivity and specificity values were given. No significant difference was found between the diagnostic performance of the NLR and CRP in discriminating between simple

Table 1: Comparison of patient characteristics between simple and severe cholecystitis patients

Variable	Simple cholecystitis n (min-max)	Severe cholecystitis n (min-max)	p-value
Age (year)	70 (27-90)	78 (37-94)	0.072
NLR	5.96 (1.70-30.60)	20.71 (10.07-43.60)	<0.001
CRP (mg/dL)	45 (3-199)	188 (12-207)	0.002
Neutrophil ($\times 10^3/L$)	9.05 (3.30-21.10)	15.50 (6.00-38.40)	0.010
Lymphocyte ($\times 10^3/L$)	1.40 (0.50-3.50)	0.90 (0.30-1.50)	0.011

Data given as median (minimum-maximum) or n (%)

Table 2: Results of logistic regression analysis

Independent variables	p-value	OR	95% CI for OR	
			Lower	Upper
NLR	0.042	1.159	1.006	1.335
CRP	0.042	1.031	1.001	1.062

OR: Odds ratio, CI: Confidence interval

Table 3: ROC curve analysis results

	AUC	p-value	cut-off value	Youden J index	Sensitivity (95% CI)	Specificity (95% CI)
NLR	0.896	<0.001	>9.63	0.727	100.00 (66.4 - 100.0)	72.73 (57.2 - 85.0)
CRP	0.820	<0.001	>166	0.607	77.78 (40.0 - 97.2)	82.93 (67.9 - 92.8)
Neutrophil	0.770	0.003	>14.4	0.573	77.78 (40.0 - 97.2)	79.55 (64.7 - 90.2)
Lymphocyte	0.768	<0.001	≤ 1.5	0.455	100.00 (66.4 - 100.0)	45.45 (30.4 - 61.2)

CI: Confidence interval

Figure 1. ROC curve for NLR

AUC: Area under the curve

and severe cholecystitis patients ($p=0.416$) (Table 3, Figure 1).

Discussion

Severe cholecystitis causes more tissue damage and complications than simple cholecystitis. Early detection of severe cholecystitis is important to prevent perioperative inflammatory and metabolic complications and a longer hospital stay (10). A complete blood count is an easy, fast and inexpensive test. Values, such as white blood cell count and neutrophil, lymphocyte and platelet count in this test, can be used as inflammatory markers (11). The ratios of some values in this test, particularly NLR and CRP, have been studied as inflammatory markers in some studies (11, 12). Liu et al. (13) found that as the severity of sepsis increased, the NLR increased, as well. They examined 333 patients with sepsis admitted to the intensive care unit and found that the NLR values of patients who died of sepsis were significantly higher than those who survived. In our study, too, the increase in the NLR value was found to be associated with the severity of inflammation and the severity of the disease in acute cholecystitis. In another study, NLR was shown to help diagnose acute appendicitis in patients with right lower quadrant pain. While the cut-off value for NLR was 4.68 in patients with suspected appendicitis, this rate was observed to increase to 5.74 in perforated appendicitis (14). In our study, while the mean NLR value was 5.96 in patients with simple cholecystitis, it increased to 20.71 in severe cholecystitis cases including perforated cholecystitis. In our study, we found the cut-off value for severe cholecystitis as 9.63. This finding indicated that the NLR values increased statistically with the increase in the intensity of gallbladder inflammation in parallel with the NLR value increasing with the severity of inflammation in appendicitis. Lee et al. (15) found that the NLR value that is greater than 3 was associated with death and severity. In our study, the NLR value was greater than 9.63 for acute cholecystitis cases, and this was associated with severe cholecystitis. Ertok et al. (16) found that NLR increased in parallel with the increase in inflammation in patients with cholecystitis. They found the cut-off value for NLR as 4.115 with a sensitivity of 75.9% and a specificity of 77.7%. In our study, the cut-off value for discriminating between simple and severe cholecystitis was found as 9.63 with a sensitivity of 100.00% and a specificity of 72.73%. Beliaev et al. (17) and Asai et al. (18) stated that NLR values greater than 4.17 might be significant for determining cholecystitis. In our study, we

found that the NLR value was significant for discriminating between simple and severe cholecystitis and that the cut-off value was 9.63. In the same studies, they found that CRP values increased markedly and suggested that it could be used as an indicator of the severity of cholecystitis (17, 18). In our study, the CRP value had significantly increased in severe cholecystitis cases compared to simple cholecystitis, and a CRP value of greater than 166 was significant for severe cholecystitis. In a study conducted by Başol et al. (19) the sensitivity and specificity values were 70% and 73.2%, respectively, for a CRP cut-off value of 9.5 in cholecystitis cases. In our study, on the other hand, the sensitivity and specificity values for the CRP cut-off value of 166 for discriminating between simple and severe cholecystitis cases were 77.78% and 82.93%, respectively.

Conclusion

We argue that discriminating between simple and severe cholecystitis cases is important in the management and early diagnosis of acute cholecystitis cases, which are very common in ED, and that it may be beneficial to utilize NLR values in discriminating between the two.

Ethics committee approval: The study was approved by Ethics Committee of Balıkesir University Faculty of Medicine and was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki (decision no: 2020/181).

Informed consent: An informed consent form was obtained from each patient.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Authorship contributions

Concept: H.B.Ç, Design: F.Ç, Data Collection or Processing: H.B.Ç, F.Ç, Analysis or Interpretation: H.B.Ç, Literature Search: H.B.Ç, Writing: H.B.Ç, F.Ç.

Conflict of interest: The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Financial disclosure: The authors received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

References

1. Fialkowski E, Halpin V, Whinney RR. Acute cholecystitis. *BMJ Clin Evid* 2008;2008:0411.
2. Hwang H, Marsh I, Doyle J. Does ultrasonography accurately diagnose acute cholecystitis? *Improving diagnostic*

- accuracy based on a review at a regional hospital. *Can J Surg* 2014;57(3):162-168.
3. Prajapati JH, Sahoo S, Nikam T, Shah KH, Maheriya B, Parmar M. Association of high density lipoprotein with platelet to lymphocyte and neutrophil to lymphocyte ratios in coronary artery disease patients. *J Lipids* 2014;2014:686-791.
 4. Yilmaz H, Ucan B, Sayki M, Unsal I, Sahin M, Ozbek M et al. Usefulness of the neutrophil-to-lymphocyte ratio to prediction of type 2 diabetes mellitus in morbid obesity. *Diabetes & metabolic syndrome* 2015;9(4):299-304.
 5. Chen ZY, Raghav K, Lieu CH, Jiang ZQ, Eng C, Vauthey JN et al. Cytokine profile and prognostic significance of high neutrophil-lymphocyte ratio in colorectal cancer. *Br J Cancer* 2015;112(6):1088-97.
 6. Chen Q, Yang LX, Li XD, Yin D, Shi SM, Chen EB et al. The elevated preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma patients undergoing hepatectomy. *Tumour Biol*. 2015;36(7):5283-5289.
 7. Shimizu T, Ishizuka M, Kubota K. A lower neutrophil to lymphocyte ratio is closely associated with catarrhal appendicitis versus severe appendicitis. *Surg Today* 2016;46(1):84-89.
 8. Narcı A, Tuncer AA, Çetinkurşun S. Çocukluk çağı apendisitlerinde nötrofil/lenfosit oranının tanısai değeri. *Kocatepe Tıp Dergisi* 2009;10:5-7.
 9. Kahramanca S, Ozgehan G, Seker D, Gökce EI, Seker G, Tunç G et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of acute appendicitis. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2014;20(1):1922.
 10. Yuksel M, Ates I, Kaplan M, Arıkan MF, Ozin YO, Kilic ZMY et al. Is Oxidative Stress Associated with Activation and Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease? *J Med Biochem* 2017;36(4):341348.
 11. Balta S, Demirkol S, Unlu M, Arslan Z, Celik T. Neutrophil to lymphocyte ratio may be predict of mortality in all conditions. *Br J Cancer* 2013;109(12):3125-3126.
 12. Nazik H, Nazik S, Çoban F. nötrofil lenfosit ve platelet lenfosit oranlarının aktif behçet hastalarındaki önemi. *Bozok Tıp Dergisi* 2016;6(3):33-36
 13. Liu X, Shen Y, Wang H, Ge Q, Fei A, Pan S. Prognostic Significance of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients with Sepsis: A Prospective Observational Study. *Mediators Inflamm* 2016;2016:8191254.
 14. Kahramanca S, Ozgehan G, Seker D, Gökce EI, Seker G, Tunç G et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of acute appendicitis. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2014;20(1):19-22.
 15. Lee SK, Lee SC, Park JW, Kim SJ. The utility of the preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting severe cholecystitis: a retrospective cohort study. *BMC Surg*. 2014;14:100.
 16. Ertok İ, Karakayalı O, Kocasaban DU. Clinical Importance Of Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Differential Diagnosis Of Acute Cholecystitis And Cholelithiasis. *Kocaeli Med J* 2016;5(3):6-11
 17. Beliaev AM, Marshall RJ, Booth M. C-reactive protein has a better discriminative power than white cell count in the diagnosis of acute cholecystitis. *J Surg Res* 2015;198(1):66-72.
 18. Asai K, Watanabe M, Kusachi S, Matsukiyo H, Saito T, Kodama H et al. Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery associated with the severity characteristics according to the Tokyo guidelines. *Surg Today* 2014;44(12):2300-2304.
 19. Başol N, Çığsar G, Karaman S, Özsoy Z, Özdemir MB. The evaluation of patients with acute cholecystitis in the Emergency Department according to neutrophil lymphocyte ratio and epidemiological factors: three years analysis. *İstanbul Bilim University Florence Nightingale Med J* 2015;1:145-149.

Congenital Vertebral Synostosis Associated Range of Motion (ROM) and Visual Analog Scale(VAS)

Konjenital Vertebral Sinostozun Eklem Hareket Açıklığı (EHA) ve Görsel Analog Skala (VAS) ile İlişkisi

Erdal Güngör¹ Zeynep Karakuzu Güngör²

¹Batman Training and Research Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology, Batman, Turkey

²Batman Training and Research Hospital Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Batman, Turkey

Abstract

Objective: This study was determined the incidence of synostosis of vertebrae at various regions and to compare the increase in synostosis level with increased pain and decreased range of motion.

Methods: Seventy-eight adult vertebral columns were used to establish the incidence of congenital vertebral fusion in different spinal regions. The fusion was completed involving the bodies of the vertebrae without the vertebral arch.

Result: The incidence of congenital vertebral fusion was seen at the maximum in the cervical region (61.53%), then in the lumbar (21.79%) and thoracic regions (16.66%) in decreasing order. Visual analog scale scores in the cervical region were seen as 4.9 ± 1.3 , then in the lumbar and thoracic regions as 4.5 ± 1.3 and 2.3 ± 1.4 , respectively. Congenital vertebral fusion in the cervical, thoracic, and lumbar region, respectively, was most common between C2-C3 and C3-C4, T10-T11 and T11-T12, and the L4-L5 intervertebral bodies. In the cervical region, statistically significant changes were observed between single-level fusion and 2 or more fusions in terms of movement and visual analog scale scores; however, in the thoracic and lumbar regions, no statistically significant difference was observed. There was a statistically significant change in the range of motion in the thoracic and lumbar regions, except in lumbar extension. No patient underwent surgery.

Conclusion: We found that the frequency of congenital vertebral fusion was most common in the cervical region. We observed that as the number of intervertebral congenital vertebral fusions increased in all cervical, thoracic and lumbar regions, the pain increased and the range of motion decreased. Congenital vertebral fusion causes resistant back pain and decreases the range of motion.

Key Words: clinical; congenital; synostosis; vertebrae

Özet

Giriş: Bu çalışma, farklı seviyelerdeki vertebral füzyon insidansını belirlemek ve artmış vertebral füzyon ile ağrının artması ve azalmış eklem hareket açıklığını karşılaştırma amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Farklı spinal bölgelerde konjenital vertebral füzyon insidansını belirlemek için 78 yetişkin hasta ve vertebral ark füzyonu olmadan sadece vertebra gövde füzyonu olan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Konjenital vertebral füzyon görülme sıklığı maksimum servikal bölgede (% 61.53), daha sonra lomber (% 21.79) ve torasik bölgelerde (% 16.66) görüldü. Servikal görsel analog skorları(VAS) 4.9 ± 1.3 sonra lomber, torasik bölgeler 4.5 ± 1.3 ve 2.3 ± 1.4 olarak görüldü. Servikal, torakal ve lomber bölgede konjenital vertebral füzyon en sık C2-C3 ve C3-C4, T10-T11 ve T11-T12 ile L4-L5 intervertebral gövdede görüldü. Servikal bölgede, hareket ve görsel analog skorları açısından tek seviyeli füzyon ile 2 veya daha fazla füzyon arasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlemlendi; ancak torasik ve lomber bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Lomber ekstansiyon haricinde torasik ve lomber bölgede eklem hareket açıklığında istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptandı.

Sonuç: Konjenital vertebral füzyon en sık servikal bölgede görüldü. Servikal, torakal ve lomber bölgelerde vertebral füzyon sayısı arttıkça ağrının arttığı görüldü. Konjenital vertebral füzyon, dirençli sırt ağrısına neden olduğu ve eklem hareket açıklığında azalmaya yol açtığı gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: klinik; konjenital; sinostoz; vertebra

Introduction

The spinal column is the central structure in the human body that provides stability, movement, and posture. The vertebral column is divided into four regions: cervical, thoracic, lumbar, and pelvic (cranial to caudal order). The formation of the spine during embryogenesis is a highly regulated process. If the duration of spinal formation is disrupted, it can cause vertebral abnormalities

such as transitional vertebrae, block vertebrae, butterfly vertebrae, hemivertebrae, and in extreme cases, spina bifida. (1). The synostosis of vertebrae can be congenital or acquired (2). Acquired synostosis of the vertebrae can be secondary to tuberculosis, vertebral fusion surgery, juvenile rheumatoid arthritis, trauma, or other infections (3). Fusion of the two vertebrae is called spondylosynthesis after surgery (2). Congenital

synostosis of the vertebrae is most common in the cervical region, but can also be seen in the thoracic and lumbar regions. (4,5). Congenital anterior synostosis of vertebrae is usually asymptomatic (6). Block vertebrae may be associated with neurological deficits and cause limited range of motion and early degenerative changes in the spine (5,7). The aim of this study

was to compare the incidence of cervical thoracic and lumbar vertebral regions in patients with congenital vertebral fusion and to assess pain and range of motion (ROM) according to fusion regions. it was also aimed to compare the increase in fusion level with increased pain and decreased ROM.

Table 1: Patient Demographics for Each Group.

	Cervical (n=48)	Thoracic (n=13)	Lumbar (n=17)	P
Age (mean±SD)	56.1±12.0	58.1±9.6	54.4±12.6	0.714
Sex (n, %)				
Male	20 (41.7)	4 (30.8)	6 (35.3)	0.739
Female	28 (58.3)	9 (69.2)	11 (64.7)	

Table 2: Fusion Levels for Each Group

	Cervical (n=48)	Thoracic (n=13)	Lumbar (n=17)	P
Fusion Level (n, %)				
Single	43 (89.6)	10 (76.9)	14 (82.4)	0.521
Multiple	5 (10.4)	3 (23.1)	3 (17.6)	
VAS (mean±SD)	4.9±1.3	2.3±1.4	4.5±1.3	0.0082 ^{a,c}

a: Cervical vs. Thoracic; b: Cervical vs. Lumbar; c: Thoracic vs. Lumbar

Materials and Methods

78 patients diagnosed with vertebral body fusion were included in the study from patients admitted to the study between 2020 and 2021. Patients between the ages of 18-80 with vertebral body fusion and evaluated in the outpatient clinic were included in the study. The fusion was completed involving the bodies of the vertebrae without the vertebral arch. The vertebrae of all the regions were studied to see if there is any abnormal fusion between contiguous vertebral bodies. The study was managed following the principles of the Declaration of Helsinki. Ethics committee approval was obtained from the Ministry of Health University Ethic committee (Ethic committee no: 263/24.02.2021). The cervical, thoracic or lumbar range of motion of patients was measured with a goniometer and visual analog scale (VAS) scores were recorded in patients with congenital vertebral fusion. The vertebrae of all the regions were inspected to find if there exists any abnormal fusion between adjacent vertebral

bodies, pedicles, laminae, spines or transverse processes using computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and X-rays in all patients. Patients whose vertebrae were fractured or fused secondary to any disease (infection, vertebrae surgery, a history of inflammatory arthritis, trauma, malignancy, tuberculosis), severe deformities, or systemic diseases were excluded from the study. Patients with all intact adult dry congenital vertebrae fusion, who were aged 18-80 years, were included in the study.

Statistic: Data analysis was performed using the SPSS Ver. 22 package program. The Shapiro–Wilk test was used to test the normality of the distribution of numeric variables. Mean and standard deviation were used to described numeric variables, and categorical variables were described as frequency and percentage. More than two independent means were compared using that Kruskal–Wallis test, followed by the posthoc Dunn's test. In cases where the degree of freedom

was not sufficient, the Mann–Whitney U test was used to compare the pairs and Bonferroni correction was applied. Two independent means

were compared using the Mann–Whitney U test. The relationship between two categorical variables was investigated using the Chi-square test. The

Table 3: Frequency of Fusion Levels for Each Group

Cervical (n=48)		Thoracic (n=13)		Lumbar (n=17)	
Region	Frequency (n, %)	Region	Frequency (n, %)	Region	Frequency (n, %)
C1-C2	0 (0)	T1-T2	2 (15.4)	L1-L2	4 (23.5)
C2-C3	15 (31.3)	T2-T3	3 (23.1)	L2-L3	3 (17.6)
C3-C4	16 (33.3)	T3-T4	0 (0)	L3-L4	2 (11.8)
C4-C5	8 (16.7)	T4-T5	0 (0)	L4-L5	9 (52.9)
C5-C6	13 (27.1)	T5-T6	1 (7.7)	L5-S1	4 (23.5)
C6-C7	7 (14.6)	T6-T7	0 (0)		
C7-T1	1 (2.1)	T7-T8	0 (0)		
		T8-T9	0 (0)		
		T9-T10	1 (7.7)		
		T10-T11	4 (30.8)		
		T11-T12	4 (30.8)		
		T12-L1	2 (15.4)		

Table 4: The relationship between fusion level and other variables in patients with cervical region

	Total (n=48)	Fusion Level		p
		Single (n=43)	Multiple (n=5)	
Age (mean±SD)	56.1±12.0	56.3±12.2	54.2±12.0	0.577
Sex (n, %)				
Male	20 (41.7)	16 (37.2)	4 (80)	0.088
Female	28 (58.3)	27 (62.8)	1 (20)	
Flexion (mean±SD)	45.1±3.2	45.6±2.8	41.0±3.8	0.008
Extension (mean±SD)	54.2±3.1	54.6±2.9	50.0±1.4	0.002
Right lateral flex (mean±SD)	40.3±3.1	40.7±2.9	36.4±2.6	0.012
Left lateral flex (mean±SD)	40.3±3.1	40.7±2.9	36.4±2.6	0.012
Right rotation (mean±SD)	63.9±3.4	64.2±3.2	61.4±4.3	0.184
Left rotation (mean±SD)	63.9±3.4	64.2±3.3	61.4±4.2	0.184
VAS (mean±SD)	4.9±1.3	4.7±1.2	6.6±0.5	0.001

study was performed at a 95% confidence level ($p < 0.05$ was considered statistically significant).

Results

Seventy-eight patients were included in the study, 38.4% (n=30) were male and 61.5% (n=48) were female. The mean age was 56.1 ± 12.0 years in patients with cervical involvement, 58.1 ± 9.6 years in patients with thoracic involvement and 54.4 ± 12.6 years in patients with lumbar involvement. There was no significant difference between the mean ages of the three groups ($p =$

0.714), and there was no difference between the three groups in terms of sex distribution ($p = 0.739$). The demographics of the patients are shown in Table 1. All patients gave VAS pain scores, and pain other than fusion-related was excluded. The mean VAS was 4.9 ± 1.3 in patients with cervical involvement, 2.3 ± 1.4 in patients with thoracic involvement, and 4.5 ± 1.3 in patients with lumbar involvement. There was a statistically significant difference between the mean VAS scores of the three groups ($p = 0.0082$). This difference was due to the fact that the mean VAS score of patients with thoracic involvement

was significantly lower than that of patients with cervical and lumbar involvement. Single-level or multi-level fusions and VAS scores of patients are shown in Table 2. Table 3 shows the frequency of fusion levels of the three regions. The most common fusion in the cervical region was C2-C3 and C3-C4, T10-T11 and T11-T12 in the thoracic region, and L4-L5 in the lumbar region. As shown in Table 4, there was a significant difference between single-level fusion and multi-level fusion

in terms of flexion, extension, right lateral flexion, and left lateral flexion in patients with cervical fusion. As shown in Table 5, there was a significant difference between single-level fusion and multi-level fusion in terms of flexion, extension, and Right-Left rotation in patients with thoracic fusion. As shown in Table 6, there was a significant difference between single-level fusion and multi-level fusion in terms of flexion and Right-Left rotation in patients with lumbar fusion.

Table 5: The relationship between fusion level and other variables in patients with thoracic region fusion

	Total (n=13)	Fusion Level		p
		Single (n=10)	Multiple (n=3)	
Age (Mean \pm SD)	58.1 \pm 9.6	58.0 \pm 9.3	58.3 \pm 12.6	0.866
Sex (n, %)				
Male	4 (30.8)	3 (30)	1 (33.3)	0.706
Female	9 (69.2)	7 (70)	2 (66.7)	
Flexion (mean \pm SD)	44.9 \pm 3.2	46.2 \pm 2.3	40.3 \pm 0.6	0.011
Extension (mean \pm SD)	43.3 \pm 2.4	44.2 \pm 1.6	40.3 \pm 2.1	0.026
R-L rotation (mean \pm SD)	24.2 \pm 2.5	25.4 \pm 1.2	20.3 \pm 1.5	0.010
VAS (mean \pm SD)	2.3 \pm 1.4	2.6 \pm 1.3	2.9 \pm 1.5	0.194

Table 6: The relationship between fusion level and other variables in patients with lumbar region fusion

	Total (n=17)	Fusion Level		p
		Single (n=14)	Multiple (n=3)	
Age (mean \pm SD)	54.4 \pm 12.6	54.2 \pm 13.5	55.3 \pm 9.1	0.800
Sex (n, %)				
Male	6 (35.3)	4 (28.6)	2 (66.7)	0.272
Female	11 (64.7)	10 (71.4)	1 (33.3)	
Flexion (mean \pm SD)	52.8 \pm 4.4	53.9 \pm 4.0	47.7 \pm 2.5	0.019
Extension (mean \pm SD)	21.9 \pm 2.1	22.2 \pm 2.1	20.3 \pm 0.6	0.158
Right lateral flex (mean \pm SD)	20.9 \pm 2.8	21.8 \pm 2.1	16.7 \pm 0.6	0.007
Left lateral flex (mean \pm SD)	20.9 \pm 2.8	21.8 \pm 2.1	16.7 \pm 0.6	0.007
VAS (mean \pm SD)	4.5 \pm 1.3	4.2 \pm 1.1	5.7 \pm 1.5	0.105

Discussion

Some studies have been done to investigate the frequency of spinal anomalies. Early detection of vertebral synostosis in the cervical, thoracic and lumbar regions may indicate the presence of congenital defects (2). Acquired vertebral fusion and congenital vertebral fusion can be distinguished by x-ray imaging or MR imaging (8). In contrast, congenital fusions are characterized by the absence of intervertebral discs or their replacement by a radio-

opaque line (9). The fusion was completed involving the bodies of the vertebrae without the vertebral arch was seen in the present study. According to the previous study result, the prevalence of vertebral fusion in a Lithuanian population was 2.6% in the cervical, 1.65% in the thoracic, and 0.5% in the lumbar spine (2). Frequency of congenital vertebral fusion was most common in the cervical region, especially between the C2-C4 vertebrae, and then in the lumbar and thoracic vertebrae, respectively was found in our study. Congenital cervical vertebral

fusion causes a decreased length of the spine, webbed neck, low posterior hairline, and signs of peripheral nerve compression. Previously, the incidence of C2-C3 fusion was found as 0.4-0.7% (5). Similarly, the most common fusion in the cervical region was C2-C3 and C3-C4 in our study. Abnormal segmentation of sclerotomes leading to the formation of block vertebra during development may be caused by a decreased blood supply during the 3rd – 8th weeks of intrauterine life (10). Farman and Escobar reported that radiographic images of vertebral bodies with congenital anomalies can be caused by atlas, odontoid and atlas deformity, spina bifida, and abnormal ossification defects in fusion or normal segmentation occipitalization. There is a higher incidence of osteophyte formation at levels attached to fusion in patients with cervical synostosis (5). Surgical treatment of the block vertebra has a higher risk of morbidity and mortality. Cervical synostosis usually occurs due to trauma, degenerative and inflammatory dislocations of the upper and lower cervical spine (11). Butler explained the anterior bony fusion of two vertebral bodies to be a rare manifestation of Scheuermann's vertebral osteochondritis, a condition of herniation of intervertebral disc tissues through the cartilage endplate of the vertebral bodies, which later on ossifies resulting in fusion of vertebral bodies (12). Although there was vertebral body fusion, no clinical association was observed with a congenital disease in the present study. In Kubavat's study, sacralization of the fifth lumbar vertebra was present in 21 (11.1%) cases and lumbarization of the first sacral vertebra in 3 (1.3%) cases. The author speculated that these anomalies could be a cause of low back pain, in females, leading to difficult labor (13). Similarly, range of motion of spine was observed restriction in all our patients. All of patients had low back pain. VAS score was observed high in cervical region involvement than the other region. Previous studies concluded that any change from the normal pattern of lumbar and sacral vertebrae such as lumbosacral transitional vertebra resulted from the mutation of Hox-10 and Hox-11 genes (14, 15). Sharma et al. concluded that after the lumbosacral region, the cervical vertebrae were most commonly involved in congenital fusion, especially those of the upper cervical spine. In contrast, thoracic and lumbar vertebrae were usually fused due to acquired causes, which may be infective, traumatic, or surgical, and vertebral synostosis could be a helpful feature for identification (16). The incidence of congenital vertebral fusion was seen at the maximum in the cervical region (61.53%), then in the lumbar (21.79%) and thoracic regions (16.66%) in

decreasing order in the present study. The intervertebral discs form one-fifth of the vertebral column (17). The absence of intervertebral discs causes subsequent shortening of the trunk. Synostosis of the vertebrae can narrow the rib cage, causing some rib cage deformities and respiratory distress (18, 19). Congenital block vertebrae can be accompanied by many clinical conditions, including abnormal spinal curvatures (e.g. scoliosis), Sprengel's deformity, respiratory problems, hemivertebrae, cleft palate, the anomaly of the kidney, cardiac abnormalities (20, 21). None of the above anomalies were observed in our patients.

Limitation of this study: The limitations of this study were that the number of cases was low and that pain could be caused by reflected pains or nerve root compression, and that limited ROM could be caused by that pain.

Conclusion

In this study, we found that the frequency of congenital vertebral fusion was most common in the cervical region, especially between the C2-C4 vertebrae, and then in the lumbar and thoracic vertebrae, respectively. We observed that as the number of intervertebral congenital vertebral fusions increased in all three regions, the pain increased and ROM decreased. Congenital vertebral fusion causes resistant back pain and decreases ROM.

Conflict of interests: There is no conflict of interest for the study

Financial disclosure statement: There is no financial disclosure statement for the study.

Author Contributions: All authors contributed equally.

Reference

1. Ruiter CD. Congenital vertebral defects. Embryo Project Encyclopaedia 2010.
2. Kulkarni V, Ramesh BR. A spectrum of vertebral synostosis. Int J Basic Appl Med Sci 2012; 2(2): 71-77.
3. Erdil H, Yildiz N, Cimen M. Congenital fusion of cervical vertebrae and its clinical significance. J Anat Soc India 2003; 52(2): 125-127.
4. Seaver LH, Boyd E. Spondylocarpotarsal synostosis syndrome and cervical instability. Am J Med Genet 2000; 91(5): 340- 344.
5. Soni P, Sharma V, Sengupta J. Cervical vertebral anomalies-incidental findings on lateral cephalograms. Angle Orthod 2008; 78(1): 176-180.

6. Korey A, Iltekin D, Serdar K, Yasin D. Congenital anterior fusion of the lumbar vertebrae misdiagnosed as spondyloarthritis; a case report. *m/esprm2012/esprm2012.02f00c1*. Accessed on: May 15, 2013.
7. Shankar VV, Roopa RK. Block vertebra, Fusion of axis with the third cervical vertebra- a case report. *Int J Anat Var* 2011; 4: 15-16.
8. Meschan I. Analysis of roentgen signs in general radiology. Vol. 1. WB Saunders Company, Philadelphia, London. 618-620.
9. Brown MW, Templeton AW, Hodges FJ 3rd. The incidence of acquired and congenital fusion in the cervical spine. *Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med* 1964; 92: 1255-1259.
10. Wazir S, Mahajan A. Fusion of axis with third cervical vertebra- a case report. *Indian J Fundamental Appl Life Sci* 2011;1(4):164-166
11. Sherekar SK, Yadav YR, Basoor AS, Baghel A, Adam N. Clinical implications of alignment of upper and lower cervical spine. *Neurol India* 2006; 54(3): 264-267.
12. Butler RW. Spontaneous anterior fusion of vertebral bodies. *J Bone Joint Surg Br* 1971;53(2):230-235.
13. Dharati K, Nagar SK, Ojaswini M, Dipali T, Paras S, Sucheta P. A study of sacralisation of fifth lumbar Vertebra in Gujarat. *National J Med Res* 2012; 2(2): 211-213.
14. Carapuco M, Novoa A, Bobola N, Mallo M. Hox genes specify vertebral types in the presomitic mesoderm. *Genes Dev* 2005; 19(18): 2116-2121.
15. Wellik DM, Capecchi MR. Hox 10 and Hox 11 genes are required to globally pattern the mammalian skeleton. *Science* 2003;301(5631):363-367.
16. Sharma M, Baidwan S, Jindal AK, Gorea RK. A study of vertebral synostosis and its clinical significance. *J Punjab Acad Forensic Med Toxicol* 2013;13(1):20-24.
17. Standring S. The Back. In *Gray's Anatomy- The anatomical basis of clinical practice*. 40th edition, Churchill Livingstone Elsevier, Spain, 2008: 719-720.
18. Bhargava S. *Radiological Differential Diagnosis*. 1st edition, Jaypee Brothers New Delhi, 2005: 528.
19. Thomas D, Kulkarni BG. A case of fusion of thoracic vertebra. *Journal of Ayurveda and Holistic Medicine* 2013; 1(5): 23-26.
20. Fernandes T, Costa C. Klippel-Feil syndrome with other associated anomalies in a medieval Portugese skeleton (13th – 15th century). *J Anat* 2007; 211(5):681-685.
21. Batra S, Ahuja S. Congenital Scoliosis: management and future directions. *Acta Orthop Belg* 2008; 74(2): 147-160.

Van İli ve Çevresindeki Meme Neoplazilerinde Epstein-Barr Virüsünün Araştırılması

Investigation of Epstein-Barr Virus in Breast Neoplasms in and around the Van Province

İbrahim Aras^{1*}, Remzi Erten¹, Feyza Demir², Sadi Elasan³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Özel Büyük Çukurova Patoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Amaç: Epstein Barr virüsü (EBV) insanda birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiş bir virüs tipidir. EBV ile meme kanseri arasındaki ilişki birçok çalışmada değişkenlik göstermektedir. Biz de kendi bölgemizdeki meme neoplazilerinde EBV'nin varlığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 57 hastanın parafin bloklara gömülü meme biyopsi örnekleri kullanıldı. Bu hastaların 20'si fibroadenom tanısı, 37'si ise invaziv duktal karsinom tanısı almıştı. Bu 37 invaziv duktal karsinom hastası Bloom Richardson sisteminin Nottingham modifikasyonuna göre 13'ü grade 1, 12'si grade 2 ve 12'si grade 3 olarak derecelendirildi. Tüm biyopsilere EBV varlığını araştırmak üzere Epstein-Barr Virus Early RNA (EBER) in situ hibridizasyon yöntemi uygulandı.

Bulgular: EBER in situ hibridizasyon yöntemi sonucunda 20 fibroadenomun 5'inde, 13 Grade 1 invaziv duktal karsinomun 4'ünde ve 12 Grade 2 invaziv duktal karsinomun 2'sinde pozitif boyanma izlendi. Grade 3 invaziv duktal karsinom tanılı vakaların tamamı negatifti.

Sonuç: Bizim çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmasa da bazı tümör hücrelerinde boyanma izlendiğinden, EBV varlığını göstermede daha sensitif olabileceği düşünülen ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü.

Anahtar kelimeler: EBV; meme neoplazileri; İn situ hibridizasyon

Abstract

Objective: Epstein Barr virus (EBV) is a type of virus associated with many types of cancer in humans. The relation between EBV and breast cancer varies in different studies. We also studied the presence of EBV in breast neoplasms, in our region.

Materials and Methods: In this study, breast biopsy samples from 57 patients embedded in paraffin blocks were used. Twenty of these patients were diagnosed with fibroadenoma. Thirty-seven of the patients were diagnosed with invasive ductal carcinoma. Out of the 37 invasive ductal carcinoma patients, 13 were graded as grade 1, 12 as grade 2 and 12 as grade 3 based on the Nottingham modification of the Bloom Richardson system. Epstein-Barr Virus Early RNA (EBER) in situ hybridization method was applied to all biopsies to research the presence of EBV.

Results: The EBER in situ hybridization method shows, positive staining in 5 of 20 fibroadenomas, 4 of 13 Grade 1 invasive ductal carcinomas and 2 of 12 Grade 2 invasive ductal carcinomas. All cases with grade 3 invasive ductal carcinoma were negative.

Conclusion: Although there was no statistically significant difference in our study, it was thought that further studies which are more sensitive on demonstrating the presence of EBV are needed, since staining was observed in some tumor cells.

Key words: EBV; Breast neoplasms; In situ hybridization

Giriş

Meme kanseri dünyada en sık görülen kanserlerden olup kanser ile ilişkili ölümlerin başında gelmektedir. Kanser kayıt birimi tarafından yayınlanan 2015 kanser raporu verilerine göre 2015'te 17 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Türkiye'de ise 1994'te 100 bin kişide 24 kişide meme kanseri görülürken 2015'te bu sayı 43.8'e yükselmiştir (1). Meme kanseri gelişmekte olan ülkelerde ve genç yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte şu ana

kadar bilinen risk faktörleriyle bu ilişki tam olarak açıklanamamıştır (2). Epstein Barr virüsü (EBV) Human Herpes virüs ailesinden olup insanların yaklaşık %90-95'i çocukluk döneminde veya erken adolesan dönemde bu virüsle enfekte olmaktadır (3). EBV'nin Burkitt lenfoma, nazofarinks karsinomu ve Hodgkin lenfoma gibi birçok hastalıkla ilişkisi gösterilmiştir (2). EBV ile meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştıran birçok makale olup sonuçlar tartışmalıdır. Bunun nedeninin yapılan araştırmaların ırk, coğrafya, kullanılan yöntemler ve meme kanseri subtiplerinin

*Sorumlu Yazar: İbrahim Aras Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tuşba, Van, Türkiye 65080 Tel: 0 (432) 215 04 70, 0 (505) 724 07 43 E-mail: brahmaras@hotmail.com Orcid: İbrahim Aras 0000 0003 4911 3922, Remzi Erten 0000 0001 7775 5792, Feyza Demir 0000 0003 3553 7791, Sadi Elasan 0000 0002 3149 6462

Geliş Tarihi:30.01.2021, Kabul Tarihi:17.08.2021

farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir (4). Biz de yaptığımız bu çalışmada, Epstein-Barr Virus Early RNA (EBER) in situ hibridizasyon (ISH) yöntemini kullanarak, kendi bölgemizdeki farklı derecelerdeki meme kanserlerinin klinik, histopatolojik ve östrojen, progesteron ve cerbb2 gibi immünohistokimyasal bulgularının EBV ile ilişkisini ortaya çıkarmak ve literatür bilgileriyle karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan 22.05.2020 tarih 2020/03-14 nolu karar ile izin alınmıştır.

Hastalar ve örnekler: Bu çalışmada, ilimizde 2018-2019 yılları arasında invaziv meme kanseri ve fibroadenom tanısı almış, yaşları 29 ile 80 arasında değişen, 57 kadın hastanın meme trucut biyopsi dokularından elde edilmiş ve patoloji arşiminde mevcut olan parafin blokları kullanıldı. Dokuları seçerken hem mevcut çalışmaya yeterli olmasına, hem de çalışmada kullanılan dokunun ileri zamanda hasta veya hasta yakını tarafından başka bir merkezde tekrar değerlendirilmesi amacıyla teslim alınması durumunda yeterli miktarda doku bulunmasına özen gösterildi. Dokuların 37'si invaziv duktal karsinom, 20'si fibroadenom (Grup 1) tanısı almış hastaların dokularıydı. 37 invaziv duktal karsinom hastasının 13'ü Grade 1 (İyi diferansiye) (Grup 2), 12'si Grade 2 (Orta derecede diferansiye) (Grup 3) ve 12'si Grade 3 (Grup 4) (Az diferansiye) olarak derecelendirilmiştir. Derecelendirmede Bloom Richardson Sisteminin Nottingham modifikasyonu kullanıldı (5).

İn situ hibridizasyon: İn situ hibridizasyon için, rutin olarak işlenip %10'luk formaldehitte fikse edildikten sonra parafine gömülmüş arşiv dokularından 4 um kalınlığında kesitler alındı. İn situ hibridizasyon, INFORM EBER probu (Ventana Medical Systems Inc) ve bu hibridize prob sinyalinin tespit etmek için ISH iVIEW Blue plus kiti (Ventana) kullanılarak üreticinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. Kesitler alındıktan sonra boyanma protokolüne geçildi. Boyanma protokolü, reaktiflerin belli sıcaklıklarda, önceden belirlenen sürelerde inkübe edildiği birçok adımdan oluşmaktadır. Her enkübasyon adımının sonunda, BenchMark ULTRA (Ventana) cihazı bağlanmayan materyali uzaklaştırmak için kesitleri yıkandı ve lamdan sulu reaktiflerin buharlaşmasını en aza indiren sıvı lamelleme çözeltisi uygulandı. Bu protokolün ardından ışık mikroskobu kullanılarak değerlendirme yapıldı. Eğer bir tümör hücre nükleusunda veya

stoplazmasında koyu mavi veya siyah boyanma izlenirse pozitif boyanma olarak kabul edildi (6). Pozitif kontrol için andiferansiye nazofarinks karsinomu doku kesiti kullanıldı.

İstatistiksel analiz: Klinikopatolojik parametreler ile immünohistokimyasal bulguların EBV varlığı ile arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yapılan bu araştırmanın örnek genişliğini hesaplamada, her değişken için power (testin gücü) en az %80 ve 1. tip hata %5 alınarak belirlenmiştir. Çalışmadaki kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve oran olarak ifade edilmiştir. "EBER pozitifliği" ile "gruplar" arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi (α) %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (IBM SPSS for Windows, ver.24) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Resim 1. Fibroadenom tanılı hastadaki meme asinüslerinde EBER ile boyanma izlendi. (EBER x200)

Resim 2. Grade 1 İnvaziv duktal karsinom hücrelerinde EBER ile boyanma izlendi. (EBER x400)

Tablo 1: Gruplara göre EBER pozitiflik oranlarının karşılaştırılması

EBER	Pozitif	Negatif	*p	*p
1. Grup (Fibroadenom)	5	15		
2. Grup Grade 1 İDC (Kanser)	4	9		
3. Grup Grade 2 İDC (Kanser)	2	10	0.114	0.423
4. Grup Grade 3 İDC (Kanser)	0	12		
Östrojen pozitif	4	24		
Östrojen negatif	2	7	0.574	
Progesteron pozitif	1	24		
Progesteron negatif	5	7	0.006	
Cerbb2 pozitif	1	9		
Cerbb2 negatif	5	22	0.532	
Kib7 %15 ve fazlası	4	23		
Ki67 %15 den az	2	8	0.704	
50 yaş altı	3	12		
50 yaş üstü	3	19	0.606	

* Ki-kare testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyleri İDC: İnvaziv Duktal Karsinom EBER: Epstein-Barr Virus Early RNA

Bulgular

EBV varlığının araştırılması: EBV varlığı, %64.9'u (n=37) invaziv duktal karsinom ve %35'i (n=20) fibroadenom olmak üzere 57 vakada araştırıldı. EBER in situ hibridizasyon yöntemi sonucunda 20 fibroadenomun %25'inde (n=5) (Resim 1) ve 37 invaziv karsinomun %16.2'sinde (n=6) pozitif boyanma izlendi. Bu invaziv karsinomlardan, 13 Grade 1 invaziv duktal karsinomun %30.7'sinde (n=4) (Resim 2) ve 12 Grade 2 invaziv duktal karsinomun %16.6'sında (n=2) (Resim 3) pozitif boyanma izlendi. Grade 3 invaziv duktal karsinom tanılı vakaların ise tamamı negatifti.

Resim 3. Grade 2 İnvaziv Duktal karsinom hücrelerinde EBER ile boyanma izlendi. (EBER x400)

EBER pozitif vakalarda klinik, histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikler: Gruplara göre EBER pozitiflik oranları karşılaştırıldığında kanser olmayan 1.grubun Eber pozitiflik oranı (5/20) ile kanser olan 2.-3. ve 4. grupların toplam EBER pozitiflik oranları (6/37) arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir ($p>0.05$). Başka bir ifadeyle, kanser olan ve olmayan bu iki gruba göre EBER pozitiflik oranları birbirine benzer bulunmuştur. Farklı derecelerde meme kanseri tanısı almış 2., 3. ve 4. Grupların EBER pozitiflik oranları karşılaştırıldığında da istatistik olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir ($p>0.05$). Ayrıca EBER pozitif ve negatif vakalar arasında yaş, Ki67 proliferasyonu indeksi, östrojen ve cerbb2 ekspresyonları arasında anlamlı ilişki izlenmedi ($p>0.05$). Bununla birlikte EBER pozitif ve negatif vakalar arasında progesteron ekspresyonunun karşılaştırıldığında anlamlı fark gözlenmiştir ($p<0.05$). Progesteron ekspresyonu göstermeyen invaziv duktal karsinom vakalarında daha fazla EBER pozitifliği izlenmiştir. Klinikopatolojik bilgiler ve immünohistokimyasal sonuçlarla EBER pozitif ve negatif kanserler arasındaki ilişki Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tartışma

Bazı çalışmalar meme kanseri hücrelerinde EBV'nin varlığını göstermiş olsa da, meme kanserinde EBV'nin onkolojik rolü henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Bununla birlikte birkaç çalışmada EBV'nin meme kanseri hücrelerinde

aptanmasının kötü prognozla ilişkili olabileceği de belirtilmiştir (7). Noha ve ark. (8) yaptığı çalışmada lenf nodu tutulumu ile EBV pozitif vakalar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olduğu gösterildi. Hachana ve ark. (9) yaptığı çalışmada ise östrojen negatifliği ile EBV pozitif vakalar arasında anlamlı ilişki bulundu. Bu çalışmalar bu bulgularla EBV varlığının kötü prognozu gösterdiğini idda etmektedir. Bizim çalışmamızda ise EBER pozitif vakalar ile kötü prognoz faktörü sayılabilecek parametrelerden biri olan progesteron negatifliği arasında istatistiksel olarak ilişki izlenmekle birlikte iyi diferansiye (Grade 1) meme kanserlerinin %30.7'sinde(n=4), orta derecede diferansiye (Grade 2) meme kanserlerinin %16.6'sında (n=2) EBER pozitifliği izlenirken, az diferansiye (Grade 3) meme kanserli 12 olguda boyanma izlenmediğinden kötü prognozla kesin bir ilişki kurulamamıştır. EBV'nin onkoprotein bazı farklı tipteki kanser hücrelerinde eksprese edildiği gösterilmiştir. Burkitt lenfomada Epstein Barr Nükleer Antigen (EBNA1) ve EBER, nazofarinks karsinomunda EBNA1, Latent membran protein (LMP1), LMP2, EBER, mide karsinomunda EBNA1, LMP2, EBER, T/Natural killer hücreli lenfomada EBNA1, LMP1, LMP2, EBER, hodgkin lenfomada EBNA1, LMP1, LMP2, EBER onkoproteinleri eksprese edilir (10). Biz de bu çalışmamızda EBV ile ilişkili kanser hücrelerinde yaygın olarak saptanan onkogen olan EBER'i araştırdık. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda meme kanseri ile EBV arasındaki ilişki %1 ile %68 arasında ciddi değişkenlik göstermektedir (2,6,8,11,12,13,14,15). EBV ile ilişkili nazofarinks karsinomu, Burkitt lenfoma veya Hodgkin lenfoma gibi neoplazilerin coğrafik olarak dağılımının farklılık gösterdiği düşünülmektedir (6). Coğrafik farklılıkların da etkilediği düşünülen EBV-meme kanseri ilişkisini göstermek için bölgemizde(Van) yaptığımız çalışmada 37 meme kanser hastasının 6'sında EBER pozitifliği izledik fakat fibroedenom grubuyla istatistiksel fark izlemedik. Bununla birlikte retrospektif çalışma olması ve biyopsi örneklerinde bu çalışmanın yapılması sebebiyle lenf nodu metastazı ve tümör çapı gibi önemli parametreler çalışmaya dahil edilemedi. EBV ile ilişkili birçok kanser türünde, tümör hücrelerinde yaygın EBER pozitifliği izlenmesine karşın, bazı çalışmalar meme kanserinde EBV araştırılması için Polymerase Chain Reaction (PCR) yönteminin EBER'e göre daha sensitif olduğunu ileri sürer (9). Bizim çalışmamızda ise PCR yöntemi yapılmamasına rağmen, her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da meme kanseri

vakalarında %16.2'sinde (n=6), fibroadenom vakalarının ise %25'inde (n=5) EBER pozitifliği görüldüğünden, bölgemizde ileride PCR yöntemiyle çalışma yapılmasının daha sağlıklı sonuçlar verebileceği düşünüldü.

Sonuç

İstatistiksel olarak benign ve malign neoplaziler arasında farklılık göstermemekle birlikte bölgemizdeki meme neoplazilerinin bazılarında tümör hücrelerinde EBER varlığı gösterildi. Bu yüzden bölgemizdeki meme neoplazilerinin patogeneğinde EBV'nin rol oynayabileceğini düşünmekle birlikte EBV varlığını göstermede daha sensitif olabileceği düşünülen PCR yöntemi başta olmak üzere ileri çalışmaların yapılmasının bu konuda daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünüldü.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal beyan: Herhangi bir finansal destek sağlanmamıştır.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür tanınması, makalenin yazımı ve materyallerin seçimi İbrahim Aras, Feyza Demir ve Remzi Erten tarafından yapıldı. İstatistik değerlendirme ve materyallerin seçimi Sadi Elasan tarafından yapıldı.

Etik onam: Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan 22.05.2020 tarih 2020/03-14 nolu karar ile izin alınmıştır.

Kaynaklar

1. Özmen V, Özmen T, Doğru V. Breast Cancer in Turkey; An Analysis of 20.000 Patients with Breast Cancer. Eur J Breast Health 2019; 15(3): 141-146.
2. Bae JM, Kim EH. Epstein-Barr Virus Infection and Risk of Breast Cancer: An Adaptive Meta-Analysis for Case-Control Studies. Arch Clin Infect Dis 2016; 11(3):e34806.
3. Khabaz MN. Association of Epstein-Barr virus infection and breast carcinoma. Arch Med Sci 2013; 9(4): 745-751.
4. Khan G, Philip PS, Ashari MA. Is Epstein-Barr virus associated with aggressive forms of breast cancer? Br J Cancer 2011; 104(8): 1362-1363.
5. Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up. Histopathology 1991; 19(5): 403-410.

6. Chu PG, Chang KL, Chen YY, Chen WG, Weiss LM. No Significant Association of Epstein-Barr Virus Infection with Invasive Breast Carcinoma. *American Journal of Pathology* 2001; 159(2): 571-578.
7. Mazouni C, Fina F, Romain S, Ouafik L, Bonnier P, Martin PM. Outcome of Epstein-Barr virus-associated primary breast cancer. *Mol Clin Oncol* 2015; 3(2): 295-298.
8. El-Naby NEH, Hassan Mohamed H, Mohamed Goda A, El Sayed Mohamed A. Epstein-Barr virus infection and breast invasive ductal carcinoma in Egyptian women: A single center experience. *J Egypt Natl Canc Inst* 2017; 29(2): 77-82.
9. Hachana M, Amara K, Ziadi S, Romdhane E, Gacem RB, Trimeche M. Investigation of Epstein-Barr virus in breast carcinomas in Tunisia. *Pathol Res Pract* 2011; 207(11): 695-700.
10. Sharifpour C, Makvandi M, Samarbafzadeh A, Talaei-Zadeh A, Ranjbari N, Nisi N, et al. Frequency of Epstein-Barr Virus DNA in Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue of Patients with Ductal Breast Carcinoma. *Asian Pac J Cancer Prev* 2019; 20(3): 687-692.
11. McCall SA, Lichy JH, Bijwaard KE, Aguilera NS, Chu WS, Taubenberger JK. Epstein-Barr virus detection in ductal carcinoma of the breast. *J Natl Cancer Inst* 2001; 93(2): 148 -150.
12. Mohamed WS, Mohamed MA, Omar MM. Possible involvement of Epstein-barr Virus (EBV) in pathogenesis and prognosis of female breast infiltrating duct carcinoma: clinicopathological, immunohistochemical and molecular study. *The Egy J Med Microbiol* 2007; 16(2): 403 -414.
13. Glenn WK, Heng B, Delprado W, Iacopetta B, Whitaker NJ, Lawson JS. Epstein-Barr virus, human papillomavirus and mouse mammary tumour virus as multiple viruses in breast cancer. *PLoS One* 2012; 7(11): 48788.
14. Richardson AK, Currie MJ, Robinson BA, Morrin H, Phung Y, Pearson JF, et al. Cytomegal Epstein-Barr Virus Breast Cancer. *PLoS One* 2015; 10(2) : 118989.
15. Yahia ZA, Adam AA, Elgizouli M, Hussein A, Masri MA, Kamal M, et al. Epstein Barr virus: a prime candidate of breast cancer aetiology in Sudanese patients. *Infect Agent Cancer* 2014; 9(1): 9.

Covid-19 ; Pediatric and Patient Relationship: Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Pediatricians in Turkey

Covid-19; Pediatri ve Hasta İlişkisi: Türkiye'deki Pediatristlerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Hayrunnisa Bekis Bozkurt¹, Çiğdem Eda Balkan Bozlak²

¹Department of Pediatric Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

²Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Abstract

Objective: Aim of this study is evaluate the knowledge, attitudes and behaviors related to Covid-19 among physicians who are experts in child health and diseases in Turkey.

Material and Method: In this study with a cross-sectional prospective design, a 20-question survey about Covid-19 was created using an online program. A total of 324 child health and disease experts were included in the study. There were two questions about the disease scored as 4 and 5 points, respectively. The factors affecting a high score were determined by the logistic regression analysis.

Results: Study designed when the Covid-19 first broke out. Physicians, 43.8% considered that they had either low or moderate knowledge about the subject. Physicians' anxiety about being infected was over 95%. The mean score of the physicians in the two disease-related questions was 4.42±2.3. High scores were obtained from respondents over 35 years old [OR: 2.069 (CI: 1.224-3.497)], those with chronic diseases [OR: 2.105 (CI: 1.042-4.25)], those that followed the official websites of health authorities [OR: 5.40 (CI: 2.616) -11.148], and those that attended informative meetings at their workplace [OR: 2.25 (CI: 1.434-3.540)].

Conclusions: According to the results of our study, it was observed that in the early days of the Covid-19 pandemic, pediatricians did not have enough knowledge about the subject, and at the point of raising awareness of Covid-19; we are of the opinion that ensuring the participation of physicians in informative meetings and holding meetings about methods of coping with anxiety will be beneficial for physicians who will treat the disease.

Key Words: Anxiety; Covid-19; pediatrician.

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye'de çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzman hekimlerin Covid-19 ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel prospektif tasarımı bu çalışmada, çevrimiçi bir program kullanılarak Covid-19 hakkında 20 soruluk bir anket oluşturuldu. Çalışmaya toplam 324 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı dahil edildi. Hastalığa ilişkin sorularla 4 ve 5 puan olarak puanlanan iki soru vardı. Yüksek puanı etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlendi.

Bulgular: Çalışmamız Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı dönemde tasarlanan bir çalışmadır. Çalışmamızdaki sonuçlara göre; pediatri hekimlerin %43.8'i konu hakkında düşük veya orta düzeyde bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir ve yine hekimlerin enfekte olma kaygısı %95'in üzerinde bulunmuştur. Hekimlerin hastalıkla ilgili iki sorudan aldıkları puan ortalaması 4,42±2,3'tür. 35 yaş üstü [OR: 2.069 (CI: 1.224-3.497)], kronik hastalığı olanlar [OR: 2.105 (CI: 1.042-4.25)], sağlık otoritelerinin resmi web sitelerini takip edenlerin [OR: 2.105 (CI: 1.042-4.25)], 5.40 (CI: 2.616) -11.148] ve işyerinde bilgilendirme toplantılarına katılanların [OR: 2.25 (CI: 1.434-3.540)] Covid-19 hakkındaki sorulardan daha yüksek puanlar aldığı gözlemlendi.

Sonuç: Çalışmamız sonuçlarına göre Covid-19 pandemisinin ilk zamanlarında pediatristlerin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlemlenmiş ve Covid-19 farkındalığının artırılması noktasında; hekimlerin bilgilendirici toplantılara katılımının sağlanmasının ve hekimlere anksiyete ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili toplantıların yapılmasının hastalığı tedavi edecek olan hekimlere de faydalı olacağı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete; Covid-19; pediatrist.

Introduction

A new-generation coronavirus type, Covid-19 was detected in the city of China in Wuhan in December 2019. First named the virus; new coronavirus (2019 nCoV) and secondly referred to as severe acute respiratory distress syndrome

coronavirus-2 (SARS-Cov-2), its final name was Covid-19 and this virus caused the pandemic by spreading out from China, to all over the world (1). The World Health Organization defined the global risk to virus 'very high' in February 28 2020 (2). Although information about the disease is very new and limited, it is seen that it affects children much less than the elderly population,

*Sorumlu Yazar: Çiğdem Eda Balkan Bozlak Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
E-mail: cigdemedabalkan@gmail.com, Orcid: 0000-0003-3922-7758, Hayrunnisa Bekis Bozkurt 0000-0001-8642-4872

and the mortality rate among the pediatric cases is low (3,4). At the same time, studies emphasize that children are asymptomatic carriers and it is not yet known what effect of the virus will have on their adult lives; therefore, children should be closely monitored for years (5). Moreover, investigating why this age group is less affected is very important for setting new treatment goals for the disease (5,6). In this context, determining the knowledge, awareness, attitudes and behaviors of child health and disease experts in relation to Covid-19 is important considering that the inevitable contact of pediatric patients with their pediatricians, as well as their primary caregiver (mother, father, or others) constitute a significant risk factor. This study was conducted with child health and diseases experts in Turkey to elicit their level of knowledge, attitudes and behaviors related to Covid-19.

Materials and Methods

A new questionnaire about Covid-19 was developed for the current study. Firstly, we carried out a literature search in Turkish and English and screened available guidelines using the following keywords: "Covid-19", "coronavirus", "children", and "pediatrics". Then, a questionnaire consisting of 20 questions was compiled from the relevant sources. Google forms were used to create the questionnaire. The study had a cross-sectional and prospective design, and the 20-question survey was administered online to physicians working actively in health institutions in Turkey. The pediatricians whose mobile phone numbers could be obtained were contacted by phone while others were emailed or contacted through social media to take part in the online survey. Due to the pandemic, face-to-face interviews were not undertaken. The participants completed the online survey on a voluntary basis.

Power analysis: According to the data of the National Association of Public Hospitals, there were approximately 1000 pediatric physicians in private institutions and 2,506 pediatric physicians actively working in healthcare institutions and organizations affiliated with the Ministry of Health in Turkey. The number of people required for the sample was calculated using the formula, $n = N \cdot t^2 \cdot p \cdot q / (d^2 \cdot (N-1) + t^2 \cdot p \cdot Q)$ (7). In this formula, N refers to the number of people in the study population (3506), n indicates the number of people to be sampled, p represents the frequency of people seen in an event in society (unknown prevalence: 50%), q (1-p) refers to

frequency of not being seen in an event in society (50%), and t is the theoretical value (1.96) a certain degree of freedom and a determined level of lapse according to the frequency of being seen, which is required for the +/- deviation value (0.05). Accordingly, the number of people to be sampled was determined as 321. As a result of the power analysis, it was calculated that when 321 child health and diseases experts were included in the study with a moderate effect size ($f = 0.25$), 80% power would be obtained at 95% confidence level. A total of 324 child health and diseases experts participated in the study; thus, the sample size was considered sufficient. The data was analyzed by SPSS statistics program v. 22 (IL, Chicago, USA). The knowledge, attitudes and behaviors of pediatricians about Covid-19 disease were evaluated. The questions related to age, gender, marital status, children in family, measures taken, and pediatric Covid-19 cases were evaluated. For the questions about the relationship between Covid-19 and pediatric cases, scoring was performed for each correct answer (mortality and incidence with four points and disease characteristics with 1 point each). The respondents that scored below 4 points in total were considered to have low level of knowledge, while those that received 4 points and above were considered to have high level of knowledge. The mean scores of the physicians and the factors affecting them were calculated by the logistic regression analysis. Prior to the study, the approval of the local non-interventional clinical research ethics committee was obtained (2020/81829502.903/19).

Results

The sociodemographic characteristics of the physicians are summarized in Table 1. The physicians' source of information, self-reported knowledge levels, responses to the questions about Covid-19 and mean scores are shown in Table 2. Of the pediatricians, 43.8% thought that their knowledge about the subject was at a low or moderate level. The most frequently used sources were the official websites and/or social media connections of health authorities, such as the Turkish Ministry of Health and the World Health Organization (WHO). The mean score of the respondents in the two questions related to Covid-19 was 4.42 ± 2.3 . Figure shows the precautions that the participant physicians took against Covid-19 in their daily and professional lives. It is seen

Table 1: Sociodemographic characteristics of the pediatricians

Age (years)	35.42 ± 6.19
Gender (Male/Female) (%)	43.5/56.5
Marital status (Married/single) (%)	73.5/26.5
Having a child/children (Yes/No) (%)	63/37
Living with a person older than 60 years (Yes/No) (%)	25.9/74.1
Having a chronic disease (Yes/No) (%)	14.2/85.8
Type of workplace (state/university/private)(%)	55.6/21.3/23.1
Foreign travel history of the person or history of close contact with such person within the last three months (Yes/No) (%)	9.9/90.1

Table 2: Physicians' source of information, self-reported knowledge levels, and responses to the two questions about Covid-19

Information sources (%)	
Official websites of health authorities, such as the Turkish Ministry of Health and the World Health Organization	88.4
Medical books, academic articles, and literature search	65.3
Informative meetings and councils held at the workplace	54
Communication tools, such as WhatsApp and Viber, and social media posts	51.7
Television and/or newspapers	44.2
Self-reported knowledge level (%)	
Very good - I fully master the subject	16.7
Good	39.5
Moderate	36.1
Low	7.7
No	0
Covid-19 and pediatric patient relationship (%)	
Mortality and incidence information ** (Correct answer / wrong answer + undecided)	49.7/50.3
Correct features and / or features of an infected child	
* Asymptomatic carrier	87.1
* High rate of transmission to adults	61.2
* Presence of upper respiratory tract infection findings	78.8
* Severe pneumonia (less often)	27.9
* Multiorgan dysfunction (rare)	11.6
Future consequences not known	68.7
Scientific research is very important	50.6
Total score received (mean ± Std. Dev.)	4.42±2.3

**whether mortality and incidence were high or low, the responses of 'low' to both or the responses of 'low mortality' and 'unknown incidence' were considered correct, which was scored as 4 points. * Each correct answer was scored as 1 point.

that they used masks and gloves more frequently in their professional lives, and the most common measure taken was washing hands frequently. Furthermore, it was remarkable that the rate of physicians who thought that these measures were sufficient was only 22%. While 44% of the physicians stated that they planned to restrict the number of patients they saw, the percentage of those stating that they would isolate a patient in the presence of history of overseas contact was

quite high (76%). The participants with a score of 0-3.99 were considered to have a low level of knowledge and those with a score of 4 and above were considered to have a high level of knowledge. When the factors affecting this situation were calculated by the logistic regression analysis, it was determined that physicians over 35 years of age had approximately two times (CI: 1.224-3.497) and those with chronic diseases had approximately 2.1 times (CI: 1.042-4.25) greater

Figure 1. (1a,1b,1c): Measures taken by physicians in their daily and professional lives and thoughts

Table 3: Logistic regression analysis results of the scores obtained in response to the two questions about Covid-19 in relation to pediatric patients

Dependent variable : Total score about the knowledge of Covid-19 in relation to pediatric patients (for >4 point)		B	S.E.	Wald	p	OR	95% CI
Gender	Male						
	Female	0.172	0.239	0.522	0.470	1.188	0.744-1.897
Age	35 years and above	0.727	0.268	7.373	0.007	2.069	1.224-3.497
	Before 35 years						
Marital status	Married	0.155	0.380	0.166	0.684	1.166	0.554-2.460
	Single						
Having a child	Yes	0.153	0.365	0.177	0.674	1.167	0.570-2.383
	No						
Living with a person older than 60 years	Yes	0.321	0.267	1.445	0.229	1.378	0.817-2.324
	No						
Having a chronic disease	Yes	0.744	0.359	4.303	0.038	2.105	1.042-4.25
	No						
Type of workplace	State	0.252	0.227	1.233	0.267	1.287	0.824-2.009
	Other						
¹ Information source 1	Yes	1.686	0.370	20.794	0.000	5.40	2.616-11.148
	No						
² Information source 2	Yes	0.812	0.230	12.428	0.000	2.254	1.434-3.540
	No						
³ Information source 3	Yes	0.281	0.238	1.394	0.238	1.324	0.831-2.109
	No						
⁴ Information source 4	Yes	0.137	0.237	0.336	0.562	1.147	0.721-1.827
	No						

¹ Official websites of health authorities, such as the Ministry of Health and the World Health Organization

² Informative meetings and councils held at the workplace

³ Medical books, academic articles, and literature search

⁴ Communication tools, such as WhatsApp and Viber, and social media posts

level of knowledge compared to the remaining respondents. In addition, following the official websites of health authorities, such as the Turkish Ministry of Health and WHO contributed 5.4 times (CI: 2.616-11.148) and attending meetings held at their institutions contributed 2.25 times (CI: 1.434-3.540) to their knowledge of Covid-19 (Table 3). Of all the respondent physicians, 95.2% were worried about being infected and 97.3% were concerned that they would infect someone else. At the same time, 57.8% of physicians agreed with the statement, "If I was an expert of primary adult patients, such as internal medicine, infectious diseases or adult emergency specialists, I would increase the preventive measures and/or would have higher anxiety"

Discussion

The Covid-19 disease, which has spread to more than 100 countries around the world and is known with high mortality rates, especially in elderly patients with chronic diseases. This organism, which is a genetically mutant coronavirus, clinically causes acute respiratory distress syndrome more frequently in adults, but is more moderate in children according to the reports published so far (8). The asymptomatic status of the virus, mild diarrhea, nasal congestion in upper respiratory tract infection, nasal discharge, etc. have been observed in children more frequently, but there have been fewer reports of severe pneumonia and even rarer cases of multiorgan dysfunction (3,9). Mortality ranges from 2 to 6% in adult patients, varying from country to country depending on the rate of elderly population, the measures taken, and the state of health systems (10,11). However, the rate of Covid-19 has been consistently observed to be very low for pediatric patients compared to adults in all countries (10-12). It was reported that only two of 25 children patients diagnosed with Covid-19 in China developed severe pneumonia symptoms, but death was not observed (12). In another study involving 2143 pediatric patients, more than 90% of cases were found to have no symptoms or their clinical state was very mild (13). Although the majority of children being asymptomatic suggests that the real incidence of Covid-19 may not be low in this group, many studies have confirmed that both incidence and mortality related to the disease are low in pediatric cases (13,14). Presently, we know that the virus is transmit person-to-person by droplets and the speed of transmission is very high(13-15). Epidemiological studies suggest that at least 10 times the number of diagnosed patients should be considered to have been infected (15).

At this point, the role of asymptomatic carrier children cannot be denied (15). When we asked pediatricians about this relatively new and limited information, they scored over 4 points on average, which is a promising finding. However, 43.8% of our physicians thought that they had a moderate or low level of knowledge (14). Physicians over 35 years and those with chronic diseases having approximately two times greater level of knowledge can be associated with the available data indicating advanced age and accompanying chronic diseases as the causes of high risk, of which the respondents were probably aware(13,14). The information obtained from the official sites of health authorities, such as the Turkish Ministry of Health and WHO, and the informative meetings held at health institutions seem to have positively contributed to the level of knowledge of our physicians. The presence of false or missing information shared on social media increases the importance of meetings, symposiums and conferences to be organized in healthcare institutions. In the case of a pandemic, developing a vaccine, slowing down the spread of the disease, and taking all the necessary measures to this end are very valuable. When we examined the precautions taken by our physicians in relation to the Covid-19 pandemic, we observed that washing hands was the most frequent measure taken, followed by the use of masks and gloves in professional life, but the application of the social distance rule was at a lower rate. Hand washing and keeping good hygiene are among the primary recommended measures and effective ways of protecting against Covid-19 infection (16,17). Wearing a mask is especially protective against diseases transmitted through droplets and microparticles; thus, it is strongly recommended to reduce the spread of respiratory viruses (18). In study conducted in 2010, it was seen that health workers wearing masks reduced the influenza transmission at a rate of 65.7% (19). WHO recommends gloves for healthcare and laboratory staff, but not for patients and their relatives (2). Frequent changing of masks, disinfectant use and hand washing are much more effective in reducing the spread of the virus (20). More than half the physicians that participated in the current study also reported to have adopted the use of masks not only in their professional but also daily lives as a measure against the disease. Social distance is another vital factor in decreasing the transmission of the virus. According to the scenarios proposed according to the statistical calculations, Covid-19 will infect around 80% of people in the world and

results in the death of millions of people unless sufficient social isolation is undertaken (21). It is very important to understand the concepts of quarantine, limited quarantine, and social distance and to act as quickly as possible to take the necessary preventive measures depending on the socioeconomic status of the country. However, due to the nature of their profession, pediatricians have to be in close contact with pediatric patients and their caregivers. A significant number of our physicians stated that they found the measures taken to be only somewhat adequate. Additionally, it was found that over 95% of the physicians were anxious about becoming infected and infecting someone else, which, combined with primary adult-related expertise, could further increase their anxiety levels. From this point of view, it can be inferred that 87.1% of the physicians were aware that pediatric patients were mostly asymptomatic carriers, but they thought that adult patients constituted a greater risk for both themselves and their relatives. In a study carried out in China, it was observed that especially women and nurses had high levels of depression and anxiety about the Covid-19 pandemic (22). Healthcare professionals constitute the greatest risk group in terms of not only physical but also mental consequences of pandemics (23). To reduce these negative effects on healthcare personnel, we think that it is necessary to take more measures, improve their work environment, and increase their motivation. In conclusion, it is essential to increase the level of knowledge and awareness of pediatricians, organize more informative meetings about Covid-19, facilitate young pediatricians' participation in these meetings, develop methods of coping with their anxiety, and acquire more knowledge about the pandemic considering that pediatric cases may be helpful in shedding light on the treatment of the disease.

Ethical approval: Was obtained from the Faculty of Health Sciences of Kafkas University (approval number: 81829502.903/19).

Conflict of interest: None

Funding: None

Author contribution: design of the study, writing HBB, other ÇEBB

References

1. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. *Lancet* 2020;395(10223):470-473.

2. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>.(accession date: 21.10.2020)
3. Sinha IP, Harwood R, Semple MG, Hawcutt DB, Thursfield R, Narayan O, et al. Covid-19 infection in children. *Lancet Respir Med* 2020; 8(5): 446-447.
4. Li W, Cui H, Li K, Fang Y, Li S. Chest computed tomography in children with Covid-19 respiratory infection. *Pediatr Radiol* 2020; 50(6): 796-799.
5. Lee PI, Hu YL, Chen PY et al. Are children less susceptible to COVID-19? *J Microbiol Immunol Infect* 2020; 53(3): 371-372.
6. Kam KQ, Yung CF, Cui L, Huang YC, Hsueh PR. A Well Infant with Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) with High Viral Load. *Clin Infect Dis* 2020; 71(15): 847-849.
7. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. *Biyoistatistik. Örneklerle.* Ankara: Hatiboğlu Yayınları 2016.
8. Shen K, Yang Y, Wang T, Zhao D, Jiang Y, Jin R, et al. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts' consensus statement. *World J Pediatr* 2020; 16(3), 223-231.
9. Ji LN, Chao S, Wang YJ, Li XJ, Mu XD, Lin MG, et al. Clinical features of pediatric patients with Covid-19: a report of two family cluster cases. *World J Pediatr* 2020; 16(3):267-270.
10. Weston S, Frieman MB. Covid-19: Knowns, Unknowns, and Questions. *mSphere* 2020; 5(2):e00203-20.
11. Mourya DT, Sapkal G, Yadav PD, M Belani SK, Shete A, Gupta N. Biorisk assessment for infrastructure & biosafety requirements for the laboratories providing coronavirus SARS-CoV-2/(Covid-19) diagnosis. *Indian J Med Res* 2020; 151(2-3): 172-176.
12. Zheng F, Liao C, Fan QH, Chen HB, Zhao XG, Xie ZG, et al. Clinical Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Hubei, China. *Curr Med Sci* 2020; 40(2): 275-280.
13. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. *Pediatrics* 2020; 145(6): e20200702.
14. Liu W, Zhang Q, Chen J, Xiang R, Song H, Shu S, et al. Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan,

- China. *N Engl J Med* 2020;382(14):1370-1371.
15. Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention. [The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (Covid-19) in China] *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2020;41(2):145-151.
 16. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA* 2020; 323(13): 1239-1242.
 17. Desai AN, Patel P. Stopping the Spread of Covid-19. *JAMA* 2020; 323(15): 1516-1516.
 18. MacIntyre CR, Chughtai AA. Facemasks for the prevention of infection in healthcare and community settings. *BMJ* 2015; 350:h694.
 19. Brandt C, Rabenau HF, Wicker S. Attitudes of influenza-vaccinated health care workers toward masks to prevent nosocomial transmission of influenza. *Influenza Other Respir Viruses* 2011;5(1):61-66.
 20. Organization WH. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (Covid-19): interim guidance, 27 February 2020. World Health Organization 2020.
 21. Stein R. Covid-19 and Rationally Layered Social Distancing. *Int J Clin Pract* 2020; 74(7):e13501.
 22. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. *JAMA Netw Open* 2020;3(3):e203976-e203976.
 23. Matsuishi K, Kawazoe A, Imai H, Ito A, Mouri K, Kitamura N, et al. Psychological impact of the pandemic (H1N1) 2009 on general hospital workers in Kobe. *Psychiatry Clin Neurosci* 2012;66(4):353-360.

Metisilin Dirençli *Staphylococcus Aureus* Ve Vankomisin Dirençli Enterokok Suşlarında Daptomisin Duyarlılıklarının İn vitro E-Test Yöntemiyle Araştırılması

Investigation of Daptomycin Sensitivities in Methicillin Resistant *Staphylococcus Aureus* and Vancomycin Resistant Enterococcal Strains by In Vitro E-Test Method

Nuray Arı¹, Zülal Aşçı Toraman², Mehmet Erten³

¹Sultanbeyli Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

²Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, Türkiye

³Malatya Halk Sağlığı Laboratuvarı Malatya, Türkiye

Özet

Amaç: Dünyadaki antibiyotik direnç sorunu son yıllarda çoklu antibiyotik direnci olarak ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyonların tedavisinde seçeneklerin kısıtlı olmasına rağmen yeni antibiyotiklerin üretilmemesi de bu sorunu güncel tutmaktadır. Çalışmamızda, örneklerden izole edilen MRSA ile VRE enfeksiyonlarının tedavisinde önemli bir seçenek olan daptomisin duyarlılığının araştırılması amaçlandı.

Geçer ve Yöntem: Çalışmamıza Ekim 2011-Haziran 2013 tarihleri arasında çeşitli örneklerden izole edilen 81 adet MRSA ve 11 adet VRE suşu dahil edildi. Bunların daptomisin duyarlılığı CLSI önerileri dikkate alınarak E-test yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: *S. aureus* suşları daptomisine ve linezolide %100 duyarlı bulundu. Vankomisin, teikoplanin, nitrofurantoin, quinupristin-dalfopristin ve trimetoprim-sulfametoksazol'ün duyarlılığı %90'ın üzerinde iken tetrasiklin (%22), norfloksasin (%21) ve gentamisin (%25) duyarlılık düşük bulundu. Enterokoklar; daptomisine %100, linezolide %82 duyarlı bulundu. Ampisilin, penisilin, eritromisin, nitrofurantoin, rifampin ve teikoplanine ise %100 dirençli bulundu.

Sonuç: Daptomisin; MRSA ve VRE kaynaklı enfeksiyonlarda alternatif olarak kullanılabilir en önemli antibiyotiklerden biridir. Gram pozitiflerde etkili olmakla birlikte direnç sorunu artarak devam etmektedir. Bunlara karşı etkili, farmakokinetik ve güvenlik profilleri uygun olan yeni ajanlara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin; E-test; Metisilin Dirençli *Staphylococcus aureus*; Vankomisin Dirençli Enterokok

Abstract

Objective: The antibiotic resistance problem in the world has emerged as multiple antibiotic resistance in recent years. Despite the limited options in the treatment of infections, the inability of producing new antibiotics also keeps the problem current. In our study, it was aimed to investigate daptomycin susceptibility, which is an important option in the treatment of MRSA and VRE infections.

Material and Method: 81 MRSA and 11 VRE strains were included in our study that isolated from various specimens between October 2011 and June 2013. The susceptibility of these strains to daptomycin was determined by the E-test method with CLSI recommendations.

Results: The susceptibility of *S. aureus* strains to daptomycin and linezolid was 100%. On the other hand it was over 90% in vancomycin, teicoplanin, nitrofurantoin, quinupristin-dalfopristin and trimethoprim-sulfamethoxazole. Also we found lower rates in tetracycline (22%), norfloxacin (21%) and gentamicin (25%). Enterococcus were 100% susceptible to daptomycin and 82% to linezolid, while 100% resistant to ampicillin, penicillin, erythromycin, nitrofurantoin, rifampin, and teicoplanin.

Conclusion: Daptomycin may be as an alternative agent in MRSA and VRE infections. Although it is effective in gram positives, resistance is increasing. There is a need for new agents which are more effective and have appropriate pharmacokinetic and safety profiles.

Key Words: Daptomycin sensitivity; E-test; Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*; Vancomycin-Resistant Enterococcus

Giriş

Antibiyotik direnci olmadığı dönemlerde *Staphylococcus aureus* ağır seyirli ve ölümcül enfeksiyonların sebebi idi. Son yıllarda nozokomiyal patojenler içinde giderek artması ve çoklu antibiyotik

dirençine bağlı tedavi seçeneklerinin sınırlı olması sebebiyle önemi artmaktadır (1). Başlangıçta Metisilin Dirençli *Staphylococcus aureus* (MRSA)'lara yönelik sadece tedavi yönünde çalışmalar yapılmış, kısıtlı kontrol önlemleri

*Sorumlu Yazar: Nuray Arı Sultanbeyli Devlet hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Tlf: 505 926 4662

Mail: dr.nurayari@gmail.com Orcid: Nuray Arı 0000-0001-9983-5021, Zülal Aşçı Toraman 0000-0001-5202-8564, Mehmet Erten 0000-00026664-4568

dışında, korunma yöntemlerine çok az başvurulmuş, etkenin tamamen ortadan kaldırılması ise hastane enfeksiyonları açısından hiç düşünülmemiştir. 1990'lı yılların başlarından itibaren MRSA enfeksiyonlarının hastane ortamında yayılmasının önlenmesindeki zorluklar fark edilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine; söz konusu enfeksiyonların kontrol altında tutulması ve hastane ortamında yayılmasını önlemeye yönelik olarak yoğun çalışmalar başlatılmıştır ve halen sürdürülmektedir (2). Enterokoklar ise uzun yıllar tıbbi önemi olmayan bakteriler grubunda incelenmiş; insanlar için zararsız bakteriler gözüyle bakılmıştır. *S. aureus*'tan farklı olarak primer patojen olmayan Enterokoklar nozokomiyal enfeksiyonların ikinci en sık nedenlerindedir. 1986 yılında ilk izole edildiğinden bu yana Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE)'lar tüm dünyada problem olarak karşımızdadır (3). Dünyada gözlenen enterokok türlerindeki antibiyotik direncinin dramatik denilebilecek artışı, enterokokların ekolojisi, epidemiyolojisi ve virülansının daha kapsamlı olarak anlaşılması gerektiğini ortaya koymuştur (4). Enterokokkal enfeksiyonlarda yapılan araştırmalar, mortalitenin yüksek olduğunu ve çok sayıda antibiyotiğe karşı belirgin bir direnç artışı göstermektedir. Gram pozitif bakterilerin tedavisinde kullanılan pek çok antibiyotik, enterokoklara karşı etkili olamaması nedeniyle; enterokokal enfeksiyonların tedavisi diğer Gram pozitif bakterilere göre daha zordur. Birçok antibiyotiğe doğal direnç göstermelerine ek olarak, yeni mekanizmalarla antibiyotik direnci oluşturmaları ve bu direnci aktarabilmeleri virulansdan sorumludur (5). Bugün birçok hastanede bu amaçla; hastanenin işlev ve özelliklerine uygun olarak, hastaların kesin izolasyonu da dâhil olmak üzere her türlü önleme başvurulmakta, hastanenin kendi işlev ve özelliklerine uygun, özgün korunma politikaları geliştirilmeye çalışılmaktadır (2). Lipopeptitler, bir lipit kuyruğuna bağlı peptit çekirdeğinin genel yapısını paylaşırlar ve toprak bakterileri ile mantarları gibi çeşitli çevresel mikroorganizmalar tarafından üretilirler (7). Siklik lipopeptit olan Daptomisin (LY 146032); ilk olarak Ağrı Dağı'ndaki toprak örneklerinden elde edilen aktinomiset (*Streptomyces roseosporus*) tarafından üretildiği gösterildi (6). Stafilocok bakterileri özelinde gram pozitif dirençli patojenlere karşı hızlı ve yüksek bakterisidal etkiye sahiptir. Kalsiyuma bağlanmayla aktifleşir ve hücre membranında iyon kanalları oluşturur. Kanallardan hücre dışına K⁺ iyonlarının çıkışı ile

depolarizasyon meydana getirir. *S. aureus* ve Enterokok suşlarında daptomisine karşı direnç oranları henüz çok düşüktür (8). Daptomisin; hızlı bakterisidal etkili, günde tek doz kullanım kolaylığı olan, doku geçişi iyi, güvenli ve tolere edilebilir bir ajandır. Daptomisin, MRSA ve VRE dâhil olmak üzere gram pozitif bakterilerin neden olduğu çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır (9). Bu çalışmada daptomisinin hastanemize gelen örneklerden izole edilen MRSA ile VRE'lerdeki etkinliğinin ve direnç durumunun belirlenmesi hedeflendi.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza Ekim 2011-Haziran 2013 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Bölümüne gönderilip izole edilen 89 MRSA ve 11 VRE suşu dâhil edildi. Örnekler gönderilen klinik ve gelen örnek tipi ayırt edilmeksizin rastgele toplandı. Laboratuvara gönderilen örneklerin kültürlerinde stafilocok olduğu düşünülen kolonilerden gram boyama yapıldı. Üzüm salkımı kümeler oluşturan kolonilere katalaz ve koagülaz testi yapıldıktan sonra her ikisi de pozitif olanlar *S. aureus* olarak değerlendirmeye alındı. Bu suşların metisiline ve sefoksitine karşı duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon tekniği ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri dikkate alınarak Mueller Hinton Agarda (Oxoid UK) araştırıldı. Daptomisine karşı duyarlılıkları ise E-test (Biomerieux S.A.France) yöntemi ile CLSI önerileri dikkate alınarak (*S. aureus* için MİK₅₀: 0.5 µg/ml, MİK₉₀: 1 µg/ml, *E. faecium* için MİK₅₀: 2.5 µg/ml, MİK₉₀: 3 µg/ml) Mueller Hinton Agarda (Oxoid UK) belirlendi (13). Besiyerlerinde üreyen enterokok şüpheli 0,5-1 mm çapında gri, kenarları belirgin ve düz beyaz-yeşilimsi kolonilerden gram boyama yapıldı. gram pozitif kok olduğu tespit edilen kolonilere katalaz testi, eskülini hidrolizi, % 6.5'lik NaCl'de üremeleri ve PYR testi ile enterokoklar belirlendi. Vankomisine karşı duyarlılıkları da E-test (Biomerieux S.A. France) yöntemi ile CLSI önerileri dikkate alınarak Beyin Kalp İnfüzyon agarda (Oxoid UK) saptandı. **İstatistik:** Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada; üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler, sayı ve yüzde olarak verildi. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) istatistik paket programı kullanıldı. P<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Grafik 1. MRSA ve VRE suşlarının izole edildiği örneklerin klinik branşlara göre dağılımı

Grafik 2. MRSA ve VRE suşlarının izole edildiği örneklere göre dağılımı

Grafik 3. S. aureus suşlarının BD Phoenix tam otomatize sistemde antibiyotik duyarlılıkları

Grafik 4. Enterekok suşlarının BD Phoenix tam otomatize sistemde antibiyotik duyarlılıkları

Etik Kurul Onayı: Çalışma öncesi Fırat Üniversitesi etik kurulundan 22.09.2011 tarih ve 2011-2012/13 sayılı kurul kararı alındıktan sonra çalışmaya başlandı.

Bulgular

Çalışmamız için izole edilen 89 adet MRSA ve 11 adet VRE suşları, gönderilirken klinik ayırt edilmeksizin rastgele toplandı. Örneklerin dağılımı grafik 1'deki gibidir. Kullandığımız MRSA ve VRE örnekler en fazla kan, yara ve idrar kültürleri izole edildi (grafik 2). Çalışmamızda *S. aureus* suşlarının hepsi daptomisine ve linezolidde duyarlı bulundu. Vankomisin, teikoplanin, nitrofurantoin, quinupristin-dalfopristin ve trimetoprim-sulfametoksazole duyarlılık %90'ın üzerinde iken tetrasiklin (%22), norfloksasin (%21) ve gentamisine (%25) duyarlılık düşük bulundu (grafik 3). Enterokokların hepsi daptomisine duyarlı olup; ampisilin, penisilin, eritromisin, nitrofurantoin, rifampin ve teikoplanine dirençli, suşların %82'si linezolidde duyarlı bulundu (grafik 4) ve bu sonuçlar tam otomatize sistemle de desteklendi. *S. aureus* daptomisin E-test MİK değerleri 0,125-1 µgr/ml aralığında, MİK50 değeri 0.5 µgr/ml, MİK90 değeri 1 µgr/ml bulundu. Enterokok için yapılan daptomisin E-test MİK değerleri 2-4 µgr/ml aralığında MİK50 değeri 2.5 µgr/ml, MİK90 değeri 3 µgr/ml bulundu.

Tartışma

Tıp dünyasında antibiyotiğin bulunması gibi olumlu gelişmeler insanlığın yaşam kalitesini arttırıp, yaşam süresini uzatırken, yoğun antibiyotik kullanımı ise antibiyotiklere dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaygın ve uygunsuz antibiyotik kullanımının yanı sıra bölgesel ve uluslararası seyahatlerin artışı gibi nedenler de dirençli bakteri türlerinin evrimine destek olmuştur. Bu durum dirençli bakterilerin seçilimine neden olurken, MRSA ve VRE gibi mikroorganizmaların enfeksiyon ve kolonizasyonunu da ön plana çıkarmıştır. Bu durum bilim insanlarının hemen hemen bütün bakteriyel enfeksiyonların antimikrobiyal ajanlarla tedavi edilebildikleri düşüncesinden uzaklaşmalarıyla sonuçlanmıştır. Çoklu dirence sahip gram pozitif patojenlerin tedavisinde sorunlar yaşandıkça, daha potent antibiyotiklerin gerekliliği ortaya çıkmıştır (10). MRSA ve VRE enfeksiyonlarının görülme sıklığının pek çok ülkede artması enfeksiyon kontrol önlemlerinin de bu yönde kurgulanmasına neden olmuştur. Enfeksiyonun başarıyla tedavisi; etken organizmanın izole edilmesi, tanımlanması, antibiyotik duyarlılıklarının belirlenip tedavi

seçeneklerinin ortaya konulması ve hekimin bu seçeneklere göre hareket etmesiyle sonuçlanan bir dizi basamakla mümkündür (11). *S. aureus* nedenli enfeksiyonların tedavisi için penisilinler geliştirilmiş, fakar kısa zamanda yüksek düzey penisilin direnci gözlenmiştir. Daha sonrasında kullanılan antistafilokoksik penisilinlere (metisilin, nafsilin, oksasilin), makrolidlere, tetrasiklinlere ve aminoglikozidlere de direnç gelişmiş ve bu suşların yayılımıyla beraber stafilokoksik enfeksiyon tedavisi dünyada önemli sorunlardan bir haline gelmiştir (12). Enterokoklar *S. aureus*'tan sonra birçok bölgede nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasında ikinci sırada yer alırlar ve *S. aureus*'tan farklı olarak primer patojen değildirler (11). Endojen enterokokal flora ile karşılaştırıldığında hastane ortamındaki enterokokların daha yüksek seviyede kolonizasyon yeteneğine sahip olması, hızla çoğalması, konak dokularını invaze etmesi ve ısrarcı olarak kalması bugünkü enterokok gerçeğinin diğer bir yüzüdür (3). *S. aureus* ve Enterokokların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan daptomisin, sikliklopeptit olarak adlandırılan grubun ilk üyesi olup *S. aureus*'a karşı hızlı bakterisidal etkili bir antibiyotiktir. Yapılan çalışmalarda daptomisine dirençli *S. aureus* suşlarında daptomisinin hücre membranına bağlanmasında azalma olduğu gösterilmiştir. Ancak *S. aureus* ve enterokok suşlarında daptomisine karşı direnç oranları halen çok düşüktür (14). Montero ve ark. (15) gram pozitif bakterilerde daptomisine direnç gelişiminin nadir olduğunu ancak glikopeptid kullanımından sonra daptomisin direncinin gözlenebileceğini belirtmiştir. Bu direncin kesin mekanizması henüz belirlenmemiştir ancak vankomisin bakteri hücre duvarının kalınlaşmasını tetiklediği ve böylece daptomisinin membran geçişini azalttığı düşünülmektedir. Öksüz ve ark. (16) tarafından 2007-2009 yılları arasında toplanan 49 MRSA suşu ile yapılan E-test çalışmasında; suşların hepsi daptomisin, linezolid ve kinupristin/dalfopristin'e duyarlı bulunmuş. Aynı şekilde Şamlıoğlu ve ark.'nın (17) 2010 yılında yaptığı gram pozitif koklardaki daptomisin duyarlılığı çalışmasında E-test yöntemiyle tüm suşlar daptomisin ve linezolidde duyarlı bulunmuştur. Dinç ve ark. (18)'nin yaptığı çalışmada; 2003 ile 2010 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen toplam 99 MRSA suşlarının vankomisin, tigesiklin, linezolid ve daptomisine karşı antibiyotik duyarlılığı E-test yöntemi ile bakılmış ve tüm suşlar daptomisin duyarlı bulunmuştur. Aneta Guzek ve ark. (19) 2018 yılında yaptığı bir araştırmada MRSA izolatları için daptomisin MİK50 ve MİK90

değerlerini 0.25-0.38 µg/ml için %99,5 (MIK90: 4 mg/l) olarak tespit edilmiştir. Bizim yaptığımız çalışmada *E. faecium* için MIK50: 2.5 µg/ml, MIK90: 3 µg/ml olarak bulduk ve bakterilerin hepsi daptomisine duyarlıydı. Dünya çapında artan çoklu ilaca direnci gram pozitif bakteri enfeksiyonları nedeniyle yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Daptomisin; etkili bir antibiyotik olup özellikle son yıllarda daha sık karşılaştığımız MRSA ve VRE enfeksiyonlarına karşı uygun endikasyonlarda kullanılabilecek elimizdeki nadir ilaçlardan biridir. Dirençli bir bakterinin organizmadan uzaklaştırılması için savaşta manevra yeteneğimiz yeni ve etkili bir antibiyotik keşfedilmesine kadar sınırlanmış durumdadır. Böyle bir durum hasıl olduğunda bakterinin yaptığı enfeksiyonlarda mortalite oranlarının yüksek seviyelere çıkacağı beklenmesi gereken bir sonuçtur.

Etik onam: 22.09.2011 tarih ve 2011-2012/13 sayılı etik kurul kararı

Çıkar çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması olmadığı bildirildi.

Finansal destek: Fırat Üniversitesi Bilimsel araştırma Projesi (BAP) tarafından desteklendi.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür taranması, makalenin yazımı, materyal seçimi ve istatistik Nuray Arı, Zülal Aşçı Toraman, Mehmet Erten tarafından yapıldı.

Teşekkür: Tez yazım aşamasında yaptığı katkılar nedeniyle Recep Öncü'ye teşekkür ederim.

Kaynaklar

1. Tanır G, Göl N. Antibiyotik Direnci. *Klinik Derg* 1999; 12(2): 47-54.
2. Wenzel RP, Reagan DR, Bertino Jr JS, Baron EJ, Arias K. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* outbreak: A consensus panel's definition and management guidelines. *Am J Infect Cont* 1998; 26(2):102-110.
3. Arias CA, Contreras GA, Murray BE. Management of multidrug-resistant enterococcal infections. *Clin Microbiol Infect* 2010 Jun;16(6): 555-562.
4. Fisher K, Phillips C. The ecology, epidemiology and virulence of *Enterococcus*. *Microbiology Society* 2009; 155(6): 1749-1757.
5. Dinç BM, Arca EA, Yağcı S, Karabiber N. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Enterococcus faecalis* ve *Enterococcus faecium* suşlarında in-vitro antibiyotik

duyarlılığı. *Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi* 2009; 66(3): 117-121.

6. Eisenstein BI, Oleson Jr FB, Baltz RH. Daptomycin: From the Mountain to the Clinic, with Essential Help from Francis Tally, MD. *Clinical Infectious Diseases* 2010; 50(1): 10-15.
7. Miller WR, Bayer AS, Arias CA. Mechanism of Action and Resistance to Daptomycin in *Staphylococcus aureus* and *Enterococci*. *Cold Spring Harb Perspect Med* 2016; 6(11): a026997.
8. Casanova NG, Ruiz MS, Bellido JLM. Mechanisms of resistance to daptomycin in *Staphylococcus aureus*. *Rev Esp Quimioter* 2017; 30(6): 391-396.
9. Patel S, Saw S. Daptomycin. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL) 2017 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470407/> (Last Update: 13.04. 2020).
10. Özaras R, Tabak F. Daptomisin. *Klinik Dergisi* 2010; 23(2): 35-38.
11. Woodford N, Livermore DM. Infections caused by Gram positive bacteria: a review of the global challenge. *J Infect* 2009; 59(11): 4-16.
12. Spink WW, Ferris V. Quantitative action of penicillin inhibitor from penicillin resistant strains of *staphylococci*. *Science* 1945; 102(2644): 221-223.
13. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty Second Informational Supplement CLSI document. Pennsylvania: Wayne, 2012; 100-122.
14. Alder J. The use of daptomycin for *Staphylococcus aureus* infections in critical care medicine. *Crit Care Clin* 2008; 24(2): 349-363.
15. Montero CI, Stock F, Murray PR. Mechanisms of resistance to daptomycin in *Enterococcus faecium*. *American Society for Microbiology* 2008; 52(3): 1167-1170.
16. Oksuz L, Gurler N. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarının son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in-vitro duyarlılık sonuçları. *Ankem* 2009; 23(2): 71-77.
17. Şamlioğlu P, Ece G, Atalay S, Köse Ş. Yoğun bakım birimlerinden izole edilen Gram pozitif koklarda daptomisin duyarlılığı. *Ankem Derg* 2011; 25(3): 173-177.

18. Dinç F, Dinç FT, Akca B, Sınırtaş AM, Özakın C. Kandan İzole Edilen Metisiline Dirençli *Staphylococcus aureus* (MRSA) Suşlarının CLSI ve EUCAST Kriterlerine
19. Guzek A, Rybicki Z, Tomaszewski D. In vitro analysis of the minimal inhibitory concentration values of different generations of anti-methicillin resistant *Staphylococcus aureus* antibiotics. *Indian Journal of Medical Microbiology* 2018; 36(1): 119-120.
20. Dağı HT, Arslan U, Uğur AR, Alp F, Fındık D, Tuncer İ. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Daptomisine Duyarlılığı. *Ankem Derg* 2012; 26(3): 111-115.
- Göre Vankomisin, Tigesiklin, Linezolid ve Daptomisin İn Vitro Duyarlılık Sonuçları. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2011; 41(3): 120-126.
21. Rathe M, Kristensen L, Ellerman-Eriksen S, Thomsen MK, Schumacher H. Vancomycin-resistant *Enterococcus* spp.: validation of susceptibility testing and in vitro activity of vancomycin, linezolid, tigecycline and daptomycin. *Apmis* 2010; 118(1): 66-73.
22. Cantón R, Ruiz-Garbajosa P, Chaves RL, Johnson AP. A potential role for daptomycin in enterococcal infections: what is the evidence?. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 2010; 65(6): 1126-1136.

Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Antropometrik Bulgular ile Hormonal Değerler Arasındaki İlişki

The Association Between Anthropometric Findings and Hormonal Values in Obese and Overweight Children

Edin Botan¹, Ayşehan Akıncı²

¹Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

²İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Özet

Giriş: Obezite, vücutta fazla yağ depolanması ile oluşan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. Bu çalışmada; obez ve fazla kilolu çocuklarda antropometrik bulgular ile hormonal değerler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çocuk Endokrinoloji Polikliniği'nde 2010-2011 yılları arasında obezite ve fazla kilolu olma tanısıyla takipli 742 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet ve antropometrik ölçümleri kaydedildi. Açlık kan şekeri, trigliserid, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein, çok düşük yoğunluklu lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyleri, açlık insülin, c-peptid, İnsüline benzer Büyüme Faktörü-1 ve İnsüline benzer Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3 ölçümleri değerlendirilmeye alındı. İnsülin direncine HOMA-IR'ye göre karar verildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 534'ü obez ve 208 fazla kilolu idi. Pubertal dönemde, obez grupta fazla kilolu gruba göre HOMA-IR ve açlık insülin düzeylerinde artış olduğu görüldü. Prepubertal dönemde, obez ve fazla kilolu gruplar arasında kemik yaşı açısından anlamlı bir fark görülmezken, pubertal dönemde obez grupta kemik yaşının fazla kilolu gruba göre anlamlı yüksek olduğu görüldü. Aynı zamanda kemik yaşının obez çocuklarda vücut kitle indeksi ve vücut ağırlığı ile pozitif yönde anlamlı korelasyonu olduğu saptandı.

Sonuç: Obezite ve fazla kilolu olmanın büyüme hızını ve kemik maturasyonunu artmasına, pubertede büyüme hızının azalmasına, hedef boyun kısa kalmasına, dislipidemi ve ileride ortaya çıkabilecek kardiyovasküler komplikasyonlara yol açtığı düşünülecek olursa, çocukluk çağı obezitesi ile erken dönemde mücadele edilmesi oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi; Kemik yaşı; İnsülin direnci; Lipid, Puberte.

Abstract

Objective: Obesity is an energy metabolism disorder that occurs with excessive fat storage in the body and can cause physical and mental problems. In this study; It was aimed to investigate the relationship between anthropometric findings and hormonal values in obese and overweight children.

Materials and Methods: The data was retrospectively collected by reviewing the files of 742 children with obesity and overweight diagnoses who were followed up in Pediatric Endocrinology Clinic between 2010-2011. For all cases age, gender and anthropometric measurements are recorded. Fasting blood glucose, insulin, c-peptide, total cholesterol, triglyceride, Low Density Lipoprotein, Very Low Density Lipoprotein, High Density Lipoprotein, Insulin Like Growth Faktör-1 and Insulin Like Growth Faktör Binding Protein-3 values are evaluated. Insulin resistance is calculated by HOMA-IR.

Results: Of those included in the study, 534 were obese and 208 were overweight. In pubertal period, an increase in HOMA-IR and fasting insulin levels was observed in obese group compared to overweight group. In the prepubertal period, no significant difference was observed between obese and overweight groups in terms of bone age, while in the obese group, bone age was significantly higher in the pubertal period than in overweight group. At the same time the bone age in obese children with body mass index and body weight were found to be significantly correlated in a positive direction.

Conclusion: Considering that obesity and overweight increase growth rate and bone maturation, decrease growth rate in puberty, short target length, dyslipidemia and future cardiovascular complications, it is very important to prevent childhood obesity in the early period.

Key words: Childhood obesity; Bone age measurement; insulin resistance; Lipid, Puberty.

Giriş

Obezite, vücutta fazla yağ depolanması ile oluşan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur (1). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından vücut kompozisyonunda insan sağlığını olumsuz şekilde

etkileyecek düzeyde yağ miktarının artışı olarak tanımlanmıştır (2, 3). Centers for Disease Control 2000 (CDC) çocukluk ve adolesan çağı için Vücut Kitle İndeksi(VKİ) persantillerini esas alarak persantil çizelgesinin % 85-95 aralığını fazla kilolu, %95'in üzerini ise obez olarak

tanımlamaktadır (4). Gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık problemi olan obezite, son yıllarda ülkemizde de giderek artış göstermektedir (5). Obezite uzun dönemde hipertansiyon, hiperkolesterolemi, hiperinsülinizm, koroner arter hastalığı ve Diyabetes Mellitusa neden olmaktadır. Erişkin döneme gelmeden safra taşları, hepatit, uyku apnesi ve kafa içi basınç artışı obez çocuklarda görülebilir. Obez çocukların boyları genellikle yaşlarına göre uzundur ancak, nihai boyları erken puberte ve hızlı kemik yaşı ilerlemesi nedeniyle kısa kalabilmektedir (6). Bu çalışmada; obez ve fazla kilolu çocuklarda antropometrik bulgular ile hormonal değerler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Çocuk Endokrinoloji Polikliniği'nde 2010-2011 yılları arasında obezite ve fazla kilolu olma tanısıyla takipli, yaşları 3-17 arasında değişen 742 hastanın dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı. Obezite ve fazla kilolu olma tanısı; VKİ, Vücut kitle indeksi standart deviasyon skoru (VKİ SDS), bel ve kalça ölçümü ve bel/kalça oranına göre belirlendi. Bel çevresi, bel/kalça oranı Türk çocukları için belirlenmiş yaşa ve cinsiyete göre hazırlanmış bel/kalça oranı çizelgelerine göre değerlendirildi (7). Çocuklarda bel/kalça oranının 0,85-1 arasında olması fazla kilolu olma; >1 olması obezite kriteri olarak kabul edildi (8-9). VKİ persantili, 95 persentil üzeri olan olgular, obez gruba; VKİ persantili 85-95 persantil olan olgular, fazla kilolu gruba dahil edildi. VKİ SDS (Z skoru); yaşa ve cinse göre hazırlanmış uygun bilgisayar programında hesaplandı. Yaş ve cinsiyete göre VKİ SDS değeri, 2.00 ve üzeri olanlar obez, VKİ SDS'si, +1,6- 2.00 arasında olanlar, fazla kilolu olarak kabul edildi (9). 10 yaş altı olan ve pubertal gelişimi olmayan (Tanner evre 1) çocuklar prepubertal, 10 yaş ve üstü ve pubertal gelişimi olan (Tanner evre 2 ve üstü) çocuklar pubertal dönem olarak belirlendi (10-11).

Tüm vakaların takvim yaşı, kemik yaşı, cinsiyet, boy ve ağırlık ölçümleri, bel, kalça, bel-kalça oranı ölçümleri kaydedildi. Tüm vakalarda 8-12 saatlik açlık sonrasında elde edilen serumda açlık kan şekeri (60-100mg/dl), total kolesterol (0-199mg/dl), trigliserid (6-11 yaş erkek:31-108mg/dl, kız:35-114mg/dl 12-19 yaş erkek:40-163mg/dl, kız:40-128mg/dl), LDL(low density lipoprotein) kolesterol (1-9yaş erkek:60-140mg/dl, kız:60-150mg/dl, 10-19 yaş erkek:50-170mg/dl, kız:50-170mg/dl), VLDL(very low density lipoprotein) kolesterol (10-40mg/dl), HDL(high density lipoprotein) kolesterol (1-13yaş 35-84mg/dl, 14-19yaş 35-65mg/dl) düzeyleri

değerlendirmeye alındı. Açlık insülin (6-27µIU/ml), açlık C-peptit (0,9-4ng/ml), IGF-1 (İnsülin benzeri büyüme faktörü-1) (111-850ng/ml), IGFBP3 (İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3) (1-10µg/ml) değerleri kaydedildi. İnsülin direnci Homeostasis Model Assesment of İnsülin resistance (HOMA-IR); [(Açlık glikoz(mg/dl)/18) x açlık insülin (µIU/ml)/22,5] formülüne göre hesaplandı. HOMA-IR değerleri kaydedildi. HOMA-IR değerinin 2,5'in üzerinde olması, insülin direnci olarak kabul edildi (12). Çalışma Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 01.11.2011 tarih ve 2011/150 protokol nosuyla etik kurul onayı alındı. Araştırma verilerinin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 16,0 yazılım programı kullanıldı. Kategorik veriler sayı ve yüzde ile ölçülebilir (nicel) veriler aritmetik ortalama (X)± SD ile tanımlandı. Normal dağılım gösteren değişkenlere, tek yönlü varyans analizi, unpaired t testi ve Pearson korelasyon analizi; normal dağılım göstermeyen değişkenlere ise Mann-Whitney U testi; kategorik verilerin istatistiksel değerlendirmesinde ki-Kare analizi uygulandı ve p < 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmada, 3-17 yıl yaş aralığında 534 obez (%71,9) ve 208 fazla kilolu (%28,1) toplam 742 vakanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Obez grubun 237'si erkek (%44,5), 297'si kız (%55,5), fazla kilolu grubun 108'i erkek (%51,9), 100'ü kız (%48,1) idi. Obez grubun takvim yaş ortalaması 11,64 (11,6 ± 3,05) yıl, kemik yaş ortalaması 11,83±3,21 yıl, boy yaşı ortalaması 12,54±4,39 yıl, boy uzunluğu ortalama 147,27 ± 20,7 cm ve boy SDS ortalaması 0,46±1,18 iken, fazla kilolu grubun takvim yaş ortalaması 11,73 (11,7 ± 2,74) yıl, kemik yaş ortalaması 11,81±2,76 534, boy yaşı ortalaması 12,74±7,48 yıl, boy uzunluğu ortalaması 148,98±12,9 cm ve boy SDS ortalaması 0,35±1,15 idi Tablo 1. Obez ve fazla kilolu grupta takvim yaşı, boy yaşı, boy uzunluğu ve boy SDS açısından anlamlı fark bulunamadı. Biyokimyasal değerlendirmede; HDL kolesterol düzeyi obez grupta, fazla kilolu gruba göre anlamlı düşük bulundu (p:0,048). Açlık insülin düzeyi, obez grupta fazla kilolu gruptan anlamlı düzeyde yüksek idi (p: 0,008). Obez grupta IGF-1 değeri, fazla kilolu gruba göre yükseklik göstermesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. İnsülin direncinin belirteci olan HOMA- IR değeri, obez grupta fazla kilolu gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,046).

Tablo 1: Obez ve Fazla Kilolu Grupların Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

	Obez (n: 534) Ort ±SD	Fazla kilolu (n: 208) Ort ± SD	p değeri
Yaş (yıl)	11,6±3,05	11,7±2,74	p:0,705
Boy (cm)	147±20,7	148±12,9	p:0,268
Boy yaşı	12,5±4,3	12,7±7,48	p:0,648
Boy SDS	0,46±1,18	0,35±1,15	p:0,362
Kemik yaşı (yıl)	11,83±3,21	11,8±2,76	p:0,931

Şekil 1. A: Fazla kilolu grupta HOMA-IR ile kemik yaşı arasındaki ilişki ($r=0.240$, $p:0.004$), B: Fazla kilolu grupta HOMA-IR ile boy yaşı arasındaki ilişki ($r=0.219$, $p:0.004$), C: Obez grupta HOMA-IR ile boy yaşı arasındaki ilişki ($r=0.246$, $p=0.001$), D: Obez grupta HOMA-IR ile kemik yaşı arasındaki ilişki ($r=0.300$, $p=0.001$).

Obez ve fazla kilolu gruplarda HOMA-IR düzeyleri ile boy yaşı ve kemik yaşı, arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon görüldü ($r=0,772$, $p<0,05$) (Şekil 1). Ayrıca sadece obez grupta IGFBP3 ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, vücut ağırlığı ve VKİ SDS arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon görüldü ($r=0,140$, $p<0,05$). Obez ve fazla kilolu gruplarda HOMA-IR ile IGF-1, insülin ve C peptit arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon görüldü ($r=0,156$, $p<0,05$). Obez ve fazla kilolu gruplarda boy SDS'si ile takvim yaşı, kemik yaşı ve VKİ'si arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon görüldü ($r= -0,459$, $p<0,05$).

Obez ve fazla kilolu gruplarda serum TG düzeyleri ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, vücut ağırlığı, VKİ, açlık insülin, açlık C peptit, kolesterol, VLDL, LDL ve HOMA-IR arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon görüldü ($r=0,214$, $p<0,05$). Obez ve fazla kilolu gruplarda serum HDL düzeyi ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, kilo, VKİ, açlık insülin, TG, VLDL ve HOMA-IR arasında anlamlı negatif korelasyon görüldü ($r= -0,204$, $p<0,05$). Ayrıca her iki grupta total kolesterol düzeyi ile TG, HDL, VLDL ve LDL arasında anlamlı pozitif korelasyon görüldü ($r= 0,186$, $p<0,05$).

Tablo 2: Obez Çocukların Prepuberte ve Pubertedeki Antropometrik, Biyokimyasal ve Hormonal Bulgularının Karşılaştırılması

	Prepuberte Ort ± SD	Puberte Ort ± SD	p
Ağırlık (kg)	45,5±14,42	76,8±17,4	0,0001
Boy (cm)	131,1±15,7	155,4±18,04	0,0001
Boy yaşı	9,32±1,88	14,16±4,41	0,0001
Boy SDS	+1,10±1,05	+0,12±1,11	0,0001
Kemik yaşı (yıl)	8,36±2,02	13,5±2,07	0,0001
VKİ (kg/m ²)	25,05±3,05	30,64±4,13	0,0001
VKİ SDS	2,48±0,37	2,70±1,16	0,018
Kolesterol(mg/dl)	168±34	170±35	0,408
TG (mg/dl)	114±53	136±69	0,0001
LDL (mg/dl)	101±28	105±75	0,544
VLDL (mg/dl)	24±17	29±26	0,016
HDL (mg/dl)	44±11	42±9,7	0,028
Açlıkİnsülin(μIU/ml)	13,7±10,6	21,07±14,2	0,0001
AçlıkC peptit (ng/ml)	2,71±1,97	3,56±1,82	0,0001
IGF-1(ng/ml)	166±88	308±141	0,0001
IGFBP3(μg/ml)	4,46±1,08	5,51±1,34	0,0001
HOMA-IR	2,96±2,39	4,68±2,72	0,0001

Tablo 3: Fazla Kilolu Grubun Prepuberte ve Pubertedeki Antropometrik, Biyokimyasal ve Hormonal Bulgularının Karşılaştırılması

	Prepuberte Ort ± SD	Puberte Ort ± SD	p değeri
Ağırlık (kg)	42,4±7,10	64,9±12,46	0,0001
Boy (cm)	135,1±9,18	155,1±9,49	0,0001
Boy yaşı	11,5±1,33	13,30±2,05	0,110
Boy SDS	0,95±1,07	0,10±1,10	0,0001
Kemik yaşı (yıl)	8,91±1,88	13,1±1,95	0,0001
VKİ (kg/m ²)	22,95±2,09	26,71±2,69	0,0001
VKİ SDS	1,64±0,422	1,72±0,35	0,031
Kolesterol (mg/dl)	168±31	176±39	0,185
TG (mg/dl)	120±61	133±67	0,204
LDL (mg/dl)	101±24	105±35	0,475
VLDL (mg/dl)	26±14	26±12	0,843
HDL (mg/dl)	45±8	44±9,1	0,226
Açlıkİnsülin(μIU/ml)	12,4±10,01	16,89±13,46	0,025
Açlık C peptit (ng/ml)	2,45±1,54	3,40±2,19	0,004
IGF-1(ng/ml)	176±69,6	271±111	0,0001
IFGBP3(μg/ml)	5,58±7,54	5,19±1,18	0,595
HOMA-IR	2,87±2,34	3,98±3,18	0,016

Obez ve Fazla Kilolu Grupların Puberteye Göre Antropometrik, Biyokimyasal ve Hormonal Değerlendirilmesi: Obez grubun 179 (%33,5)'u prepubertal ve fazla kiloluların 66 (%31,7)'sı prepubertal dönemde idi. Obez pubertal grupta vücut ağırlığı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, VKİ ve VKİ SDS değerleri obez prepubertal

gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,0001). Ayrıca obez pubertal grupta boy SDS'si obez prepubertal gruba göre anlamlı oranda düşük bulundu (p:0,0001). Obez pubertal grupta TG ve VLDL-kolesterol düzeyi obez prepubertal gruba göre anlamlı yüksek bulunurken (p:0,0001) HDL-kolesterol düzeyi obez pubertal grupta obez

prepubertal gruba göre anlamlı düşük bulundu (p: 0,028). Obez pubertal grupta açlık insülin, açlık C peptit, IGF-1 ve IGF-1R düzeyi obez prepubertal gruba göre anlamlı yüksek bulundu (p:0,0001). İnsülin direncinin göstergesi olan HOMA-IR değeri de obez pubertal grupta, obez prepubertal gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,0001) (Tablo 2). Fazla kilolu pubertal grupta vücut ağırlığı, boy, kemik yaşı, VKİ ve VKİ SDS değerleri fazla kilolu prepubertal gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,0001). Ayrıca fazla kilolu pubertal grupta boy SDS'si fazla kilolu prepubertal gruba göre anlamlı oranda düşük bulundu (p:0,0001). Fazla kilolu pubertal ve fazla kilolu prepubertal gruplar arasında kolesterol, TG, LDL- kolesterol, VLDL-kolesterol ve HDL-kolesterol değerleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Fazla kilolu pubertal grupta açlık insülin, açlık C peptit ve IGF-1 düzeyi fazla kilolu prepubertal gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu. İnsülin direncinin göstergesi olan HOMA-IR değeri ise fazla kilolu pubertal grupta, fazla kilolu prepubertal gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p:0,0016) (Tablo 3).

Tartışma

Eksojen obezitede büyüme hızında artış olduğu ve kemik yaşının takvim yaşına göre ileride olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak insülin direnci, buna bağlı hiperinsülinizm ve serbest IGF-1 düzeyinde artış gösterilmektedir. Obez çocuklarda boy ve kilonun kemik maturasyonu ile pozitif korelasyonu görülmüştür. VKİ'si yüksek olan çocuklarda kemik yaşının kronolojik yaşa göre ileri olduğu ve bu çocukların puberte döneminde normal kilolu yaşlılarından daha uzun boylu oldukları görülmektedir (13, 14). Johnson ve ark. (15) 131 obez/fazla kilolu ve 390 normal kilolu bireyde retrospektif olarak yaptığı çalışmada puberteye girmiş olan obez ve fazla kilolu çocukların boyları, aynı yaş grubundaki normal kilolu çocuklara göre yaklaşık 3 cm daha uzun olduğu ve kemik yaşının aynı yaşlardaki normal kilolu çocuklara göre takvim yaşından ortalama 1 yaş ileride olduğunu bildirmişleridir. Sonuç olarak VKİ değerleri artmış olan obez ve fazla kilolu çocukların, pubertal dönemde boy ve kemik yaşlarının kronolojik yaşa göre ileri olduğu görülmüştür. Sopher ve ark. (16) yaptığı çalışmada kemik yaşının obez çocuklarda kilo ve VKİ SDS ile pozitif yönde anlamlı korelasyonu olduğu bildirmişlerdir. Sonuç olarak ileri kemik yaşının erken puberte, artmış VKİ ve santral obezite ile ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Kemik yaşı ileri olan çocukların, erişkin dönemdeki boylarına daha erken yaşlarda ulaştıkları görülmüştür. Bueno

Lozano M. (17) ve arkadaşlarının İspanyol obez çocuklarda kemik maturasyonu ve kemik yaşı ile ilgili yaptıkları çalışmada cinsiyet fark etmeksizin prepubertal-pubertal dönem kemik maturasyonunda artış olduğu görülmüştür. Kemik yaşı ile boy uzaması arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu görülmüştür. Ayrıca kemik yaşının diğer antropometrik bulgular, özellikle vücut yağ oranı (ağırlık, deri kalınlığı) ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkisinin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, obez çocuklarda kemik yaşındaki artışın ve boy uzamasının VKİ ile pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada prepubertal dönemdeki obez ve fazla kilolu gruplar arasında kilo, boy SDS ve kemik yaşı değerlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Prepubertal dönemde obez grubunda boy ve boy yaşı, fazla kilolu gruptan anlamlı düzeyde düşük idi. Bu durum obez grubu oluşturan çocukların yaş ortalamalarının fazla kilolu gruba göre daha geride olmasından kaynaklanabilir. Prepubertal dönemde, obez grubun kemik yaşı, fazla kilolu gruptan (aynı nedenlerden dolayı) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde geri olduğu saptandı. Pubertal dönemde kilo, kemik yaşı, VKİ ve VKİ SDS değerleri obez grupta fazla kilolu gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Pubertal dönemde obez grupta, kemik yaşı ve boy yaşının takvim yaşına göre ileride olduğu saptandı. Fazla kilolu grupta ise kemik yaşı ve boy yaşı ile takvim yaşı arasında anlamlı bir fark görülmedi. Obez çocuklarda kemik yaşı ve boy yaşının ileri olmasında pubertal dönem ve artan VKİ'nin önemli rolü olduğu görüldü. Bulgularımız pubertal dönemde obez çocuklarda kemik yaşının ileri olduğunu savunan Sopher ve ark. (16) ve Johnson ve ark. (15) nın bulgularıyla benzerdir. Ayrıca, çalışmamızda obez ve fazla kilolu gruplarda VKİ ve VKİ SDS'si ile takvim yaşı, boy ve kemik yaşı arasında anlamlı pozitif korelasyon görüldü. Obez ve fazla kilolu gruplarda kemik yaşı ile boy ve boy yaşı arasında anlamlı pozitif korelasyon görüldü. Ayrıca obez ve fazla kilolu gruplarda kemik yaşı ile boy SDS arasında anlamlı negatif korelasyon görüldü. Bu bulgu, kemik yaşı arttıkça büyüme hızının azalması ile ilişkili olabilir. Bulgularımız, literatür bilgileri ile uyumlu olarak obez ve fazla kilolu çocuklarda büyüme hızı ve kemik maturasyonundaki artışın VKİ ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Laron (18), obez çocuklarda büyüme hormonu sekresyonunun azalmasına karşın, insülin sekresyonunda artma olduğunu ve büyüme hızının artmasında insülin sekresyonundaki artışın rol oynadığını ileri sürmüştür. Pubertal dönemde obez çocuklarda kemik yaşının normal kilolu

çocuklara göre takvim yaşından ileride olduğu ve bu çocukların boylarının, yaşlarından daha uzun olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmalarda insülinin preartilaj hücrelerinin kondroblast ve kontrositlere farklılaşmasında belirgin uyarıcı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurtoğlu ve ark. (19) yaş aralığı 5-18 olan 228 obez çocuktan oluşan çalışmalarında çocukların prepuberte ve puberte dönemlerindeki hormonal değerlerini ve insülin direncini incelemiştir. Sonuç olarak obezitede insülin direncinin gelişmesinde obezitenin derecesi (VKİ, VKİ SDS değerleri), pubertal dönem ve cinsiyet gibi faktörlerin önemli olduğu görülmüştür. Aynı çalışmada VKİ ile insülin duyarlılığı arasında negatif korelasyon olduğu ve obez çocuklarda Tanner evre 1'den Tanner evre 5'e doğru gittikçe insülin duyarlılığında %30 azalma olduğu bildirmişlerdir. Çalışmamızda obez ve fazla kilolu gruplarda pubertal dönemde, obez grupta fazla kilolu gruba göre HOMA-IR ve açlık insülin düzeylerinde %50'den daha fazla bir artış olduğu görüldü. Bu sonucun, obez çocuklardaki pubertal gelişim ve artan VKİ ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu sonuç Kurtoğlu ve ark. (19) yaptığı çalışmaların sonuçları ile uyumlu bulundu. Ayrıca, çalışmamızda pubertal grupta obez ve fazla kilolu çocuklarda ileri kemik yaşı ve boy uzamasının açlık insülin ve HOMA-IR değerleri ile pozitif orantılı olması, artmış insülin düzeylerinin etkisini göstermektedir. Obezite ile IGF-1 ilişkisini araştıran çalışmada Bideci ve ark. (20) serum IGF-I düzeylerinin obezlerde arttığını ve VKİ ile pozitif korelasyon gösterdiğini belirlemişlerdir. Ayrıca obezlerde serum IGF-I düzeyleri yüksek olmasına karşın IGF-I reseptörlerinin düşük olduğu da bildirilmiştir. Bideci ve ark. (20) yaşları 6-14 arasında değişen 42 obez ve 40 normal ağırlıkta sağlıklı çocukta yaptıkları çalışmada IGF-1 düzeylerinin, obez grupta kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuş. Obez pubertal çocuklarda IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinin, obez prepubertal gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucunu bulmuşlardır. Obez pubertal çocuklarda VKİ ile IGF-1 arasında anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür. Ayrıca boy SDS ile IGF-1 arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Obez çocuklarda kemik yaşının, kemik maturasyonunun ve boy yaşının daha ileride olduğu görülmüştür. Sonuç olarak artan VKİ'ye bağlı gelişen insülin direnci ve hiperinsülinizmin, obez çocuklarda IGF-1 üretiminde artışa neden olduğu ve büyümede IGF-1'in önemli etkisinin olduğu savunulmuştur. Reinehr ve ark. (21) yaşları 4-15 arası değişen 356 obez çocuğu çalışmaya

almıştır. Çalışmada, kemik yaşının ve boy yaşının boy SDS ve IGF-1 ile önemli pozitif korelasyonunun olduğu, kemik yaşının ve takvim yaşının cinsiyet ve pubertal evrelendirmeden bağımsız olarak VKİ ve IGF-1 ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Çalışmamızda obez ve fazla kilolu gruplar arasında IGF-1, IGFBP-3 düzeyleri ile antropometrik bulgular arasındaki ilişki incelendi. Obez ve fazla kilolu gruplar arasında, pubertal dönemde obez grupta IGF-1 düzeyinde %50'den daha fazla bir artış olduğu görüldü. Obez grupta pubertal dönemde IGFBP-3 düzeyinde belirgin artış gösterildi. Çalışmamızda pubertal dönemde, obez ve fazla kilolu grupta IGF-1, IGFBP3 düzeyleri ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, kilo, VKİ, VKİ SDS arasında anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür. Pubertal obez çocuklarda artan VKİ'nin insülin direncinde artışa neden olduğu ve insülin direncine sekonder olarak artan serum açlık insülin düzeyinin hepatik IGF-1 üretimi ve serum serbest IGF-1 düzeyinde artışa neden olduğu bilinmektedir. Pubertal obez çocukların boy ve kemik yaşının takvim yaşından ileri olmasında bu hormonal değişimlerin önemli rolünün olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından tesbit edilmiştir. Bizim yaptığımız çalışma ile literatürdeki Reinehr ve ark.(21), Bideci ve ark.(20), yaptıkları çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Çalışma bulgularımız ve literatür bilgileri ışığında, eksojen obez çocuklarda artan IGF-1 düzeyinin boy uzamasında, boy SDS'inde ve kemik maturasyonunda önemli rol oynadığı görülmüştür. Obez ve fazla kilolu grupta VKİ ile orantılı olarak IGF-1 düzeyinin arttığı ve büyüme hızındaki ve kemik maturasyonundaki artışın, IGF-1 ve IGFBP3 düzeylerindeki artış ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Günümüzde obez çocuklarda ve erişkinlerdeki kan lipid düzeylerinde görülen bozukluklar dikkat çekmeye başlamıştır. Reinehr ve ark. (22) Almanya'da fazla kilolu çocuklarda kardiyovasküler risk faktörlerini değerlendirdikleri çalışmada obez grupta total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksek iken, HDL-kolesterol düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı düşük olduğu bildirilmiştir. Obez çocuklarda HDL-kolesterol düzeyinin takvim yaşı ve VKİ-SDS ile anlamlı negatif korelasyonu görülmüştür. Ayrıca trigliserid düzeyi ile VKİ-SDS arasında anlamlı pozitif korelasyonu görülmüştür. Raman ve ark. (23) yaptığı çalışma da obez kız çocuklarda bel çevresi, VKİ-SDS ve LDL-kol/HDL-kol oranını obez erkek gruba göre anlamlı yüksek bildirmişlerdir. HDL-kolesterol düzeyinin, obez

grupta fazla kilolu gruba göre anlamlı düşük olduğu görülmüştür. Obez grupta, trigliserid (TG) ve TG/HDL-kol oranı fazla kilolu gruba göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Hem obez hem de fazla kilolu grupta, HDL-kol ile VKİ-SDS, bel çevresi, bel/boy oranı ve bel/kalça oranı arasında anlamlı negatif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda HDL kolesterol düzeyi obez grupta fazla kilolu gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu. Çalışmamız Raman ve ark. (23) yaptıkları çalışma ile uyumludur. Obez pubertal grupta TG ve VLDL-kolesterol düzeyi obez prepubertal gruba göre anlamlı yüksek bulunurken, HDL-kolesterol düzeyi obez pubertal grupta obez prepubertal gruba göre anlamlı düşük bulundu. Her iki grupta TG düzeyleri ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, kilo ve VKİ arasında anlamlı pozitif korelasyon gösterildi. Ayrıca HDL düzeyleri ile takvim yaşı, boy, boy yaşı, kemik yaşı, kilo ve VKİ arasında anlamlı negatif korelasyon gösterildi. Reinehr ve ark. (22) ile Raman ve ark. (22) yaptıkları çalışmalarda; VKİ ve VKİ-SDS'nin HDL-kolesterol ile anlamlı negatif korelasyonun olduğu ve TG ile anlamlı pozitif korelasyonun olduğu görülmüştür. Çalışma bulgularımız ve literatür bilgileri ışığında obez ve fazla kilolu çocuklarda lipit profili ile antropometrik bulgular arasında anlamlı ilişkinin olduğu, bu ilişkinin VKİ artışından ve puberteden etkilendiği görülmüştür. Sonuçta; obez çocuklarda lipit profili ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimiz bu çalışmadaki verilerimizin daha geniş hasta serilerinde yapılarak yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmamızın eksik yanı, normal kilolu çocuklar dahil edilmediğinden bu grupla karşılaştırma yapılamamış olmasıdır. Ancak çalışmamızın güçlü yanı ise obez ve fazla kilolu çocukların prepuberte ve puberte ayırımı yapılarak antropometrik ölçümleri ile hormonal değerleri arasındaki ilişkiyi detaylı ele alınmasıdır.

Sonuç

Obez ve fazla kilolu gruplarda pubertal dönemde boySDS değeri prepubertal dönemden anlamlı düşük olduğu görüldü. Bu sonuç, pubertal dönemde takvim yaşı ve ilerlemiş kemik yaşı ile ters orantılı olarak büyüme hızının azaldığını göstermektedir. Çocukluk çağı obezitesi büyüme hızını azalttığından, metabolik sendrom ve kronik hastalıklara zemin hazırladığından erken dönemde mücadele edilmesi gereken bir durum olarak önemlidir.

Çıkar çatışması: Yoktur.

Finansman veya mali destek: Yoktur

Etik onay: Çalışma Malatya Klinik Araştırmalar Kurulundan 01.11.2011 tarih ve 2011/150 protokol nosuyla etik kurul onayı alındı.

Yazar katkıları: EB, AA

Kaynaklar

1. Donohoue PA, Behrman RE, Jenson HB. Saunders. Obesity In Nelson Textbook of Pediatrics 17 th ed. Philadelphia: W.B. 2004. 173-177.
2. World Health Organization, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic Report of a WHO Consultation on Obesity. Geneva, World Health Organ Tech Rep Ser 2000; 894:1-253.
3. National Institutes of Health, National Heart. Lung and Blood Institute. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults-in evidence report. Obes Res 1998; 51-209.
4. Himes JH, Dietz WH. Guidelines for overweight in adolescent preventive services: recommendations from an expert committee. The Expert Committee on Clinical Guidelines for Overweight in adolescent Preventive Services. Am J Clin Nutr 1994; 59: 307-316.
5. Hatemi H, Arık N, Yumuk K. Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Tarama sonuçları (TOHTA) Endokrinolojide Yönelişler. 2002;11:1-16.
6. Thomson D, Edelsberg J, Colditz GA. Lifetime Health and Economic Consequence of Obesity. Arch Intern Med 1999;159: 2177-2183.
7. Çorakçı A. Risk faktörü olarak obezite. Aktüel Tıp Dergisi Obezite Özel Sayısı 2001; 6: 33-39.
8. Hatipoglu N, Öztürk A, Mazicioglu MM. Waist circumference percentiles for 7-to 17-year-old Turkish children and adolescents. Eur J Pediatr 2008;167(4):383-389.
9. Cinaz P, Bideci A, Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S. Pediatrik Endokrinoloji,1.Basım, Pediatrik Endokrinoloji ve Onkoloji Derneği Yayınları 12003;487-505.
10. Bundak R, Saka N, Akçay T. Erken ve Gecikmiş Puberte. Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşma içinde. İstanbul: Nobel tıp kitabevi 2014. s33-34.
11. Klein DA, Emerick JE, Sylvester JE, Karen SV. Disorders of Puberty: An Approach to

- Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2017;96(90): 590-99.
12. Lee JK, Dixon WT, Ling D, Levitt RG, Murphy WA. Fatty infiltration of the liver: demonstration by proton spectroscopic imaging Preliminary observations. Radiology 1984;153: 195-201.
 13. Günöz H, Öcal G, Yorgan N. Obezitenin endokrin fonksiyonlara etkisi. Pediatrik Endokrinoloji 2003; 1: 495-497.
 14. Chiarelli F, Marcovecchio ML. Insulin resistance and obesity in childhood. Eur J Endocrinol 2008;159: 67-74.
 15. Johnson W, Stovitz SD, Choh AC, Czerwinski SA, Towne B, Demerath EW. Patterns of linear growth and skeletal maturation from birth to 18 years of age in overweight young adults. Int J Obes (Lond) 2012;36:535-541.
 16. Sopher AB, Jean AM, Zwany SK. Bone age advancement in prepubertal children with obesity and premature adrenarche: possible potentiating factors. Obesity (Silver Spring). 2011; 19(6):1259-1264.
 17. Bueno Lozano M, Sarrie Chueca A, Bueno Sánchez M. Bone maturation in obese Aragonese children of both sexes. An Esp Pediatr 1996;45(1):29-32.
 18. Laron Z. Insulin--a growth hormone. Arch Physiol Biochem 2008;114:11-16.
 19. Kurtoğlu S, Hatipoğlu N, Mazıcıoğlu M, Kendirici M, Keskin M, Kondolot M. Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010;2(3):100-106.
 20. Bideci A, Cinaz P, Hasanoglu A, Elbeg S. Serum levels of insulin- like growth factor-I and insulin-like growth factor binding protein-3 in obese children. J Pediatr Endocrinol Metab 1997; 10: 295-299.
 21. Reinehr T, de Sousa G, Wabitsch M. Relationships of IGF-I and androgens to skeletal maturation in obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab 2006;19(9):1133-1140.
 22. Reinehr T, Andler W, Denzer C, Siegried W, Mayer H, Wabitsch M. Cardiovascular risk factors in overweight German children and adolescents: relation to gender, age and degree of overweight. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2005;15(3):181-187.
 23. Raman A, Sharma S, Fitch MD, Fleming SE. Anthropometric correlates of lipoprotein profile and blood pressure in high BMI African American children. Acta Paediatr 2010; 99(6):912-919.

COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi?

Has the COVID-19 Pandemic Affected the Situation of Using Dietary Supplements?

Ayşe Dost¹, Elif Üner², Ayşenur Susoy³

¹İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

²Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD, İstanbul, Türkiye

³Hemşire, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümü öğrencilerinin besin desteklerini kullanma durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu çalışmanın örneklem grubunu Kasım-Aralık 2020 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 216 birinci sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler sosyo-demografik özellikler ve COVID-19 pandemisine yönelik endişe durumları formu, besin destekleri kullanım alışkanlıklarını değerlendirmek üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan anket ve Beslenme Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %68,5'i COVID-19 pandemiden önce besin desteklerini kullanmıyorken, %45,4'ü pandemi başından itibaren besin destek ürünü kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %32,4'ü hastalıklara karşı dirençli olmak amacıyla besin desteklerini kullandığını, %31,5 oranla en fazla vitamin ve mineral desteklerinin kullanıldığı saptanmıştır. Öğrencilerin %19'u kendisi araştırarak besin desteklerine ulaşırken, %39,8'i medyada yer alan reklamlardan etkilendiğini söylemiştir. Öğrencilerin %67,1'i sağlıklı beslendiğini düşünmekte, %60,2'si gün içinde öğün atladığını belirtmiştir. En yüksek 24 puan alınabilen beslenme davranışları ölçeğinden, katılımcıların aldıkları ortalama puan $12,47 \pm 3,61$ olarak bulunmuştur.

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisine bağlı olarak bilinçsiz besin desteği kullanımının arttığı ve sağlıklı beslenme davranışları düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi; Besin Destekleri; Beslenme Davranışı

Abstract

Objective: This study was conducted to examine the use of dietary supplements by nursing department students of a foundation university during the COVID-19 pandemic.

Materials and Methods: The sample group of this cross-sectional study consisted of 216 first-year nursing students who were studying at a foundation university between November and December 2020. The data were collected socio-demographic characteristics and concern form for the COVID-19 pandemic, habits of using dietary supplements questionnaire, and the Nutrition Behavior Scale.

Results: While 68.5% of the students did not use dietary supplements before the COVID-19 pandemic, 45.4% of them stated that they used dietary supplements from the beginning of the pandemic. It was found that 32.4% of the students used dietary supplements to be resistant to diseases, and the most vitamin and mineral supplements were used with a rate of 31.5%. While 19% of the students accessed dietary supplements by researching themselves, 39.8% of them stated that they were affected by the advertisements in the media. 67.1% of the students think that they eat healthy, 60.2% of them stated that they skip meals during the day. The mean score obtained by the participants from the nutritional behavior scale with the highest score of 24 was found to be 12.47 ± 3.61 .

Conclusion: It was determined that the use of unconscious dietary supplements increased and the level of healthy eating behaviors was low due to the COVID-19 pandemic.

Key Words: Pandemics; Dietary Supplements; Feeding Behavior

Giriş

Yeterli beslenme; sağlıklı ve besin çeşitliliği olan bir beslenme örüntüsü ile vücudun ihtiyacı olan besin öğelerinin yeterli miktarda alınmış olmasıdır. Bazı özel durumlarda sağlıklı besine ulaşmak ve yeterli beslenmeyi sağlamak güç olabilmektedir. Hastalık, iştahsızlık gibi durumlarda beslenmede

besin çeşitliliği sağlanamamaktadır (1). Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme, önlenemez halk sağlığı problemleri arasında görülmektedir. Beslenme açısından risk grupları arasında üniversite öğrencileri de yer almaktadır (2). Öğrenciler, üniversite eğitimlerinin başlamasıyla aile evinden uzaklaşma, yeni bir düzene alışma ve ekonomik sorunlardan dolayı düzensiz ve sağlıksız

Tablo 1: Öğrencilerin COVID-19 pandemisine yönelik endişe durumları (n=216)

İfadeler		Sayı (n)	Yüzde (%)
COVID-19 pandemisi sizi endişelendiriyor mu?	Evet	201	93.1
	Hayır	15	6.9
COVID-19 pandemisi sizi en çok hangi konuda endişelendiriyor?	Ekonomik sorunlar	11	5.1
	Kendime bulaşması	13	6.0
	Sevdiklerime bulaşması	191	88.4
	Yalnız kalmak	1	.5
COVID-19 ile ilgili haberleri hangi sıklıkta takip edersiniz?	Bazen	100	46.3
	Hiç	8	3.7
	Sürekli	108	50.0

beslenebilmektedirler. Bu aşamada sağlıklı yaşamı sürdürebilmek adına çeşitli çözüm yolları aranmaktadır (3,4). Günümüzde sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için vitamin-mineral desteği alınması gerektiği konusunda bir algı oluşturulmaktadır (1). Son yıllarda yetişkinlerde vitamin ve mineral takviyelerinin günlük kullanımı hızla artmaktadır. Hastalık ve salgın durumunda bu artış süreci devam etmektedir (5). İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde COVID-19'a karşı besin destek ürünleri kullanımında artış olduğu ve bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin C ve D vitamini olduğu, çinko ve beta gluklan içerikli ürünlerin tercihinde de artış olduğu belirtilmektedir (6). Son yıllarda öğrencilerin vitamin ve mineral takviyelerinin günlük kullanımı bilinçsizce ve hızla artmaktadır. Besin destek ürünleri sağlığın korunması ve geliştirilmesine her ne kadar katkı sağlıyor olsa da bilinçsiz kullanımı bireylere faydadan çok zarar getirebilmektedir. Sık kullanılan vitaminlerden suda eriyen B ve C vitaminleri idrar ile vücuttan atılsa da yağda eriyen ve vücutta depo edilen A, D, E ve K vitaminleri fazla miktarda tüketildiğinde vücuttan atılamaz. Bu vitaminlerin artışı da toksik etki yaparak ölüme yol açabilir. Ayrıca bazı besin destek ürünleri reçeteli veya reçetesiz şekilde kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek sağlığı olumsuz etkileyebilir (7,8). Kalite kontrolleri yapılmamış, fizyolojik etkisine yönelik güvenli veri bulunmayan birçok besin destek ürünü kontrolsüz bir şekilde, yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Bu ürünlerin eczaneler dışında market, aktar vb. yerlerde satılması, internet üzerinden sosyal medya ve görsel medya aracılığı ile sürekli tanıtımların yapılması, medyada uzmanlığı olmayan kişiler tarafından tedavide kullanılmalarına ilişkin halka yönelik önerilerde bulunulması, yüksek fiyatlara pazarlanarak rant

sağlanması halk sağlığını tehdit etmektedir (9). Besin destek ürünlerinin kullanım şekli ve sağlığa olan etkilerinin bilimsel çalışmalarla ortaya konması gerekmektedir. Sağlıkla ilişkili bölümlerde fayda zarar ilişkisi daha çok bilinmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak araştırma COVID-19 pandemisi döneminde "bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümü öğrencilerinin besin desteklerini kullanma durumlarının incelenmesi" amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın tipi: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu araştırma, bir vakıf üniversitesinde Kasım-Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Evren ve örneklem: Araştırmanın evrenini bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 235 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Sağlıklı beslenme hedefine yönelik dersler henüz öğrencilere verilmeden önce araştırmanın yapılması için hemşirelik birinci sınıf öğrencileriyle araştırma yürütüldü. Örneklem grubunun oluşturulmasında evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup araştırmaya gönüllü olarak katılan 216 öğrenci örneklemi oluşturdu. Çalışmaya katılım oranı %91,92 bulundu.

Veri toplama araçları: Veri toplama araçları Sosyodemografik Özellikler ve COVID-19 Pandemisine Yönelik Endişe Durumları Formu, Beslenme Destek Ürünleri Tüketimi Anketi ve Beslenme Davranışları Ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Sosyodemografik özellikler ve COVID-19 pandemisine yönelik endişe durumları formu: Öğrencilerin yaş ve cinsiyet durumları ve COVID-19 pandemisi nedeniyle endişelenme durumları ile ilgili beş sorudan oluşan bir formdur.

Tablo 2: Öğrencilerin Besin Destek Ürünlerini Kullanım Durumları

Besin destek ürünlerini kullanma durumları	Sayı (n)	Yüzde (%)
COVID-19 pandemisinden önce besin destek ürünleri alma durumu	Evet	68 31.5
	Hayır	148 68.5
COVID-19 pandemisinin başından itibaren besin destek ürünlerini alma durumu	Evet	120 55.6
	Hayır	96 44.4
Besin destekleri tercihinde reklamlardan etkilenme durumu	Bazen	86 39.8
	Dikkatimi çekmedi	50 23.1
	Evet	25 11.6
	Fikrim yok	3 1.4
	Hayır	52 24.1
Besin destekleri kullanımından beklenti durumu	Covid 19'a karşı dirençli olmak istiyorum	17 7.9
	Kendimi iyi hissetmek istiyorum	28 13.0
	Hastalıklara karşı dirençli olmak istiyorum	70 32.4
	Diğer	11 5.1
Besin destek ürünü kullanımını etkileyen faktörler	Aile/Çevre/Arkadaş önerisiyle	22 10.2
	Doktorum yardımıyla	36 16.7
	Eczane ve ürün danışmanları	23 10.6
	Kendim araştırarak	41 19.0
	Medya	1 0.5
Düzenli olarak kan düzeylerine baktırma durumu	Evet	101 46.8
	Hayır	115 53.2
Besin destek ürünleri kullanım sıklığı	Ayda bir	8 3.7
	Ayda birkaç kez	23 10.6
	Haftada birkaç gün	46 21.3
	Her gün	49 22.7
	Hiç	90 41.7
Besin destek ürünü satın almada tercih edilen yer	Aktar	8 3.7
	Doğrudan satıcılar	6 2.8
	Eczane	101 46.8
	Gıda takviyesi satan yerler	6 2.8
	Supermarket	2 0.9
COVID-19 pandemisinden sonra kullanılan besin destek ürünü türü	Bitkisel Takviye Gıda Ürünleri Kullananlar	9 4.2
	Fonksiyonel Gıdalar, Omega 3 Yağlar Kullananlar	5 2.3
	Sporcu Gıdaları/Kilo Kontrol Ürünleri Kullananlar	1 0.5
	Vitaminler, Mineraller Kullananlar	68 31.5
	Vitaminler, Mineraller, Bitkisel Takviye Gıda Ürünleri Kullananlar	13 6.0
	Vitaminler, Mineraller, Fonksiyonel Gıdalar, Omega 3 Yağlar Kullananlar	17 7.9
	Vitaminler, Mineraller, Fonksiyonel Gıdalar, Omega 3 Yağlar, Bitkisel Takviye Gıda Ürünleri Kullananlar	6 2.8
	Vitaminler, Mineraller, Sporcu Gıdaları/Kilo Kontrol Ürünleri Kullananlar	3 1.4

Tablo 3: Öğrencilerin Beslenme Destek Ürünleri ile İlgili Görüşleri

İfadeler	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Besin destekleri ilaçtır.	%6.5	%10.2	%26.9	%35.2	%21.3
Besin destekleri ilgili konuda eğitim almış kişilerin tavsiyesiyle alınmalıdır	%54.6	%38.4	%3.2	%1.9	%1.9
Kişi sağlıklı ve düzenli beslense de besin destekleri ne ihtiyaç duyabilir.	%16.2	%52.8	%20.8	%7.4	%2.8
Aktarlarda satılan besin destekleri güvenli değildir.	%5.6	%17.1	%55.6	%18.1	%3.7
Bitki çayları da besin desteğidir.	%10.6	%31.0	%38.9	%12.5	%6.9
Besin desteklerinin diğer kullanılan ilaçlarla etkileşimi sağlık açısından tehlikeli olabilir.	%41.2	%34.7	%21.3	%1.4	%1.4

Tablo 4: Beslenme Davranışları Ölçeği puanları

Maddeler	Ortalama±Standart Sapma
Sabahları kahvaltı ederim.	1,51±0,72
Yiyecek maddeleri alırken içinde koruyucu ya da katkı maddesi bulunmayanları seçerim.	2,57±0,82
Her gün düzenli olarak üç öğün yemek yerim	2,66±0,92
Ambalajlı yiyeceklerin özelliklerini tanımak için üzerindeki etiketi okurum.	1,83±0,90
Çiğ sebze, meyve, baklagil gibi posalı ve lifli maddeler içeren yiyecekler yerim.	2,10±0,81
Her gün 4 besin grubu (protein, karbonhidrat, yağ, vitamin) içeren öğünler planlarım.	1,80±0,92
Toplam	12,47±3,61

Besin destek ürünleri tüketimi anketi:

Öğrencilerin besin destekleri kullanım alışkanlıklarını araştırmak üzere; COVID-19 pandemisinden önce ve sonra öğrencilerin besin desteği kullanım durumları, nedenleri ve beklentileri, besin desteklerini aldıkları yer ve kullandıkları besin desteklerinin türü, kan düzeylerine düzenli olarak baktırmaları ve besin destekleri hakkındaki düşünceleri ile ilgili toplamda 31 sorudan oluşan ve araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bir ankettir (5-10).

Beslenme davranışları ölçeği: Esin tarafından 1996 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” nin beslenme alt ölçeği olup 6 sorudan oluşmaktadır. Sağlıklı beslenme ve besin öğelerini seçme ile ilgili soruları içeren bu ölçek, dörtlü likert tipinde olup, alınabilecek en düşük

puan 6, en yüksek puan ise 24’tür. Ölçekten alınan puan arttıkça sağlıklı beslenme davranışı düzeyinin de arttığı belirtilmektedir (11).

Verilerin toplanması: Veriler google forms uygulaması aracılığıyla toplanmış olup, yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

Etik konular: Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Etik Kurulu’ndan (10840098-604.01.01.-E.9915) etik onay ve kurumdan izin alındı. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerden google form aracılığıyla onam alındı.

Verilerin değerlendirilmesi: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) ve niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson

Chi-Square Test, Fisher's Exact Test ve Yates Continuity Correction test (Yates düzeltmeli Ki-kare) kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya katılan hemşirelik öğrencilerin %90.7'si kadın ve %72.2'si 19-21 yaş aralığındadır. Öğrencilerin %93.1'i COVID-19 pandemisinin kendisini endişelendirdiğini, %50'si COVID-19 ile ilgili haberleri sürekli takip ettiğini ve %88.4'ü sevdiğilerine bulaşmasından korktuğu için endişelendiğini ifade etmiştir (Tablo 1). Öğrencilerin COVID-19 pandemisi öncesinde %68.5'i besin destekleri kullanmıyorken, %45.4'ü pandemi başından itibaren besin destekleri kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %39.8'i besin desteği tercihlerinde bazen reklamlardan etkilendiğini söylemiştir. Besin destek ürünü kullanımını etkileyen faktörlerde ise %19'u kendi araştırarak bilgi toplamaktadır. Öğrencilerin %22.7 si her gün besin desteği kullanmakta, %31.5'i vitamin ve mineral kullandığını vurgulamıştır. Besin desteklerini satın almada tercih edilen yer %46.8 ile eczane olmuştur. Aktarlarda satılan besin destek ürünleri ise %55.6'sı güvenmekte kararsız kalmıştır (Tablo 2). Öğrencilerin besin destekleri kullanımında beklentisi sorgulandığında; %32.4'ü "hastalıklara karşı dirençli olmak istiyorum" cevabını vermiştir. Öğrencilerin %53.2'si düzenli kan düzeylerine baktırmamaktadır. Sağlıklı beslendiğini düşünme durumu sorgulandığında %67.1'i evet cevabını vermiştir. Ancak gün içerisinde öğün atlama durumu sorgulandığında ise %60.2'si evet cevabını vermiştir (Tablo 2). Öğrencilerin besin destekleri hakkında görüşleri birbirinden farklılık göstermektedir. %54.6'sı besin desteklerini ilgili konuda eğitim almış kişilerin tavsiyesiyle alınması gerektiğini düşünürken, %52.8'i kişinin sağlıklı ve düzenli beslendiği koşullarda da besin desteğine ihtiyaç duyabileceğini düşünmektedir. Öğrencilerin %41.2'si besin destek ürünlerini diğer kullanılan ilaçlarla etkileşimi sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşünmektedir (Tablo 3). Öğrencilerin Beslenme Davranışları Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 12.47 ± 3.61 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine göre COVID-19 pandemisi sonrası besin takviyesi kullanma durumu değerlendirildiğinde yaş, cinsiyet ve pandemiye bağlı endişe varlığı değişkenlerine göre COVID-19 pandemisi sonrası besin destek ürünü kullanma durumunun istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır ($p>0,05$). Pandemi öncesi besin destek ürünü alma durumuna göre pandemi sonrası besin destek ürünü alma

durumunun istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiş olup, hemşirelik öğrencilerinin pandemi sonrası besin destek ürünü alma durumu pandemi öncesine göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p=0,000$) (Tablo 5).

Tartışma

Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu COVID-19 pandemisi öncesi besin destek ürünü kullanmıyorken, pandemi başından itibaren yaklaşık yarısı besin destek ürünü kullandığını belirtmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Literatürde öğrencilerin COVID-19 pandemisinin öncesi ve sonrasında besin destekleri kullanımını değerlendiren bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Pandemi sonrasında besin destek ürünleri kullanımındaki artışın, öğrencilerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hasta olmayacaklarını düşünmeleri ve medyada besin desteği reklamlarının bu dönemdeki artışından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırma sonucu doğrultusunda öğrencilerin besin destekleri kullanımını konusunda %39.8'inin reklamlardan etkilenmesi, "pandemi sonrasında medyada besin destekleri reklamlarındaki artış nedeniyle besin desteği kullanımındaki artış" düşüncesini desteklemektedir. Literatürde üniversite öğrencilerinin besin desteklerini kullanma durumlarına yönelik ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırma bulgularına göre daha yüksek kullanım oranlarına rastlanmıştır (12-15). Öğrencilerin %32.4'ü hastalıklara karşı dirençli olmak amacıyla besin desteklerini kullandığını belirtmiştir. Liu ve ark. (16), Çin'de tıp ve tıp dışında öğrenim gören öğrencilere yaptığı çalışmada öğrencilerin besin desteklerinin; diyet eksikliğini gidermek, sağlığı arttırmak ve hastalıkları önlemek için gerekli olduğunu düşündükleri bulgulamışlardır. Vento ve Wardenaar (17), üniversiteli sporcu öğrencilerin besin desteğini sağlığı iyileştirmek, sonrasında performans geliştirmek ve her ikisinin de gerçekleşmesi amacıyla kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Öğrencilerin besin destek ürünlerini kullanma nedenleri çeşitlilik göstermekle beraber her üç çalışmada da besin desteği kullanımında ortak noktanın sağlığı korumaya yönelik olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %31,5 oranla en fazla vitamin ve mineral desteklerini kullandığı saptanmıştır. Üniversite öğrencileri ile yapılan bir başka çalışmada da benzer şekilde öğrencilerin vitamin ve mineral desteklerini kullandığı belirlenmiştir (13). Liu ve ark. (16) çalışmasında, öğrencilerin besin desteği olarak en çok vitamin ve mineral kullandıklarını ve bunların C vitamini, kalsiyum ve B vitamini olduğu

Tablo 5: Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre COVID-19 Pandemisi Sonrası Besin Destek Ürünleri Kullanma Durumunun Değerlendirilmesi

Özellikler		COVID-19 Pandemisi Sonrası Besin Takviyesi Kullanımı		İstatistik	
		Evet n (%)	Hayır n (%)	χ^2	p
Yaş	18 yaş ve altı	1 (%0,8)	-	3.925	0.257
	19-21 yaş	92(%76,7)	70(%73)		
	22-24 yaş	25(%20,8)	20(%20,8)		
	25 yaş ve üstü	2(%1,7)	6(%6,2)		
Cinsiyet	Kadın	108(%90)	88(%91,7)	0.176	0.814
	Erkek	12(%10)	8(%8,3)		
COVID-19 Pandemisi Öncesi Besin Takviyesi Kullanma Durumu	Evet	61(%50,8)	7(%7,3)	46.875	0.000
	Hayır	59(%49,2)	89(%92,7)		
COVID-19 Pandemisine Yönelik Endişe Varlığı	Evet	114(%95)	87(%90,6)	1.580	0.162
	Hayır	6(%5)	9(%9,4)		

χ^2 : Pearson Chi-Square Test, Continuity (Yates) Correction test ve Fisher's Exact T

sonucuna ulaşmışlardır. Vento ve Wardenaar (17), üniversite öğrencisi sporcuların besin desteği olarak en çok multivitamin ve mineral takviyesi kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Öztürk ve ark. (18), üniversiteli sporcu öğrencilere yaptığı araştırmada öğrencilerin besin desteği olarak en çok aminoasit, karbonhidrat barları, sporcu içeceği, kreatin, kafein, vitamin ve kilo aldırıcı tozlar kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmalar karşılaştırıldığında çeşitli besin desteklerinin kullanımı söz konusu olmakla beraber öğrencilerin ortak olarak en sık vitamin ve mineral takviyeleri kullandığı görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin besin destekleri kullanım sıklığı sorgulandığında %22.7 si her gün cevabını vermiştir. Kara (13) çalışmasında da benzer şekilde öğrencilerin %37.2'si besin destek ürünlerini günde bir defa kullandığını belirtmiştir. Çalışmada öğrencilerin kullandıkları besin desteklerini en çok eczaneden aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Liu ve ark. (16) yaptığı çalışmada da öğrencilerin büyük çoğunluğunun besin desteklerini eczaneden aldığı vurgulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı besin destek ürünlerinin ilgili konuda eğitim almış kişilerin tavsiyesiyle alınması gerektiğini, besin desteklerine sağlıklı ve düzenli beslenme koşullarında da ihtiyaç duyulabileceğini ve besin desteklerinin kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girebileceğini düşünmektedir. Bu bulgular, Er (19)'in Trakya'da farklı yaş gruplarından oluşan

bireylerle yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmada da katılımcıların büyük çoğunluğunun besin desteklerinin kullanımı konusunda farkındalığının olduğu görülmektedir. Ancak mevcut çalışmada katılımcıların çoğunluğunun düzenli olarak kan düzeylerine baktırmadığı ve besin desteği kullanımlarının doktor önerisinden çok kendi kendilerine araştırarak etkilendiği bulgulanmıştır. COVID-19 pandemisinin başından itibaren besin destek ürünleri kullanan öğrencilerin kullanmayanlara göre daha yüksek bir oranda bulgulanması ve değişen sıklıkta besin destek ürünleri kullanımlarının olması, kan düzeylerine baktırmaksızın besin desteği kullanan öğrencilerin olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca her iki çalışmada da katılımcıların aktarlarda satılan besin desteklerinin güvenilirliği konusunda kararsız olması da benzer olan bir diğer bulgudur. Öğrencilerin sağlıklı beslendiğini düşünme durumu sorgulandığında %67.1'i evet cevabını vermiştir. Ancak gün içerisinde öğün atlama durumu sorgulandığında ise %60.2'si evet cevabını vermiştir. Ermiş ve ark. (20), üniversite öğrencilerinin beslenme durumunun değerlendirilmesi amacıyla yaptığı araştırmada öğrencilerin yarısından fazlasının sağlıklı beslendiğine inandığını, ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmının öğün atladığı ve en çok atlanan öğünün de öğle yemeği olduğunu bulgulanmışlardır. Aynı şekilde Öztürk ve ark. (18), yaptığı

araştırmada üniversiteli sporcu öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğün atladığı ve en çok atlanan öğünün de öğle yemeği olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin beslenme davranışları ölçeğinden 12,47±3,61 puan aldıkları belirlenmiş olup sağlıklı beslenme davranışlarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılmasında fırsat dönemi olarak kabul edilen 18-24 yaş grubu gençlerinin bu dönemde doğru beslenme alışkanlıklarını kazanması kronik hastalıkların oluşumunu azaltmada önemli rol oynar (3, 21). Sonuç olarak öğrencilerin COVID-19 pandemisine bağlı olarak bilinçsiz besin destek ürünü kullanımı arttığı tespit edilmiş olup, sağlıklı beslenme davranışları düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. Gelişim döneminde olan üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının iyileştirilmesi ve dengeli düzeye getirilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin besin desteği kullanımı konusunda ders ve seminerlere katılarak bilinçlendirilmesi, sağlık kontrollerine verilen önemin artırılması, beslenme konusunda bilgi düzeyinin artırılması tavsiye edilmektedir. Bilinçli besin destek ürünlerinin kullanılmasında medya ile iş birliği yapılmalıdır.

Etik Onam: Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Etik Kurulu'ndan (10840098-604.01.01.-E.9915) etik onay alındı.

Çıkar çatışması: Yoktur.

Finansal destek: Bu çalışma için finansal destek alınmamıştır.

Yazar Katkıları: Fikir / Konsept: AD; Tasarım: AD; Veri Toplanması ve / veya İşlemesi: AD, EÜ, AS; Analiz ve / veya Yorum: AD, EÜ; Literatür incelemesi: AD, AS; Yazma: AD, EÜ, AS, Eleştirel inceleme: AD

Kaynaklar

1. Baysal A. Beslenme ve Diyet Dergisi 2013; Genel Değerlendirme. Beslenme ve Diyet Dergisi 2014; 42(1): 1-3.
2. Kartal M, Bucak FK, Balcı E. Üniversite öğrencilerinin beslenme kültürleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2017; 4(4): 332-338.
3. Erçim RE. Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve sağlıklı yeme indekslerinin saptanması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.
4. Özdoğan Y, Yardımcı H, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu MS. Üniversite öğrencilerinin öğün düzenleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel

Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 2012; (29): 66-74.

5. Hamishehkar H, Ranjdoost F, Asgharian P, Mahmoodpoor A, Sanaei S. Vitamins, are they safe? Adv Pharm Bull 2016; 6(4): 467-477.
6. Koronavirüs gıda takviyelerine talebi artırdı, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD), <https://gtbd.org.tr/koronavirus-gida-takviyelerine-talebi-artirdi/> (ET: 02.02.2021).
7. Gıda Takviyesi Kullanım Alışkanlıkları Ölçümü Anketi-Aralık 2020, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD), <https://gtbd.org.tr/gida-takviyesi-kullanimi-ve-beslenme-aliskanliklari-olcumu-anketi-aralik-2020/> (ET: 02.02.21).
8. Özbekler TM. Değişen beslenme alışkanlıkları perspektifinde takviye edici gıdalar: Tüketiciler ne kadar bilinçli? Social Sciences Studies Journal (SSSJJournal) 2019; 5(51): 6866-6882.
9. Kaner G, Karaalp C, Seremet N. Üniversite öğrencileri ve ailelerinde bitkisel ürün kullanım sıklığının ve bitkisel ürün kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2017; 74(1): 37-54.
10. Özdemir F, Yargıç MP. Tıp fakültesi ile beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin sporcu diyet destek ürünleri ile ilgili bilgi düzeyleri, bilgi kaynakları ve tutumları. J Contemp Med 2020; 10(1): 114-119.
11. Esin MN. Sağlıklı yaşam biçimleri davranışları ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni 1999; 12(45): 87-96.
12. Alhomoud FK, Basil M, Bondarev A. Knowledge, attitudes and practices (kap) relating to dietary supplements among health sciences and non-health sciences students in one of the universities of united arab emirates (UAE). J Clin Diagn Res 2016; 10(9): JC05-JC09.
13. Kara B. Üniversite öğrencilerinin besin desteği kullanma durumlarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.
14. Steele M, Senekal M. Dietary supplement use and associated factors among university students. South African Journal of Clinical Nutrition 2005; 18(1): 17- 30.
15. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. Natl Health Stat Report 2008; 10(12): 1-23.
16. Liu H, Yang Y, Xu D, Hia Y, Pan D, Wang S at al. Investigation and comparison of nutritional supplement use, knowledge, and

- attitudes in medical and non-medical students in China. *Nutrients* 2018; 10(11): 1810.
17. Vento KA, Wardenaar FC. Third-party testing nutritional supplement knowledge, attitudes, and use among an NCAA I collegiate student-athlete population. *Front Sports Act Living* 2020; 2: 115.
 18. Öztürk SA, Kalkan İ, Durmaz C, Pehlivan M, Özüpek G, Bakmaz ZD. Üniversiteli sporcu öğrencilerin beslenme destek ürünleri kullanım durumu. *Tıp Fakültesi Klinikleri* 2020; 3(1): 5-14.
 19. Er EV. Gıda takviyelerinin kullanımının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Trakya örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 20. Ermiş E, Doğan E, Erilli NA, Satıcı A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi* 2015; 6(1): 30-40.
 21. Aktaş D. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. *Türkiye Klinikleri J Health Sci* 2019; 4(2): 89-97.

Investigation of The Effects of Serum Iron and Copper Levels in Ischemic Stroke Disease Development

İskemik İnme Hastalığı Gelişiminde Serum Demir ve Bakır Düzeylerinin Etkilerinin Araştırılması

Arzu Ay¹, Nevra Alkanlı², Sezgin Kehaya³

¹Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey

²Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Haliç University, Istanbul, Turkey

³Department of Neurology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey

Abstract

Objective: Ischemic stroke is characterized by loss of focal cerebral function due to impaired of brain-blood flow. Environmental factors and genetic factors may be effective together in the pathogenesis of ischemic stroke. Trace elements are important components of the biological structure, and toxic effects may occur when these trace elements are taken in more than the amount required for biological functions. The risk of neurological diseases such as ischemic stroke may increase as a result of imbalances in trace element levels. Therefore, the aim of this study is to investigate the effects of serum iron and copper levels in the development of ischemic stroke disease.

Materials and Methods: Our study consisted of 20 ischemic stroke patients and 36 healthy controls. Serum iron and copper levels measurements were performed using atomic absorption spectrophotometer method.

Results: Serum iron and copper levels were detected significantly lower in the patient group with ischemic stroke compared to the healthy control group. However, the significant difference was not determined in comparison of serum copper and iron levels according to gender between patient with ischemic stroke and healthy control groups.

Conclusion: In our study, it was determined that serum iron and copper levels may be effective risk factors for ischemic stroke disease. Thus, it was concluded that serum iron and copper trace element levels may be important biomarkers that may be evaluated in the diagnosis, prognosis and treatment of ischemic stroke.

Keywords: Ischemic stroke; biomarkers; copper; iron; trace elements.

Özet

Amaç: İskemik inme, beyin-kan akışının bozulması nedeniyle fokal serebral fonksiyon kaybı ile karakterizedir. İskemik inme patogeneğinde çevresel faktörler ve genetik faktörler birlikte etkili olabilmektedir. Eser elementler biyolojik yapının önemli bileşenleridir ve bu eser elementler biyolojik işlevler için gerekli miktardan daha fazla alındığında toksik etkiler meydana gelebilir. Eser element düzeylerindeki dengesizlikler sonucunda iskemik inme gibi nörolojik hastalık riski artabilmektedir. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı iskemik inme hastalığının gelişiminde serum demir ve bakır düzeylerinin etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 20 iskemik inme hastası ve 36 sağlıklı kontrolden oluşmaktaydı. Serum demir ve bakır seviyeleri ölçümleri atomik absorpsiyon spektrofotometre yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: İskemik inmeli hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre serum demir ve bakır düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi. Ancak iskemik inmeli hasta ve sağlıklı kontrol grubu arasında cinsiyete göre serum demir ve bakır düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda serum demir ve bakır düzeylerinin iskemik inme hastalığı için etkili risk faktörleri olabileceği belirlendi. Böylece serum demir ve bakır eser element düzeylerinin iskemik inme tanısı, prognoz ve tedavisinde değerlendirilebilecek önemli biyobelirteçler olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme; bakır; biyomarkerlar; demir; eser elementler.

Introduction

Stroke is known as a focal brain defect and it occurs suddenly as a result of vascular lesions. The factors affecting the pathogenesis of stroke has been associated with the high prevalence of the disease (1). Ischemic stroke is one of stroke type and it is a neurological damage that occurs as a result of blockage within the blood vessels that supply blood to the brain (2,3). Various processes such as excitotoxicity, oxidative stress,

inflammation, blood-brain barrier dysfunction, necrosis and apoptosis play an important role in the pathophysiology of ischemic stroke. Critically reduced cerebral blood flow during cerebral ischemia causes insufficient oxygen and glucose delivery, thus trigger processes of ischemic stroke pathophysiology. Ischemic stroke pathophysiology occurs in two stages. A reversible damage occurs in the tissue area called ischemic penumbra, which is functionally impaired but structurally intact. When the cerebral blood flow decreases, brain damage becomes irreversible and brain infarction

* Sorumlu Yazar: Arzu Ay ¹Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey Email: arzuay78@yahoo.com
Orcid: Arzu Ay 0000-0002-8412-091X, Nevra Alkanlı 0000-0002-3745-8838, Sezgin Kehaya0000-0002-9608-9278

may be developed (4). Therefore, ischemic stroke is a multifactorial disease and genetic and environmental factors play together a role in ischemic stroke pathogenesis (1-4). Trace elements are among environmental factors and they play an important role in preventing of neuronal damage by protecting the neurons. Also trace elements may be effective in correcting of blood flow to the ischemic area, increasing of energy and inhibiting of hippocampal neurons necrosis (3). Trace elements are important components of biological structures and they can become toxic when taken above levels required for biological functions. Trace element levels in the human body are effective in maintaining of homeostasis in biological systems (5). Some trace elements are very important in maintaining of neurons and glia metabolism. Trace elements are among environmental factors that play an important role in the pathogenesis, diagnosis and treatment of ischemic stroke. Imbalances in trace element levels has been associated with increased risk of ischemic stroke (6). Iron (Fe) and copper (Cu) are known as trace elements that can suffer oxidation and reduction (7). Imbalances in the levels of trace elements such as Fe and Cu can trigger the development of ischemic stroke (8). Fe is vital trace element in the body. Oxidative stress may develop as a result of Fe accumulation known as redox active metal. As a result, cellular death may occur associated with oxidative stress (8). Significant relationship has been shown between high Fe levels and increased risk of cerebrovascular attacks (9). Fe accumulation can lead to oxidative stress in the brains of patients diagnosed with ischemic stroke, thus cellular death may be occur (2,10). Fe accumulation in ischemic tissues is associated with increased serum hepcidin levels due to inflammation and factor 1-alpha upregulation due to hypoxia (11). Cu can act as a prooxidant and it plays an important role in brain tissue thus, it is effective in ischemic stroke pathogenesis (8). Cu is an important trace element in the proper functioning of enzymes and it is effective in Fe metabolism. Cu is involved in reactions that can cause the production of reactive oxygen species and thus can lead to cytotoxic effects (12). The relationship has been reported between imbalances in trace element homeostasis and metalloids levels in the blood of ischemic stroke patients (13,14). It has been reported that various trace elements may be effective in the pathogenesis of ischemic stroke through

inflammation and oxidative stress modulation (15). It is considered that trace element levels such as Fe and Cu may be important risk factors that may play an effective role in the pathogenesis of ischemic stroke. Therefore, in this study, we aimed to investigate the effects of serum Fe and Cu levels in the development of ischemic stroke.

Figure 1. The flow diagram for the ischemic stroke patient and healthy control groups

Materials and Methods

For our study, ethics committee approval was obtained with the TÜTF-BAEK 2018/269 protocol code from Trakya University Faculty of Medicine Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee. In addition, signed informed consent forms were collected from each individual in the ischemic stroke patient and healthy control groups. In our study, blood serum has been obtained from patients hospitalized at first 7 days of ischemic stroke symptom. In this study, trace element levels were measured using serum samples obtained from peripheral venous blood. The ischemic stroke patient group consisted of patients diagnosed with ischemic stroke. The healthy control group consisted of healthy volunteers who were not diagnosed with ischemic stroke. Those younger than 19 years of age, pregnant and breastfeeding women, those diagnosed with any malignancy, and those with another neurodegenerative disease were excluded from our study. This study is a study involving "People" and was conducted in accordance with the principles set out in the Helsinki Declaration 2008. Our study consisted of 20 ischemic stroke patients and 36 healthy controls. The mean age of the ischemic stroke patient group was 60.450 ± 14.0131 , while the mean age of the healthy control group was 58.139 ± 11.5861 . The flow diagram for the ischemic stroke patient and healthy control groups is presented in Figure 1. Determination of serum trace element levels by atomic absorption spectrophotometer method for serum trace

Figure 2. Concentration-calibration graph for Fe trace element

Figure 3. Concentration-calibration graph for Cu trace element

Table 1: Comparison of clinical parameters between patient group with ischemic stroke and healthy control group

Clinical parameters	Patient group (n=20)	Control group (n=36)	p
Age (year)	60.450 ± 14.0131	58.139 ± 11.5861	0.510 ^a
BMI (kg/m ²)	27.697 ± 4.6588	27.609 ± 5.1803	0.950 ^a
Gender (Male/Female)	16 (75.0%)/4 (25.0%)	20 (55.6%)/16 (44.4%)	0.249 ^b
Hypertension (+/-)	12 (60.0%)/8 (40.0%)	7 (19.4%)/29 (80.6%)	0.005 ^{b*}
DM (+/-)	10 (50.0%)/10 (50.0%)	3 (8.3%)/33 (91.7%)	0.001 ^{b*}
Cholesterol (+/-)	14 (70.0%)/6 (30.0%)	6 (16.7%)/30 (83.3%)	< 0.001 ^{b*}
Alcohol (+/-)	1 (5.0%)/19 (95.0%)	13 (36.1%)/23 (63.9%)	0.011 ^{b*}
Smoking (+/-)	4 (20.0%)/16 (80.0%)	9 (25.0%)/27 (75.0%)	0.752 ^b

DM: Diabetes mellitus; BMI: Body Mass Index

^aIndependent Samples Test

^bChi-square Test

(+/-): Existent/Absent *: Significance (p<0,05)

element level measurements, blood obtained from patient group with ischemic stroke and from healthy control groups, were centrifuged at 5000 rpm for 5 minutes and serum was obtained from the peripheral blood. Distilled water was added to the obtained serum samples and total volume was completed to 5 ml. In addition, the total mixture was homogenized via vortexing. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ppm (mg/l) standard solutions were prepared for trace elements Cu and Fe. Concentration-calibration graphs were drawn for each element by the standard solutions give to atomic absorption spectrophotometer (Figure 2, Figure 3).

Statistical analysis: Independent Samples test was used to comparison of age and body mass index (BMI) variables between patient group with ischemic stroke and healthy control group. Chi-square test were used to comparison of parameters such as gender, hypertension, diabetes mellitus, cholesterol, alcohol, smoking between patient group with ischemic stroke and healthy control group. Mann-Whitney U test was used for comparison of serum Cu and Fe levels between ischemic stroke patient and healthy control groups. Mann-Whitney U test was used for comparison of serum Cu and Fe levels in terms of gender between patient with ischemic stroke and control groups. The results were expressed as number (percentage) or mean \pm standard deviation. Statistical significance was accepted as $p < 0.05$. The statistical analysis of the data obtained in our study was performed using SPSS 20.0 (Statistics Package of Social Science) statistical program.

Results

In our study, the significant difference was determined between the ischemic stroke patient and healthy control groups in terms of parameters such as hypertension, diabetes mellitus, cholesterol and alcohol ($p < 0.05$). On the other hand, the significant difference was not determined between ischemic stroke patient group and healthy control group in terms of age, BMI, gender and smoking parameters ($p > 0.05$) (Table 1). Serum Cu and Fe levels were determined significantly lower in the ischemic stroke patient group compared to healthy control group. The significant difference was detected in terms of serum Cu and Fe levels between the patients diagnosed with ischemic stroke and healthy control groups ($p < 0.05$) (Table 2). In addition to, serum Cu and Fe levels were determined

significantly lower in the male and female ischemic stroke patient group compared to male and female healthy control group. However, the significant difference was not detected in comparison of serum Cu and Fe levels in terms of gender between patient with ischemic stroke and healthy control groups ($p > 0.05$) (Table 3).

Discussion

Cerebrovascular diseases are known as diseases showing glial activation and neuronal damage. Various studies have been performed to determine biochemical markers in cerebrovascular diseases such as ischemic stroke (5,6). Metals are essential for normal central nervous system functions and play an important role in various biochemical processes. There are various enzymes that are effective in the synthesis, stability and protection of myelin and metals are essential cofactors for these enzymes. Basic metals that are necessary for maintaining the normal functions of biological tissues such as the brain parenchyma are classified in two groups as alkaline earth metals and basic transition metals. These metals play an important role in various physiological processes such as electron and oxygen transport, neurotransmitter synthesis, cell adhesion, protein and carbohydrate metabolism and immune response. Trace elements are transition metals and they are localised in protein active sites. They play a role as metabolic cofactors for structural and catalytic functions (16). Trace elements are among the biochemical markers that may be important in the pathogenesis of ischemic stroke and they may affect the transport and organization of substances in the blood-brain barrier (5). Iron plays an important role in the functions of the central nervous system. The role of iron in the pathogenesis of many neurodegenerative diseases has not been fully determined. However, degeneration occurs in some parts of the brain in various neurological diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, and Friedreich's ataxia, and iron accumulation in these regions has been reported. Increased total brain iron content has been demonstrated in some neurodegenerative disorders. Adequate brain iron content is very important in normal development. As a result of imbalances such as excesses and deficiencies in iron content in the central nervous system, motor system, neurobehavioral abnormalities and neurodegenerative disorders occur (17). Copper is an important cofactor of many enzymes and

Table 2: Comparison of trace element levels between patient with ischemic stroke and control groups

Trace elements	Groups		p
	Patient (n=20)	Control (n=36)	
Serum Cu (µg/dl)	80.6165 ± 29.8666	139.8975 ± 69.2275	<0.001 ^{a*}
Serum Fe (µg/dl)	62.5425 ± 14.4758	123.6103 ± 33.9809	<0.001 ^{a*}

^aMann Whitney U test, *: Significance (p<0,05)

Cu: Copper; Fe: Iron

Table 3: Comparison of trace element levels according to gender between patient with ischemic stroke and control groups

Trace elements	Groups / Gender		p
	Patient Male	Control Male	
Serum Cu (µg/dl)	15 (75.0073 ± 25.7516)	20 (126.7570 ± 37.7128)	0.432 ^a
	Patient Female 5 (97.4440 ± 38.0013)	Control Female 16 (156.3231 ± 94.1425)	0.504 ^a
Serum Fe (µg/dl)	Patient Male 15 (64.4900 ± 16.0475)	Control Male 20 (124.9110 ± 33.9353)	0.337 ^a
	Patient Female 5 (56.7000 ± 6.0940)	Control Female 16 (121.9844 ± 35.0789)	0.975 ^a

^aMann Whitney U test, *: Significance (p<0,05), Cu: Copper; Fe: Iron

proteins. It plays an important role in various biological functions such as respiration, protection from oxidative damage, iron metabolism, neurotransmitter synthesis, myelination, neuropeptide activation. Therefore, copper dysmetabolism has been associated with toxic effects in relation to oxidative stress. Imbalances in Cu levels have emerged in neurodegenerative disorders such as Wilson's disease, Menkes' disease, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis (18). Trace elements are important factors in the protection of neurons and the prevention of neuronal damage. They are also effective in improving blood flow to the ischemic area, increasing energy and preventing hypocompal neuron necrosis. Copper plays an important role in the regulation of enzyme functions and is very effective in iron metabolism. Copper can cause cytotoxic effects by producing reactive oxygen species. Increased Fe levels have also been associated with an increased risk of cerebrovascular attacks (19). Fe and Cu are trace elements necessary for cellular metabolism, they are transmitted to all organs, tissues and cells in the body. Excess iron is given to the bone marrow, which is necessary for the production of hemoglobin. The use of iron in the bone marrow is dependent on Cu. During Cu deficiency,

hemoglobin production is insufficient despite normal serum iron levels (20). Various neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis, multi-system atrophy, ischemic stroke, prion diseases can occur as a result of the impairment of trace element homeostasis. Excessive exposure to trace elements has been associated with various pathological processes such as induction of neurotoxicity, mitochondrial dysfunction, impairment of neurotransmitter metabolism, oxidative stress induction (16-18). Changes in trace element homeostasis have been associated with neurodegeneration etiology. Abnormal levels of trace elements such as Fe and Cu can adversely affect the nervous system through induction of reactive oxygen species production. Although various studies have been performed to investigate the effects of serum trace element levels on the development of neurodegenerative disorders such as ischemic stroke, the mechanism showing the relationship between trace element levels and the development of ischemic stroke has not been fully explained (21). In another study, it was found that Cu plays an important role in nerve tissue function (5). In a study, serum Cu levels were found significantly higher in patients with ischemic stroke compared

to healthy controls (5). In another study performed with the Iranian population, serum Cu, Fe and ferritin levels were detected as important risk factors for the development of the disease in patients with ischemic stroke (9). In various studies, changed Cu levels in nerve tissues were shown and this trace element can contribute to ischemic stroke (6). In a study performed with Russian population, serum Fe levels were significantly decreased and Fe levels may be an important risk factor for the development of ischemic stroke (8). In a study performed with the Iranian population, increased serum and urine Cu levels were detected as important risk factor for the development of ischemic stroke (1). In another study, increased Cu concentrations were determined in patients with ischemic stroke (14). In a study performed with the Indian population, decreased serum Fe concentrations were determined in patients with ischemic stroke compared to healthy controls. However, statistically the significant difference was not detected in terms of serum Cu and Fe levels between ischemic stroke patients and healthy control groups (13). In another study, decreased serum Fe concentrations were associated with an increased risk of acute myocardial infarction and ischemic stroke (22). Body homeostasis and biological processes can be affected as a result of imbalances in trace element levels. These imbalances may contribute to the development of various neurodegenerative diseases such as ischemic stroke. Fe deficiency has been associated with decreased blood hemoglobin concentration. Thus, tissue oxygen delivery is affected. A significant relationship has been reported between iron deficiency anemia and the development of ischemic stroke (23). Copper deficiency has also been associated with low hemoglobin levels and low serum iron levels. A full understanding of the interaction of Cu and Fe is very important for ischemic stroke. Cu and Fe homeostasis in brain cells is important. Cu and Fe trace elements can accumulate in various cell types in the brain and thus lead to pathological conditions that can cause oxidative stress-related damage (20). Iron deficiency anemia can lead to fatal complications and is effective in the development of cerebral infarction. Iron deficiency anemia is considered to be an important risk factor in ischemic stroke without vascular, cardiac or coagulation pathologies (24). In our study, it was determined that serum Cu and Fe levels significantly lower in

patients with ischemic stroke compared to healthy controls ($p < 0.05$). The significant difference was detected between ischemic stroke patient and healthy control groups in terms of serum Cu and Fe levels ($p < 0.05$). Also, serum Cu and Fe levels were determined significantly lower in the male and female ischemic stroke patient group compared to male and female healthy control group. However, the significant difference was not determined in terms of serum Cu and Fe levels according to gender between patient with ischemic stroke and healthy control groups ($p > 0.05$). In our study, the fact that serum Cu and Fe levels were determined to be significantly lower in patients with ischemic stroke compared to healthy controls may be due to iron deficiency anemia. Therefore, anemia treatment in patients with or without ischemic stroke risk factors is extremely important in preventing the development of cerebrovascular complications such as ischemic stroke.

Conclusion

There are various studies performed with different races and populations aiming to investigate the roles of trace element levels such as serum Fe and Cu in the development of ischemic stroke and different results have been obtained in these studies. It is thought that the differences in these studies may stem from different selection criteria and sample size for patient and control groups. Important biomarkers such as serum trace element levels in the early diagnosis of ischemic stroke disease is extremely important in terms of developing new strategies in the progression and treatment of the disease. As a result, in our study with Thrace population of Turkey, significant reduction in serum Cu and Fe levels was determined as an important risk factor in development and progression of ischemic stroke disease. In conclusion, more comprehensive studies with large populations are needed to evaluate together serum Cu, Fe trace element levels and parameters associated with anemia in ischemic stroke patients. Thus, important biomarkers that may be effective in the early diagnosis, prognosis and progression of ischemic stroke can be obtained and appropriate treatment strategies can be developed for ischemic stroke disease.

Compliance with Ethical Standards

- Ethical approval

For our study, ethics committee approval was obtained with the TUTF-BAEK 2020/269

protocol code from Trakya University Faculty of Medicine Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee.

- Author Contribution

All authors contributed to the study conception and design. Material preparation, data collection and analysis were performed by [Arzu Ay], [Nevra Alkanli] and [Sezgin Kehaya]. The first draft of the manuscript was written by [Arzu Ay and Nevra Alkanli]. All authors read and approved the final manuscript.

- Consent to participate

Signed informed consent form was collected from each individual in the patient group with ischemic stroke and healthy control group

- Conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

Ethics committee approval: The approval of ethics committee was obtained from Trakya University Medical Faculty Non-Invasive Ethics Committee (Protocol code: TÜTF-BAEK 2018/269).

Informed consent: Signed informed consent forms were obtained from each of the individuals who ischemic stroke patients and healthy control groups.

Conflict of interest: We declare that there is no conflict of interest in this study.

Financial disclosure: This study was not financially supported.

References

1. Abolhasani J, Rafiee P, Sehat M. Comparison of Copper and Zinc Concentration in Noncardioembolic Ischemic Stroke Patients with Non-Stroke Patients. *J Biochem Tech* 2020; 11(1): 149-153.
2. Carbonell T, Rama R. Iron, oxidative stress and early neurological deterioration in ischemic stroke. *Curr Med Chem* 2007; 14(8): 857-874.
3. Afshari D, Moradian N, Rezaei M. Evaluation of the intravenous magnesium sulfate effect in clinical improvement of patients with acute ischemic stroke. *Clin Neurol Neurosurg* 2013; 115(4): 400-404.
4. Guo Y, Li P, Guo Q, Shang K, Yan D, Du S, et al. Pathophysiology and Biomarkers in Acute Ischemic Stroke – A Review. *Trop J Pharm Res* 2013; 12(6): 1097-1105.
5. Skalny AV, Klimenko LL, Turna AA, Budanova MN, Baskakov IS, Savostina MS, et al. Serum trace elements are associated with hemostasis, lipid spectrum and inflammatory markers in men suffering from acute ischemic stroke. *Metab Brain Dis* 2017; 32: 779-788.
6. Gönüllü H, Karadaş S, Milanlioğlu A, Gönüllü E, Katı C, Demir H. Levels of serum trace elements in ischemic stroke patients. *J Exp Clin Med* 2013; 30: 301-304.
7. Zangieva ZK, Torshin I, Gromova OA, Nikonov AA. Trace elements in the nervous tissue and ischemic stroke. *Zh Nevrol Psikiatr Im S S Korsakova* 2013; 113: 30-36.
8. Yurtdaş G, Karabudak E, Mandıroğlu F. Hemodiyaliz hastalarının serum çinko düzeyleri ile hematolojik parametreleri arasındaki ilişki. [The relationship between serum zinc levels and hematological parameters of hemodialysis patients]. *Bes Diy Derg* 2018; 46(1): 16-23.
9. Karadas S, Sayın R, Aslan M, Gonullu H, Kat C, Dursun R, et al. Serum levels of trace elements and heavy metals in patients with acute hemorrhagic stroke. *J Membr Biol* 2014; 247(2): 175-180.
10. Selim MH, Ratan RR. The role of iron neurotoxicity in ischemic stroke. *Ageing Res Rev* 2004; 3(3): 345-353.
11. Petrova J, Manolov V, Vasilev V, Tzatchev K, Marinov B. Ischemic stroke, inflammation, iron overload–connection to a hepcidin. *Int J Stroke* 2016; 11(1): 16-17.
12. Tapiero H, Townsend D, Tew K. Trace elements in human physiology and pathology. Copper. *Biomed Pharmacother* 2004; 20(9): 386-398.
13. Munshi A, Babu S, Kaul S, Shafi G, Rajeshwar K, Alladi S, et al. Depletion of serum zinc in ischemic stroke patients. *Methods Find Exp Clin Pharmacol* 2010; 32(6): 433-436.
14. Kodali P, Chitta KR, Figueroa JAL, Caruso JA, Adeoye O. Detection of metals and metalloproteins in the plasma of stroke patients by mass spectrometry methods. *Metallomics* 2012; 4(10): 1077-1087.
15. Li YV, Zhang JH. Metal ions in stroke pathophysiology, in: Y.V. Li, J.H. Zhang

- (Eds.), Metal Ion in Stroke, Springer, New York, 2012, pp. 1-12.
16. Lin CM, Selim M. Iron neurotoxicity in ischemic and hemorrhagic stroke, in: Y.V. Li, J.H. Zhang (Eds.), Metal Ion in Stroke, Springer, New York, 2012, pp. 241-253.
 17. Sipe JC, Lee P, Beutler E. Brain iron metabolism and neurodegenerative disorders. *Dev Neurosci* 2002; 24(2-3): 188-196.
 18. Giampietro R, Spinelli F, Contino M, Colabufo NA. The Pivotal Role of Copper in Neurodegeneration: A New Strategy for the Therapy of Neurodegenerative Disorders. *Mol Pharm* 2018; 15(3): 808-820.
 19. Moemeni H, Qujeq D, Ahmadi Ahangar A, Hajian K, Parsian H. Evaluation of Serum Magnesium, Iron, Copper and Zinc Levels in Ischemic and Hemorrhagic Stroke Patients and Healthy Controls. *JCBR* 2018; 2(1): 6-10.
 20. Collins JF, Prohaska JR, Knutson MD. Metabolic crossroads of iron and copper. *Nutr Rev* 2010; 68(3): 133-147.
 21. Millerot-Serruot E, Bertrand N, Mossiat C, Faure P, Prigent-Tessier A, Garnier P, et al. Temporal changes in free iron levels after brain ischemia: Relevance to the timing of iron chelation therapy in stroke. *Neurochem Int* 2008; 52(8): 1442-1448.
 22. Marniemi J, Alanen E, Impivaara O, Sappanen R, Hakala P, Rajala T, et al. Dietary and serum vitamins and minerals as predictors of myocardial infarction and stroke in elderly subjects. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2005; 15(3): 188-197.
 23. Wen Y, Huang S, Zhang Y, Zhang H, Zhou L, Li D, et al. Associations of multiple plasma metals with the risk of ischemic stroke: A case-control study. *Environ Int* 2019; 125: 125-134.
 24. Domaç FM, Mısırlı H, Mestan E, Adıgüzel T. Demir Eksikliği Anemisi ve İskemik İnme. *Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi* 2010; 50(1).

Asidik İçecekler Bulk-fill Kompozitlerin Kırılma İndisini Değiştirir mi?

Do Acidic Beverages Change the Refractive Index of Bulk-Fill Composites?

Alperen Değirmenci

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı bulk-fill kompozit rezinin 2 farklı asidik içeceğe 1 gün, 7 gün ve 30 gün boyunca maruz bırakılmasının kırılma indisi değeri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntem: Standardize edilmiş disk şeklinde SDR Plus (Dentsply Sirona, Konstanz, Almanya) universal bulk-fill kompozit rezinden üretilmiş toplamda 36 adet örnek oluşturuldu. Örnekler distile su (kontrol), kola ve portakal suyu olmak üzere üç gruba ayrıldı (n=12). Kırılma indisi (n_D) ölçümleri Abbe refraktometre ile yapıldı. İlk ölçümden sonra 1. gün, 7. gün ve 30. gün olmak üzere örnekler distile su, kola ve portakal suyu gruplarında ilgili içeceklere şişeler içinde 37°C'de etüvde bekletildi. n_D değerleri faktöriyel (grup ve zaman) varyans analizi ile test edildi.

Bulgular: n₃₀'da elde edilen ortalama değer diğerlerinden daha düşük elde edilmiştir. İlk 3 zaman dilimindeki ortalama değerler arasında ise fark yoktur. Grup ve zaman etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kontrol grubunda n₃₀ ortalama değeri diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. Kola grubunda da n₃₀'da elde edilen ortalama değer diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. n₇ ile n₁ arasında da istatistiksel olarak fark vardır. Portakal grubunda da n₁₂ ve n₃₀ ile n₇ arasında fark vardır.

Sonuç: Asidik içecekler 30. günün sonunda bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisi değerini düşürmektedir. Bu düşüş en fazla kolayca maruz bırakılmış örneklerde meydana gelmektedir.

Anahtar kelimeler: bulk-fill kompozit; kompozit rezin; asidik içecekler; kırılma indisi; abbe refraktometre

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of exposure of bulk-fill composite resin to 2 different acidic beverages for 1 day, 7 days and 30 days on the refractive index value.

Materials and methods: A total of 36 specimens made from standardized disc shaped SDR Plus (Dentsply Sirona, Konstanz, Germany) universal bulk-fill composite resin was prepared. Samples were divided into three groups as distilled water (control), coke and orange juice (n = 12). Refractive index (n_D) measurements were made with an Abbe refractometer. After the first measurement, samples were kept in an oven at 37 ° C in bottles for the relevant beverages in distilled water, coke and orange juice groups on the 1st day, 7th day and 30th day. n_D values were tested by Factorial analysis of variance.

Results: The average value obtained in n₃₀ was obtained lower than the others. There is no difference between the average values in the first 3-time period. Group and time interaction was statistically significant. The mean value of n₃₀ in the control group was lower than at other times. In the coke group, the average value obtained in n₃₀ was obtained lower than other times. There is also a statistical difference between n₇ and n₁. There is also a difference between n₁₂ and n₃₀ and n₇ in the orange group.

Conclusion: Acidic beverages decrease the refractive index value of bulk-fill composite resins at the end of the 30th day. This decrease occurs most often in samples exposed to coke.

Key words: bulk-fill composite; composite resin; acidic beverages; refractive index; abbe refractometer

Giriş

Kompozit rezin materyaller, estetik görünüm, iyi fiziksel ve mekanik özellikler gibi arzu edilen bazı nitelikler nedeniyle modern diş hekimliğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır (1). Kompozit rezinler; kavite örtücüler, pit ve fissür örtücüler, kor ve build-uplar, inleyler, onleyler, kronlar, geçici restorasyonlar, tek veya çok dişli protetik restorasyonların simantasyonları, kök kanal postları, endodontik patlar gibi birçok alanda bunlarla sınırlı kalmamak üzere çeşitli diş hekimliği uygulamalarında kullanılmaktadır (2). Çağdaş

kompozit restorasyonların ve doğal dişlerin optik özellikleri, kimyasal bileşim ve mikro yapıdaki farklılıklara rağmen, mükemmel estetik sonuçlara katkıda bulunmaktadır (3). Bulk-fill kompozit rezinler, zaman tasarrufu sağlamak ve restoratif tekniği basitleştirmek için geliştirilmişlerdir. Çünkü tek tabaka halinde 4-5 mm kalınlığa kadar kaviteye yerleştirilebilirler ve ışıkla sertleştirilebilirler. Geleneksel rezin kompozitlerle karşılaştırıldığında bulk-fill kompozit rezinler; bileşimindeki ve monomer konsantrasyonundaki değişiklikler nedeniyle artan polimerizasyon derinliği ve düşük

Tablo 1. Çalışmada kullanılan bulk-fill kompozit rezinin özellikleri

Ürün	Üretici	Organik Matriks	Doldurucu	Lot No:
SDR Plus Universal	Dentsply Sirona, Konstanz, Almanya	Modifiye UDMA†, EBPADMA‡/TEGDMA§	Ağırlıkça %70,5 / hacimce %47,3, Baryum-alümino-floro-borosilikat cam, Stronsiyum alümino-floro-silikat cam	0269

† Üretan dimetakrilat

‡ Etoksile edilmiş bisfenol A dimetakrilat

§ Trietilenglikol dimetakrilat

Tablo 2. Çalışmada kullanılan içecekler

Ürün	Üretici	İçerik	pH Ort. ± St. Sapma
Coca Cola	Coca Cola İçecek A.Ş. İstanbul, Türkiye	Su, şeker veya früktoz-glukoz şurubu, renklendirici (karamel), asitliği düzenleyici (fosforik asit), doğal aroma vericiler, kafein (maks. 0,150 g/l)	2,7 ± 0,01
Portakal Suyu Cappy Portakal	Coca Cola İçecek A.Ş. İstanbul, Türkiye	Su, şeker veya früktoz-glukoz şurubu, portakal pulpu (%5), portakal suyu konsantresi, asitliği düzenleyiciler (sitrik asit, sodyum sitrat), kıvam arttırıcılar (akasya gamı, ağaç reçinesinin gliserol esterleri), aroma vericiler, antioksidan (askorbik asit), renklendirici (beta karoten)	3,5 ± 0,05
Distile Su			5,88 ± 0,04

polimerizasyon stresi; yeni fotobaşlatıcıların eklenmesiyle translüsensinin artması, azalmış inorganik içerik ve/veya akışkanlığı arttırmak ve adaptasyonunu arttırmak için sonik aktivasyon kullanımı gibi birçok avantaj sunar (4). Zemin esaslı kompozitlerde şekil veya form, simetri ve oran, pozisyon ve hizalama, yüzey özellikleri, renk ve translüsensi gibi faktörler estetik kullanım için gerekli faktörlerdir (5). Bir dental restorasyonu görünümü, yüzey yansımaları, emilimi ve içsel dağılımının karışımıdır. Dağılım, basit olarak ışığı aktarım sırasında (refraksiyon) yolundan etmektedir veya gözlemciye farklı derinliklerden katı maddeden içsel olarak yansıtılabilmektedir. Mine doğal olarak yüksek derecede translüsentsdir; bu sebeple mineyi taklit etmek için kullanılacak restoratif materyallerde translüsensi istenen bir özelliktir (5). Kırılma indisi (n_D) veya ışığın hızının vakum ve katı bir cisim arasındaki ilişkisi, materyallerin tanımlanması için tipik olarak kullanılan maddenin ayırt edici bir özelliğidir (6). Boşluktaki ışığın kırılma indisi, yol değiştirme olmadan ortamdaki indisle çakıştığında, ortama transparan denir. Bununla birlikte, kırılma indisleri

farklıysa, ortam farklı translüent veya opak özellikler sergileyecektir (6). Doğal mine ile aynı kırılma indisine sahip kompozit materyallerin kullanımının, doğada bulunan optik özelliklerin ideal bir şekilde taklit edilmesini sağlayacağı beklenmelidir (6). Dental erozyon, bakteriyel kaynaklı olmayan asitlerin neden olduğu diş sert dokularında meydana gelen çözünmedir. Diyet kaynaklı asitler, baskın ve en kontrol edilebilir faktör olarak kabul edilir (7). Dental erozyon sadece diş sert dokularını etkilemez aynı zamanda dolgu materyallerinin klinik performanslarını etkiler (8). Günümüze kadar dental materyallerin asidik içeceklere maruz bırakılma sonrasında yüzey sertliği (8), elastik modulus ve eğilme özellikleri (9), mikrosertlik ve yüzey mikromorfolojisi (10), kimyasal degradasyon (11), yüzey pürüzlülüğü (12), çözünürlük, mikro-boyutta erozyon (13) gibi bir çok faktör üzerine etkisini araştıran sayısız çalışma mevcuttur. Ancak bulk-fill kompozit rezinlerin asidik içeceklere maruz bırakılmasının kırılma indisi üzerine etkisini değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı bulk-fill kompozit rezinin 2 farklı asidik içeceğe 1

gün, 7 gün ve 30 gün boyunca maruz bırakılmasının kırılma indisi değeri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın sıfır hipotezi asidik içeceğin ve maruz bırakılma süresinin bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisini değiştirmeyeceğidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada tek bileşenli, florür içeren, görünür ışık ile polimerize olan radyoopak bir bulk-fill kompozit rezin olan SDR Plus (Dentsply Sirona, Konstanz, Almanya) kullanıldı. Bu materyalin özellikleri aşağıdaki tablo 1'de verilmiştir. Çalışmada kontrol grubu olarak distile su kullanılırken 2 farklı asidik içecek olarak kola ve portakal suyu kullanıldı (Tablo 2). Standardize edilmiş disk şeklinde aynı kompozit rezinden toplamda 36 adet örnek oluşturuldu. 1 mm kalınlığında 12 mm çapında bulk-fill kompozit rezin örnekler özel bir kalıp (Sampler, Smile Line, Imier, İsviçre) yardımıyla üretildi. 1 mm'lik tek tabaka olacak şekilde kompozit rezin kalıba yığıldıktan sonra kalıbın açık kalan yüzeyine cam tabla yerleştirildi. Ardından 20 sn boyunca LED ışık cihazı (3M ESPE Elipar™ S10, 3M ESPE, St. Paul, ABD) kullanılarak 430-480 nm dalga boyunda, 1200 mW/cm² (batarya güç seviyesine göre (-%10 ile +%20 arasında değişen oranlarda) ışık yoğunluğunda polimerizasyon işlemi tamamlandı. LED ışık cihazının ışık yoğunluğu radyometre (LED Radiometer, SDI Dental Limited, Victoria, Avustralya) ile her kullanımda ölçüldü. Kalıptan çıkarılan örnekler 600, 800, 1000 ve 1200 gridlik zımparalar ile standart şekilde polisajlandı. Bulk-fill kompozit rezin örnekler ilk ölçümden önce 24 saat boyunca 37°C'de distile suda bekletildi. Hazırlanan örnekler randomize olarak 3 gruba (n=12) dağıtıldı. İlk ölçümden sonra 1. gün, 7. gün ve 30. gün olmak üzere örnekler distile su, kola ve portakal suyu gruplarında ilgili içeceklere şişeler içinde 37°C'de etüvde (Memmert UN 110, Schwabach, Almanya) bekletildi. Solüsyonlar günlük olarak değiştirildi. Kırılma indisi ölçümleri Abbe refraktometre (Abbe Refractometer, NAR- 1T Solid, Atago Co. Tokyo, Japonya) ile yapıldı. Ölçümlerden önce kalibrasyon parçası ile alet kalibre edildi. Ardından örnekler bir damla sodyum bromonaftalen çözeltisi damlatılarak ölçüme hazır hale getirildi. Bu sistemde kullanılan Sodyum-D-Line lambalar 589 nm dalga boyunda ışık yaymaktadır. Örneklerin kırılma indisinin okunması oda sıcaklığında (23±1°C) yapıldı (14). Okunan değerler bir Microsoft Excel® tablosuna yazıldı.

İstatistik analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler;

Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. n_D değerleri bakımından grup ve zamanlara göre yapılan karşılaştırmada Faktöriyel Varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS 23.00 (IBM Corp, Armonk, New York, ABD) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Grup ana etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.003). Kontrol grubunda ortalama değer 1.652333 iken, kola grubunda 1.651729 ve portakal grubunda da 1.652354 olarak elde edilmiştir. Kola grubu hem portakal hem de kontrol gruplarından daha düşük ortalama değere sahiptir. Zaman ana etkisi de ortalama değerler üzerine anlamlı bir etkiye sahiptir (p=0.001) (Tablo 3). n₃₀'da elde edilen ortalama değer diğerlerinden daha düşük elde edilmiştir. İlk 3 zaman dilimindeki ortalama değerler arasında ise fark yoktur (p<0.05). Grup ve zaman etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001). Kontrol grubunda n₃₀ ortalama değeri diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. Kola grubunda da n₃₀'da elde edilen ortalama değer diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. n₇ ile n₁ arasında da istatistiksel olarak fark vardır (p<0.05). Portakal grubunda da n_{ilk} ve n₃₀ ile n₇ arasında fark vardır (p<0.05). Diğer tüm karşılaştırma sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur.

Tartışma

Renk, dişlerin ve estetik restoratif materyallerin en önemli optik özelliklerinden biridir. Artık genel olarak yarı saydamlığın (translüsensinin) ve ışık saçılmasının da kompozit materyallerin önemli yönleri olduğu kabul edilmektedir (15). Nanofiller teknolojisi ve rezin matriksi ile doldurucu fazı arasında daha iyi kırılma indisi uyumu, restoratif materyallerin optik özelliklerini önemli ölçüde iyileştirmiştir (16). Kompozit rezinlerin kırılma indisi, restorasyonun doğal diş dokularına ne kadar iyi uyduğunu gösterdiğinden estetik olarak önemlidir (mine için n = 1.631 ± 0.007 ve dentin için n = 1.540 ± 0.013 (17)). Kompozit rezinlerde kırılma indisini etkileyen birçok faktör vardır. Cam materyaller söz konusu olduğunda materyalin yoğunluğu arttıkça kırılma indisi de artar. Kompozit rezinler, birçok farklı doldurucu tipi ve içeriği, monomer kombinasyonu ve oranına sahip olduğundan dolayı bu faktörler kırılma indisini değiştirir. Ayrıca bu faktörler numunelerin

Tablo 3. Grup ve zamana göre ortalama değerlerin karşılaştırılması

	Test İstatistiği	p
Grup	11.691	0.003
Zaman	69.423	0.001
Grup * Zaman	35.074	0.001

Tablo 4. Grup ve zamana göre tanımlayıcı istatistikler ve çoklu karşılaştırma sonuçları

Zaman	Kola	Portakal	Kontrol	Genel
n _{ilk}	Ortalama ± St. Sapma 1.652417 ± 0.000669 ^{AE}	Ortalama ± St. Sapma 1.653083 ± 0.000669 ^{CDE}	Ortalama ± St. Sapma 1.652167 ± 0.001193 ^A	Ortalama ± St. Sapma 1.652556 ± 0.000939 ^a
n ₁	1.651917 ± 0.000900 ^A	1.653417 ± 0.000669 ^C	1.652417 ± 0.000793 ^{AD}	1.652583 ± 0.000996 ^a
n ₇	1.652417 ± 0.001084 ^{AE}	1.652417 ± 0.000515 ^{AE}	1.652667 ± 0.000651 ^{ACD}	1.652500 ± 0.000775 ^a
n ₃₀	1.650167 ± 0.002480 ^B	1.650417 ± 0.001084 ^B	1.652167 ± 0.000389 ^A	1.650917 ± 0.001779 ^b
Genel	1.651729 ± 0.001698 ^a	1.652333 ± 0.001389 ^b	1.652354 ± 0.000812 ^b	1.652139 ± 0.001372

a-b: aynı harfe sahip grup ve zaman ana etkileri arasında fark yoktur, A-E: Aynı harfe sahip etkileşimler arasında fark yoktur. n_{ilk}: İlk ölçüm kırılma indisi değeri, n₁: 1. gün ölçüm kırılma indisi, n₇: 7. gün ölçüm kırılma indisi n₃₀: 30. gün ölçüm kırılma indisi

yoğunluğunu ve gelen ışığın (589 nm dalga boyunda sarı ışık) refraktometreden iletilmesini etkilediğinden test edilen rezin ürünlerinden gelen herhangi bir spesifik faktör yalnızca kırılma indisini etkileyemez (18). Kompozitin derinliği boyunca ışık saçılımının ana kaynağı, organik fazlar ile inorganik fazlar arasındaki ara yüzdür. Genel olarak, organik matriksin kırılma indisi inorganik doldurucudan daha düşüktür ve bu uyumsuzluk polimerize edilmemiş materyal için daha belirgindir. Polimerizasyon ilerledikçe organik matriksin kırılma indisi artar ve doldurucu materyal ile uyumsuzluk azalır. Dönüşüm derecesinin %60-70'in üzerinde olması koşuluyla materyaller estetik gereksinimleri sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanabilir (19). Mevcut çalışmada farklı monomer ve doldurucu tiplerinden kaynaklanan kırılma indisini etkileyen yoğunluk faktörü, tek tip bulk-fill kompozit rezin

indisi, numuneler kalınlaştıkça rezin ürününe bağlı olarak farklı şekilde değişecektir. Temel olarak kırılma indisinin fraksiyonu monomer ve doldurucu kombinasyonuna bağlı olarak tutarsız bir şekilde değişecektir. Çünkü tipik monomerlerin ve doldurucu materyallerin kırılma indisleri farklıdır (Bis-GMA (Bisfenol A-glisidil metakrilat): 1.551; TEGDMA (Trietilenglikol dimetakrilat): 1.460; UDMA (Üretan dimetakrilat): 1.484; Silika: 1.463; Baryum: 1.530; Stronsiyum: 1.510) (20). Ayrıca her rezin ürününün matriksi, bu monomerlerin ve doldurucu materyallerinin kompleks bir karışımıdır; ortaya çıkan kırılma indisi basitçe nicelendirilemez. Ayrıca numune kalınlaştıkça, yüzey altındaki kırılma indisi, eksik polimerizasyon nedeniyle ve daha sonra daha az büzülme nedeniyle azalır. Kırılma indisi ortamdaki ışık hızının bir ölçüsü olduğundan yüksek ışık yoğunluğundan kaynaklanan çok yoğunlaşma nedeniyle üst yüzeydeki kırılma indisi yüksek,

düşük ışık yoğunluğu nedeniyle daha az yoğunlaşma nedeniyle alt yüzeyde düşüktür (14). Mevcut çalışmada kırılma indisini etkileyen kalınlık faktörünü ortadan kaldırmak için örnekler tek bir kalınlıkta üretilmişlerdir. Böylece bulk-fill kompozit rezin asidik içeceklerle maruz bırakılmasının kırılma indisi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışmanın sonuçlarına dayanarak sıfır hipotezimiz kısmi olarak reddedilmiştir. Tüm gruplar için ilk 7 gün verilerine bakıldığında sıfır hipotezi kabul edilirken, 30. gün verileri değerlendirildiğinde sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bulk-fill kompozit rezinler geleneksel kompozit rezinlere göre nispeten daha düşük doldurucu miktarına ve daha büyük partikül boyutuna sahiptir. Bu materyalin yarı saydamlığı üzerindeki doğrudan etki ile ilgilidir. Bu da materyalin kalınlığına daha fazla miktarda ışığın nüfuz etmesine izin verir ve böylece bulk-fill kompozit rezinlerin value değerini düşürür (21). Geleneksel kompozitler ile bulk-fill kompozit rezinlerin kahveye maruz bırakıldığında ΔE_{00} ve ΔE_{ab} renk değişimi değerlerinin kıyaslandığı bir çalışmada geleneksel kompozitlerin daha çok renk değiştirdiği bildirilmiştir (21). Yine bir diğer çalışmada nano-kompozit ile diğer bulk-fill kompozit rezinlerin farklı içeceklerle maruz bırakıldıktan sonra ΔE değerleri kıyaslandığında bulk-fill kompozit rezinler benzer renk değişimi gösterirken nano kompozit daha fazla renklenmiştir (22). Ancak bulk-fill kompozit rezinler ile bir nanohibrit kompozitin kırmızı şarap ve kahveye daldırılması sonrası ΔE_{00} değerlerinin kıyaslandığı bir başka çalışmada kontrol grubu olarak kullanılan nanohibrit kompozit en düşük renk değişimini gösterirken bulk-fill kompozit rezinler daha fazla renklenmiştir (23). Bunun nedeni çalışmada kullanılan farklı tipte bulk-fill kompozit rezinler olması, farklı kalınlıkta örnekler üretilmesi, farklı zaman prosedürleri izlenmesi olabilir. Bulk-fill kompozit rezinlerin asidik içeceklerle maruziyeti sonrası renk değişiminin değerlendirilmesi ile ilgili birçok çalışma mevcut olmasına rağmen kırılma indisi parametresini değerlendiren bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. İntraoral restorasyonların görünümü restorasyonun rengi, yüzey parlaklığı ve materyalin translüensiyesi değerlerinden önemli bir şekilde etkilenmektedir. Işığın materyal ile etkileşimi sonucu yüzeyce absorpsiyonu ya da yüzeyden saçılmasını ışığın yüzeyden refleksiyonu ile vertikal yönde etkinliğinin azalması arasındaki ilişki belirler (24). Ota ve ark. (25) nın spekula bileşeni olarak tanımladığı yüzey fenomeni ise ışığın geliş açısının ve malzemenin kırılma indisinin, yüzey pürüzlülüğünün ve geometrik

gölgeleme fonksiyonunun bir sonucudur. Bu odak noktadan yola çıkan Inokoshi ve ark. (26) da materyallerin renk ve translüensiyesi özelliği gibi optik özelliklerinin sadece makroskopik fenomenlerden değil; aynı zamanda kırılma indisi üzerinde potansiyel etkisi olan minör pigmentler ile diğer kimyasallardan da etkilenebileceğini vurgulamıştır. Bununla birlikte literatürde asidik içeceklerin kompozit rezinlerin renk stabilitesini etkileyen önemli bir faktör olduğunu vurgulayan araştırmalar mevcut iken (27-29); kırılma indisi üzerindeki etkilerini ya da kırılma indisi ile renk stabilitesi arasındaki ilişkinin teorik ya da deneysel olarak değerlendirilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Literatürdeki bu açıktan yola çıkan mevcut çalışmada elde edilen en önemli veri ise kola ve portakal suyunun bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisinde kontrol grubu olan distile suya kıyasla önemli oranda düşüşe sebebiyet vermesidir. 30 günlük daldırma siklusu sonrası 1,652417 olan başlangıç kırılma indisi değeri 1,650167'a düşmüştür. Portakal suyu grubunda ise 30 gün sonunda tespit edilen kırılma indisi değeri 1,650417'dir. Her ne kadar literatürde asidik içeceklerin kompozit rezinlerin kırılma indisi üzerine etkilerini konu edinen herhangi bir araştırmaya tarafımızdan rastlanmamışsa da asidik içeceklerin kompozit rezinlerin renk stabilitesi üzerinde negatif etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Ardu ve ark. (30) 8 güncel kompozit rezinin sık tüketilen içecekler ile etkileşimi sonucu renk değişimini değerlendirdikleri çalışmalarında asidik pH'a sahip olan kola ve portakal suyunun kontrol grubuna kıyasla belirgin bir renklenme oluşturduğunu bunun yanı sıra bu içeceklerle maruz bırakılan tüm kompozit yüzeylerinde mikroporozite saptandığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu örneklerin yüzeyinde pigment apozisyonuna bağlı olarak doldurucuların açığa çıktığını ve yüzeyin dağlanmış bir görünüme kavuştuğunu da vurgulamışlardır (30). Bu bulgu Dos Santos ve ark. (31) tarafından yürütülen ve 4 farklı zaman diliminde kolaya maruz bırakılan kompozit rezinlerin kalitatif topografik ve kimyasal analizlerinin yapıldığı araştırmada da ispatlanmıştır ve araştırmacılar kolaya maruz bırakılan örneklerde doldurucu kaybına eşlik eden aşırı matriks degradasyonu saptandığını, buna da kimyasal olarak kalsiyum, sodyum ve potasyum depozisyonunun eşlik ettiğini belirtmişlerdir (31). Ota ve ark. (25) tarafından yürütülmüş olan öncü çalışmada kompozit rezinlerin L^* , C^*_{ab} değerleri arttığında kırılma indisi değerinin de artış gösterdiği ve renk parametreleri ile kompozit rezinin kırılma indisi arasında istatistiksel seviyede anlamlı bir korelasyon saptandığı belirtilmiştir. Lee

ve ark. (32) ise bu sonucu kompozit rezinlerin hem renk parametrelerinin hem de kırılma indisinin ışığın yüzeyden yansımaları etkileyen majör ve minör komponentlerin geometrik dağılımlarından etkilenmesi ile ilişkilendirmiştir. Bu veriler ışığında çalışmamızda en yüksek kırılma indisi değişimi elde edilen grubun kola olması, kontrol grubunda ise anlamlı bir değişim gözlenmemesi asidik pH a sahip kolanın bulk-fill kompozit rezinde meydana getirdiği degradasyon ile ilişkilendirilebilir. Dünya genelinde asitli içeceklerin tüketimi gittikçe artmaktadır ve bu ürünlerin çoğunun içeriği yüksek renklendirme potansiyeli olan pigmentlerden oluşmaktadır. Ancak kompozit yüzeyindeki etkileri sadece içerdiği pigmentlerden dolayı görülen renklendirme etkisi ile kısıtlı değildir; aynı zamanda sahip olduğu düşük pH nedeni ile kompozit rezin yüzeyinde de değişiklik oluşturup porozite gibi materyalde intrinsik farklılaşmayı da başlatırlar (33). Günümüzde içecek ve kompozit rezin etkileşimini konu edinen çalışmalar sıklıkla hangi içeceğin daha fazla renklenmeye sebebiyet verdiğine odaklanmışken (34), Barbosa ve ark. (33) farklı oranlarda ve türde inorganik doldurucuya sahip olan kompozitlerdeki etkilerin değişiklik gösterebileceği sorusunu ortaya koymuştur ve sonuçlarında nanohibrit kompozitlerin mikrohibrit kompozitlere kıyasla daha fazla renklenme göstermesine rağmen; bu farklılığın istatistiksel bir anlam seviyesine sahip olmadığını ortaya koymuştur. Bu veriler sonucunda asidik içecekler ile bulk-fill kompozit rezinlerin de etkileşim göstereceği yorumunda bulunulabilir. Bu soruyu aydınlatan kısıtlı sayıda araştırmacılardan olan Oliviera ve ark. (35) da bulk-fill kompozit rezinlerin diğer materyallere kıyasla daha fazla dayanıklılık sergilemesine rağmen, mikrosertliğinde düşüş, yüzey pürüzlülüğünde artış ve yüzeyde aşınma tespit edildiğini ortaya koymuştur. Alencar ve ark. (36) da bulk-fill kompozit rezinleri 7 günlük ekstrinsik ve intrinsik asidik sıklusa maruz bıraktıkları çalışmalarında materyalde mikrosertlik kaybı yaşandığını ve taramalı elektron mikroskopu incelemelerinde yüzeyde değişim saptandığını rapor etmiştir. Tüm bu veriler daha modern bir teknoloji ile üretilen bulk-fill kompozit rezinlerin dahi asidik pH dan etkilendiğinin bilimsel kanıtıdır. Mevcut bulgularda da asidik pH ya sahip kola ve portakal suyunun kırılma indisinde düşüşe sebebiyet verdiği; ancak en fazla değişim saptanan zaman diliminin 30. gün olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu bulk-fill kompozit rezinler ile içecekler arasında meydana gelen etkileşimi siklus süresi bakımından değerlendiren Barutçugil ve ark. (37) nın bulguları ile paralellik

göstermektedir. Zira araştırmacılar da bulk-fill kompozit rezinlerde meydana gelen renklenme etkisinin zaman ile anlamlı şekilde artış gösterdiğini rapor etmiştir. Benzer şekilde Bahbishi ve ark. (22) da üç farklı bulk-fill kompozit rezin üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında 90 güne kadar uzatılan siklus süresi sonrası renklenme etkisinin arttığını, mikrosertlikte de dramatik düşüş sergilendiğini bildirmiştir (22). Bu durum mevcut bulgularda zamanla saptanan kırılma indisi değişimini açıklar niteliktedir. Her ne kadar ağız içi ortam taklit edilmeye çalışılsa da in vitro çalışmaların belirli limitasyonları mevcuttur. Ağızda asidik içeceklerin yanı sıra tükürüğün pH'ı dengeleyici tamponlama etkisi bu çalışmada göz ardı edilmiştir. İleride pH siklusunun oluşturulduğu daha kapsamlı çalışmalar yapılması gereklidir. Kullanılan kompozit diskler geometrileri gereği ağızdaki restorasyonları tam olarak taklit edemezler. Materyallerin genel olarak kırılma indisi değerleri kalınlık ile değişmeye de kompozit rezinlerin doğası gereği polimerizasyon esnasında farklı polimerizasyon derinliğine sahip olmasından dolayı yüzey özellikleri değişeceği için kalınlık değeri farklılık yaratabilir. Ancak yine de bu araştırmadan elde edilen sonuçlar gelecekteki in vivo çalışmalar için birer model oluşturabilir.

Sonuç

Bu çalışmanın bulgularına göre aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur:

1. Asidik içecekler 30. günün sonunda bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisi değerini düşürmektedir. Bu düşüş en fazla kolaya maruz bırakılmış örneklerde meydana gelmektedir.
2. Portakal grubu da kola grubu gibi bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisini 7. ve 30. günlerde düşürmüştür.
3. Kontrol grubunda 30. günde diğer zamanlar ile karşılaştırıldığında kırılma indisi değerlerinde istatistiksel bir fark gözlemlenmemiştir.

Etik onam: Bu çalışma insan veya hayvana ait herhangi bir veri içermediğinden etik onam alınmasına gerek duyulmamıştır.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazar, bu çalışma kapsamında kişisel ve finansal çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder. Bu çalışmada herhangi bir kaynaktan finansal destek alınmamıştır.

Yazar katkıları: Bu makaleden bütün katkı türlerinde Dr. Alperen Değirmenci sorumludur.

Teşekkür: Yazar, istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde Dr. Naci Murat'a teşekkür eder.

Kaynaklar

1. Alzraikat H, Burrow MF, Maghaireh GA, Taha NA. Nanofilled resin composite properties and clinical performance: a review. *Oper Dent* 2018; 43(4): E173-E90.
2. Marjanovic J, Veljovic DN, Stasic JN, Savic-Stankovic T, Trifkovic B, Miletic V. Optical properties of composite restorations influenced by dissimilar dentin restoratives. *Dent Mater* 2018; 34(5): 737-745.
3. Besegato JF, Jussiani EI, Andrello AC, Fernandes RV, Salomao FM, Vicentin BLS, et al. Effect of light-curing protocols on the mechanical behavior of bulk-fill resin composites. *J Mech Behav Biomed Mater* 2019; 90: 381-387.
4. Roberson TM, Heymann H, Swift EJ, Sturdevant CM. *Sturdevant's art and science of operative dentistry*. 5th ed. St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier; 2006. xxiii, 1006 p. p.
5. Villarroel M, Fahl N, De Sousa AM, De Oliveira OB, Jr. Direct esthetic restorations based on translucency and opacity of composite resins. *J Esthet Restor Dent* 2011; 23(2): 73-87.
6. Wongkhantee S, Patanapiradej V, Maneenut C, Tantbirojn D. Effect of acidic food and drinks on surface hardness of enamel, dentine, and tooth-coloured filling materials *J Dent* 2006; 34(3): 214-220.
7. Miletic V, Stasic JN, Komlenic V, Petrovic R. Multifactorial analysis of optical properties, sorption, and solubility of sculptable universal composites for enamel layering upon staining in colored beverages. *J Esthet Restor Dent* 2021;33(6):943-952.
8. Meng Z, Yao XS, Yao H, Liang Y, Liu T, Li Y, et al. Measurement of the refractive index of human teeth by optical coherence tomography. *J Biomed Opt* 2009; 14(3): 034010.
9. Heo YJ, Lee GH, Park JK, Ro JH, Garcia-Godoy F, Kim HI, et al. Effect of energy density on low-shrinkage composite resins: diode-pumped solid state laser versus quartz-tungsten-halogen light-curing unit. *Photomed Laser Surg* 2013; 31(1): 28-35.
10. Faria E-Silva AL, Pfeifer CS. Impact of thio-urethane additive and filler type on light-transmission and depth of polymerization of dental composites. *Dent Mater* 2017; 33(11): 1274-1285.
11. Shortall A, Palin W, Burtscher P. Refractive index mismatch and monomer reactivity influence composite curing depth. *J Dent Res* 2008; 87(1): 84-88.
12. Backes CN, FranCa FMG, Turssi CP, Amaral F, Basting RT. Color stability of a bulk-fill composite resin light-cured at different distances. *Braz Oral Res* 2020; 34: e119.
13. Bahbishi N, Mzain W, Badeeb B, Nassar HM. Color stability and micro-hardness of bulk-fill composite materials after exposure to common beverages. *Materials* 2020; 13(3): 787.
14. Barutcgil C, Barutcgil K, Ozarslan MM, Dundar A, Yilmaz B. Color of bulk-fill composite resin restorative materials *J Esthet Restor Dent* 2018; 30(2): E3-E8.
15. Ota M, Ando S, Endo H, Ogura Y, Miyazaki M, Hosoya Y. Influence of refractive index on optical parameters of experimental resin composites. *Acta Odontol Scand* 2012; 70(5): 362-367.
16. Inokoshi S, Burrow MF, Kataumi M, Yamada T, Takatsu T. Opacity and color changes of tooth-colored restorative materials. *Oper Dent* 1996; 21(2): 73-80.
17. Borges MG, Soares CJ, Maia TS, Bicalho AA, Barbosa TP, Costa HL, et al. Effect of acidic drinks on shade matching, surface topography, and mechanical properties of conventional and bulk-fill composite resins. *J Prosthet Dent* 2019; 121(5): 868.e1-e8.
18. Ardu S, Duc O, Di Bella E, Krejci I. Color stability of recent composite resins. *Odontology* 2017; 105(1): 29-35.
19. Dos Santos PA, Garcia PP, De Oliveira AL, Chinelatti MA, Palma-Dibb RG. Chemical and morphological features of dental composite resin: influence of light curing units and immersion media. *Microsc Res Tech* 2010; 73(3): 176-181.
20. Lee YK, Lim BS, Kim CW. Effect of surface conditions on the color of dental resin composites. *J Biomed Mater Res* 2002; 63(5): 657-663.
21. Barbosa GF, Cardoso MB. Effects of carbonated beverages on resin composite stability. *Am J Dent* 2018; 31(6): 313-316.
22. Berber A, Cakir FY, Baseren M, Gurgan S. Effect of different polishing systems and drinks on the color stability of resin composite. *J Contemp Dent Pract* 2013; 14(4): 662-667.
23. Oliveira LC, Dos Santos PH, Ramos FSS, Moda MD, Briso ALF, Fagundes TC. Wear,

- roughness and microhardness analyses of single increment restorative materials submitted to different challenges in vitro. Eur Arch Paediatr Dent 2020.
24. Alencar MF, Pereira MT, De-Moraes MDR, Santiago SL, Passos VF. The effects of intrinsic and extrinsic acids on nanofilled and bulk fill resin composites: Roughness, surface hardness, and scanning electron microscopy analysis. Microsc Res Tech 2020; 83(2): 202-207.
25. Barutçigil Ç, Barutçigil K, Özarslan MM, Dündar A, Yılmaz B. Color of bulk-fill composite resin restorative materials. J Esthet Restor Dent 2018; 30(2): E3-e8.

Hipertansiyon Süresi ile Sol Ventrikül Kas Kitlesi İndeksi Arasındaki İlişkiye Cinsiyetin Etkisi

The Effect Of Gender on The Relationship Between Hypertension Duration And Left Ventricle Mass Index

Remzi Sarıkaya¹, Ömer Kümet¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Van

Özet

Giriş: Yüksek bir prevalansa sahip olan arteriyel hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Sol ventrikül hipertrofisi (LVH) hipertansif hedef organ hasarında en yaygın yapısal hasardır. LVH ani kardiyak ölüm, koroner kalp hastalığı, miyokardiyal disfonksiyon, kalp yetmezliği ve stroke gibi kardiyovasküler olayları değerlendirmek için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmada hipertansiyon süresinin sol ventrikül kas kitlesine cinsiyetin etkisini araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2019- Mart 2020 tarihlerinde kardiyoloji polikliniğine hipertansiyon hastalığı nedeniyle kabul edilen 210 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, kan parametreleri, ekokardiyografik verileri ile hipertansiyon süreleri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 112'si (%53) erkek, 98'i (%47) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 56.86 ± 15.2 idi. Hastaların hipertansiyon tanısı aldıktan verileri toplama zamanına kadar olan ortalama takip süresi 9.7 ± 7.2 yıldır. Hipertansiyon süresi ile ekokardiyografik olarak hesaplanan sol ventrikül kas kitlesi indeksi (LVMI) arasında pozitif yönde korelasyon saptandı ($r:0.265$; $p:0.004$). Cinsiyete göre yapılan korelasyon analizinde kadınlarda LVM ($r:0.413$) ve LVMI ($r:0.477$) ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde orta derecede pozitif korelasyon saptanmasına rağmen erkeklerde LVM ve LVMI ile hipertansiyon süresi arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda LVMI etki eden diğer faktörlerin yokluğunda, hipertansiyon süresinin uzunluğunun hipertansif hastalardaki LVMI artışında etkili olduğunu ve özellikle kadın cinsiyetin bu artıştan daha çok etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon; Ekokardiyografi; Sol ventrikül kas kitlesi

Abstract

Objective: Arterial hypertension, which has a high prevalence, is a significant risk factor for developing cardiovascular diseases. Left ventricular hypertrophy (LVH) is the most common structural damage in hypertensive target organ damage. LVH is an independent risk factor for evaluating cardiovascular events such as sudden cardiac death, coronary heart disease, myocardial dysfunction, heart failure, and stroke. This study was planned to investigate the effect of gender on the left ventricular muscle mass of hypertension duration.

Materials and Methods: 210 patients admitted to the Cardiology Department between December 2019 and March 2020 were included in the study. The demographic data, blood parameters, echocardiographic data of the patients, and hypertension duration were examined.

Results: Of the patients included in the study, 112 (53%) were male, and 98 (47%) were female. The mean age of the patients was 56.86 ± 15.2 years. The mean follow-up period of the patients until the time of data collection when they were diagnosed with hypertension was 9.7 ± 7.2 years. There was a positive correlation between hypertension duration and the left ventricular muscle mass index (LVMI) calculated echocardiographically ($r: 0.265$; $p: 0.004$). In the correlation analysis performed according to gender, a statistically significant positive correlation was found with LVM ($r: 0.413$) and LVMI ($r: 0.477$) in women, but no significant correlation was found between LVM and LVMI in men and duration of hypertension.

Discussion and Conclusion: In our study suggested that in the absence of other factors affecting LVMI, the length of the hypertension duration is useful in increasing LVMI in hypertensive patients, and the predominantly female gender is more affected by this increase.

Key Words: Hypertension; Echocardiography; Left Ventricular Muscle Mass

Giriş

Yüksek bir prevalansa sahip olan arteriyel hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Dünya çapında morbidite ve mortaliteye önemli bir katkıda bulunur ve bu nedenle büyük bir sosyoekonomik yük oluşturur. Hipertansiyonun algılanması, teşhisi ve tedavisinde büyük ilerlemeye rağmen, hipertansif hastaların yarısına yakınında kan basıncı kontrolü yetersizdir.

Arteriyel hipertansiyon tanısı çoğunlukla geleneksel ofis kan basıncı ölçümü ile konmaktadır. Ofis dışında kan basıncı ölçümü, özellikle beyaz önlük hipertansiyonunun maskesini düşürmek için önemli bir yardımcıdır. Doğru hedef kan basıncına ulaşmak için birçok etkili anti-hipertansif ilaç mevcuttur. Kan basıncının ne kadar düşürülmesi gerektiği şu anda tartışma konusudur. 2018 yılında yayınlanan Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Hipertansiyon Tedavi

Kılavuzu, çoğu hasta için <140/90 mmHg düzeyinde bir hedef kan basıncı önermektedir (1). Sol ventrikül geometrik paternleri, sol ventrikül kas kitle indeksi (LVMI) ve rölatif duvar kalınlığına (RWT) dayalı olarak dört tipte sınıflandırılmaktadır. Bunlar; normal geometri, konsantrik sol ventrikül hipertrofisi, eksantrik sol ventrikül hipertrofisi ve konsantrik yeniden şekillenme olarak adlandırılmaktadır. Ekokardiyografik olarak değerlendirilen sol ventrikül geometrisinin kardiyovasküler hastalığı bağımsız olarak öngördüğü bilinmektedir (2,3). Sol ventrikül hipertrofisi ve geometrik anormallikler, kardiyovasküler risk faktörleri ile önemli ölçüde ilişkilidir. Miyokardiyal iskemik, koroner hastalık, konjestif kalp yetmezliği, ventriküler aritmi, kardiyak mortalite, iskemik inme ve ani kardiyak ölümü bağımsız olarak tahmin eder (4-8). Bu nedenle, sol ventrikül (LV) geometrik paterni, kardiyovasküler hastalıkta kritik bir prognostik faktörü temsil eder. Kardiyak hipertrofi ve geometrik anormallikler artan iş yüküne adaptif bir yanıt olarak kabul edilir. Bununla birlikte hem klinik hem de hayvan çalışmaları, kardiyak hipertrofi ve yeniden şekillenmenin kapsamının iş yükü ile orantılı olarak ilişkili olmadığını ortaya koymuştur (9). Sol ventrikül hipertrofisi (LVH) hipertansif hedef organ hasarında en yaygın yapısal hasardır. LVH ani kardiyak ölüm, koroner kalp hastalığı, miyokardiyal enfraksiyon, kalp yetmezliği ve stoke gibi kardiyovasküler olayları değerlendirmek için bağımsız bir risk faktörüdür (10,11). Uzun süreli kan basıncı (BP) kontrolü olan bazı hipertansif hastalarda, sol ventrikül kitlesinin artmaya devam ettiği bulunmuştur. Bu da stres ve hacim yükünün hipertansif LVH'ye yol açan tek faktör olmadığını göstermektedir (12,13) Çalışmamızda hipertansiyon nedeniyle takipli hastalarda hipertansiyon süresinin sol ventrikül kitlesi ile ilişkisinde cinsiyet farklılığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma popülasyonu: Çalışmaya Aralık 2019-Mart 2020 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine (EAH) hipertansiyon nedeniyle kabul edilen 112 erkek ve 98 kadın olmak üzere toplam 210 hasta dahil edildi. Hipertansiyon tanısı ve sınıflandırması, 2018 yılında yayınlanan Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Hipertansiyon Tedavi Kılavuzuna göre yapıldı (1). Kan basıncının Sistolik kan basıncı ≥ 140 mmHg ve / veya Diyastolik kan basıncı ≥ 90 mmHg olması hipertansiyon olarak kabul edildi. Sol ventrikül hipertrofisi (LVH) kriterleri olarak, Sol ventrikül kitle indeksinin

(LVMI) erkeklerde ≥ 115 g / L ve kadınlarda ≥ 95 g / L olması kabul edilmiştir (1).

Dahil edilme kriterleri: Tıbbi öykü ile teşhis edilen hipertansiyon ve en az 1 yıldır hipertansiyon tedavisi gören ve tansiyon kontrolü sağlanmış olan; 45 ile 75 yaş aralığındaki hastalar.

Hariç tutma kriterleri: Sekonder hipertansiyon, şiddetli iskemik kalp hastalığı, diyabetik kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati, konjenital kalp hastalığı, önemli kapak hastalığı, ciddi aritmi, kronik böbrek disfonksiyonu (GFR<30), malign tümör ve otoimmün hastalıklar ile düşük ejeksiyon fraksiyonu (HFrEF, EF <%50) olan kişiler de hariç tutulmuştur. Ayrıca ekokardiyografi yapılırken yeteri görüntü kalitesi olmayan hastalarda çalışmadan çıkarılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı ve çalışma için SBÜ Van EAH Etik Kurulu tarafından onay alındı (Tarih 21.01.2021 Karar no: 2021/02). Çalışmada Helsinki Bildirgesinde belirtilen etik kurallara uyulmuştur.

Veri toplama: Yaş ve tıbbi kayıtlara göre çalışmaya uygun hastalar belirlendi. Hipertansiyon süresi, kullanılan ilaçlar, temel kan parametreleri belirlendi. Hastalara ekokardiyografi yapıldı. Sistolik ve diastolik kalp fonksiyonları ile sol ventrikül kas kitlesi hesaplandı.

Ekokardiyografi: Ekokardiyografik ölçümler, mevcut kılavuzlara göre (American Society of Echocardiography-ASE) bir IE33 (Phillips Medical System) üzerindeki rutin protokollere dayalı olarak iki tecrübeli ekokardiyograf tarafından bağımsız olarak gerçekleştirildi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), sol ventrikül diyastol sonu boyutu (LVEDD), ventriküler septum kalınlığı (IVST), sol ventrikül arka duvar kalınlığı (LVPWT) ve E / A değerini saptamak için transtorasik Doppler ekokardiyografi yapıldı. LVMI değerini elde etmek için Devereux formülü uygulandı. $LVMI = 1.04 [(LVEDD + LVPWT + IVST)^3 - LVEDD^3] - 13.6$; $LVMI (g / m^2) = LVM / BSA$. Formül ile LVMI değerleri hesaplandı.

İstatistik analizi: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama \pm Standart Sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grupları karşılaştırmada Student-t testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:22) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Tablo 1: Hastaların demografik ve klinik parametrelerinin karşılaştırılması

	Erkek (n=112) (Ort±St. sapma)	Kadın (n = 98) (Ort±St. sapma)	Total (n = 210) (Ort±St. sapma)	p
Yaş	58.5 ± 16.4	54.4 ± 11.2	56.86 ± 15.2	0.09
Boy, cm	162.4 ± 5.4	153.6 ± 5.0	157.1 ± 7.6	0.001
Ağırlık, kg	75.1 ± 10.5	70.5 ± 10.3	73.1 ± 11.2	0.001
BMI, kg/m ²	28.5 ± 3.5	29.8 ± 3.9	28.7 ± 3.6	0.027
SKB, mmHg	140.5 ± 16.6	142.4 ± 16.1	141.0 ± 16.3	0.333
DKB, mmHg	83.9 ± 12.4	87.7 ± 9.3	85.6 ± 10.8	0.05
Serum kreatinin (GFR)	75.6 ± 27.3	69.0 ± 40.9	72.4 ± 35.6	0.045
LDL-C, mmol/L	103.0 ± 25.8	98.0 ± 40.9	101.30 ± 35.6	0.010
HDL-C, mmol/L	35.9 ± 14.2	43.8 ± 15.8	39.4 ± 15.4	0.001
Trigliserit, mmol/L	179.9 ± 145.4	162.5 ± 126.5	171.3 ± 134.6	0.589
Total kolesterol, mmol/L	201.1 ± 43.5	201.0 ± 45.5	201.0 ± 45.3	0.890
Diabetes mellitus (n)	18 (16.0%)	16 (16.3%)	34 (16.1%)	0.49
PW, mm	10.2 ± 1.5	9.4 ± 1.2	9.7 ± 1.4	0.001
IVS, mm	12.5 ± 1.6	11.2 ± 1.2	11.8 ± 1.4	0.001
LVESD, mm	28.9 ± 6.1	27.9 ± 4.8	28.5 ± 3.9	0.045
LVESV, ml	30.7 ± 10.8	27.4 ± 9.7	28.27 ± 10.2	0.002
LVEDD, mm	47.3 ± 4.6	45.9 ± 5.4	46.5 ± 5.3	0.001
LVEDV, ml	105.3 ± 21.8	95.9 ± 20.3	99.5 ± 23.6	0.001
EF, (%)	70,2±11,2	71,4±12,4	71,1±12,8	0.242
Vücut yüzey alanı (m ²)	1.7 ± 0.2	1.6 ± 0.1	1.6 ± 0.2	0.001
LVM (g)	172.4 ± 43.1	151.4 ± 30.1	165.5 ± 37.6	0.001
LVMI (g/m ²)	101.6 ± 24.2	94.6 ± 19.2	95.6 ± 21.5	0.007
LVMI-boy ^{2.7} (g/m ^{2.7})	26.2 ± 7.3	30.3 ± 7.2	28.6 ± 7.5	0.001
Hipertansiyon süresi (yıl)	9.7±8.1	9.6±6.9	9.7 ± 7.2	0.75

BMI: Beden kitle indeksi, SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diastolik kan basıncı, PW: Arka duvar, IVS: İnterventriküler septum, LVESD: Sol ventrikül sistol sonu çapı, LVESV: Sol ventrikül sistol sonu hacmi, LVEDD: Sol ventrikül diastol sonu çapı, LVEDV: Sol ventrikül diastol sonu hacmi, EF: Ejeksiyon fraksiyonu, LVM: Sol ventrikül kitlesi, LVMI: Sol ventrikül kitle indeksi

Tablo 2: Hipertansiyon süresi ve ekokardiyografik parametrelerin korelasyon analizi (tüm hastalar için)

	IVS (N:114)	LVESV (N:114)	LVM (N:114)	LVMI (N:114)	E (N:114)	E/A (N:114)
HT r	.203	.201	.202	.265	-.260	-.306
süresi p	.030	.032	.031	.004	.005	.001

Bulgular

Çalışmamıza 210 hipertansiyon hastası dahil edildi. Hastaların 112'si erkek, 98'i kadındı. Hastaların temel özellikleri Tablo-1 de gösterilmiştir. Erkek hastaların boy, kilo ve BMI değerleri kadınlara göre daha yüksek saptandı (p değeri sırasıyla <0.001, <0.001, 0.027). Sistolik kan basıncı değer ortalamaları her iki grupta benzer olmakla birlikte

diastolik kan basıncı ortalaması kadın hasta grubunda daha yüksekti (p=0.05). Biyokimyasal kan parametreleri analizlerinde kadınlarda HDL düzeyi erkeklere göre daha yüksek iken (p<0.001); LDL düzeyi erkeklerde daha yüksek saptandı (p=0.01). GFR düzeyi erkeklerde daha yüksekti (0.045). Diğer biyokimyasal kan parametrelerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık izlenmedi.

Tablo 3: HT süresi ile Ekokardiyografik ölçümler arasında kadın hastalar için uygulanan korelasyon analiz sonuçları

		IVS	PW	LVE DD	LVE SD	LVE DV	LVE SV	LVM	LVM I	E	E/A	E/E'
HT	r	.331	.266	.350**	.331	.348**	.330*	.413**	.477**	-	-	.269
Süresi	p	.013	.048	.008	.013	.009	.013	.002	.000	.006	.001	.045

Tablo 4: HT süresi ile Ekokardiyografik ölçümler arasında erkek hastalar için uygulanan korelasyon analiz sonuçları

		IVS	PW	LVE DD	LVE SD	LVE DV	LVE SV	LVM	LVM I	E	E/A	E/E'
HT	r	-.146	-.094	.137	.104	.139	.102	-.035	.029	-.129	-.204	-.016
Süresi	p	.273	.482	.304	.435	.297	.448	.793	.829	.336	.124	.906

Diyabetik hasta oranları da her iki grupta benzerdi ($p=0.49$). Ekokardiyografik ölçümlerde erkek hastaların sol ventrikül sistol ve diyastol sonu hacimleri ve genişlikleri, arka duvar ve interventriküler septum kalınlık ortalamaları kadın hastalara göre daha yüksek saptandı. Ejeksiyon fraksiyon (EF) ortalamaları gruplar arasında anlamsızdı. Sol ventrikül kitlesi (LVM) ve vücut yüzey alanı (VYA) erkek hastalarda daha yüksekti (p değerleri <0.001). Devereux formülüne göre hesaplanan sol ventrikül kitle indeksi (LVMI) karşılaştırmasında erkek hastaların LVMI düzeyleri kadın hastalara göre daha yüksekti ($p=0.007$). Hastaların hipertansiyon tanısı aldıktan verileri toplama zamanına kadar olan ortalama takip süresi 9.7 ± 7.2 yıldır. Hipertansiyon süreleri bakımından kadın ve erkek grupları arasında anlamlı bir fark yoktu ($p=0.75$). Hipertansif hastalar tansiyon sürelerine göre sınıflandırıldı. Hipertansiyon süreleri ile ekokardiyografik parametreler arasındaki korelasyon ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile yapıldı (Tablo 2). Analiz sonuçlarına göre hipertansiyon süresi ile IVS ($r: 0.203$), LVESV ($r:0.201$), LVM ($r:0.202$) ve LVMI ($r:0.265$) istatistiksel olarak anlamlı şekilde hafif derecede pozitif korelasyon saptandı. Bunların aksine E ($r: -0.260$) ile hafif derecede ve E/A ($r: -0.306$) ile orta derecede negatif korelasyon saptandı. Kadın ve erkek hastalarda hipertansiyon süresinin ekokardiyografik parametrelere etkisinde cinsiyetin faktörünü araştırmak için her iki gruba ayrı ayrı analizler yapıldı (Tablo 3 ve 4). Kadın hastalarda hipertansiyon süresi ile IVS ($r:0.331$), PW ($r:0.266$), LVEDD (sol ventrikül diyastol sonu çapı) ($r:0.35$), LVESD (sol ventrikül sistol sonu

çapı) ($r: 0.331$), LVEDV (sol ventrikül diyastol sonu hacmi) ($r:0.348$), LVESV (sol ventrikül sistol sonu hacmi) ($r:0.33$) ve E/E' ($r:0.269$) arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde hafif derecede pozitif korelasyon saptandı. LVM ($r:0.413$) ve LVMI ($r:0.477$), ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde orta derecede pozitif korelasyon saptandı. Bunların aksine E ($r: -0.366$) ile hafif derecede, E/A ($r: -0.432$) ile de orta derecede negatif korelasyon saptandı. Erkek hastalar için yapılan Pearson korelasyon analizinde hipertansiyon süresi ile ekokardiyografik parametreler arasında anlamlı korelasyon saptandı.

Tartışma

Hipertansiyon hastalığı, yüksek prevalansı ile birlikte kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin önemli sebeplerinden biri olduğu için bilimsel araştırmaların önemli bir konusu olmayı sürdürmektedir. Hipertansiyonun kardiyak fonksiyonlar üzerindeki etkileri iyi tanımlanmıştır. Araştırmamız hipertansiyon hastalığına sahip olma süresi ve cinsiyet faktörlerinin sol ventrikül geometrisi, kas kitlesi ve ekokardiyografik parametreler üzerindeki etkisini irdelemektedir. Hipertansiyon tanımı ve kriterleri hakkında farklı otoritelerde farklı referans değerler belirlenmiş olmakla birlikte, çalışmamızda klinik olarak en sık uygulanan, en pratik olan ve Avrupa Kalp Cemiyeti (ESC) kılavuzları tarafından belirlenmiş, tekrarlayan ölçümlerde sistolik 140 mmHg üzeri ve diastolik 90 mmHg üzerindeki kan basınçları hipertansiyon olarak kabul edilmiştir (1). Hipertansiyon, sol ventrikülde hipertrofiye neden olarak sol ventrikül kitlesi ve kitle indeksinde

artışa sebep olmaktadır (14). Framingham Kalp Çalışması verileri üzerinden yapılan analizlerde, ekokardiyografik parametreler kullanılarak yapılan sol ventrikül kitle indeksi ölçümlerinin erkeklerde 115 gr/L ve kadınlarda 95 gr/L üzerinde olmasının, kardiyovasküler mortaliteyi ve morbiditeyi arttırdığı belirlenmiştir (15). Kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin önemli bir sebebi olan Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında, diyabete sahip olma süresinin uzunluğunun diyabete bağlı komplikasyonları arttırdığı çeşitli çalışmalarda gösterilmekle birlikte en sık kronik hastalıklardan bir diğeri olan hipertansiyon süresinin, hipertansiyona bağlı komplikasyonlar ile ilişkisi hakkındaki çalışma sayısı sınırlıdır (16). Hipertansiyonun end-organ hasarlarından sayılan sol ventrikül hipertrofinin progresif bir süreç olduğu bilinmektedir (17). Ancak hipertansiyon süreleri ile sol ventrikül hipertrofinin ve sol ventrikül ekokardiyografik parametrelerinden hangisinin daha çok ilişkili olduğu, ayrıca bu ilişkideki cinsiyet farklılıkları net olarak bilinmemektedir. Uzun süreli ve kontrolsüz hipertansiyona sahip olan hastalarda tüm ventrikül duvarlarında kalınlık artışı ile birlikte LVM ve LVMI artışı beklenen bir sonuçtur (2,3). Bununla birlikte sol ventrikül hipertrofisi ve kitle artışı; yaş, metabolik hastalık, kardiyovasküler hastalık ve böbrek yetersizliği gibi etmenlerden etkilenen multifaktöriyel bir süreçtir (18). Diğer metabolik ve ko-morbid durumların analizi etkilememesi amacıyla çalışmamızda gruplar arasında klinik parametrelerin benzer olmasına dikkat edildi. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda hipertansiyon süresinin artması ekokardiyografik ölçümlerde IVS, LVESV, LVM, LVMI parametrelerinde artış ile hafif derecede ama istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Ayrıca diyastolik fonksiyon göstergeleri olan E ve E/A parametreleri ile hipertansiyon süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon tespit edildi. Bu bulgular hastalarda hipertansiyon süresinin uzamasıyla birlikte diyastolik disfonksiyon gelişiminde artışla birlikte sol ventrikül hipertrofisi ve kas kitlesinde artış ihtimalinin arttığını düşündürmektedir. Sol ventrikül kitle indeksi artışındaki cinsiyet farklılığını araştırmak için gruplar arasında ayrı ayrı yapılan korelasyon analizlerinde kadın hastalarda hipertansiyon süresi ile IVS, PW, LVEDD, LVESD, LVEDV, LVESV ve E/E' arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde hafif derecede pozitif korelasyon saptandı. LVM ve LVMI ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde orta derecede pozitif korelasyon saptandı. Bunların aksine E ile

hafif derecede, E/A ile de orta derecede negatif korelasyon saptandı. Erkek hastalar için yapılan Pearson korelasyon analizinde hipertansiyon süresi ile ekokardiyografik parametreler arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Bulgular uzun süreli hipertansif olan kadın hastaların erkeklere göre LVM ve LVMI artışına daha meyilli olduğunu düşündürmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kronik basınç aşırı yüklenmesine farklı bir kardiyak adaptasyonu etkileyen olası mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır, ancak hormonal durum ve özellikle menopozdan sonra östrojen etkilerinin olmaması, artmış art yüke kardiyovasküler adaptasyon yanıtına etkide bulunabileceği düşünülmektedir. Kronik basınç yüklenmesine yanıt olarak sol ventrikül kitlesindeki artış kadınlarda erkeklere göre daha yüksek sol ventrikül EF ile ilişkili bulunmuştur (19). İnterstisyel fibrozun kadınlarda korunmuş ejeksiyon fraksiyonu varlığında sirkumfarensiyal kısılmayı ve erken diyastolik strain oranını erkeklere göre daha çok azalttığı gösterilmiştir (20). Çalışmamızdaki hastaların yaş ortalamalarına bakıldığında kadın hastaların büyük çoğunluğunun post menopozal dönemde olduğu ve hormonal yanıtlar göz önünde bulundurulduğunda hipertansiyona bağlı art yük artışına daha dramatik kardiyak remodeling yanıtı verdiği düşünülmektedir. Çalışmaya tansiyon kontrolü sağlanmış hipertansif hastalar alındığından hastaların LVMI ortalaması, LVMI için belirlenen erkeklerde 115 gr/m², kadınlarda 95 gr/m² değerlerinin altında saptandı. Ancak kadın hastalarda LVMI ortalaması 94.6±19.2 değeri ile hipertrofi sınırına daha yakın olarak saptandı. LVMI değerleri erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olarak saptansa da sınır değerlerinin farklı olması sebebiyle düzeltme yapıldığında LVMI ortalamasının kadınlarda daha yüksek olduğu belirlendi. Hem LVMI artışı hem de diğer diyastolik parametrelerde daha fazla bozulma olması, özellikle post menopozal kadınların hipertansiyondan daha fazla etkilenebileceğini ve kadınlardaki hedef kan basıncı değerlerinin erkeklere göre farklı olması gerektiği konusunda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Çalışmadaki bulgularımız, LVMI etki eden diğer faktörlerin yokluğunda, hipertansiyon süresinin uzunluğunun hipertansif hastalardaki LVMI artışında etkili olduğu ve özellikle kadın cinsiyetin bu artıştan daha çok etkilendiğini göstermiştir. Daha geniş hasta gruplarında yapılacak başka

çalışmalar, bu konudaki kanıt düzeyini arttırmada faydalı olacaktır.

Kısıtlamalar: Çalışmamızda sağlıklı kontrol grubu mevcut değildi. Hasta sayısı istatistiksel analiz için yeterli olsa da daha büyük popülasyon grubunda yapılacak çalışmalarda sonuçların doğruluk düzeyi artmakta olup hasta sayısı rölaf olarak yetersiz sayılabilir. Hastaların ekokardiyografisi 2B EKO ile yapılmış olup altın standart olan kardiyak MRI veya diğer bir yöntem olan 3D ekokardiyografik ölçümler yapılmamıştır.

Çıkar çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Finansal destek: Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluştan fon desteği almamıştır.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür taraması ve materyal belirlemesi Remzi Sarıkaya tarafından, makalenin yazımı, istatistik değerlendirmesi ve materyal seçimleri Ömer Kümet tarafından yapılmıştır.

Etik onam: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulundan 21/01/2021 tarihli 2021/02 sayı numaralı karar ile izin alınmıştır.

Kaynaklar

- Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Eur Heart J* 2018; 39(33): 3021-3104.
- Ganau A, Devereux RB, Roman MJ, Simone G, Pickering TG, Saba PS et al. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. *J Am Coll Cardiol* 1992; 19(7): 1550-1558.
- Koren MJ, Devereux RB, Casale PN, Savage DD, Laragh JH. Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. *Ann Intern Med* 1991; 114(5): 345-352.
- Dunn FG, Pringle SD. Left ventricular hypertrophy and myocardial ischemia in systemic hypertension. *Am J Cardiol* 1987; 60(17): 19i-22i.
- Liao Y, Cooper RS, McGee DL, Mensah GA, Ghali JK. The relative effects of left ventricular hypertrophy, coronary artery disease and ventricular dysfunction on survival among black adults. *JAMA* 1995; 273(20): 1592-1597.
- Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli WP. Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. *N Engl J Med* 1990; 322(22): 1561-1566.
- Casale PN, Devereux RB, Milner M. Value of echocardiographic measurement of left ventricular mass in predicting cardiovascular morbid events in hypertensive men. *Ann Intern Med* 1986; 105(2): 173-178.
- Kannel WB, Doyle JT, McNamara PM, Quickenton P, Gordon T. Precursors of sudden coronary death. Factors related to the incidence of sudden death. *Circulation* 1975; 51(4): 606-613.
- Obayashi M, Yano M, Kohno M, Kobayashi S, Tanigawa T, Hironaka K et al. Dose-dependent effect of ANG II-receptor antagonist on myocyte remodeling in rat cardiac hypertrophy. *Am J Physiol* 1997; 273(4): 1824-1831.
- Shenasa M, Shenasa H. Hypertension, left ventricular hypertrophy, and sudden cardiac death. *Int J Cardiol* 2017; 237: 60-63.
- Kim TH, Yang PS, Yu HT, Jang E, Shin H, Kim HY et al. Effect of hypertension duration and blood pressure level on ischaemic stroke risk in atrial fibrillation: nationwide data covering the entire Korean population. *Eur Heart J* 2019; 40(10): 809-819.
- Mishra JS, More AS, Gopalakrishnan K, Kumar S. Testosterone plays a permissive role in angiotensin II-induced hypertension and cardiac hypertrophy in male rats. *Biol Reprod* 2019; 100(1): 139-148.
- Rowlands DB, Glover DR, Ireland MA, McLeay RA, Stallard TJ, Watson RD et al. Assessment of left-ventricular mass and its response to antihypertensive treatment. *Lancet* 1982; 1(8270): 467-470.
- Levy D, Anderson KM, Savage DD, Kannel WB, Christiansen JC, Castelli WP. Echocardiographically detected left ventricular hypertrophy: prevalence and risk factors: the Framingham Heart Study. *Ann Intern Med* 1988; 108(1):7-13.
- Savage DD, Garrison RJ, Kannel WB, Anderson SJ, Feinleib M, Castelli WP. Considerations in the use of echocardiography in epidemiology: the Framingham Study. *Hypertension* 1987; 9(2Pt2): II40-44

16. Gafvels C, Lithner F, Börjeson B. Living with Diabetes: Relationship to Gender, Duration and Complications. A Survey in Northern Sweden. *Diabetic Medicine* 1993; 10(8): 768-773.
17. Ganau A, Devereux RB, Roman MJ, de Simone G, Pickering TG, Saba PS et al. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. *J Am Coll Cardiol* 1992; 19(7): 1550-1558.
18. Buono F, Crispo S, Pagano G, Rengo G, Petitto M, Grieco F et al. Determinants of left ventricular hypertrophy in patients with recent diagnosis of essential hypertension. *J Hypertens* 2014; 32(1): 166-173.
19. Krumholz HM, Larson M, Levy D. Sex differences in cardiac adaptation to isolated systolic hypertension. *Am J Cardiol* 1993; 72(3): 310-313.
20. Muiesan ML, Painsi A, Aggiusti C, Bertacchini F, Rosei CA, Salvetti M. Hypertension and organ damage in women. *High Blood Press Cardiovasc Prev* 2018; 25(3): 245-252.

Inhibition Properties of Some Pyrimidine Derivatives as Anticancer Agents on Glutathione S-Transferase

Glutasyon S-Transferaz Enzimi Üzerine Antikanser Ajanlar Olarak Bazı Pirimidin Türevlerinin İnhibisyon Özellikleri

Hatice Esra Duran

Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kars

Abstract

Objective: Glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18), which is a member of the family of transferase enzymes, is an enzyme that has a very important role in maintaining the internal and external balance of the body by catalyzing the first stage of the formation reactions mercapturic acid, the end product of detoxification metabolism. In this study, it was aimed to investigate the *in vitro* inhibition effect of pyrimidine derivatives on the GST enzyme.

Materials and Methods: The GST enzyme was purified by affinity chromatography technique. It was determined that pyrimidine derivatives strongly inhibited the GST enzyme at μM level with K_i values ranging from 0.047 ± 0.0015 to $0.272 \pm 0.1764 \mu\text{M}$. IC_{50} and K_i values were calculated for the derivative compounds.

Results: All of the compounds whose effect was examined showed a noncompetitive inhibition effect on the GST enzyme. In addition, 4-amino-2-chloropyrimidine showed the most effective inhibitory effect with non-competitive inhibition type and the lowest K_i value ($0.047 \pm 0.0015 \mu\text{M}$).

Conclusion: The findings obtained from this study make many contributions to the literature. It is thought that these pyrimidine derivative compounds, the effect of which was investigated in the study and showing an inhibitory effect on the GST enzyme, may shed light on further biological studies.

Key Words: Pyrimidine; Enzyme; Inhibition.

Özet

Amaç: Transferaz enzim ailesinden olan Glutasyon S-Transferaz (GST; EC 2.5.1.18), detoksifikasyon metabolizması son ürünü olan merkapturik asit oluşum reaksiyonlarının ilk basamağını katalizleyerek, vücudun iç ve dış dengesini korumada çok önemli rolü olan bir enzimdir. Bu çalışmada, pirimidin türevlerinin GST enzimi üzerine *in vitro* inhibisyon etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Afinite kromatografisi tekniği ile GST enzimi insan eritrositlerinden saflaştırıldı. Pirimidin türevlerinin GST enziminin K_i değerlerinin 0.047 ± 0.0015 ile 0.272 ± 0.1764 arasında μM seviyede güçlü bir şekilde inhibe ettiği belirlendi. Türev bileşikler için IC_{50} ve K_i değerleri hesaplandı.

Bulgular: Etkisi incelenen bileşiklerin tümü GST enzimi üzerine yarışmasız inhibisyon etkisi gösterdi. Ayrıca, 4-amino-2-kloropirimidin yarışmasız inhibisyon tipi ve en düşük K_i değeri ile ($0.047 \pm 0.0015 \mu\text{M}$) en etkili inhibitör etkisi göstermiştir.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, literatüre pek çok katkı sağlamaktadır. Çalışmada etkisi araştırılan ve GST enzimi üzerine inhibisyon etkisi gösteren bu pirimidin türevi bileşiklerin daha ileri biyolojik çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pirimidin; Enzim; İnhibisyon.

Introduction

With the damage to the cells, there is an increase in the production of reactive oxygen species (ROS) produced by aerobic cells. Physiological levels of ROS required for cell survival are also mediators for intracellular signaling pathways. On the contrary, excessive amounts of ROS cause cell damage and even cell death (1). For years, it has been thought that oxidative stress is effective in cancer formation and development and therefore cancer can be prevented by antioxidant therapy (2). Glutathione, a tripeptide, consists of cysteine, glycine and glutamate amino acids. Glutathione has two peptide bonds, two carboxyl groups, an amino group and a thiol group (3). There are two

types of glutathione, reduced (GSH) and oxidized (GSSG). The excess of hydrophilic groups and the small molecular mass provide an increase in the solubility of glutathione in water. This structure of GSH provides an important advantage in the stability of the molecule and the defense of the molecule (4). In addition to being among the enzymatic systems responsible for the protection of intracellular redox balance, GSH plays critical roles in both the antioxidant defense system and many important metabolic events. Since the GSH level is high in many tumor types, the tissues become more resistant to chemotherapy (5). However, the GSH content of some types of tumor cells is associated with GSH-related

enzymes such as γ -glutamyl cysteine ligase (GCL) and γ -glutamyl transpeptidase (GGT) enzymes. Because of this effect, GSH is seen as an effective agent in medical intervention for cancer progression and resistance to chemotherapy (6). In addition to being a multifunctional enzyme, the GST enzyme catalyzes the first step in the reaction sequence to form mercapturic acid, the final product in detoxification metabolism. Endogenous and exogenous hydrophobic electrophiles with GSH bind in the first reaction catalyzed by GST (7). In order for the GST enzyme to catalyze this reaction, GSH is required in the environment. Therefore, GSH is known as the cosubstrate of the GST enzyme. The GST enzyme is known as a partial substrate specific enzyme because its substrates other than GSH are widely distributed. In addition, they prevent the products formed by oxidation or foreign toxic substances from the combination with other macromolecules in the body and ensure that they are disposed of without damaging the cell components. Therefore, GSTs are one of the enzyme groups that act as a very important protection (8). The vast majority of cancer cell types contain much higher amounts of ROS and free radicals than healthy cells. In addition, it has been observed in many studies that the levels of antioxidant compounds and the amount of enzymes that destroy ROS increase in cancer tissues. The increase in the amount of enzymes that destroy ROS also creates a protective response in intracellular oxidative stress (9). There has been no significant improvement in preventing cancer, which is one of the most important causes of death in the world today (10). For centuries, people have treated their illnesses using natural products (11). Taking advantage of this, most anticancer substances have been developed using natural products. When developing new anticancer compounds, these anticancer agents are taken into consideration, either by replacing natural products or directly using natural products. Although many chemotherapy drugs of natural origin have been developed, new anticancer agents are still needed. Because this situation is necessary to find an effective method in cancer treatment (12). The biological activity of a compound depends on the molecular structure of that compound. Because of their widespread use in the design of drugs, the use of heterocyclic compounds is quite common in medicinal chemistry (13). Also, heterocyclic compounds containing nitrogen in their structure are very important in drug development studies.

The biological properties of pyrimidine compounds increase the importance of these compounds. From a clinical point of view; Pyrimidines are used in the treatment of many diseases such as anticancer, antiviral, cardiovascular, antidiabetic and anti-inflammatory drugs are used. Pyrimidine is the most common heterocyclic ring system found in nature. There is a pyrimidine ring in vitamin B1 (thiamine), riboflavin and folic acid. Uracil, thymine and cytosine are found in nucleic acids that form the essence of life, and their bases are pyrimidine derivatives. Also, there is a pyrimidine ring in folic acid. Drugs used in cancer chemotherapy are obtained from various derivative compounds derived from the pyrimidine ring (14). In the present study, the inhibition effects of some pyrimidine derivative compounds (4-amino-2-chloropyrimidine, 4-Amino-6-chloropyrimidine and 4-Amino-2,6-chloropyrimidine) (Figure 1) on the GST enzyme were investigated *in vitro*. For this purpose, firstly, GST enzyme was purified from erythrocyte using affinity chromatography technique. Later, with inhibition studies, inhibition type was determined together with IC_{50} and K_i value for pyrimidine derivative compounds.

Material and Methods

Chemicals: GST enzyme was purified from the erythrocytes obtained from the blood sample obtained from Blood Center. Except for the standard protein marker used for electrophoresis (Thermo Fisher Scientific), all chemicals used in all steps of the study were obtained from Sigma-Aldrich. (Taufkirchen, Germany).

Preparation of hemolysate from human erythrocytes: The study was started by centrifuging the blood sample at 1500xg for 15 minutes. Leukocyte, plasma and erythrocyte phases were formed in the tube after centrifugation. The erythrocyte phase was removed by discarding the plasma and leukocyte phases. Erythrocytes were washed 3 times with 0.9% NaCl and then rinsed in ice water for 30 minutes. The impurities were removed by centrifugation at 15.000xg for 30 minutes and the step of purification with the supernatant was started (15).

GST Activity assay: Measurement of GST enzyme activity was performed in a modified version of the method used by Habig et al. (16).

Enzyme purification: GSH-agarose was used as affinity gel for the purification of the GST

Figure 1. The molecular structure of pyrimidine derivatives used in inhibition studies

Figure 2. SDS-PAGE for GST enzyme

Figure 3. IC₅₀ of pyrimidine derivatives on GST

Table 1: Summary of the GST purification procedure from human erythrocytes

Purification Steps	Total volume (mL)	Total protein (mg)	Total activity (EU)	Specific activity (EU/mg)	Purification fold	Yield (%)
Hemolysate	25	703.75	1.512	0.002	1	100
Affinity Chromatography	2	0.144	0.293	2.035	1017.36	19.38

Table 2: IC₅₀, K_i values and inhibition types of pyrimidine derivatives on GST

Pyrimidine Derivatives	IC ₅₀ (μM)	K _i (μM)	Inhibition Type
4-amino-2-chloropyrimidine	0.037	0.047±0,0015	Noncompetitive
4-amino-6-chloropyrimidine	0.139	0.272±0,1764	Noncompetitive
4-amino-2,6-dichloropyrimidine	0.662	0.076±0,0043	Noncompetitive

enzyme. The prepared hemolysate was loaded on the column. After hemolysate flowed through the column, the column was first equilibrated with equilibration buffer (10 mM phosphate buffer containing 150 mM NaCl, pH 7.4) and then washed using the same buffer. The GST bound to the column with elution buffer (50 mM Tris-HCl buffer pH 9.0 and up to 10 mM GSH) was eluted and eluates in 1 mL volumes were collected. GST activity and protein amount were measured in the collected fractions. Fractions with activity were used in inhibition studies.

Protein quantity assay: The amount of protein was determined according to the Bradford method (17)

Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE): The Laemmli method allowed the determination of the molecular mass of the enzyme as well as the purity control. The method was done as in previous studies (18)

In vitro pyrimidine derivatives studies: The inhibition effect of pyrimidine derivatives was investigated using five different inhibitor concentrations. Control cuvette had enzyme activity only, but no inhibitor added. The IC₅₀ value was accepted as the inhibitor concentration causing 50% inhibition and this value for each inhibitor was calculated graphically. The K_i values of the compounds whose inhibition effects were examined by drawing the Lineweaver-Burk curve were calculated and the inhibition types were determined (18).

Results

This study was carried out to examine inhibition effects of some pyrimidine derivatives on GST enzyme activity. In this direction, firstly, The enzyme was successfully purified from human erythrocytes using affinity chromatography technique. Purification took place with 2.035 EU / mg protein specific activity and 19.38% fold (Table 1). As a result of SDS-PAGE, the enzyme was proved to be pure and the molecular mass of the enzyme was determined to be approximately 28 kDa. (Figure 2). IC₅₀ values of 4-amino-2-chloropyrimidine, 4-amino - 2- chloropyrimidine and 4-amino-2-chloropyrimidine were found 0.037, 0.139 and 0.662 μM respectively (Figure 3). The study shows that K_i values of pyrimidine derivative compounds showing inhibition effect are 4-amino-2-chloropyrimidine (0.037 μM) > 4-amino-6-chloropyrimidine (0.140 μM) > 4-amino-2.6-dichloropyrimidine (0.662 μM). It was seen with the data obtained as a result of the study that these compounds inhibit the GST enzyme at micromolar level (Table 2). In the light of the results obtained, 4-amino-2-chloropyrimidine showed the best inhibition effect, while 4-amino-2.6-dichloropyrimidine showed the least inhibition. A non-competitive inhibition effect was observed for all substances whose effects were examined (Figure 4).

Figure 4. Lineweaver-Burk graphs for pyrimidine derivatives on GST

Discussion

Oxidative stress resulting from the production of excessive amounts of free radicals causes serious damage to the body. Irregular life or various disease states such as excessive and unbalanced food intake and irregular sleep result in chronic hyperglycemia and ketosis attacks. Due to the imbalanced conditions that occur between oxidants and antioxidants, DNA, proteins and lipids are damaged, causing cell death. Studies have revealed that oxidative stress causes the emergence of various diseases (19). The metabolic events of living organisms are related to the activity of enzymes that catalyze important reactions in their metabolism. Therefore, changes in enzyme activities are associated with the occurrence of many diseases. Due to this situation, it is desired to have useful agents in living organism for enzyme activity. Many drugs that are widely used clinically for treatment function by inhibiting enzymes. Therefore, while designing drugs, researchers are working on development by characterizing enzyme inhibitors that have the potential to be drugs that can inhibit specific enzymes. Therefore, the measurement of enzymatic activities in cells both in vivo and in vitro is a very important situation in drug discovery (20). Until today, many studies have been carried out by many researchers on GST enzyme activity. Taslimi et al. (21) conducted a study to examine the effect of benzene

sulfonamide derivatives on the GST enzyme and found that the compounds inhibited the enzyme at micromolar level. In addition, Türkan et al. (22) found in their study that avermectin derivative group inhibited the GST enzyme at the mM level. In another study, Türkan et al. (23) investigated the effects of some cephalosporin antibiotics on the GST enzyme both in vivo and in vitro and found that the compounds inhibited the enzyme at millimolar level. Similarly, Gülçin et al. (24) investigating the inhibition effect of rosmarinic acid on the GST enzyme and it was found that rosmarinic acid inhibited the GST enzyme at nanomolar level. In another study, caffeic acid phenylethyl ester (CAPE) inhibited the GST enzyme at nanomolar level (25) In addition, in another study conducted by our team, the inhibition effect of chalcones on the GST enzyme was examined and the compounds examined in the study inhibited the enzyme at micromolar level (5). According to the results of the inhibition study, 4-amino-2-chloropyrimidine had a high inhibition effect on the GST enzyme. The amino and chlorine groups found in 4-amino-2-chloropyrimidine provided an effective inhibition. It was observed that although the chemical structures of 4-amino-2-chloropyrimidine and 4-amino-6-chloropyrimidine were exactly the same except for the binding position of the chlorine ion, the inhibition rates were quite different. Compared to IC_{50} values, 4-amino-2-chloropyrimidine showed 4 times more inhibition effect than 4-amino-6-chloropyrimidine. In this case, it was concluded that the binding position of the chlorine ion provides an effective inhibition for the GST enzyme. As a result, some pyrimidine derivatives are molecules that have been extensively studied by the scientific community for the treatment of various diseases and disorders. However, studies have not investigated the inhibition effects on the GST enzyme. For this purpose, the enzyme was purified in one step using affinity chromatography. Then, *in vitro* inhibition effects of some pyrimidine derivatives on this enzyme activity were investigated. It can be considered that pyrimidine derivatives may be effective on GST. The findings from this study make several contributions to the literature. These compounds, whose effect was investigated in the study and showed an inhibition effect on the GST enzyme, can shed light on further biological studies.

Aspect of the research ethic: For the research, on 31.03.2021, the ethics committee approval numbered 80576354-050-99/24 was obtained

from the Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee of Kafkas University Faculty of Medicine. In addition, on 17.02.2020, research permission numbered E-85063915-929.99-4513 was obtained from Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences.

Statement of financial support: The study was not financially supported by any institution or organization.

Conflict of Interest: The author declared that there is no conflict of interest.

References

- Demir Y. Naphthoquinones, benzoquinones, and anthraquinones: Molecular docking, ADME and inhibition studies on human serum paraoxonase-1 associated with cardiovascular diseases. *Drug Development Research* 2020;81(5): 628-636.
- Traverso N, Ricciarelli R, Nitti M, Marengo B, Furfaro AL, Pronzato MA, et al. Role of glutathione in cancer progression and chemoresistance. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity* 2013; 2013:1-10.
- Ceylan H, Demir Y, Beydemir Ş. Inhibitory effects of usnic and carnosic acid on some metabolic enzymes: an in vitro study. *Protein and Peptide Letters* 2019;26(5):364-370.
- Özaslan MS, Demir Y, Aslan HE, Beydemir Ş, Küfrelioğlu Öİ. Evaluation of chalcones as inhibitors of glutathione S-transferase. *Journal of Biochemical and Molecular Toxicology* 2018; 32(5):e22047.
- Işık M, Demir Y, Kırıcı M, Demir R, Şimşek F, Beydemir Ş. Changes in the anti-oxidant system in adult epilepsy patients receiving anti-epileptic drugs. *Archives of Physiology and Biochemistry* 2015; 121(3):97-102.
- Estrela JM, Ortega A, Obrador E. Glutathione in cancer biology and therapy. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences* 2006; 43(2):143-181.
- Özaslan MS, Demir Y, Aksoy M, Küfrelioğlu Öİ, Beydemir Ş. Inhibition effects of pesticides on glutathione-S-transferase enzyme activity of Van Lake fish liver. *Journal of Biochemical and Molecular Toxicology* 2018;32(9):e22196.
- Hayes JD, Flanagan JU, Jowsey IR. Glutathione transferases. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology* 2005;45:51-88.
- Hwang GH, Ryu JM, Jeon YJ, Choi J, Han HJ, Lee YM, et al. The role of thioredoxin reductase and glutathione reductase in plumbagin-induced, reactive oxygen species-mediated apoptosis in cancer cell lines. *European Journal of Pharmacology* 2015;765:384-393.
- Demir Y, Türkeş C, Beydemir Ş. Molecular docking studies and inhibition properties of some antineoplastic agents against paraoxonase-I. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents)* 2020;20(7):887-896.
- Taslimi P, Aslan HE, Demir Y, Oztaskin N, Maraş A, Gulçin İ, et al. Diarylmethanon, bromophenol and diarylmethane compounds: Discovery of potent aldose reductase, α -amylase and α -glycosidase inhibitors as new therapeutic approach in diabetes and functional hyperglycemia. *International Journal of Biological Macromolecules* 2018;119:857-863.
- Gordaliza M. Natural products as leads to anticancer drugs. *Clinical and Translational Oncology* 2007; 9:767-776.
- Aydın Öztürk B, Anil D, Demir Y. Synthesis of N-alkylated pyrazolo (3, 4-d) pyrimidine analogs and evaluation of acetylcholinesterase and carbonic anhydrase inhibition properties. *Archiv der Pharmazie* 2021; 354(5):e2000330.
- Ashok N, Madhukar J, Sridhar G. Design, synthesis and biological evaluation of 1,2,4-oxadiazole linked 1,2,4 - thiadiazole-pyrimidines as anticancer agents. *Chemical Data Collections* 2021;32:100653.
- Naldan ME, Işık M, Demir Y, Duran HE, Beydemir Ş, Kara D, et al. The In vivo Effect of Anesthetic Drugs on Some Enzyme Activity and Biological Parametres. *Turkish Journal of Science and Health* 2020; 1(2):9-19.
- Habig WH, Jakoby WB. Assays for differentiation of glutathione S-transferases. *Methods Enzymol* 1981;77:398-405.
- Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry* 1976;72:248-254.
- Aslan HE, Beydemir Ş. Phenolic compounds: the inhibition effect on polyol pathway enzymes. *Chemico-Biological Interactions* 2017;266:47-55

19. Demir Y, Köksal Z. The inhibition effects of some sulfonamides on human serum paraoxonase-1 (hPON1). *Pharmacological reports* 2019;71(3):545-549.
20. Türkeş C, Demir Y, Beydemir Ş, Calcium channel blockers: molecular docking and inhibition studies on carbonic anhydrase I and II isoenzymes. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* 2020;39(5):1-9.
21. Taslimi P, Işık M, Türkan F, Durgun M, Türkeş C, Gülçin İ et al. Benzenesulfonamide derivatives as potent acetylcholinesterase, α -glycosidase, and glutathione S-transferase inhibitors: biological evaluation and molecular docking studies. *J Biomol Struct Dyn.* 2021;39(15):5449-5460
22. Türkan F, Huyut Z, Atalar MN. The toxicological impact of some avermectins on human erythrocytes glutathione S-transferase enzyme. *Journal of Biochemical and Molecular Toxicology* 2018;32(10):e22205.
23. Sever B, Türkeş C, Altıntop MD, Demir Y, Beydemir Ş, Thiazolyl-pyrazoline derivatives: In vitro and in silico evaluation as potential acetylcholinesterase and carbonic anhydrase inhibitors. *International Journal of Biological Macromolecules* 2020; 163:1970-1988.
24. Gülçin İ, Scozzafava A, Supuran CT, Köksal Z, Turkan F, Çetinkaya S, et al. Rosmarinic acid inhibits some metabolic enzymes including glutathione S-transferase, lactoperoxidase, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase isoenzymes. *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry* 2016; 31 (6):1698-1702.
25. Özaslan M, S Demir, Y Küfrevioğlu OI, Çiftci M. Some metals inhibit the glutathione S-transferase from Van Lake fish gills. *Journal of biochemical and molecular toxicology* 2017; 31 (11):e21967.

Diz Osteoartrit'inde Ultrasonografi Bulgularının Womac Osteoartrit İndeksi ve EQ-5D Genel Yaşam Kalite Ölçeği ile İlişkisi

The Relationship of Ultrasonographic Findings with Womac Osteoarthritis Index and EQ-5D Quality of Life Scale in Patients with Kneeosteoarthritis

Özkan Varan¹, Hamit Kucuk¹, Hakan Babaoglu², Nuh Atas², Abdurrahman Tufan²

¹Yenimahalle Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye

²Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilimdalı, Romatoloji Bilimdalı Ankara, Türkiye

Özet

Giriş: Osteoartrit eklem kıkırdak hasarı, çevre kemik yapılarında değişiklikler ve eklem inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Birçok romatolojik hastalıkta, kas iskelet sistemi ultrasonografisi yumuşak doku ve eklemi değerlendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, diz osteoartrit hastalarında ultrasonografi bulgularının hastalık şiddeti ve hayat kalitesi ile olan ilişkisi araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen hastaların diz eklemi, ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla womac indeksi ve EQ-5D anketi kullanıldı. Ultrasonografi bulgularının, womac ve EQ-5D anketi ile olan ilişkisi karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 24 hasta çalışmaya dahil edildi. 3 hasta erkek, 21 hasta kadındı. Sinovyal hipertrofi, efüzyon, baker kisti ve kalsifikasyon bulguları değerlendirildi. Bu bulgulara sahip olanların womac skoru, VAS ve EQ-5D skorunda anlamlı bir fark saptanmadı. Osteofit saptanan hastalarda, womac alt parametresi olan sertlik parametresinde anlamlı farklılık saptandı ($p=0.046$). Womac skoru ile kıkırdak kalınlığı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Womac ve EQ-5D skoru arasında negatif korelasyon saptandı ($p=0.006$, $r= -0.545$). VAS skoru ile kıkırdak kalınlığı arasında negatif korelasyon saptandı ($p=0.017$, $r= -0.483$).

Sonuç: Çalışmamızda USG bulguları ile klinik şikâyet ve yaşam kalitesi arasında ilişki saptanamamıştır. Bu durum hasta sayısının az olması ilişkili olabilir. Bununla birlikte, kas iskelet ultrasonografisi, eklemde yapısal patolojileri göstermede etkili ve ucuz yöntemlerden birisidir. Osteoartrite bağlı yapısal sorunları tespit etmek için ultrasonografinin kullanımı devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit Tanısal Ultrasonografi; Yaşam kalitesi

Abstract

Objective: Osteoarthritis is a disease characterized by joint cartilage damage, changes in surrounding bone structures and joint inflammation. Musculoskeletal ultrasonography is frequently used to evaluate soft tissue and joint in many rheumatologic diseases. We aimed to study the relationship between ultrasonographic findings and disease severity and quality of life in patients with knee osteoarthritis.

Material and Method: The knee joint of the patients included in the study was evaluated by ultrasonography. Womac index and EQ-5D questionnaire were used to evaluate the quality of life of the patients. The relationship between ultrasonography findings and womac and EQ-5D questionnaire was compared.

Result: Twenty-four patients were included in the study. 3 patients were male and 21 patients were female. There was no significant difference in synovial hypertrophy, effusion, baker cyst, calcification and womac score, VAS and EQ-5D score. A significant difference was found in the womac sub-parameter, stiffness parameter, in patients with osteophyte ($p = 0.046$). There was no significant correlation between Womac score and cartilage thickness. There was a negative correlation between womac and EQ-5D score ($p = 0.006$, $r = -0.545$). There was a negative correlation between VAS score and cartilage thickness ($p = 0.017$, $r = -0.483$).

Conclusion: In our study, no relation was found between USG findings and clinical complaints and quality of life. This may be related to the low number of patients. However, musculoskeletal ultrasonography is one of the most effective and inexpensive methods to show structural pathologies in the joint. The use of ultrasonography will continue to detect structural problems associated with osteoarthritis.

Key Words: Osteoarthritis; Diagnostic Ultrasonography; Life Quality

Giriş

Osteoartrit (OA) en sık görülen artrit çeşididir (1). OA eklem kıkırdak hasarı, çevre kemik yapılarında değişiklikler ve eklem inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır (2). Zaman içinde ağrı ve fonksiyon kaybına neden olmaktadır ve hayat kalitesini

Etkilemektedir (3). Yaşlı popülasyonda semptomatik diz OA prevalansı yüzde 10 saptanırken, radyografik diz osteoartrit prevalansının %33 olduğu saptanmıştır (4,5). Primer tedavi hedefi ağrının azaltılması, hayat kalitesinin artırılması ve eklem fonksiyonlarının korunmasıdır. Tedavide asetaminofen, nonsteroid-

* Sorumlu Yazar: Özkan Varan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Anabilimdalı, Romatoloji Bölümü, Ankara Türkiye Tel: 05054869359, E-mail: ozkanvaran84@gmail.com Orcid: Özkan Varan 0000-0003-1274-4253, Hamit Küçük 0000-0003-1206-4725, Hakan Babaoglu 0000-0002-3728-0259, Nuh Atas 0000-0001-5880-4974, Abdurrahman Tufan 0000-0001-6244-9362

Geliş Tarihi: 05.04.2021, Kabul Tarihi: 03.09.2021

antinflamatuar ilaçlar ve intrartiküler enjeksiyon tedavileri uygulanmaktadır (6,7). İntrartiküler steroid tedavisi semptomların kısa süreli giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır (8). OA patogeneğinde inflamatuvar bir süreç olduğu için steroid ile kıkırdak harabiyetinin azaltılabileceği düşünülmektedir (9,10). Günümüzde, yapısal bozukluklar ile semptomların ilişkisinin değerlendirilmesinde ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde ultrasonografi (USG) kullanılmaya başlanmıştır (1). Birçok romatolojik hastalıkta, kas iskelet sistemi USG yumuşak doku ve eklemi değerlendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır (11). USG, baker kisti ve eklem efüzyonu gibi birçok eklem patolojisini fizik muayene ve direk grafiye göre daha duyarlı ve güvenilir şekilde saptayabilmektedir (12). Bu çalışmada diz OA hastalarında ultrasonografi bulgularının hastalık şiddeti ve hayat kalitesi ile olan ilişkisi araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma 2015-2017 yılları arasında prospektif olarak yapıldı. American Collage of Rheumatology tanı kriterlerine tanımlanmış diz OA hastaları dahil edildi (13). Çalışma için Gazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar etik kurulundan 25901600-179 numaralı etik kurul onamı alındı. Katılımcılardan çalışma ile ilgili onam alınmıştır. Hastalardan imzalı yazılı aydınlatılmış onam alındı. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. Romatoloji polikliniğine gelen diz OA tanısı almış hastalar çalışmaya dahil edildi. Son 3 ay içinde intraartiküler steroid tedavisi almış olan ve eşlik eden inflamatuvar hastalığı olan hastalar çalışmadan dışlandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların diz eklemi USG ile değerlendirildi. USG, 2 yıl USG tecrübeli, EULAR sertifikası bulunan aynı hekim tarafından yapıldı. Görüntüler EULAR USG sertifikası bulunan diğer iki yazar tarafından teyit edilmiştir. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla western ontario ve mcmaster üniversiteleri osteoartrit indeksi (womac) ve EQ-5D testleri kullanıldı. Tüzün ve arkadaşları tarafından womac türkçe çevirisinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Womac indeksi, ağrı, sertlik ve fiziksel fonksiyonun sorgulandığı üç bölüm ve 24 sorudan oluşmaktadır. Yüksek womac değerleri ağrı ve sertlikte artışı, fiziksel fonksiyonda bozulmayı göstermektedir (14, 15). EQ-5D yaşam kalitesini ölçmede kullanılan genel sağlık ölçeğidir. İki tane ölçeği vardır. Bunlar VAS ve indeks ölçeğidir. EQ-5D testi hareket, öz-bakım, olağan aktiviteler, ağrı ve endişe/depresyon olmak üzere beş boyuttan

oluşur. Skor fonksiyonunda 0 değeri ölümü, 1 değeri kusursuz sağlığı gösterirken negatif değerler bilinç kapalı, yatağa bağımlı olarak yaşamak gibi durumları göstermektedir. EQ-5D test skor hesaplamasında Dolan ve arkadaşlarının ürettikleri katsayılar kullanılmıştır (16). EQ-5D VAS ölçeği için hastalar sağlık durumları ile ilgili 0-100 arasında puan vermektedir. EQ-5D kullanımı için gerekli izinler alınmıştır (17). USG, 7-12 MHz lineer transdüseri bulunan Logiq P5 makinesi (General Electric Healthcare, Gyeonggi-Do, Kore) ile yapıldı. Diz B modunda uzunlamasına ve enine düzlemlerde tarandı. Diz muayenesi, hasta yatar pozisyonda uzanırken dizleri 30 derece bükerek yapıldı. Ultrason aynı kişi tarafından yapıldı. Diz eklem USG ile eklem kıkırdak kalınlığı, sinovyal hipertrofi, baker kisti, eklem sıvı artışı, kalsifikasyon ve osteofit olup olmadığı değerlendirildi. Kıkırdak kalınlığı diz maksimum fleksiyondayken tranvers planda anekoid bandın interkondiler bölgede ölçülmesi ile hesaplandı. Osteofit, eklem boşluğuna komşu kemik yapılar da yükselmiş parçalar olarak tanımlandı. Efüzyon, diz ekstansiyondayken longitudinal planda suprapatellar bölgede yer değiştirebilen ve komprese edilebilen ≥ 4 mm anekoik sıvı olarak tanımlandı. Sinovyal hipertrofi, diz ekstansiyondayken suprapatellar bölgede yer değiştiremeyen ve komprese edilemeyen > 2 mm hipoekoik doku olarak tanımlandı. Baker kisti, yüzüstü pozisyonda semimembranosus ile medial gastrocnemius tendonu arasında anekoik yapı olarak tanımlandı (18, 19). İstatistiksel analizlerde SPSS for Windows 15.0 sürümü (SPSS Inc, Chicago, IL) kullanıldı. Demografik veriler kaydedildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel ve analitik yöntemlerle değerlendirildi. Ortanca ve ortalama değerler verildi. İki grup karşılaştırması Mann-Whitney-U testi ile yapıldı. Değişkenler arası korelasyon için spearman korelasyon testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık $p < 0.05$ olarak ayarlandı.

Bulgular

24 hasta çalışmaya dahil edildi. 3 hasta erkek, 21 hasta kadındı. Hastaların yaş ortalaması 57.67 (standart sapma ± 7.61) olarak saptandı. Womac toplam skor ve alt grupları, VAS ve EQ-5D değerleri tabloda verilmiştir (Tablo 1). USG ile sinovyal hipertrofi, efüzyon, osteofit, kalsifikasyon ve baker kistlerinin varlığı değerlendirildi. USG ile yapılan ölçümlerde ortalama kıkırdak kalınlığı 2,05 (standart sapma ± 0.95) mm olarak saptandı. Hastaların 17'sinde efüzyon, 10'unda sinovyal hipertrofi, 9'unda baker kisti, 2'sinde kalsifikasyon

Tablo 1: Womac toplam ve alt grupları, VAS ve EQ-5D değerleri

	Ortalama±Standart sapma
Womac toplam	49.83±13.9
Womac ağrı	10.06±3.62
Womac sertlik	3.54±1.56
Womac fiziksel kısıtlılık	36.2±10.62
VAS	50.42±20.05
EQ-5D	0.38±0.2

VAS: visual analog skala

Tablo 2: Ultrasonografi bulgularının Womac, EQ-5D ve VAS değerlerine etkisi

	Sinovyal hipertrofi Median(IQR) (N:10)			Efüzyon Median(IQR) (N:17)			Baker Kisti Median(IQR) (N:9)			Kalsifikasyon Median(IQR) (N:2)			Osteofit Median(IQR) (N:20)		
	Var	Yok	p	Var	Yok	p	Var	Yok	p	Var	Yok	p	Var	Yok	p
Womac toplam	48.5 (18)	54 (23)	0.68	48 (21)	57 (13)	0.32	62 (23)	51 (17)	0.47	52 (21)	52 (21)	0.87	52 (21)	52 (25)	1
Womac ağrı	9 (4)	11.5 (6)	0.17	8 (6)	12 (4)	0.15	12 (6)	9 (4)	0.45	13 (5)	10.5 (5)	0.31	10.5 (5)	10.5 (7)	0.63
Womac sertlik	4 (3)	4 (2)	0.85	4 (3)	4 (2)	0.45	4 (3)	4 (2)	0.16	-	4 (6)	0.83	4 (2)	5 (1)	0.046
Womac fiziksel	34 (19)	40 (18)	0.95	36 (18)	42 (7)	0.504	42 (19)	38 (16)	0.55	35 (16)	38.5 (16)	0.87	38.5 (18)	35.5 (18)	0.75
VAS	50 (43)	50 (25)	0.29	50 (40)	50 (10)	0.77	60 (35)	50 (10)	0.52	37.5 (30)	50 (30)	0.52	50 (35)	55 (33)	0.19
EQ-5D	0.28 (0.34)	0.47 (0.39)	0.15	0.32 (0.4)	0.48 (0.38)	0.58	0.57 (0.42)	0.32 (0.29)	0.56	0.35 (0.38)	0.35 (0.38)	0.75	0.48 (0.38)	0.3 (0.12)	0.41

IQR: Interquartel range, VAS: visual analog skala, N: sayı

ve 20'sinde osteofit saptandı. Sinovyal hipertrofi olan hastalar ile olmayan hastalar arasında womac skoru, VAS ve EQ-5D skorunda anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.68$, $p=0.29$, $p=0.15$). Aynı şekilde efüzyon varlığında womac skoru, VAS ve EQ-5D skorunda anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.32$, $p=0.77$, $p=0.58$). Baker kisti ve kalsifikasyon varlığında skorlarda anlamlı farklılık saptanmadı. Osteofit saptanan hastalarda womac alt parametresi olan sertlik parametresinde anlamlı farklılık saptandı ($p=0.046$) (Tablo 2). Womac skoru, EQ-5D skoru, VAS ve kıkırdak kalınlığı arasındaki korelasyon ilişkisi değerlendirildi. Womac skoru ile kıkırdak kalınlığı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Womac skoru ile VAS skorunda anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Womac skorunun alt parametreleri ile kıkırdak kalınlığı arasında korelasyon saptanmadı. Womac ve EQ-5D skoru arasında negatif korelasyon saptandı ($p=0.006$, $r= -0.545$). VAS skoru ile

kıkırdak kalınlığı arasında negatif korelasyon saptandı ($p=0.017$, $r= -0.483$).

Tartışma

Bu çalışmada, diz OA hastalarda ultrasonografi bulgularının hastalık şiddeti ve hayat kalitesi ile olan ilişkisi araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, kıkırdak kalınlığının hayat kalitesi ile olan ilişkisi saptanamamıştır. Efüzyon, sinovyal hipertrofi, baker kisti, osteofit gibi USG bulgularının hayat kalitesine anlamlı etkisi saptanamamıştır. 80 diz OA hastasıyla yapılan bir çalışmada, diz eklem USG bulgularının Womac ile korele olduğu saptanmıştır. USG bulgularının diz osteoartrit değerlendirmede etkili bir yöntem olacağını saptadık. Kıkırdak kalınlığı, sinovyal efüzyon ve osteofit Womac skoru ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır (20). Yapılan başka bir çalışmada, diz USG bulgularının klinik semptom ve fonksiyonları iyi yansıttığı, womac ve

VAS skorları ile korele olduğu saptanmıştır (21). Bizim çalışmamızda, USG bulgularının klinik semptomlar ile ilişkisi saptanamamıştır. Bunun nedeninin hasta sayımızın düşük olmasına bağlıyoruz. Yapılan prospektif bir çalışmada, baker kisti ve sinovyal hipertrofi saptanan hastalarda daha hızlı bir hastalık seyri tespit edilmiştir (22). Mendieta ve ark. yaptığı çalışmada, ağrı epizodlarının suprapatellar efüzyon, baker kisti ve obez kişilerde daha fazla olduğu saptanmıştır (23). Yapılan başka bir çalışmada, kıkırdak kalınlığı ile hastaların klinik bulguları ve womac skorları arasında ilişki saptanamamıştır (24). Bizim çalışmamızda buna benzer bir ilişki saptanamamıştır. OA, ağrı ve fonksiyon kaybına neden olmaktadır ve hayat kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle hastaların hayat kalitesinde ciddi bozulmalara yol açabilmektedir. Ağrının azaltılması, hayat kalitesinin artırılması tedavinin temel amacıdır. Kas iskelet sistemi ultrasonografisi yumuşak doku ve eklemi değerlendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır. USG hastaya zarar ve radyasyon vermeden, patolojiyi güvenilir bir şekilde saptamayı sağlamaktadır. Yapısal bozukluklar ile semptomların ilişkisinin değerlendirilmesinde ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde ultrasonografi kullanılmaya başlanmıştır. USG bulguları ile yaşam kalitesi ilişkisini ölçen çok az çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızın hasta sayısının kısıtlı olması ve cinsiyet dengesizliği gibi kısıtlamaları bulunmaktadır. Sonuç olarak, kas iskelet ultrasonografisi, eklemde yapısal patolojileri göstermede etkili ve ucuz yöntemlerden birisidir. Ancak, çalışmamızda USG bulguları ile klinik şikâyet ve yaşam kalitesi arasında ilişki saptanamamıştır. Bunun nedeni hasta sayısının az olması olabilir. Daha büyük sayıda hasta ile yapılacak prospektif çalışmalar ile ilişki ortaya konulabilir.

Etik kurul ve katılma onayı: Klinik Araştırmalar etik kurulundan 25901600-179 numaralı etik kurul onamı alınmıştır. Katılımcılardan çalışma ile ilgili imzalı yazılı onam alınmıştır.

Yayın onayı: Yazarlar çalışmanın yayınlanmasına onay vermektedir.

Çıkar çatışması: Yazarların herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansman: Bu araştırma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki ajanslardan herhangi bir finansman almamıştır.

Yazar katkıları:

Özkan Varan: Verilerin toplanması, USG yapılması ve kontrolü, makalenin yazımı

Hamit Küçük: Verilerin toplanması, USG yapılması ve kontrolü
Hakan Babaoğlu: Verilerin toplanması
Nuh Ataş: Verilerin toplanması
Abdurrahman Tufan: Verilerin toplanması, makalenin kontrolü ve düzenlenmesi

Kaynaklar

1. Keen HI, Hensor EM, Wakefield RJ, Mease PJ, Bingham CO, 3rd, Conaghan PG. Ultrasound assessment of response to intra-articular therapy in osteoarthritis of the knee. *Rheumatology (Oxford)* 2015;54(8):1385-1391.
2. Goldring SR, Goldring MB. Clinical aspects, pathology and pathophysiology of osteoarthritis. *J Musculoskelet Neuronal Interact* 2006;6(4):376-378.
3. Moskowitz RW. The burden of osteoarthritis: clinical and quality-of-life issues. *Am J Manag Care* 2009;15(8):223-229.
4. Hunter DJ. Osteoarthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2011;25(6):801-814.
5. Felson DT, Naimark A, Anderson J, Kazis L, Castelli W, Meenan RF. The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. *Arthritis Rheum* 1987;30(8):914-918.
6. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). *Ann Rheum Dis* 2003;62(12):1145-1155.
7. Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW, Abramson S, Altman RD, Arden NK, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. *Osteoarthritis Cartilage* 2010;18(4):476-499.
8. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. *Cochrane Database Syst Rev* 2006(2):CD005328.
9. Berenbaum F. Osteoarthritis as an inflammatory disease (osteoarthritis is not osteoarthrosis!). *Osteoarthritis Cartilage* 2013;21(1):16-21.

10. Hill CL, Hunter DJ, Niu J, Clancy M, Guermazi A, Genant H, et al. Synovitis detected on magnetic resonance imaging and its relation to pain and cartilage loss in knee osteoarthritis. *Ann Rheum Dis* 2007;66(12):1599-603.
11. Ahmed R, Nazarian LN. Overview of musculoskeletal sonography. *Ultrasound Q*. 2010;26(1):27-35.
12. Kane D, Balint PV, Sturrock RD. Ultrasonography is superior to clinical examination in the detection and localization of knee joint effusion in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 2003;30(5):966-971.
13. Altman R, Asch E, Bloch D, Bole G, Borenstein D, Brandt K, et al. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis of the knee. Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. *Arthritis Rheum* 1986;29(8):1039-1049.
14. Tuzun EH, Eker L, Aytar A, Daskapan A, Bayramoglu M. Acceptability, reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. *Osteoarthritis Cartilage* 2005;13(1):28-33.
15. Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stitt LW. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. *J Rheumatol* 1988;15(12):1833-1840.
16. Dolan P, Gudex C, Kind P, Williams A. The time trade-off method: results from a general population study. *Health Econ* 1996;5(2):141-154.
17. Mandy van Reenen BJ. Basic information on how to use the EQ-5D-5L instrument, Version 2.12015. 25 p.
18. Tufan A, Mercan R, Tezcan ME, Kaya A, Bitik B, Ozturk MA, et al. Enthesopathy in patients with familial Mediterranean fever: increased prevalence in M694 V variant. *Rheumatol Int* 2013;33(8):1933-1937.
19. Riecke BF, Christensen R, Torp-Pedersen S, Boesen M, Gudbergesen H, Bliddal H. An ultrasound score for knee osteoarthritis: a cross-sectional validation study. *Osteoarthritis Cartilage* 2014;22(10):1675-1691.
20. Razek AA, El-Basyouni SR. Ultrasound of knee osteoarthritis: interobserver agreement and correlation with Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis. *Clin Rheumatol* 2016;35(4):997-1001.
21. Oo WM, Bo MT. Role of Ultrasonography in Knee Osteoarthritis. *J Clin Rheumatol* 2016;22(6):324-329.
22. Bevers K, Vriezekolk JE, Bijlsma JW, van den Ende CH, den Broeder AA. Ultrasonographic predictors for clinical and radiological progression in knee osteoarthritis after 2 years of follow-up. *Rheumatology (Oxford)* 2015;54(11):2000-2003.
23. de Miguel Mendieta E, Cobo Ibanez T, Uson Jaeger J, Bonilla Hernan G, Martin Mola E. Clinical and ultrasonographic findings related to knee pain in osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage* 2006;14(6):540-544.
24. Malas FU, Kara M, Kaymak B, Akinci A, Ozcakar L. Ultrasonographic evaluation in symptomatic knee osteoarthritis: clinical and radiological correlation. *Int J Rheum Dis* 2014;17(5):536-540.

Çarpıntı Şikayeti ile Başvuran Çocukların Elektrokardiyografi ve 24 Saatlik Holter Elektrokardiyografi Verilerinin İncelenmesi

Examination of Electrocardiography and 24-Hour Holter Electrocardiography Data of Children Presenting With the Complaint of Palpitation.

Mehmet Türe, Alper Akın

Dicle Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Özet

Giriş: Çarpıntı; ritim bozukluğu saptanan hastaların en sık ve en önemli semptomudur. Ritim bozuklukları sadece elektrokardiyografi ile saptanamayabilir.

Amaç: Çalışmamızın amacı çarpıntı şikayeti ile başvuran çocukların elektrokardiyografi ve 24 saatlik Holter elektrokardiyografi monitörizasyonu sonuçlarını değerlendirip ritim bozukluklarını ve sıklığını saptamak, Holterin tanı ve tedavideki yerini vurgulamaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemize çarpıntı şikayeti ile başvuran 320 çocuğun yüzeysel elektrokardiyografi, 24 saatlik Holter monitörizasyonu ve ekokardiyografi verileri değerlendirildi.

Bulgular: Holter monitörizasyonu ile değerlendirilen hastaların 163'ü kız (%50,9) iken, 157'si erkek (%49,1) idi. Hastaların 246'sında (%76,9) izole çarpıntı, 55'inde (%17,2) çarpıntı ve göğüs ağrısı, 18'inde (%5,6) çarpıntı ve senkop, birinde ise (%0,3) çarpıntı ve nefes darlığı şikayeti vardı. Elli hastada (%15,6) elektrokardiyografide, 182 hastada (%56,8) Holterde aritmi saptandı. Holterde en sık saptanan aritmiler; 63 hastada supraventriküler ekstrasistol (% 19,7) ve 58 hastada ventriküler ekstrasistol (%18,2) idi. Hastaların 63'ünde ciddi aritmi saptandı. İzole çarpıntı ile gelen hastalardaki ciddi aritmi oranı diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı.

Sonuç: Elektrokardiyografisi normal olan çocuk hastaların Holterlerinde aritmi saptanması sadece elektrokardiyografi ile hastaların aritmilerinin atlanabileceğini göstermektedir. İzole çarpıntı ile başvuran hastalarda çarpıntı ile beraber başka şikayetleri olan hastalara göre ciddi aritmilerin daha fazla olması izole çarpıntı ile gelen hastalara aritmi açısından dahadikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor olabilir. Ancak bunu desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler:Çocuk; Holter monitorizasyonu; Kardiyak aritmi

Abstract

Objective: Palpitations are the most common and most important symptoms of patients with rhythm disturbances. Rhythm disturbances may not be detected by electrocardiography. The aim of our study is to evaluate the results of electrocardiography and 24-hour holter electrocardiography monitoring in children presenting with the complaint of palpitations, to determine the rhythm disturbances and their frequency, and to emphasize the role of holter in diagnosis and treatment.

Material and Methods: Electrocardiography, 24-hour holter monitoring and echocardiography data of 320 children admitted to our hospital with the complaint of palpitations were evaluated.

Results: One hundred-sixty three of the patients were female (50.9%). Isolated palpitations in 246 (76.9%) patients, palpitations and chest pain in 55 (17.2%), palpitations and syncope in 18 (5.6%), one patient had (0.3%) palpitations and shortness of breath. The most common arrhythmias were supraventricular extrasystole in 63 patients (19.7%) and ventricular extrasystole in 58 patients (18.2%) in holter. Severe arrhythmia was detected in 63 of the patients. The rate of severe arrhythmia in patients presenting with isolated palpitations was found to be statistically significantly higher than the other groups.

Conclusion: Detection of arrhythmias in the holters of pediatric patients with normal electrocardiography shows that the arrhythmias of the patients can be overlooked only with electrocardiography. The higher rate of serious arrhythmias in patients presenting with isolated palpitations compared to patients with other complaints may indicate that we should be more careful in terms of arrhythmia in patients presenting with isolated palpitations.

Key Words: Child; holter monitoring; cardiac arrhythmia

Giriş

Çarpıntı; kardiyak aritmi saptanan hastaların en sık ve en önemli semptomudur. Çocuklarda aritmilerin aralıklı olması, şikayet olmayan dönemlerin olması ve ritim hakkında kısa bir dönem için bilgi vermesi

nedeniyle ritim bozuklukları elektrokardiyografi (EKG) ile saptanamayabilir (1). Holter monitörizasyonunun (HM) ritim bozukluğu olan hastalarda kardiyak semptomların değerlendirmesinde, tanısında ve prognozun değerlendirilmesinde en etkili invaziv olmayan

* Sorumlu Yazar: Mehmet Türe

Dicle Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye. Tel: 5066790732 E-mail: drture21@gmail.com Orcid: Mehmet Türe0000-0001-8780-8122, Alper Akın 0000-0003-1587-9559

Geliş Tarihi: 24.04.2021, Kabul Tarihi: 30.08.2021

klirik araçlardan biri olduğu düşünölmektedir (2). Holter; kardiyak ritim analizi ve risk tahmini için vazgeçilmez ve oldukça önemli bir araçtır (3). Holterin klinik faydası; bir hastayı uzun bir süre boyunca sürekli olarak değerlendirme, hastanın aktivitesine izin verme ve değişen çevresel ortamda (hem fiziksel hem de psikolojik) bir hastanın günlük elektrokardiyografik incelemesini kolaylaştırmasıdır (4). Ancak Holterin ileti sistemi bozukluklarının kısa semptomatikepizodlarını yakalaması 24 saatlik kayıt periyodu sırasında aritmileri yakalamak için aritminin yeterince sık meydana gelmesine bağlıdır (5). Kardiyak ritmin gün boyu izlendiği holter incelenmesi ile taşikardiler, bradikardiler, hasta sinüs sendromu ve diğer semptomatik aritmiler tanınabilmektedir. Yirmidört saatlik ritim HM'nu aritmilerin tanı ve izleminde en özgül ve en duyarlı tanı aracıdır. Çarpıntı olan hastalarda HM'nun aritmiyi saptamada tanısall başarısı % 33-35 civarında bulunmuştur (5). HM 3 gün boyunca yapılabilmektedir. Bazen hastaların şikayetleri haftada bir olabildiğinden HM sırasında şikayet olmayabilir. Bu nedenle "eventrecorder" (olay kaydedici) cihazı kullanılabilir. Bu cihaz sürekli kayıt yapmaz, hasta şikayeti olduğu zaman kaydedici düğmesine basarak kayıt aldırır. Daha sonra alınan kayıtlar bilgisayarda değerlendirilir (6). Yetişkin hastalarda HM yaygın uygulamasına rağmen, pediatrik yaş grubundaki çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda çarpıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurup EKG ve 24 saatlik HM yapılan hastalarımızın verileri değerlendirip, çocuklarda ritim bozukluklarının tür ve sıklığını saptayıp, HM'nin ritim bozukluklarının tanı ve tedavisindeki yerini belirlemeye çalıştık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 1 Ocak 2018- 1 Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemizin çocuk kardiyoloji polikliniğine çarpıntı şikayeti ile başvuran 320 çocuğun 12 derivasyonlu EKG kayıtları ve 24 saatlik HM verileri değerlendirildi. Holter kaydı için iki kanallı digital Holterrecorder (model RC016, Italy) cihazı kullanıldı. Çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alınarak yapıldı (Tarih: 25.03.2021 ve Karar No:203). Ayrıca hastaların demografik özellikleri, çarpıntıya eşlik eden semptomlar, aile öyküleri, ekokardiyografi (EKO) verileri de incelendi. Hastalar semptomlarına göre: Grup 1: İzole çarpıntı, Grup 2: Çarpıntı + göğüs ağrısı, Grup 3: Çarpıntı + senkop, Grup 4: Çarpıntı + nefes

darlığı olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Yirmi dört saatlik HM kaydı süresince temel ritim, kayıt sırasındaki semptomlar, ortalama kalp hızı, minimum kalp hızı, maksimum kalp hızı ve aritmiler kaydedildi. Holterdeki aritmi tanıları Amerika kalp derneği klavuzuna göre tanımlandı. Holterdeki aritmi tipleri; supraventrikülekretopi (SVE), ventrikülekretopi (VES), izole ve/veya bigemine VES, SVE+VES, supraventriküler taşikardi (SVT), atriyal taşikardi (AT), ventrikülertaşikardi (VT), atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, sinüs taşikardisi, sinüs bradikardisi, aşağı atriyal ritim, nodal ritim, değişken atriyalpacemaker, wolfparkinsonwhite (WPW), uzun QT sendromu ve atriyoventriküler (AV) bloklar kaydedildi. Holter analizinde aritmiler; ciddi/klinik açıdan önemli ve klinik açıdan önemsiz aritmiler olarak iki grupta değerlendirildi. Holterde SVT, multifokal VES, Couplet VES, ventriküler taşikardi atağı, %10 ve üstü SVE ve VES, 2. derece kalp bloğu, 3. derece kalp bloğu, >3 sn sinüs duraklaması, uzun QT, preeksitasyonsendromları ile ilişkili SVT ve hasta sinüs sendromu saptanması ciddi ve klinik açıdan önemli disritmi olarak tanımlandı.

İstatistiksel analiz: Çalışmaya alınan vakalar ganelde edilen veriler değerlendirilirken istatistiksel analizler için 'Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows v25.0.0' program kullanıldı. Ölçüsel değişkenler ortalama, \pm standart sapma (sd), Kategorik değerler sayı ve yüzde ile sunuldu. Kategorik verilerin analizinde ki kare testi kullanıldı. Tüm testlerde $p < 0,05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

HM yapılan hastaların 163'ü kız (%50.9) iken, 157'si erkek (%49.1) idi (Tablo 1). Hastaların 129'u (%40.3) 10 ≤ yaş altındaydı. Elli hastada (%15.6) elektrokardiyografide, 182 hastada (%56.8) holterde aritmi bulundu. EKG'si normal olup Holterde aritmi olan hastalar (%43.1), hem EKG'de hem de Holterde aritmi olan hastalara (%13.7) göre aritmi saptanma oranı anlamlı şekilde yüksek saptandı ($p < 0,05$) (Tablo 2). Hastaların 246'sında (%76.9) izole çarpıntı, 55'inde (%17.2) çarpıntı ve göğüs ağrısı, 18'inde (%5.6) çarpıntı ve senkop, birinde ise (%0.3) çarpıntı ve nefes darlığı vardı. İzole çarpıntı ile gelenlerin 138'inde, çarpıntı ve göğüs ağrısı ile gelenlerin 36'sında, çarpıntı ve senkop ile gelenlerin 8'inde, çarpıntı ve nefes darlığı ile gelenlerin ise 1'inde aritmi saptandı. Hastaların 63'ünde ciddi aritmi saptandı.

Tablo 1: Holter Monitörizasyonu (HM) yapılan hastaların demografik özellikleri

	Kız (n/%)	Erkek (n/%)	p değeri
Hasta sayısı	163/50.9	157/49.1	>0,05
Yaş	130.8±59.1	114.87±64.4	0,02

n:Hasta Sayısı

Tablo 2: Elektrokardiyografi (EKG) ve/veya Holter Monitörizasyonundaki (HM) aritmi sayıları

Aritmi sayısı (n/%)	
EKG'de aritmi	6/1.87
HM'de aritmi	138/43.1
EKG+HM'de aritmi	44/13.7
EKG+HM normal	132%41.3

n: Hasta Sayısı

Tablo 3: Hastaların başvuru semptomları ve semptomlara göre holtermonitörizasyonundaki aritmi oranları

Ritm Bozukluğu	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
SVE < %10	31	24	4	-
SVE ≥ %10	4	-	-	-
VES < %10	30	5	2	-
VES ≥ %10	18	3	-	-
Couplet VES	7	-	-	-
Triplet VES	2	1	-	-
VT	8	-	-	-
Uzun QT	2	-	-	-
Atrial Taşikardi	9	-	-	-
Atrial Flutter	1	-	-	-
WPW	5	1	-	-
1.Derece AV Blok	2	-	-	-
2.Derece AV Blok	1	-	-	-
AV Tam Blok	1	-	1	-
Aşağı Atrial Ritm	-	-	-	1
Sinüs Taşikardisi	15	2	1	-
Sinüs Bradikardisi	1	-	-	-
Toplam	137	36	8	1

n: Hasta Sayısı, Grup 1: İzole Çarpıntı, n:246(%76,9), Grup 2: Çarpıntı + Göğüs Ağrısı, n:55(%17,2), Grup 3: Çarpıntı + Baş Dönmesi, n:18(%5,6) Grup 4: Çarpıntı + Nefes Darlığı, n:1(%0,3) SVE: Supraventriküler Ektopi, VES: Ventriküler Ekstra Sistol, AV: Atriyoventriküler, VT: Ventriküler Taşikardi, WPW: Wolf Parkinson White

izole çarpıntı grubunda hastaların 57'sinde, çarpıntı ve göğüs ağrısı ile gelen grubun 5'inde, çarpıntı ve senkop ile gelen grubun 1'inde ciddi aritmi saptanırken çarpıntı ve nefes darlığı ile gelen grupta ciddi aritmi saptanmadı. İzole

çarpıntı ile gelen hastalardaki ciddi aritmi oranı diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı (p<0,05) (Tablo 3). Holter istenen hastaların %84.4'ünün elektrokardiyografi incelemesi normal olup nedeni belli olmayan

çarpıntı ve/veya aritmi semptomları vardı. Holterde en sık saptanan aritmiler; 63 hastada supraventriküler ekstrasistol (%19.7) ve 58 hastada ventriküler ekstrasistol (%18.2) idi. Dokuz hastada bu iki ritim bozukluğu birlikte görüldü (%2.8) (Tablo 4). Holtermonitörizasyondaki ritim bozuklukları yaş gruplarına göre incelendiğinde ≤ 10 yaş SVE sıklığı %8.8, VES sıklığı %5.7 iken, ≥ 11 yaş bu oranlar sırasıyla %10.9 ve %12.5'di. HM ile aritmi saptanan erkeklerin sayısı (n:97) kızlara (n:85) göre daha fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0,058$). Otuz hastamıza (% 9.3) aritmi nedeni ile tedavi başlandı. Hastalarımızın EKO sonuçları ve aritmi sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.

Tartışma

Kardiyak aritmiler rutin muayenede düzensiz ritmin fark edilmesi ya da çarpıntı, presenkop, senkop, göğüs ağrısı gibi semptomların olması ile saptanır (7). Çarpıntı ataklarının kısa sürmesi, ara ara olması, bazen semptomların fark edilememesi, hastanın bazen semptomsuz olması, ritmin sadece kısa bir dönem kaydedilmesi ve özellikle de çocuk hastaların semptomları tanıyamamaları nedeniyle çocukluk çağında yüzeysel EKG'de aritmi saptanması 24 saatlik HM'ye göre yetersiz kalabilmektedir (8). Aritminin hastanın semptomlarının sebebi olduğu düşünülüyorsa şikayet olduğu zaman aritmiyi göstermek çok önemlidir (9). HM'nin fizik muayenede şüphelenilen aritmi için sevk edilen hastalarda önemli katkısının olduğu saptanmıştır (7). HM aritmilerin tanısında ve takibinde en özgül ve duyarlı tanı aracıdır (10). Anormal bir EKG, HM'nin verimini arttırmak için bir ipucu olarak kullanılır. Yapısal olarak anormal kalpleri olan veya yüzeysel EKG'lerinde belirgin kardiyak ritim anormallikleri olan hastaların, anormal HM'ye sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir (11). Yapılan çalışmalarda HM'nin %10.6-61 oranında aritmiyi belirlediği saptanmıştır (1,12). Bu çalışmalar çocuklarda aritmi saptanmasında EKG'nin yetersiz kalabildiğini bu nedenle holterin gerekli olduğunu göstermektedir. HM ile çarpıntı şikayeti olan çocuklara %5.7-35 civarında aritmi tanısı konulabilmektedir (8). HM işlemi sırasında hastanın veya ailenin semptomları kayıt etmeleri HM'nin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Hastalar veya ebeveynler semptomların zamanını belgelemeyi unuttuğunda, HM yorumunun

özgüllüğü azalır (13). Aritmilerin ne zaman başladığı ne kadar sürdüğü ve yüzeysel EKG'de saptanmayan aritmiler HM'da saptanabilmektedir. HM'deşikayet sırasındaki ritm kaydı değerlendirilerek şikayetin ritm ile ilişkisi saptanabilir. Bu da HM'nin önemini göstermektedir. Ancak aritmik semptomların ara ara ortaya çıkması, HM bağlı iken bazen semptomların olmaması ve küçük çocukların semptomları tam olarak ifade edememeleri HM'nin duyarlılığını azaltabilmektedir (12). HM istenme endikasyonları erişkinlerde ve çocuklarda farklıdır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde holter isteminin en sık endikasyonları çarpıntı, göğüs ağrısı ve senkoptur (14). Ritm bozukluğu olan çocuklarda yapılan HM ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan bir çalışmada çarpıntı şikayeti olan hastaların HM'lerinde %60.2 oranında aritmi saptanmıştır. Bu çalışmada %9.8supraventriküler taşikardi (SVT), %2.2 wolfparkinson White (WPW) sendromu, %1 multifokalventriküler ekstra sistol saptanmıştır (1). Yapılan bir çalışmada çarpıntı şikayeti olan çocukların %33'ünde disritmi saptanmış, %7.1'inde ciddi distirmiler saptanmıştır. Bizim çalışmamızda ise hastaların %56.8'inde aritmi ve %19.6'sında ise ciddi aritmi saptandı (15).Aritmilerin tipi çocuklarda yaşlara göre değişmektedir. Ventriküler ekstrasistol yaş ile artma eğiliminde iken SVE, SVT ve komplet AV blok daha çok infant döneminde karşımıza çıkmaktadır Bu çalışmada holterde en sık saptanan aritmiler SVE, SVT, VES ve AV blok saptanmıştır (16). Başka bir çalışmada en sık SVE (%10.1) ve VES (%9) saptanmıştır (15). Çalışmamızda da en sık saptanan aritmiler % 19.7 ile SVE ve %18.2 ile VE idi. Sağlıklı çocuklarda da %17-48 civarında aritmi görülebildiğinden (7) asıl önemli olan yaşamı tehdit eden ve tedavi edilmesi gereken aritmilerin belirlenmesidir. Bazı yayınlarda asemptomatik çocuklarda daha fazla aritmi saptanmıştır (12,17). Yapılan bir çalışmada EKG'de aritmisi olup asemptomatik olan vakalarda %24 oranında klinik önemi olan SVT, multifokal ekstrasistol ve kısa ventriküler taşikardi (VT) atakları saptanmıştır (17). Daha önce yapılan bir çalışmada disritmilerin %10.2'sine tedavi başlanmıştır. Hayati tehlikesi olabilecek, tekrarlayan taşikardi atakları olan ve sürekli antiaritmik ilaç kullanması gereken hastalara elektrofizyolojik çalışmaların yapılması önerilmektedir (1). Çalışmamızda elektrofizyolojik çalışma gereken 2 hastamız oldu.

Hastalarımızın % 9.3'üne literatür ile uyumlu şekilde antiaritmik tedavi başlandı. Göğüs ağrısı; hastalar ve ebeveynler arasında yaygın bir anksiyete nedenidir ve kardiyoloji polikliniklerine sevk en sık nedenlerinden biridir (18). Buna rağmen, çocuklarda göğüs ağrısına nadiren önemli bir kardiyak patoloji neden olur (19). Bu nedenle göğüs ağrısında, özellikle organik kalp hastalığının

yokluğunda; holter izlemenin çok az değeri vardır (20). Bu durumda HM'nin birincil rolü, nedeni teşhis etmek yerine nedeni dışlamak olabilir. Yapısal olarak kalbi normal olan çocukta aritmiye bağlı senkop nadiren gelişir. Ancak çocuklarda senkopun malign nedenleri arasında kardiyak aritmiler düşünülmelidir. Bu nedenle senkop,

Tablo 4: Çarpıntı ile başvuran hastaların Holter Monitörizasyonu (HM) sonuçları

HM Sonuçları	Hasta sayısı	%
Normal	138	43.1
SVE < %10	59	18.4
SVE ≥ %10	4	1.3
VES < %10	37	11.6
VES ≥ %10	21	6.6
Couplet VES	7	2.2
Triplet VES	3	0.9
Ventriküler Taşikardi	8	2.5
Uzun QT	2	0.6
Atrial Taşikardi	9	2.8
Atrial Flutter	1	0.3
Wolf Parkinson White	6	1.8
1.Derece AV Blok	2	0.6
2.Derece AV Blok	1	0.3
AV Tam Blok	2	0.6
Aşağı Atrial Ritm	1	0.3
Sinüs Taşikardisi	18	5.6
Sinüs Bradikardisi	1	0.3
Toplam	320	100

n: Hasta Sayısı, SVE: Supraventriküler Ektopi, VES: Ventriküler Ekstra Sistol, AV: Atrioventriküler

holter için yaygın bir sevk nedeni olabilmektedir (14). Kompletatrioventriküler (AV) blok, SVT ve VT gibi serebral perfüzyonu azaltabilecek aritmiler senkoba neden olabilir (21). HM, tam kalp bloğu olan çocuklarda ve adolesanlarda Adams stokes atakları ve kalp yetmezliği için son derece değerli bulunmuştur (22). Senkop ile başvuran çocuk hastalarda dikkatli öykü ve EKG'yi de içeren kapsamlı bir değerlendirme, HM'den önce yapılmalıdır (23). Nedeni bulunamayan presenkop veya senkop gelişen çocuklarda HM'nin duyarlılığı düşüktür ancak yine de yapılabilir (12). Hallıoğlu ve ark. (24) çarpıntı ve senkop ile başvuranlarda göğüs ağrısı ile başvuranlara göre daha fazla aritmi saptamalarına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptamamışlardır. Başka çalışmada ise holterde %33 oranında aritmi saptanmış ve izole çarpıntı olan hastalarda diğer şikayeti olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı fark

olmasa da aritmi daha sık saptanmıştır (15). Başka bir çalışmada da çarpıntıya ek olarak yorgunluk, nefes darlığı gibi semptomları olan hastalarda aritmi daha az saptanmıştır. Bu da holterin bu tür semptomlarda kullanılabilirliğinin düşük olduğu göstermektedir (16). Bizim çalışmamızda ise izole çarpıntı ile başvuran hastalarda hem aritmi hem de ciddi aritmi oranı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı. Kardiyomiyopati, kalp operasyonu öyküsü olanlar ve konjenital kalp hastalığı olan çocuklar aritmi yönünden riskli gruptadırlar ve semptom olmasa bile ritm bozuklukları açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler (12). Yapılan bir çalışmada operasyon geçiren ve kardiyomiyopatisi olan hastalarda aritminin saptanması için holterin çok önemli olduğu ayrıca anormal EKG'nin de bu hastalarda aritmi saptanması açısından değerli olduğu vurgulanmıştır (15). Çalışmamızda ise konjenital kalp hastalığı olanlar,

kardiyomiyopatili veya kalp operasyonu geçiren hastaların holterlerinde daha önce kardiyak öyküsü olmayan hastalara göre aritmi açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Bu sonucu daha önce kardiyak hastalık öyküsü olan hastalarımızın az olması ile açıklayabiliriz. Yapılan bir çalışmada EKG’de aritmi saptanan ancak semptomu olmayan hastalarda %24 SVT, multifokal VES ve kısa VT atakları gibi önemli ritm bozuklukları saptanmıştır (17). Bu çalışmada EKG normal ise önemli ritm bozukluğunun görülme oranının düşük olduğu saptanmıştır. Başka çalışmada ise hem EKG hem Holterde aritmi olanlarda %36, EKG’si normal Holterde aritmi olan gruba göre %15 aritmi saptanma istatistiksel olarak yüksek saptanmış (15). Bu çalışmada literatür ile uyumlu olarak EKG’de aritmi olması Holterin tanıya katkısını arttırmakta ve önemli aritmilerin saptanmasında önemli olarak saptanmıştır (12). Çalışmamızda ise EKG’si anormal olanlar ve normal olan hastalar arasında Holterde aritmi saptanması açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Mitral kapak prolapsusu (MVP) olan hastalarda özellikle önemli kapak yetmezliği ile birlikte olanlarda önemli aritmi sıklığı genel popülasyona göre daha fazladır (12). Yapılan bir çalışmada MVP’li hastaların %3,6 ‘sında holterde aritmi saptanmış bunların %0,8 inde önemli aritmi saptanmıştır (15). Bu nedenle MVP’li hastalar aritmi açısından daha yakından takip edilmelidir. Özellikle önemli kapak yetersizliği olan MVP hastalarında potansiyel olarak ölümcül ventriküler aritmi insidansı genel popülasyona göre daha fazla olduğunu gösteren kanıtlar vardır (25). Ancak çalışmamızda MVP olan hastalarda MVP olmayan hastalara göre aritmi saptanma oranı anlamlı olarak yüksek saptanmadı. Bu sonucu MVP nedeni ile takip ettiğimiz hastalarımızın önemli düzeyde kapak yetmezliği olmamasına bağladık.

Sonuç

HM özellikle aritmi açısından yüksek riskli hastaların değerlendirilmesinde son derece değerli bir role sahiptir. Çalışmamızda hastaların %56,8 ‘inde aritmi saptanmışken önemli aritmi oranı %19,6 civarındaydı. Çocuklarda HM takılı iken bazen belirti olmaması nedeniyle ritm bozukluklarını belirlemek güç olmaktadır. Aritmi düşündürülen semptomlarla başvuran ve standart EKG’de aritmi saptanmayan hastalarda tedavi gerektirecek aritmilerin saptanmasında HM’nin son derece yararlı ve invazif olmayan bir yöntem

olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda daha önceki çalışmalarda görülmeyen şekilde özellikle izole çarpıntı şikayeti ile başvuran hastalarda hem aritmi sıklığı hem de ciddi aritmi sıklığının fazla olması izole çarpıntı ile başvuran hastalarda aritmi açısından daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor olabilir. Ancak bunu desteklemek için daha çok hastanın değerlendirildiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Etik kurul kararı: Çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alınarak yapıldı (Tarih: 25.03.2021 ve Karar No:203).

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal destek: Bu çalışma her hangi bir fon tarafından desteklenmemiştir.

Yazar Katkıları: Konsept: MT, Literatür tarama: AA Tasarım: MT, AA Veritoplama: AA Analiz ve yorum: AA, MT Makale yazımı: MT Eleştirel inceleme: AA, MT

Kaynaklar

1. Kılıç Z, Karataş Z, Uçar B. Çocuklarda Retrospektif Üç Yıllık Holter Monitorizasyonu Deneyimi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29:95-99.
2. Kennedy H: The History, Science, and Innovation of Holter Technology. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2006;11:85-94.
3. Mason J: Electrophysiological diagnostic procedures. In: Goldman and Bennett (eds) Cecil Textbook of Medicine, 21st ed. 2000 W.B. Saunders pp 230-232.
4. Kennedy H. Use of long-term (Holter) Electrocardiogram recordings. In: Zipes D and Jalife J (eds). Cardiac Electrophysiology from cell to bedside. 3rd edition. 2000 W.B. Saunders pp 717-730.
5. Van Hare G, Dubin A. Electrocardiogram. In: Allen H, Gutgese II H, Clarck E. And Driscoll D (eds). Moss and Adams' Heart Disease in infants, children and adolescents 6th ed. 2001. Lippincott Williams and Wilkins pp 425-443.
6. Rockx MA, Hoch JS, Klein GJ, Yee R, Skanes AC, Gula LJ, et al. Is ambulatory monitoring for 'community-acquired' syncope economically attractive? A cost-effectiveness analysis of a randomised trial of external loop recorders versus Holter monitoring. Am Heart J 2005;150:1065.

7. Ferreira J, Luis J, Mota P, Anjos R, Meneses I, Bonhorst D, et al. Holterelectrocardiography en pediatric cardiology: preliminary experience. *Rev Port Cardiol* 1996;15(1):27-33.
8. Wu J, Kessler DK, Chakko S, Kessler KM. A cost-effectiveness strategy for transtelephonic arrhythmia monitoring. *Am J Cardio* 1995;75:184-185.
9. Genç Ş. 24 Saatlik Holter EKG Monitorizasyonu Sonuçlarının Retrospektif Kesitsel Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi. Antalya:2003
10. Lown B. Cardiovascular collapse and sudden cardiac death. In: Braunwald E, ed. *Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine*. Philadelphia: Saunders; 1984.
11. Massin MM, Bourguignon A, Gerard P.: Study of cardiac rate and rhythm patterns in ambulatory and hospitalized children. *Cardiology*. 2005;103:174-179.
12. Hegazy RA, Lutfy WN. The value of holter monitoring in the assessment of pediatric patients. *Indian Pacing Electrophysiol J* 2007;7:204-214
13. Zimetbaum PJ, Josephson ME. The evolving role of ambulatory arrhythmia monitoring in general clinical practice. *Ann Intern Med*. 1998;130(10):848-856
14. Knoebel SB, Crawford MH, Dunn MI, Fisch C, Forrester JS, Hutter AM Jr, et al. Guidelines for ambulatory electrocardiography. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Subcommittee on Ambulatory Electrocardiography). *Circulation* 1989;79(1):206-215.
15. Karamanlı G, Kibar Gül AE, Azak E, Gürsu HA, Çetin İİ. Evaluation of the results of rhythm holter monitorization in children with palpitation in childhood. *Turkish J Pediatr Dis* 2020; 14: 318-324.
16. Ayabakan C, Özer S, Çeliker A, Özme S. Analysis of 2017 Holter recordings in pediatric patients. *Turk J Pediatr* 2000;42(4): 286-294.
17. Güven H, Levent E, Özyürek AR, Büyükinan M, Aydoğdu A, Parlar A. (Two Years Experience of Holter Monitoring in Children.) *Ege Tıp Dergisi* 2002;41(1):15-20.
18. Kawalec W, Zuk M, Bialkowski J, Pikulska-Orlowska H, Rudzinski A, Siwinska A, et al. The significance of cardiac symptoms in patients referred to pediatric cardiology outpatient clinics. *Med Wieku Rozwoj* 2005;9:139-151.
19. Lawrence PR, Delaney AE.: Chest pain in children and adolescents: most causes are benign. *Adv Nurse Pract* 2004;12:61-66.
20. Morey S.: CC/AHA Guidelines for ambulatory ECG. *Am Fam Physician* 2000; 61: 884-888.
21. Fleg JL, Kennedy HL. Long-term prognostic significance of ambulatory electrocardiographic findings in apparently healthy subjects greater than or equal to 60 years of age. *Am J Cardiol* 1992;70(7):748-751.
22. Vukomanovic V, Stajevic M, Kosutic J, Stojanov P, Rakic S, Velinovic M, et al. Age-related role of ambulatory electrocardiographic monitoring in risk stratification of patients with complete congenital atrioventricular block. *Europace* 2007;9:88-93.
23. Steinberg L, Knilans T. Costs and Utility of tests in the evaluation of the pediatric patients with syncope. *Prog Pediatr Cardiol* 2001; 13: 139-149.
24. Halloğlu O, Giray D, Karpuz D, Özyurt A. Çarpıntı, göğüs ağrısı ve senkop yakınmalı çocuklarda holter monitorizasyon sonuçları: Sekiz yıllık deneyim. *Mersin Univ Sağlık Bilim Derg* 2017;10:82-87.
25. Boudoulas H, Wooley C. The floppy mitral valve, mitral valve prolapse and mitral valve regurgitation. In: Allen H, Gutgesell H, Clark E, Driscoll D (eds). *Moss and Adams' Heart Disease in infants, children and adolescents*. 6th ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2001. 947-970.

Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarında İşle İlgili Sağlık Sorunları

Work-related Health Problems in Emergency Health Services Workers

Levent Şahin^{1*}, Muhammed Ekmekyapar², Ali Gür³, Mehmet Ali Bilgili⁴

¹Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

²Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

³Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

⁴Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada, acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin, işe ve çalışma durumlarına bağlı gelişen fiziksel, ruhsal ve ailesel sorunlarının araştırılması amaçlandı.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya üç farklı şehirde acil sağlık hizmetlerinde çalışan 297 kişi dahil edildi. Çalışma 15 Kasım – 15 Aralık 2020 tarihleri arasında internet üzerinden anket uygulaması yapılarak gerçekleştirildi. Çalışmaya katılanlara anket üzerinden fizyolojik ve psikolojik sağlık durumları ile ilgili sorular yöneltildi. Alınan cevaplar istatistik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Acil sağlık hizmetleri (ASH) çalışanı olan 297 kişi ile yapılan bu çalışmada 189 (%63.6) kişinin sağlık probleminin olduğu, 249 (%83.8) kişinin hasta olduğu halde çalışmış olduğu, 186 (%62.6) kişinin hastalıkları ile ilgili düzenli kontrollere gitmediği, 282 (%94.9) kişinin mesleki olarak stres altında olduğu ve bunların 141 (%47.5)'inin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edildi. Kadınlarda erkeklere göre sağlık problemlerinin daha fazla olduğu, sürekli ilaç kullandıkları ve psikolojik desteğe daha fazla ihtiyaç duydukları tespit edildi. Nöbet usulü çalışan ASH çalışanlarının sağlık durumları mesai şeklinde çalışanlara göre kötüydü. Bu durum istatistik olarak anlamlıydı.

Sonuç: Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının fiziksel ve ruhsal birtakım problemler yaşadığı görülmektedir. Sağlık personeli üzerindeki tüm stres yapan durumlar belirlenmeli ve çalışma şartları iyileştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil sağlık hizmetleri; sağlık problemleri; nöbet

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the physical, psychological and familial problems of the health care provider working in emergency health care services that develop due to their work and working conditions.

Materials and Methods: 297 people working in emergency health services in three different cities were included in the study. The study was carried out between November 15 and December 15, 2020 by conducting an online questionnaire. The participants in the study were asked questions about their physiological and psychological health conditions through the questionnaire. The answers received were evaluated statistically.

Results: In this study conducted with 297 people working in emergency health services (EHS), 189 (63.6%) people had health problems, 249 (83.8%) people worked even though they were ill, 186 (62.6%) people did not go to regular check-ups about their diseases, 282 (94.9%) were found to be under occupational stress and 141 (47.5%) of them needed psychological support. It has been determined that women have more health problems than men, are constantly using medication and need psychological support more. The health status of EHS employees who worked on duty was worse than those working overtime. This situation was statistically significant.

Conclusion: It is observed that emergency health care workers have some physical and mental problems. All stressful situations on health care provider should be identified and working conditions should be improved.

Key Words: Emergency health services; health problems; sentry

Giriş

Sağlık; kişinin bedenen, sosyal ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak tam iyilik halidir (1). Ana amacı insan sağlığı olan sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin, eksiksiz ve hatasız olması gerekmektedir. Sağlık personeli; mesai saatleri dışında çalışan, hayati riskleri bulunan, sorumluluklara sahip, zamanla yarışan, yorucu,

baskı ve stres altında çalışan bir gruptur (2). Günümüzde çalışanların çoğu günlük yaşamlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri iş yerlerinde, sağlıklarını etkileyen çeşitli faktörler ile beraberdir (3). Sağlık sektörünün öncüsü olan hastanelerde, sağlık personelleri mesai veya nöbet usulü şeklinde çalışmaktadır. Özellikle nöbet usulü çalışanlarda başta uyku bozukluğu olmak üzere, yaşanan stres de vücudun fizyolojisini olumsuz etkilemektedir.

*Sorumlu Yazar: Levent Şahin Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı / Kars

E-mail: levsahin44@gmail.com Tel:05531838665Orcid: Levent Şahin, 0000-0003-0193-4393,

Muhammed Ekmekyapar, 0000-0001-7008-2695, Ali Gür, 0000-0002-7823-0266, Mehmet Ali Bilgili, 0000-0001-8950-2629

Geliş Tarihi:30.04.2021, Kabul Tarihi:19.05.2021

Ayrıca gece saatlerinde çalışmanın, sosyal izolasyon ve yaşam kalitesini bozduğu da gösterilmiştir (4). Bu çalışma düzeninden vazgeçilse dahi yıllar boyunca ortaya çıkan sorunlardan kurtulmak mümkün olamayabilir.

Acil servisler hastanelerin en yoğun ve en stresli birimidir. Buralarda çalışan personel, birçok stres, duygusal sorunlar ve çalışma ortamına ait olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemlerinin etkisinde kalabilmektedir. ASH (acil sağlık hizmetleri) çalışanlarında yoğun stres, tükenmişlik sendromu, anksiyete bozukluğu ve depresyon yaygın olarak görülmektedir (5). Son yıllarda ASH çalışanlarının yaşam kalitesini incelemeye yönelik çalışmaların yapılması ön plana çıkmıştır (6). ASH çalışanları ile ilgili olarak şimdiye kadar daha çok ruhsal sorunlar incelenmiştir (7,8). Çalışmamız, tüm ASH çalışanlarının fiziksel, ailesel ve ruhsal sağlık sorunlarını birlikte araştıran ilk ulusal anket çalışması olacaktır. Bu çalışmanın amacı ASH çalışanlarının işe başladıktan sonra yaşadıkları tüm sağlık sorunlarını ve ailesel ilişkilerini tespit edip, bu sorunların yansımalarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 04.11.2020 tarih ve 13no'lu karar ile etik onay alındıktan sonra başlanmıştır. Üç farklı şehirde acil sağlık hizmetlerinde çalışan doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT), intörn doktor, tekniker ve güvenlik personeli dahil edildi. Bu çalışma 15 Kasım–15 Aralık 2020 tarihleri arasında internet üzerinden anket uygulaması yapılarak gerçekleştirildi. Paramedik ve ATT grubu yaptıkları ortak işten dolayı tek grup altında incelendi. COVID-19 (Coronavirus disease-2019) pandemisi içinde bulunulması nedeniyle anket çalışması yüz yüze değil, internet üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Toplamda 332 kişiye ulaşıldı ve çalışmanın içeriği hakkında bilgi verildi. Ancak 27 kişi çalışmaya katılmayı reddetti ve 8 kişi de anketi eksik bıraktığı için çalışmaya dahil edilmedi. Geriye kalan 297 ASH personeli ile anket çalışması tamamlandı. Katılımcılara; görevleri, çalışma süreleri, çalışma şekilleri ve saatleri, mesleklerinin ve çalışma düzenlerinin aile ve cinsel yaşam üzerine etkileri, işe bağlı yaşadıkları fizyolojik ve psikolojik sağlık sorunları, buna bağlı oluşan hastalıkları, ilaç

kullanım durumları, psikolojik desteğe ihtiyaç duymaları, geçirdikleri ameliyatlar, aldıkları tedaviler ve meslek memnuniyeti ile ilgili sorular soruldu. Nöbet usulü çalışma şekli 24 saat kesintisiz çalışma olarak tanımlandı. Mesai usulü çalışma şekli ise saat 08:00-17:00 arası çalışma olarak tanımlandı. Gönüllülük esasına göre yapılan bu çalışmada tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutuldu.

Veri analizi: Analizler IBM SPSS 20 istatistik analiz programı ile yapıldı. Veriler ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, yüzde ve sayı olarak sunuldu. Sürekli değişkenler için KolmogorovSmirnov testi ile normallik analizi yapıldı. Kategorik değişkenler arasındaki 2x2'lik ilişkilerde beklenen değer (>5) ise Pearson Ki-kare testi, beklenen değer (3-5) arasında ise ki-kare yates testi ve beklenen değer (<3) ise Fisher'sExact testi kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki 2x2 den daha büyük ilişkilerde ise beklenen değer (>5) olduğu durumda Pearson Ki-kare testi ve beklenen değer (<5) olduğu durumda ise Fisher-Freeman-Halton testi kullanıldı. Tüm değerlerde p<0,05 istatistik olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Anket çalışması toplamda 297 ASH çalışanı ile tamamlandı. Katılımcıların yaş ortalaması 28 (20-57) yıl idi. Cinsiyetlerine göre %57.6 (n=171) ile erkekler vardı. Yaptıkları görevlere göre en fazla (%35.7) doktorlar vardı. Tüm çalışanların çalışma süreleri incelendiğinde çoğunluğun (%44.4) meslekte ilk beş yıl içerisinde olduğu görüldü. Çalışma şekline göre % 83.8 (n=249) gibi yüksek bir oranla nöbet usulü çalışıldığı ortaya çıktı. Evli olan 135 kişinin 46'sının eşi de sağlık sektöründe çalışıyordu. "Toplam ayakta geçirdikleri süre" sorulduğunda 8 saat altında olanlar %20.2 iken; 16 saat ve üzeri olduğunu ifade edenler %44.4 oranında idi (Tablo 1).Çalışanlara "herhangi bir sağlık problemi yaşayıp yaşamadıkları" sorulduğunda, %63.6'sı evet cevabını verdi. Ancak "hastaneye yatış durumu" sorusunda katılımcıların sadece %8.1 (n=24)'lük bir kısmı evet cevabını verdi. Hastaneye yatışı olan bu azınlığın yarısını (n=12) COVID-19 hastalığı oluşturmaktaydı. Katılımcıların %57.5'nin "düzenli sağlık kontrolü

Tablo 1: Sağlık çalışanlarının demografik verileri

	Cevaplar	n	%
Cinsiyet	Erkek	171	57.6
	Kadın	126	42.4
Görevi	Doktor	106	35.7
	Hemşire	67	22.5
	Paramedik-ATT	36	12.1
	Sağlık teknikeri	13	4.4
	İntörn Doktor	50	16.9
	Güvenlik görevlisi	25	8.4
Çalışma süresi (Yıl)	0 -5	132	44.4
	5-10	87	29.3
	10-15	36	12.1
	15 ≥	42	14.2
Çalışma şekli	Nöbet	249	83.8
	Mesai	48	16.2
Ayakta kalma süresi (saat)	0-8	60	20.2
	8-16	105	35.4
	16-24	132	44.4
Medeni hali	Evlü	135	45.5
	Bekar	162	54.5
Eşinin sağlık çalışanı olması	Evet	46	34.0
	Hayır	89	66.0

Tablo 2: ASH çalışanlarının sağlık problemleri

	Cevaplar	n	%
Sağlık problemi varlığı	Evet	189	63.6
	Hayır	108	36.4
Hastanede yatış öyküsü	Evet	24	8.1
	Hayır	273	91.9
	Vertigo	3	12.5
Hastanede yatış tanıları	Lomber disk hernisi	3	12.5
	Covid-19	12	50.0
	KAH	3	12.5
	Ortopedik ameliyat	3	12.5
Düzenli kontrole gitme durumu	Evet	111	37.4
	Hayır	186	62.6
Hasta iken çalışma durumu	Evet	249	83.8
	Hayır	48	16.2
Rapor alma durumu	Evet	111	37.4
	Hayır	186	62.6
İşe bağlı hastalık tanısı alma	Evet	81	27.3
	Hayır	216	72.7

KAH: Koroner Arter Hastalığı

Tablo 3:ASH çalışanlarının ruhsal ve ailesel sorunları

Değişkenler	Cevaplar	n	%
Mesleki stres varlığı	Evet	282	94.9
	Hayır	15	5.1
Psikolojik destek ihtiyacının varlığı	Evet	141	47.5
	Hayır	156	52.5
Daha önce psikolojik destek alma durumu	Evet	51	17.2
	Hayır	246	82.8
Ailesini ihmal etme durumu	Evet	216	72.7
	Hayır	81	27.3
Ailesinin işinden memnuniyeti durumu	Evet	168	56.6
	Hayır	129	43.4
İşten ayrılma isteği	Evet	201	67.7
	Hayır	96	32.3
	Ticaret	45	22.3
	Eğitim	56	27.9
	Tarım-Hayvancılık	14	6.9
	Gıda-Restoran	12	6.0
	Eczacı	8	4.0
Ayrılması halinde Meslek tercihi	Yazılım-Finans uzmanlığı	18	9.0
	Serbest meslek	40	19.9
	Mimar	8	4.0

istirahat raporu” almadığı görüldü. “Mesleğe başladıktan sonra bir hastalık tanısı almış” olduğunu söyleyenlerin oranı ise %27.3 idi. Çalışmaya başladıktan sonra çalışanların aldığı hastalık tanıları incelendi (Tablo 2).Anket sonucunda “mesleki stres yaşıyor musunuz?” sorusuna %94.9 gibi yüksek bir oranla evet cevabı verildi.Ankete katılanlara “Sağlık sektöründen ayrılmış olsanız hangi işle uğraşmak istersiniz?” sorusuna en fazla % 27.9 ile “eğitim sektörü” ve %22.3 ile “ticaret sektörü” yanıtı verildi. Meslekleri ile ilgili olarak katılımcıların %56.6’sı ailelerinin memnun olduğunu cevaplamıştır. Diğer yandan çoğunluk (%72.7) ailesini ihmal ettiğini söylemiştir (Tablo 3).“Cinsel hayat sorunu, düzenli kontrole gidebilme, hasta iken çalışma, rapor alma, çalışırken hastalık tanısı alma, sürekli ilaç kullanma, ilaç kullanma sıklığı, çalışırken düzenli ilaç alabilme, mesleki stres, psikolojik desteğe ihtiyaç, daha önceden psikolojik destek alma, ailesini ihmal etme, ailesinin işten memnuniyeti ve işten ayrılma isteği” sorularını cinsiyet ve çalışma şekli açısından değerlendirdik. Erkeklerde “cinsel hayat sorunu yaşama, düzenli kontrole gidememe, sürekli ilaç kullanmama ve işi bırakma isteği soruları ile hiç ilaç kullanmama

durumu” kadınlara göre istatistik olarak anlamlı idi (p değerleri sırasıyla: 0.001; 0.002; 0.001; 0.001; 0.003). Kadınların ise “psikolojik desteğe ihtiyaç duyması, psikolojik destek alamaması ve ailesinin işinden memnuniyeti” sorularında erkeklere göre istatistik olarak anlamlı idi (p değerleri sırasıyla: 0.001; 0.001; 0.021). Nöbet usulü çalışanlarda psikolojik desteğe ihtiyaç duyma, mesai şeklinde çalışanlara göre istatistik olarak daha yüksekti ($p=0.001$). Mesai şeklinde çalışanların çalışma sırasında düzenli ilaç alamaması, nöbet tutanlara göre istatistik olarak anlamlı derecede farklıydı ($p=0.002$). Geriye kalan anket sorularında ise mesai ile nöbet usulü çalışma arasında istatistik olarak anlamlı bir fark görülmedi (Tablo 4).

Tartışma

ASH çalışanları mesai veya nöbet sistemi içinde çalışırken birçok fiziksel ve ruhsal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada işe bağlı olan zorlukların, ASH çalışanlarının çalışma isteklerini, bedensel ve ruhsal olarak hastalanma durumlarını ve aileleri üzerindeki etkilerini araştırdık. Çalışma şartlarına bağlı gerginlik, çalışanların gerçek kapasitelerinin altında çalışmalarının neden

Tablo 4:Cinsiyet ve çalışma şekillerine göre sağlık problemleri

Değişkenler	Cevap	Erkek (n:171)	Kadın (n:126)	p	Nöbet (n:249)	Mesai(n :48)	p
Cinsel hayat sorunu	Var	90	24	0.001	99	15	0.267
	Yok	81	102		150	33	
Düzenli kontrol	Evet	51	60	0.002	93	18	0.984
	Hayır	120	66		156	30	
Hastayken çalışma	Evet	147	102	0.246	247	42	0.452
	Hayır	24	24		42	6	
Rapor alma	Evet	60	51	0.343	96	15	0.338
	Hayır	111	75		153	33	
Çalışırken hastalık tanısı alma	Evet	48	33	0.719	69	12	0.669
	Hayır	123	93		180	36	
Sürekli ilaç kullanma	Evet	21	36	0.001	51	6	0.199
	Hayır	150	90		198	42	
İlaç kullanma sıklığı	Çok sık	12	6	0.003	15	3	0.057
	Sıklıkla	9	21		30	0	
	Arasıra	12	15		24	3	
	Hiç	138	84		180	42	
Çalışırken düzenli ilaç alabilme	Evet	15	15	0.253	24	6	0.002
	Hayır	27	27		54	0	
	Hiç	129	84		171	42	
Mesleki stres varlığı	Evet	162	120	0.845	234	48	0.081
	Hayır	9	6		15	0	
Psikolojik destek ihtiyacının varlığı	Evet	66	75	0.001	129	12	0.001
	Hayır	105	51		120	36	
Önceden psikolojik destek alma	Evet	18	33	0.001	45	6	0.349
	Hayır	153	93		204	42	
Ailesini ihmal etme	Evet	126	90	0.666	177	39	0.148
	Hayır	45	36		72	9	
Ailenin iş memnuniyeti	Evet	87	81	0.021	141	27	0.962
	Hayır	84	45		108	21	
İşten ayrılma isteği	Evet	126	75	0.001	174	27	0.065
	Hayır	45	51		75	21	

olmaktadır (9). Sağlık çalışanları üzerinde yapılan çalışmalarda, çalışma şartlarına bağlı stresin, çalışanlarda beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği görülmektedir (10). Çalışanlarda migren, koroner arter hastalıkları, uyku sorunları, kas spazmları, kronik yorgunluk gibi fiziksel sorunlar ile birlikte çaresizlik, depresyon, gibi ruhsal sorunlar görülmüştür. Ayrıca çalışırken özgüvende azalma, işi bırakma, işe devamsızlık, tükenmişlik, sigara, alkol, madde alışkanlığı, aile içi ilişkilerde bozulma gibi mesleki ve sosyal sorunların meydana geldiği görülmüştür (9). Tobe ve ark, çalışmaya bağlı meydana gelen stresin sigara, yüksek tansiyon, düzensiz beslenme gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilgili risk faktörleriyle olan bağlantısını ortaya koymuştur (11). Stres, zaman baskısı, vardiyalı çalışma, gece gündüz ritminde değişim, sirkadiyan ritmin bozulması gibi

pek çok faktör duygusal yapıyı etkileyerek beraberinde pek çok somatik rahatsızlıklara neden olmaktadır. ASH'nin 24 saat kesintisiz olan çalışma temposu, sirkadiyan ritmin bozulmasını kolaylaştırmaktadır. Uzun çalışma saatleri nörolojik ve kardiyovasküler problemlere neden olabilmektedir. İş kazaları da uzun çalışma süreleri sonucu meydana gelen önemli bir problemdir. Avrupa'da yapılmış bir çalışmada personelin 9. çalışma saatinden sonra iş kazası yapma riskinin arttığı bildirilmiştir (12). Ancak bu konuyu çalışmamızın içeriği dışında olduğu için ve konu bütünlüğünün bozulmaması adına anket sorularımıza dahil etmedik. Çalışmamızda araştırmaya katılanların %57.6'ı erkek, %42.4'ü kadındı. Meslek gruplarına göre dağılıma baktığımızda; %35.7 doktor, %22.5 hemşire, %16.9 intern doktor, %12.1 paramedik-ATT, %8.4

güvenlik ve %4,4 teknisyen olarak bulundu. Araştırmalar cinsiyetin ve medeni durumun işe bağlı yaşanan stres ile başa çıkma açısından farklılık oluşturmadığını göstermiştir (13,14). Ancak kendi çalışmamızda kadınların daha çok psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu görüldü. İş yerinde tekrarlayan stres maruziyetinin bireylerde fiziksel sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Tezel A ve ark.'nın çalışmasında sağlık çalışanlarının çalışırken yaşadığı ağrılarda daha çok bel (%69), boyun (%54) ve omuz (%46) ağrısından şikayetçi oldukları saptanmıştır (15). Çalışmamızda da en çok bel ve boyun ağrılarının olduğu görüldü. Cankurtaran A ve ark., çalışmalarında katılımcıların %76.99'u ruh sağlıklarının antidepresan türevi ilaçlar kullanacak kadar bozuk olmadığını ve %84.07'si de acil servisteki çalışma hayatları boyunca ilaç desteği almadıklarını belirtmiştir. Çalışanların %71.68'i geçmişe dönmek mümkün olsa aynı mesleği seçmeyeceklerini ifade etmiştir (16). "Sağlık sektöründen ayrılma imkânınız olsa işi bırakır mıydınız" sorusuna %67.7 oranla evet yanıtı çıkmıştır. Katılımcıların %40.71'i işyerindeki sıkıntıların aile/ev yaşantısını bazen, %24.78'i ise sıklıkla olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Öte yandan Cankurtaran A ve ark.'nın çalışmasında katılımcıların %7.96'sı işyerindeki sıkıntıların aile yaşantısını olumsuz etkilemediğini ifade etmiştir (16). Kendi anket çalışmamızda katılımcıların %72.7'si ailesini ihmal ettiğini söylemiştir. Yapılan başka bir çalışmada sağlık çalışanlarının, tip 2 diabetes mellitus, inme ve kardiyovasküler hastalıklar için riskli grup olduğunu kanıtlanmıştır (17). Anketimizde yer alan "çalışmaya başladıktan sonra hangi hastalıklar görüldü" sorusuna aldığımız yanıtlar literatür ile benzerlik göstermektedir. Diğer yandan pandemi süreci boyunca ASH çalışanları hem fiziksel hem de ruhsal ölçüde tükenmiştir. İş hayatında mesleğe bağlı gelişen tükenmişlik, yaşam kalitesinde bozulma ve depresif şikayetlerde artışa neden olmaktadır. Bu durum sunulan hizmetin kalitesini de ayrıca bozmaktadır (18). Doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere çoğu sağlık sektörü çalışanı, kariyerine engel olacağını düşündüğünden, mental ve ruhsal sıkıntılardan yakınsalar da psikolojik yardım konusunda isteksizdir. Gizlilik konusundaki endişelerinin bu yardım istemeyi önleyen ana engellerden biri olduğu düşünülmektedir (17). Çalışmamızda "psikolojik desteğe ihtiyaç duyduunuz mu?" sorusuna %47.5 oranıyla evet yanıtı gelmiştir. Ancak bunların sadece %17.2 si psikolojik destek aldığını söylemiştir.

ASH kurumları, çalışanları için düzenli sağlık kontrolleri yapmalı ve iş yerine yakın yerlerde fiziksel egzersiz olanakları da sağlamalıdır (19). Acil sağlık birimlerinde çalışan sağlık çalışanlarının meslekleri ve çalışma şartları ile ilişkili risk faktörlerinin saptanması, ruh ve beden sağlıklarını geliştirmeye yardımcı olacaktır (20).

Kısıtlılıklar: Çalışmamızın kısıtlılıklarından ilki, pandemi sürecinin ASH çalışanları üzerinde ekstra yorucu ve yıpratıcı etkisinin olmasıdır. İkincisi, örneklemimizin küçük olmasından dolayı tüm ASH çalışanları evrenini yansıttığı söylenemez. Katılımcıların ruhsal özellikleri, karşılaştıkları olayların çeşitliliği ve sıklığı ülkedeki tüm ASH çalışanları ile farklılıklar gösterebilir. Sonuncusu, çalışanların yaşadığı stres ile ilgili olarak herhangi bir stres ölçüğü kullanılmamasıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, ASH çalışanlarında işe bağlı oluşan fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri olduğunu gördük. 2021'in dünya sağlık çalışanları yılı olarak belirlendiği bir zamanda yapmış olduğumuz bu çalışmaya ait verilerin sağlık çalışanlarının sağlığına dikkat çekeceğini düşünmekteyiz. Sağlık yöneticileri, çalışanların üzerindeki fiziksel ve psikolojik stres oluşturan faktörleri ve koşulları belirlemeli ve çalışma şartlarını düzenlemelidir.

Etik onam: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 04.11.2020 tarih ve 13 no'lu karar ile etik onay alınmıştır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir

Finansal

destek: Araştırma için alınmış bir finansman destek ve bağış sözkonusu değildir.

Yazar katkıları: L.S. literatür taramasına, çalışma tasarımına ve yazmaya katkıda bulunmuştur. M.E. veri toplama ve tablo tasarımına katkıda bulunmuştur. A.G. metodoloji ve veri analizine katkıda bulunmuştur. M.A.B. eleştirel gözden geçirmeye ve denetime katkıda bulunmuştur.

Kaynaklar

1. Potter PA, Perry AG, Hall A, Stockert PA, editors. Fundamentals of Nursing Concepts, 7th Edition. Elsevier/Mosby, 2009.
2. Ruggiero JS. Health, Work variables, and job satisfaction among nurses. J Nurs Adm 2005;35(5): 254-263.
3. Coşkun Güner İ, Demir F. Ameliyathane Hemşirelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının (Sybd) Belirlenmesi.

- Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2006;9(3): 17-25.
4. Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R. Quality of life and effective variables among health care professionals. *Journal of Psychiatric Nursing* 2011;2(2): 61-68.
 5. Scully PJ. Taking care of staff: a comprehensive model of support for paramedics and emergency medical dispatchers. *Traumatology* 2011;17: 35-42.
 6. Kılıç R, Keklik B. Sağlık çalışanlarında iş yaşam kalitesi ve motivasyona etkisi üzerine bir araştırma. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 2012;14(2): 147-160.
 7. Öztürk H, Avan H, Davut N. Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi Kahramanmaraş İli Örneği. *International Journal of Academic Value Studies* 2018;4(19): 304-310.
 8. Kılıç C, İnci F. Acil tıp çalışanlarında travmatik stres: yaş ve eğitimin koruyucu etkisi. *Türk Psikiyatri Dergisi* 2015; 26(4): 236-241.
 9. Tel H, Karadağ M, Tel H, Aydın Ş. Determination the coping status of health professionals with the of stress experiences on workplace. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi* 2003;2: 13-23.
 10. Iacovides A, Fountoulakis KN, Kaprinis S, Kaprinis G. The relationship between job stress, burnout and clinical depression. *J Affect Disord* 2003;75(3): 209-221.
 11. Tobe SW, Kiss A, Szalai JP, Perkins N, Tsigullis M, Baker B. Impact of job and marital strain on ambulatory blood pressure results from the double exposure study. *Am J Hypertens* 2005;18(8): 1046-1051.
 12. Arsal Yıldırım SA, Gerdan S. Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri. *Hastane Öncesi Dergisi* 2017;2(1): 37-49.
 13. Tokuç B, Turunç Y, Ekulu G. Work related stress and mental health levels of ambulance workers in Edirne. *Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi* 2011;11(42): 39-44.
 14. Açık Y, Yiğitbaş Ç, Bulut A, Devci SE, Pirinçi E, Oğuzöncül AF, ve ark. Acil sağlık çalışanlarında işe bağlı gerginlik, stresle başa çıkma yollarını kullanma durumu ve etkileyen faktörler. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi* 2016; 36(1): 22-29.
 15. Tezel A. Musculoskeletal Complaints Among a Group of Turkish Nurses. *Int J Neurosci* 2005;115(6): 871-880.
 16. Cankurtaran A. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Acil Servis Çalışanlarının Psikososyal Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 2015
 17. Mohanty A, Kabi A, Mohanty AP. Health problems in health care workers: A review. *J Family Med Prim Care* 2019;8(8): 2568-2572.
 18. Collins S, Long A. Working with the psychological effects of trauma: consequences for mental health-care workers - a literature review. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 2003;10(4): 417-424
 19. Andolsek KM. Physician wellbeing: Organizational strategies for physician burnout. *FP Essent* 2018;471: 20-24.
 20. Adeb-Saeedi J. Stress among emergency nurses. *Australian Emergency Nursing Journal* 2002;5(2): 19-24.

İskemik İnme Risk Faktörleri ve Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki

Relationship Between Ischemic Stroke Risk Factors and Vitamin D Level

Gülin Morkavuk^{1*} Kübra Işık¹ Güray Koç² Refah Sayın¹ Alev Leventoğlu¹

¹ *Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye*

² *İstanbul Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye*

Özet

Amaç: İnme, 60 yaş üstü popülasyonda ikinci en sık ölüm nedeni ve birinci en sık morbidite nedeni olması dolayısıyla önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hipertansiyon, diyabet, sigara ve obezite en önemli risk faktörleri olarak bilinmektedir. Ancak önlenemez, tedavi edilebilir bilinmeyen risk faktörlerinin de araştırılması devam etmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitamininin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bildirilmiştir. Biz de bu çalışmada iskemik inme hastalarında risk faktörleri ve D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 54 hasta dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve inme etyolojisi araştırmasında kullanılan tetkik sonuçları hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak incelendi. Rekürren inme olan ve olmayanlar, inme öncesi tedavi alanlar ve almayanlar, hipertansiyon, diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, atriyal fibrilasyonu olanlar ve olmayanlar, doppler USG, EKO ve ritim holter sonuçları normal ve anormal olanlar arasında D vitamini düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: 54 hastanın 24'ü kadın, 30'u erkekti. İnme öncesi antiagregan/antikoagulan tedavi alanlar ile almayanlar arasında D vitamini düzeyleri arasında anlamlı fark gözlenmedi (p:0,3). Komorbid hastalıklardan hipertansiyonu olan grupta, olmayan gruba göre D vitamini düzeyi düşük tespit edildi (p:0,021). Karotis doppler ultrasonografi sonuçları normal ve anormal olarak kategorize edildiğinde; normal olan grupta D vitamini düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlemlendi (p:0,006). Korelasyon analizi yapıldığında ise HDL düzeyi ile D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı (p:0,023 r: 0,309).

Sonuç: Bu çalışmadaki sonuçlar ve literatür bilgileri birlikte ele alındığında D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme; D vitamini; ateroskleroz; HDL.

Abstract

Objective: Stroke is a public health problem as it is the second most common cause of death and the first most common cause of morbidity in the population over 60 years of age. Hypertension, diabetes, smoking, and obesity are known as the most critical risk factors. However, investigation of preventable and treatable unknown risk factors continues. Recent studies have reported that vitamin D reduces the risk of cardiovascular diseases. This study aimed to examine the relationship between risk factors and vitamin D levels in patients with ischemic stroke.

Material and Method: 54 patients were included in the study. The sociodemographic characteristics of the patients and the results of the examinations for the etiology of stroke were retrospectively analyzed from the hospital information system. Vitamin D levels of patients were compared with those with and without recurrent stroke, pre-stroke treatment, hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, atrial fibrillation, normal doppler USG, cardiac tests results.

Results: 24 of the 54 patients were female, 30 were male. There was no significant difference in vitamin D levels between those who had antiaggregant/anticoagulant treatment before the stroke and those who did not (p:0,3). Vitamin D level was found to be lower in the group with hypertension compared to the group with no hypertension (p:0,021). Vitamin D level was found to be statistically significantly higher in the group with normal carotid doppler ultrasonography results (p:0,006). Correlation analysis revealed a positive correlation between HDL level and vitamin D level (p:0,023 r: 0,309).

Conclusion: When the results of this study is considered, we can say that vitamin D deficiency and insufficiency are important cardiovascular risk factors.

Key Words: Ischemic stroke; vitamin D; atherosclerosis; HDL.

Giriş

İnme, 60 yaş üstü popülasyonda ikinci en sık ölüm nedeni ve birinci en sık morbidite nedeni olması dolayısıyla önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hipertansiyon, diyabet, sigara ve obezite en önemli risk faktörleri olarak bilinmektedir (1).

Ancak önlenemez, tedavi edilebilir, bilinmeyen risk faktörlerinin de araştırılması devam etmektedir. D vitamini genellikle kemik ve kalsiyum metabolizması üzerine olan etkileri ile bilinir (2). Son yıllarda yapılan çalışmalarda kardiyovasküler ve kognitif hastalık riskini azalttığı bildirilmiştir (3,4). D vitamininin, nörotrofik faktörlerin

*Sorumlu Yazar: Gülin Morkavuk Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

E-mail: drbcmor@yahoo.com Tel: 05055088256 **Orcid:** Gülin Morkavuk 0000-0001-7522-8585, Kübra Işık 0000-0002-4833-2544, Güray Koç 0000-0002-2477-5244, Refah Sayın 0000-0002-1845-5981, Alev Leventoğlu 0000-0001-5516-6903

Geliş Tarihi:01.05.2021, **Kabul Tarihi:**28.05.2021

salınımını düzenlemeye olan etkisi ve kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü korumaya destek olması nedeniyle nöroprotektif olduğu bilinmektedir (3-5). D vitamini eksiklikleri tedavi edilebilir sağlık sorunlarından olduğu için birçok nörolojik hastalığın önlenmesinde önemli bir halk sağlığı koruma etkisine sahip olabilir. D vitamini eksikliğin ilerleyen yaşla birlikte arttığı düşünüldüğünde, kas iskelet sistemi üzerindeki önemi yanı sıra inme ve kardiyovasküler hastalık gibi mortalite ve morbiditesi yüksek hastalıklarla ilişkisinin önemi de artmıştır. D vitamininin inme riski ve inme sonrası sonuçlarını inceleyen çalışmalar gerek inmeyi önleme, gerek inme sonrası mortalite ve morbiditeyi azaltmada D vitamininin olası rolünü araştıran çalışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur (6). D vitamini düzeyi ve inme arasındaki ilişki hakkında son dönemlerde yapılan çalışmalarda tutarsız sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda inme geçiren hastalarda D vitamini düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir (7,8). İnmede, D vitamini eksikliği, daha yüksek hastalık şiddeti ve ölüm dahil olmak üzere olumsuz sonuçlarla ilişkili olabilir; dahası D vitamini eksikliğinin daha büyük iskemik enfarktüs hacmi ile ilişkili olduğu ve inme sonrası daha yavaş iyileşme ile ilgili olduğu da bildirilmiştir (9). 2018 yılında yapılan bir metaanalizde; 19 çalışma incelenmiş ve D vitamini düzeyinin iskemik inme ile ilişkili olduğu, düşük D vitamini düzeyinin iskemik inme riskini artırdığı fakat hemorajik inme ile D vitamini arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı bildirilmiş ve farklı alt gruplar ile D vitamini düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için araştırmalar yapılması önerilmiştir (8). Biz de tüm bu verilerin ışığında iskemik inme hastalarında risk faktörleri ve D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hasta seçim yöntemi: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji servisine 2019-2020 yılları arasında inme tanısıyla yatışı yapılan ve hastane bilgi sisteminde yatış dönemine ait D vitamini düzeyleri bulunan ve D vitamini preparatı kullanmayan 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), komorbid hastalıkları, sigara kullanım öyküsü, lipid düzeyleri, inme öncesi antiagregan veya antikoagulan tedavi kullanıp kullanmadığı, inmenin rekürren inme olup olmadığı, belirlenebilmişse inme etyolojisi, karotis vertebral renkli doppler ultrasonografi (USG) sonuçları, varsa ekokardiyografi (EKO) ve ritm holter sonuçları

hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak incelendi. Hastaların inme nedeniyle nöroloji servisine yatışı esnasında yapılan D vitamini düzeyi ve hangi mevsimde bulunduğu da not edildi. Rekürren inme olan ve olmayanlar, inme öncesi tedavi alanlar (antiagregan/antikoagulan) ve olmayanlar, sigara kullanım öyküsü olanlar ve olmayanlar, hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM), koroner arter hastalığı (KAH), atriyal fibrillasyonu (AF) olanlar ve olmayanlar, doppler USG, EKO ve ritm holter sonuçları normal ve anormal olanlar arasında D vitamini düzeyleri karşılaştırıldı. Bu çalışma, Helsinki Deklarasyonu'na uygun biçimde ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul izni (Tarih 15.04.2021 Karar no: 2021/03) ile gerçekleştirildi.

İstatistiksel analiz: İstatistiksel analizler SPSS versiyon 23 yazılımı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov) kullanılarak incelendi. Tanımlayıcı analizler normal dağılmayan değişkenler için ortanca ve minimum-maksimum değerleri kullanılarak verildi. D vitamini değeri normal dağılım göstermediği belirlendiğinden gruplar arasında Kruskal-Wallis testi kullanılarak karşılaştırıldı. İkiserli karşılaştırmalar Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı ve gerektiğinde Bonferroni düzeltilmesi kullanılarak değerlendirildi. D vitamininin değişkenler arası ilişkiler için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar, Spearman testi ile hesaplandı. İstatistiksel anlamlılık için $p < 0,05$ değeri kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 2019-2020 yılları arasında nöroloji servisine inme tanısıyla yatışı yapılan ve hastane bilgi sisteminde D vitamini düzeyleri bulunan 54 hasta dahil edildi. Bu 54 hastanın 24'ü kadın, 30'u erkekti. Yaş ortanca değeri 73,5 (28-93) idi. Komorbid hastalık olarak hastaların %85,2'sinde HT, %53,7'sinde DM, %46,3'ünde KAH, %37'sinde AF vardı. %40,7 hasta inme öncesinde antiagregan veya antikoagulan tedavi almıyordu. %50 hastada karotis vertebral renkli doppler USG normal saptanmıştı. %87 hasta ilk defa inme geçirirken, %13 hastada daha önce geçirilmiş inme öyküsü mevcuttu. İnme etyoloji araştırması için yapılan transtorasik EKO'da hastaların %38,9'u normal saptanırken, yalnızca %1,9 hastada patent foramen ovale (PFO) tespit edildi. Bu hasta 64 yaşında bir kadın hasta idi. D vitamini düzeyinin mevsimsel olarak değiştiği gözönünde bulundurularak hastaların yatış mevsimi

Tablo 1: Hastaların sosyodemografik özellikleri

Cinsiyet (K/E)	24/30
Yaş	73.50 (28-93)
VKİ	27 (17.78-44.44)
HT	% 85.2
DM	%53.7
KAH	%46.3
AF	%37
Sigara	%9.3
İnme öncesi tedavi	
Tedavi almayan	%40.7
Antiagregan tedavi	%48.1
Antikoagulan tedavi	%11.1
İnme Etiyoloji	
Küçük damar	%50
Büyük damar	%31.5
Kardiyoembolik	%14.8
Bilinmeyen	%3.7
Karotis Doppler	
Normal	% 50
Unilateral stenoz	%16.7
Bilateral stenoz	%14.8
Yumuşak plak	%11.1
Vertebral stenoz	%1.9
Yok	%5.6
Tekrarlayan inme	
Evet	%13
Hayır	%87
EKO	
Normal	%38.9
Diastolik disfonksiyon	%11.1
Hipokinezi/akinezi	%7.4
KApak replasmanı	%13.0
PFO	%1.9
Atrial genişleme	%16.7
Yok	%11.1
Holter	
Normal	%50
AF	%16.7
PAF	%11.1
Yok	%22.2
Mevsim	
Kış	%35.2
İlkbahar	%27.8
Yaz	%13.0
Sonbahar	%24.1

K: Kadın, E :Erkek, VKİ: Vücut kitle indeksi, HT: Hipertansiyon, DM: Diyabetes Mellitus, KAH: Koroner arter hastalığı, AF: Atrial fibrilasyon, PAF: Paroksizmal atriyal fibrilasyon EKO: Ekokardiyografi, PFO: Patent foramen ovale.

Tablo 2: Gruplar arasında D vitamini düzeylerinin karşılaştırılması

	Gruplar	D vitamini	P değeri
Cinsiyet	Kadın	16.75 (2.40-61.00)	0.069
	Erkek	12.10 (1.10-36.20)	
Ortalama, dağılım (min-max)	İnme öncesi tedavi almayan	12.05 (1.10-37.62)	0.300
	İnme öncesi antiagregan tedavi alan	15.10 (3.00-61.00)	
	İnme öncesi antikoagülan tedavi alan	17.31 (6.10-21.70)	0.416
İnme tipi	Küçük damar hastalığı	14.00 (2.40-37.62)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Büyük damar hastalığı	12.20 (1.10-61.00)	0.562
	Kardiyoembolik inme	15.75 (6.10-36.40)	
	Bilinmeyen	22.55 (15.00-30.10)	1.000
Mevsim	Kış	11.06 (1.10-36.40)	
	İlkbahar	14.00 (7.09-37.62)	
	Yaz	17.80 (8.50-36.20)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Sonbahar	15.30 (3.00-61.00)	0.405
Sigara	Var	14.00 (1.10-36.20)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	14.90 (2.40-61.00)	0.021
DM	Var	13.69 (2.40-61.00)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	15.20 (1.10-37.62)	0.349
HT	Var	13.84 (1.10-61.00)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	19.46 (13.02-37.62)	0.259
KAH	Var	15.20 (3.00-36.20)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	13.69 (1.10-61.00)	0.389
AF	Var	15.10 (6.10-37.62)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	13.35 (1.10-61.00)	0.006
Tekrarlayan inme	Var	18.20 (5.00-25.80)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Yok	14.00 (1.10-61.00)	0.894
Karotis Doppler	Normal	16.50 (3.00-37.62)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Anormal	10.85 (1.10-61.00)	0.813
EKO	Normal	13.69 (1.10-61.00)	
Ortalama, dağılım (min-max)	Anormal	15.00 (4.70-37.62)	
Holter	Normal	13.69 (1.10-61.00)	0.813
Ortalama, dağılım (min-max)	Anormal	14.90 (5.00-37.62)	

HT:Hipertansiyon, DM: Diyabetes Mellitus, KAH: Koroner arter hastalığı, AF: Atriyal fibrilasyon, EKO: Ekokardiyografi

de kayıt altına alınmıştı. Hastaların %35,2'si kış, %27,8'i ilkbahar, %24,1'i yaz, %13'ü ise sonbahar mevsiminde inme geçirmişti (Tablo 1). Gruplar arasında D vitamini düzeyleri karşılaştırıldığında kadınlarda D vitamini düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p:0,069). İnme öncesi antiagregan/antikoagulan tedavi alanlar ve almayanlar arasında da D vitamini düzeyleri arasında fark gözlenmedi (p:0,3). D vitamini düzeyi mevsimler arasında karşılaştırıldığında da hasta grubumuzda istatistiksel açıdan bir fark saptanmadı (p:0,562). Komorbid hastalıklardan HT'si olan grupta, HT'si olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda D vitamini düzeyi daha düşük tespit edildi (p:0,021) (Tablo 2, Grafik 1). Diğer komorbid hastalığı olanlar ve olmayanlar arasında herhangi bir fark saptanmadı. Karotis doppler USG sonuçları normal ve anormal olarak kategorize edildiğinde; normal olan grupta D vitamini düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlemlendi (p:0,006) (Tablo 2, Grafik 2). EKO ve Holter aynı şekilde değerlendirildiğinde D vitamini düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p:0,894-p:0,813) (Tablo 2). D vitamini ile lipid profili, VKİ ve yaş arasındaki korelasyona bakıldığında HDL düzeyi ile D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı (p:0,023 r:0,309). Diğer veriler ile D vitamini düzeyi arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı (Tablo 3).

HT: Hipertansiyon

Grafik 1. Hipertansiyonu olan ve olmayan hastalarda D vitamini düzeylerinin karşılaştırılması

Grafik 2. Karotis/vertebral doppler USG'si normal veya anormal olan hastalarda D vitamini düzeylerinin karşılaştırılması

Tartışma

D vitamini eksikliği dünya çapında yaklaşık bir milyar insanı etkilediği tahmin edilen en yaygın beslenme eksikliğidir (10). Cilt rengi, beslenme, güneş ışığına maruziyet gibi birçok faktörün D vitamini düzeyini etkilediğini biliyoruz. İnme ve D vitamini arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiş olması nedeniyle, bu konuda herhangi bir fikir birliği sağlanamamıştır (6-9).2017 yılında yapılan bir çalışmada D vitamini eksikliğinin, kontrollere kıyasla yaklaşık 7 kat artmış iskemik inme riskine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada büyük damar inme riskinde 13 kat, küçük damar inme riskinde ise 4,37 kat artış bildirilmiştir (11). Bizim çalışmamızda ise inme etyolojisine göre D vitamini düzeyleri karşılaştırıldığında; düzeylerin birbirine yakın olduğu gözlemlendi ve aralarında anlamlı fark saptanmadı. Ancak çalışmamızda hasta sayısının az olması nedeniyle bu şekilde bir sonuç elde etmiş olabiliriz. 2018 yılında yayınlanan 19 çalışmanın dahil edildiği bir metaanaliz çalışmasında D vitamini eksikliğinin iskemik inme için rölatif risk artışı 1,62 olarak hesaplanmıştır. Yine aynı çalışmada D vitamini eksikliğinin iskemik inme ile ilişkili olduğunun bilindiği ancak iskemik inme alt tipleri ile arasındaki ilişkinin bilinmediğine değinilmiştir (8). 387 iskemik inme hastasının dahil edildiği ve D vitamini düzeyi ile birlikte enfarkt boyutlarının incelendiği bir çalışmada; D vitamininin kardiyovasküler hastalıkların güçlü ve bağımsız bir prognostik belirteci olduğunu ve ilk kez iskemik inme geçiren hastalarda mortalite ile ilişkili olduğu savunulmuştur. Yine aynı çalışmada

Tablo 3: D vitamini ile LDL, HDL, total kolesterol, trigliserid, yaş ve VKİ arasındaki korelasyon analizi

		D vitamini	LDL	HDL	Total kolesterol	Trigliserid	Yaş	VKİ
D vitamini	Korelasyon katsayısı	1,0	-0,136	0,309*	-0,101	-0,174	-0,045	-0,017
	p değeri		0,326	0,023	0,468	0,222	0,749	0,905
	N	54	54	54	54	54	54	54

VKİ:Vücut kitle indeksi, LDL:Düşük(low)yoğunluklu lipoprotein, HDL:Yüksek(high) yoğunluklu lipoprotein

D vitamini düzeyi ile enfarkt hacminin ters orantılı olduğu bulunmuştur (12). Çalışmamızda iskemik inme geçiren hastaların %85,2'sinde HT tespit edildi ve HT'si olan inme hastaları, HT'si olmayan inme hastaları ile karşılaştırıldığında HT'si olan hastalarda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde D vitamini düzeyinin düşük olduğu saptandı. Hipertansiyon hem önemli bir halk sağlığı sorunu hem de miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve inme için önemli bir risk faktörüdür. Endotel disfonksiyonu HT gelişimine katkıda bulunabilir. Deneysel çalışmalar, D vitamininin endotel disfonksiyonundaki rolünü desteklemektedir (5). Çok sayıda gözlemsel çalışma da D vitamininin HT gelişime karşı koruyucu etkiye sahip olduğu fikrini desteklemektedir (13). Hipertansif olmayan deneklerle yapılan bir çalışmada D vitamini eksikliği olanlara kıyasla D vitamini düzeyi yeterli kişilerde sistolik kan basıncındaki yaşa bağlı artışın daha düşük olduğu bulunmuştur (14). Bununla birlikte bir metaanaliz, önceden var olan kardiyometabolik hastalığı olan katılımcılar dışında, hipertansiyona karşı D vitamini desteğinin koruyucu bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur (15). Ateroskleroz, bilindiği gibi genetik ve çevresel faktörlerin etkileri ile meydana gelir. Ateroskleroz için risk faktörleri arasında hiperlipidemi, sigara, HT, DM ve ileri yaş yer alır (16). Bu da endotel hücre işlev bozukluğuna, enflamatuvar ve düz kas hücresi proliferasyonunun uyarılmasına yol açar. Bu ilk adımlardan sonra, lipoproteinler damar duvarında birikmeye başlar, ardından trombositler ve monositler intima katmanına yapışır (16). Aterosklerozun patofizyolojisi hakkındaki yeni veriler, D vitamininin bu durumu geliştirmede özel bir rol oynadığını göstermektedir (17). D vitamini TNF- α , IL-6, IL-1 ve IL-8 ekspresyonunu azaltarak inflamatuvar cevabın modülasyonu yoluyla aterosklerozun patofizyolojisini etkileyebilir (18). D vitamininin makrofajlarda kolesterol birikimini

ve ateromlarda LDL alımını azalttığı gösterilmiştir (19). Ancak aksi yönde sonuçlanan çalışmalar da mevcuttur. VIDA (The Vitamin D Assessment Study) çalışmasında 3 yıl boyunca aylık bolus D vitamini verilen hastalarda, ateroskleroz dahil kardiyovasküler hastalık insidansında hiçbir değişikliğin olmadığı sonucuna varılmıştır(20). Bizim çalışmamızda ise D vitamininin aterosklerozu önlediğini destekler nitelikte karotis renkli doppler USG sonuçları normal olan grupta anormal olan gruba göre D vitamini düzeyleri anlamlı oranda yüksekti. Daha önce yapılan çalışmalarda da yetersiz D vitamini düzeyleri ile zararlı serum lipid düzeyleri, yeterli D vitamini düzeyleri ile de iyi lipid profilleri ilişkili bulunmuştur (21). Polonya'da 2016 yılında yapılan başka bir çalışma da D vitamini düzeyleri ile total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseridler arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermiştir (22). Bizim çalışmamızda ise hastaların HDL düzeyi ile D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon saptanırken diğer lipid düzeyleri ile D vitamini arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı. Ayrıca D vitamini takviyesinin HDL düzeyini artırdığı, hatta çocuklarda 25 (OH) vitamin D'nin optimal aralıkta tutulmasının tip 1 diyabet gelişme riskini azalttığı ve hastalık aktivitesini kontrol etmeye yardımcı olduğu da gösterilen olumlu etkiler arasındadır (17,23). D vitamini ile ateroskleroz arasındaki ilişkinin boyutunu tespit etmek için uzun takip süresi olan, lipid düşürücü ilaç kullanımının kısıtlandığı, karıştırıcı faktörleri kontrol edebilecek şekilde tasarlanmış, D vitamini takviyesinin farklı dozlarda kullanıldığı, geniş populasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamızın kısıtlılıkları; hasta sayısının az olması, retrospektif bir çalışma olması, mortalite ve rekürren inme sayısının az olması nedeniyle bu yönde değerlendirme yapılamamış olması olarak sıralanabilir.

Sonuç

Biz çalışmamızda iskemik inme risk faktörleri ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştık. Sonuç olarak D vitamini düzeyinin HT'si olan hastalarda ve anormal karotis doppler USG'si olan inme hastalarında anlamlı düzeyde düşük saptanması ve HDL ile D vitamini düzeyi arasındaki pozitif korelasyon D vitamini düşüklüğünün iskemik inme etyolojisinde rol oynayabileceği hipotezini desteklemektedir. Bu durumda D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak düşük D vitamini seviyesine sahip hastalarda D vitamini desteğinin gereken dozu ve klinik olarak yararını analiz eden ek kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Etik onam: Çalışmanın etik açıdan uygunluğu Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. (Tarih:15/04/2021 Sayı:03) Çıkar

Finansal destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Yazar Katkıları: Konsept: G.M., R.S., A.L., Veri toplama veya işleme: G.M., K.I., G.K., Analiz veya yorumlama: G.M., G.K., Literatür arama: G.M., K.I., Yazan: G.M., K.I., G.K., R.S., A.L.

Kaynaklar

- Öztürk Ş. Serebrovasküler Hastalık Epidemiyolojisi Ve Risk Faktörleri- Dünya ve Türkiye Perspektifi. Turk Geriatri Derg 2009;13(1):51-58.
- Theodoratou E, Tzoulaki I, Zgaga L, Ioannidis JP. Vitamin D and multiple health outcomes: umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies and randomised trials. BMJ. 2014;348:g2035.
- Muscogiuri G, Annweiler C, Duval G, Karras S, Tirabassi G, Salvio G, et al. Vitamin D and cardiovascular disease: from atherosclerosis to myocardial infarction and stroke. Int J Cardiol 2017;230:577-584.
- Norman PE, Powell JT. Vitamin D and cardiovascular disease. Circ Res 2014;114(2):379-393.
- Borgi L, McMullan C, Wohlhueter A, Curhan GC, Fisher ND, Forman JP. Effect of Vitamin D on endothelial function: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. Am J Hypertens 2017;30(2):124-129.
- Kilkinen A, Knekt P, Aro A, Rissanen H, Marniemi J, Heliövaara M, et al. Vitamin D status and the risk of cardiovascular disease death. Am J Epidemiol 2009; 170(8): 1032-1039.
- Özdemir O, Samut G, Gökçe Y. İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir? Türk Osteoporoz Dergisi 2011; 17: 54-58.
- Zhou R, Wang M, Huang H, Li W, Hu Y, Wu T. Lower Vitamin D Status Is Associated with an Increased Risk of Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2018;10(3):277.
- Judd SE, Morgan CJ, Panwar B, Howard VJ, Wadley VG, Jenny NS, et al. Vitamin D deficiency and incident stroke risk in community-living black and white adults. Int J Stroke 2016;11(1): 93-102.
- Nair R, Maseeh A. Vitamin D: The "sunshine" vitamin. J Pharmacol Pharmacother 2012;3(2):118-126.
- Manouchehri N, Wakil-Asadollahi M, Zandifar A, Rasmani F, Saadatnia M. Vitamin D Status in Small Vessel and Large Vessel Ischemic Stroke Patients: A Case-control Study Adv Biomed Res 2017; 6:146.
- Nie Z, Ji XC, Wang J, Zhang HX. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D predicts infarct volume and mortality in ischemic stroke patients. J Neuroimmunol 2017;313:41-45.
- Latic N, Erben RG. Vitamin D and Cardiovascular Disease, with Emphasis on Hypertension, Atherosclerosis, and Heart Failure. Int J Mol Sci 2020;21(18):6483.
- Judd SE, Nanes MS, Ziegler TR, Wilson PW, Tangpricha V. Optimal vitamin D status attenuates the age-associated increase in systolic blood pressure in white Americans: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Clin Nutr 2008;87(1):136-141.
- Kunutsor SK, Burgess S, Munroe PB, Khan H. Vitamin D and high blood pressure: Causal association or epiphenomenon?. Eur J Epidemiol 2014; 29(1):1-14.
- Kim DH, Meza CA, Clarke H, Kim JS, Hickner RC. Vitamin D and Endothelial Function. Nutrients 2020; 12(2): 575.

17. Surdu AM, Pînzariu O, Ciobanu DM, Negru AG, Cainap SS, Lazea C ,et al. Vitamin D and Its Role in the Lipid Metabolism and the Development of Atherosclerosis. *Biomedicines* 2021; 9(2):172.
18. Kassi E, Adamopoulos C, Basdra EK, Papavassiliou AG. Role of Vitamin D in Atherosclerosis. *Circulation* 2013; 128(3): 2517-2531.
19. Yin K, You Y, Swier V, Tang L, Radwan MM, Pandya AN, et al. Vitamin D Protects Against Atherosclerosis via Regulation of Cholesterol Efflux and Macrophage Polarization in Hypercholesterolemic Swine. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2015;35(11): 2432-2442.
20. Scragg R, Waayer D, Stewart AW, Lawes CM, Toop L, Murphy J, et al. The Vitamin D Assessment (ViDA) Study: design of a randomized controlled trial of vitamin D supplementation for the prevention of cardiovascular disease, acute respiratory infection, falls and non-vertebral fractures. *J Steroid Biochem Mol Biol* 2016;164:318-325.
21. Challoumas, D. Vitamin D supplementation and lipid profile: What does the best available evidence show?. *Atherosclerosis* 2014; 235(1):130-139
22. Dziedzic EA, Przychodzen S, Dabrowski M. The effects of vitamin D on severity of coronary artery atherosclerosis and lipid profile of cardiac patients. *Arch Med Sci* 2016; 12(6):1199-1206.
23. Charoenngam N, Holick M.F. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. *Nutrients* 2020;12(7): 2097.

Erişkin Acil Servisine İntihar Girişimi ile Başvuran Olgularda Kadın İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Female Suicide Attempts in Cases Presenting to Adult Emergency Service with Suicide Attempts

Mehmet Reşit Öncü¹, Ramazan Sami Aktaş¹, Gizem Gizli¹, Sevdegül Bilvanisi¹, Faruk Kurhan²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Amaç: İntihar girişimi, gençlerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Amaç, intihar girişimi vakalarında özellikle kadınlarda intihara neden olan sosyodemografik özellikleri, klinik değişkenleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2017-2018 yılları arasında acil servise başvuran intihar girişimi olguları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, ruhsal durumları, intihar girişim yöntemleri ve nedenleri önceden hazırlanmış formlara kaydedilerek analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 133 hastanın 48'i erkek (%36), 85'i kadın (%64) ve ortalama yaş $27.7 \pm 7,6$ idi. İntihar girişiminin en yaygın nedeni %81.9 oranı ile kişiler arası tartışmalardı. Tartışmaların en sık yaşandığı yer ise %49.6 oranıyla aile içinde oluyordu. Kadınlar %63.9 oranında daha sık intihar girişiminde bulunmaktaydı. En çok tercih edilen yöntem, yüksek dozda ilaç veya toksik madde alımıydı (% 76.7). İntihar girişiminde bulunan olguların özelliklerine göre en sık görülen bulgular; medeni durumu bekâr (%52.6), öğrenim düzeyi ilköğretim (%33.1) ve ortaokul (%34.5), iş ve istihdam durumlarına göre ise işsizler (%27.8) idi. Olguların psikiyatri değerlendirmesi sonucunda %50.3'ünün ruhsal durumu normal iken %42.9'unun depresif idi.

Sonuç: İntihar girişiminde bulunan hastaların çoğu genç yaş grubundaydı ve kadınlarda daha sıkı. En yaygın neden kişiler arası tartışmalardı. Bunların başında aile içi huzursuzluk ve tartışmalar geliyordu.

Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi; zehirlenme; kadın; acil servis.

Abstract

Objective: Suicide attempt is a major cause of morbidity and mortality in young people. The aim is to investigate sociodemographic features and clinical variables of suicide in cases of suicide attempts, especially in women.

Materials and Methods: In this study, cases of suicide attempts admitted to the emergency department between 2017 and 2018 were retrospectively examined. Sociodemographic characteristics, mental states, methods and causes of suicide attempts were recorded and analyzed in pre-prepared forms.

Results: Of the 133 patients included in the study, 48 were male (36%), 85 were female (64%), and the mean age was $27,7 \pm 7,6$. The most common cause of suicide attempt was interpersonal discussions with 81.9%. The most common place where arguments occurred was in the family, with 49.6%. Women attempted suicide more often, with a rate of 63.9%. The most preferred method was the intake of high-dose drugs or toxic substances (76.7%). The most common findings according to the characteristics of the cases who attempted suicide; The ones whose marital status were single (52.6%), education levels were primary school (33.1%) and secondary school (34.5%), and the unemployed (27.8%) by employment and employment status. As a result of the psychiatric evaluation of the cases, their mental state was normal (50.3%) and depressive (42.9%).

Conclusion: Most of the patients who attempted suicide were in the young age group, and it was more common in women. The most common reason was interpersonal discussions. At the beginning of these were domestic unrest and quarrels.

Key Words: Suicide attempt; poisoning; female; emergency room

Giriş

İntihar, dünya çapında genç nüfusta önemli bir ölüm nedenidir. İntihar, ruh sağlığının bozulması sonucu gelişen ve aynı zamanda ekonomik, kültürel, dini ve sosyal yönleri de olan bir olgudur (1, 2). İntihar davranışı, insanın dayanma gücünü aşan bir ruhsal acı veya olumsuz yaşam koşullarına maruz kalması durumunda ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla kişi, kendi özgür iradesiyle kendi varoluşuna son verme girişimidir. Çağımızın getirdiği bunalımların bir sonucu olarak intihar sayısında ciddi bir artış vardır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler olumlu yönde hızla ilerlerken, insan ilişkilerinde yaşamı olumsuz etkileyen sonuçlara neden olmaktadır. İnsanlar teknolojiye bağımlı hale geldikçe, insan ilişkileri de giderek zayıflamaktadır. Bireyselliğin ön plana

*Sorumlu Yazar: Mehmet Reşit Öncü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye. mroncu@gmail.com, Tlf: 0533 359 3786 Orcid: M. Reşit Öncü 0000-0001-9296-2554, Ramazan Sami Aktaş 0000-0003-1072-382X, Gizem Gizli 0000-0001-9141-6121, Sevdegül Karadaş 0000-0002-7987-3108, Faruk Kurhan 0000-0003-3718-0458

çıkması, sosyal dayanışmanın zayıflamasına, insanların kalabalıklar içinde yalnızlığa mahkûm olmasına sebep olmaktadır. İşsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle yoğun stres altında olan kişiler, ruhsal çöküntüleri sonucunda hayatlarını anında veya planlı bir şekilde sonlandırmak için harekete geçebilirler. Literatürde psikiyatrik tanı, intihar girişimini artıran risk faktörleri ve sosyodemografik verilere odaklanan birçok çalışma bulunmaktadır (3-5). Bu çalışmalarda kadınlarda intihar girişimi oranlarının daha yüksek olduğu, ancak erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu bildirilmektedir (6,7). Kadınlar genellikle ilaç veya toksik maddeler alarak intihara teşebbüs ederken, erkekler daha ölümcül yöntemler kullanır; Ası, ateşli silah yaralanması, zararlı gaz inhalasyonu yöntemleri gibi (8,9). Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, kadın intihar sayıları daha fazladır. Bu çalışmada amacımız, Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Van ilinde intihar girişimi olgularında sosyodemografik özellikleri, klinik değişkenleri ve intihar girişimine yol açan nedenleri incelemek ve özelinde kadın intihar girişim olgularını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, 2017-2018 yılları arasında, üçüncü basamak acil servisine, intihar girişimi ile başvuran toplam 153 intihar vakası geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya intihar girişiminde bulunan ve kendine zarar vermek isteyen 18 yaş ve üzeri hastalar dâhil edildi. İntihar girişimi yöntemi olarak; İlaç alma, kesici cisimlerle kendine zarar verme, yüksekten atlama ve ası gibi intihar girişimleri çalışmaya dâhil edildi. Ateşli silahla olan intihar girişimleri ve mental retarde olan kişilerin intihar girişimi çalışma dışı bırakıldı. Mükerrer intihar girişiminde bulunan 20 hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 133 hastanın yaş, cinsiyet, medeni durum, uyruk, eğitim durumu, mesleği, intihar girişim yöntemleri ve nedenleri ile daha önce tanı konulan herhangi bir psikiyatrik hastalığı olup olmadığına göre analiz edildi.

İstatistiksel yöntem: Veriler SPSS (IBM, versiyon 16.0, USA) istatistik paket programı kullanılmıştır. Değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi

yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmıştır.

Etik onay: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay alınmış (karar numarası: 2019 / 12-05) ve Helsinki Bildirgesi hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya dâhil edilen 133 hastanın 48'i erkek (%36), 85'i kadın (%64) ve ortalama yaş $27,7 \pm 7,6$ idi. İntihar girişimlerinin en yaygın nedeni kişiler arası tartışmaydı (%81.9). Tartışmaların en sık yaşandığı yer ise %49.6 oranıyla aile içi tartışmalardı. Diğer tartışma yerleri ile iş ve çalışma durumları arasındaki ilişki tablo 1'de verilmiştir. İntihar girişimi yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntem 102 kişi ile yüksek doz ilaç alma (% 76.7) olurken, diğer yöntemlerin cinsiyete göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir. Eğitim düzeylerine göre, intihar girişimleri özellikle eğitimsiz olanlarda düşük iken, en yüksek oran ilk ve ortaokul mezunlarında görüldü. Aynı zamanda iş ve çalışma durumlarının cinsiyete göre dağılımı tablo 3'te verilmiştir. Olguların cinsiyetlerine göre medeni durumları verilmiştir (Tablo 4). Acil servise başvuru şekilleri; 78 kişi ayaktan (%58.6), 36 kişi ambulans (%27.1) ile 5 kişi yabancı uyruklu (%3.8) olup göç idaresinden polis eşliğinde getirilmiş, 2 kişi asker (%1.5), 12 kişi ise mahkûmlardan (%9) oluşmaktaydı. İntihar girişimi nedeniyle acil servise başvuran olguların, psikiyatri muayenesi sonrasında 67 kişinin (%50.3) normal, 57 kişinin (%42.9) depresif bir ruh hali olduğu tespit edilmiştir. Hastaların tanılarına göre yatış işlemleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tartışma

Bir anlık öfke sonucu intihar girişiminde bulunanlar, aslında sorunlarına çözüm bulmak ve dikkatleri üzerlerine çekmek için intihar girişimine başvurmaktadırlar. Özellikle kadınlar hayatta kalmak istediklerini, ancak üstesinden gelemedikleri acılarını veya sıkıntılarını dile getirmek için intihara teşebbüs ederek dikkatleri üzerlerine çekerler. Bu çalışmadaki en önemli bulgumuz, psikiyatri muayenesi sonrasında ruh hali normal olan 67 olgunun (%50.3), anlık duygusal bir dürtü sonucu intihar girişiminde bulunmuş olmalarıdır. Bu olguların %82'si tartışma sonrası intihar girişiminde bulunmuştur. En sık kullanılan yöntem, yüksek doz ilaç alımıdır. İntihar girişimleri sonucunda ölümle sonuçlanan

Tablo 1: İntihar girişiminde bulunanların iş durumları ve intihar girişimi nedenleri

Tartışma				Kazar	Kötü	İşlerin	Sınır dışı	Toplam
	Eş ile	Aile	İş yerinde	a	muamele	kötüye	edilme	
İşsiz	7	19	0	2	5	0	4	38
Ev kadını	18	32	0	2	0	0	0	52
Öğrenci	4	9	2	1	1	2	0	19
Çalışan	9	6	3	2	1	4	0	25
Toplam	38	66	5	7	7	6	4	133
Oran %	28,6	49,6	3,8	5,3	5,3	4,5	3	100

Tablo 2: İntihar girişim yöntemlerinin cinsiyete göre dağılımı

İntihar girişim yöntemi	Erkek		Kadın		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
İlaç içme	25	18,8	77	57,9	102	76,7
Önkol kesisi	4	3	3	2,2	7	5,3
Ası	5	3,7	1	0,8	6	4,5
Kendini bıçaklama	1	0,8	0	0	1	0,8
Yüksekten atlama	12	9	1	0,8	13	9,8
Fare zehiri içme	1	0,8	3	2,2	4	3
Toplam	48	36,1	85	63,9	133	100

herhangi bir olgumuz olmamıştır. Literatür verilerinde, intihar girişiminin kadınlarda daha yüksek oranda olduğu ve en sık kullandıkları yöntem ise yüksek doz ilaç alımı olduğu tespit edilmiştir (10,11). Marques ve ark. intihar girişiminde bulunan olguların %70.8'nin kadın olduğunu ve en sık kullandıkları yöntemin %66.4 ile yüksek doz ilaç kullanımı olduğunu tespit etmişler (12). Erkekler ise daha ölümcül yöntemlere başvurdukları ve bu nedenle intihar oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ası, ateşli silah yaralanması, zehirli gaz inhalasyonu en sık kullandıkları yöntemlerdir (13). Japonya'da, Narishige ve ark. çalışmalarında en yaygın intihar girişim yöntemlerinin erkeklerde ası, kadınlarda ise yüksek doz ilaç alımı olduğunu gözlemlemişler (3).

Wagenaar ve ark. Mozambik'te intihar girişiminde bulunan olguların %68'inin kadın olduğunu tespit etmişler (14). Bu çalışmaların ve bizim çalışmamızın sonucu olarak kadınların daha fazla intihar girişiminde buldukları ve en sık kullandıkları yöntemin ise yüksek doz ilaç olduğu tespit edilmiştir. Böylece kadınların intihar girişiminde bulunma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Erkekler, ölümle sonuçlanan yöntemleri daha çok tercih ettiklerini ve bu nedenle erkeklerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İntihar olgularını eğitim düzeyine göre incelediğimizde, özellikle eğitim düzeyi düşük ilk ve ortaokul gibi olan gençlerde sık olduğunu görmekteyiz. Yüksek eğitim düzeyine sahip üniversite mezunlarında ise

Tablo 3: İntihar girişiminde bulunanların eğitim ve iş durumları

		Erkek		Kadın		Toplam	
		n	%	n	%	n	%
Eğitim Seviyesi	Eğitimsiz	4	3,0	7	5,3	11	8,3
	İlkokul	22	16,5	22	16,5	44	33,1
	Ortaokul	12	9,0	34	25,6	46	34,6
	Lise	7	5,3	11	8,3	18	13,5
	Üniversite	3	2,3	11	8,3	14	10,5
Çalışma durumu	İşsiz	32	24,1	5	3,8	37	27,8
	Ev Kadını	0	0,0	52	39,1	52	39,1
	Öğrenci	4	3,0	15	11,3	19	14,3
	Çalışan	12	9,0	13	9,8	25	18,8

Tablo 4: İntihar girişiminde bulunanların medeni durumları

	Erkek		Kadın		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Evli	23	17,3	36	27,1	59	44,4
Dul	2	1,5	2	1,5	4	3,0
Bekar	23	17,3	47	35,3	70	52,6
Toplam	48	36,1	85	63,9	133	100
Yaş ortalaması, Std	29,9 ±7,69		26,4 ±7,41			

Std: Standart sapma

intihar girişimi oranlarının düşük olduğunu tespit ettik. Ancak, okula gitmemiş, eğitimsiz kişilerde de intihar girişim oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Çalışmamızda eğitim düzeyi ile intihar girişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu ($p < 0,429$). Literatür verileri, intihar girişiminde bulunanların çoğunun (%50.3) ortaokul veya lise mezunu olduğunu, ikinci sırada ise üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip vakaların (%40) olduğunu göstermektedir. Bir çalışmada ilkökul mezunu veya okuma yazma bilmeyenlerde intihar girişimi oranlarının daha düşük olduğu bulunmuş (%9.7) (15). Çalışmamızda da olduğu gibi eğitim düzeyi ile intihar girişimi oranları literatür verileriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte eğitimsiz kişilerdeki düşük oran, muhtemelen eğitimsiz kişi sayısının az olmasına veya hayattaki beklentilerinin düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. İstihdam durumlarına göre, intihar girişimleri incelendiğinde, literatür verileri çalışanlar arasında intihar girişimi oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (11). Marques ve ark. çalışmalarında, olguların %55.8 istihdam edilmiş olduğunu, %27.4 işsiz ve %16.8 emeklilerden oluştuğunu tespit etmişler (12). Çalışmamızda, ev

hanımlarını (%39.1) işsiz grup içinde ele aldığımızda, intihar girişimi oranlarının işsizlerde daha yüksek olduğu görülmektedir (%66.9). Bu ise bölgemizdeki işsizlik oranlarının yüksek olmasına ve ev hanımı kadınlarda intihar girişim oranlarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Medeni durum açısından, Kastamonu ilinde, Şevik ve ark. çalışmalarında intihar girişiminde bulunanların %56'sının bekar, %42'sinin evli olduğunu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu bulmuşlardır (4). Kayseri ilinde, Sahin ve ark. yaptıkları bir çalışmada, intihar girişiminde bulunan olguların %62.9'unun evli, %29.6'nun bekar olduğu ifade edilmiştir (16). Manisa ilinde, Simsek ve ark. çalışmasında ise olguların %77.8'inin kadın olduğu, bunların %51.6'sı bekar, %39.4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir (17). Marques ve ark. çalışmalarında, %36.3 evli, %27.4 dul olarak tespit etmişler (12). Her ne kadar Sahin ve ark.'nın çalışmasında evli olgularda intihar girişimi oranı yüksek olsa da, genel olarak literatür verilerinde bekârlar arasında intihar girişim oranlarının daha yüksek olduğu, verilerimizin literatür verileriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Literatürde, Zhao ve ark. çalışmalarındaki hastaların üçte birinden fazlası intihara teşebbüs

etmeden önce depresif ruh hali yaşadıklarını belirtmişlerdir (15). Woo ve ark. bireysel ilişkilerden ve dış stresten kaynaklanan sorunların intihar girişiminin ana nedeni olduğunu kabul etmektedir (18). Çalışmalarında depresif bozukluğun yaygınlığı ile intihar niyetinin gücü ($P < 0,01$) arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu ve uyum bozukluğu yaygınlığı ile intihar niyetinin gücü arasında negatif doğrusal bir ilişki olduğunu tespit etmişler. Kadınlarda majör depresif bozukluk olmadan, daha ziyade yaşadıkları olaylar karşısında dürtüsel olarak intihar girişiminde bulunma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (1). Ancak, Harada ve ark. çalışmalarında intihar girişiminde bulunanların %95'inden daha fazlasında, psikiyatrik bir tanısının olduğunu tespit etmişler (5). Küçük ve ark. yaptıkları çalışmada, DSM-IV'e göre hastaların en yaygın üç tanısının majör depresyon, uyum bozukluğu ve anksiyete bozukluğu olduğunu bulmuşlardır. Ancak intihar girişimi ile ilişkilendirilememiştir (19). Sanchez ve ark. 24-53 yaşlarındaki kadınlarda, intihar girişimlerine yol açan en olası sosyodemografik ve klinik faktörlerin anksiyete, dürtü kontrol bozukluğu, bağımlılık ve işsizlik olduğunu belirtmişlerdir (7). Dekker ve ark. intihar girişimleri sırasında hastaların %60'ının zaten psikiyatrik tedavi aldığını tespit etmişler (20). İntihar riski tespit edilen 800 hastanın, %62'sinden psikiyatri konsültasyonu istenmiştir. Sonuç olarak %68'i acil servisten taburcu edilmiş, %17'si psikiyatri servisine yatırılmış veya sevk edilmiştir (21). Çalışmamızda psikiyatristin mauyenesi sonrasında olguların %50,3'ü nün normal, %42,7'sinde ise depresif ruh halinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Literatür verilerine göre bizim olgularda tanıli psikiyatrik hastalık oranlarının düşük olduğu tespit edildi. Literatürde, intihar girişimlerini tetikleyen başlıca faktörler arasında; sağlık, maddi ve iş gibi sorunlar erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek olurken, kadınlarda ise ailevi sorunların oranları daha yüksek idi (3). Başka bir çalışmada, intihar girişimi nedenleri arasında en yüksek oranın %82 ile aile, işyeri ve arkadaşlık ilişkilerinde, bireyler arası tartışmalardan kaynaklandığı rapor edilmektedir (11). Lin ve ark. çalışmalarında en yaygın sorunun aile içi çatışma (%43,8) olduğunu ifade etmiştir (13). Çalışmamızda intihar girişimini tetikleyen en yaygın neden kişiler arası tartışmadır. Aile içi tartışma (%49,6) en yüksek orana sahiptir. Özellikle eşler arasındaki tartışmalardan sonra kadınların %78,5'i, aile içi sorunlar nedeniyle de kadınların %86,2'si intihar girişiminde bulunmuştur. İşlerin kötüye gitmesi nedeniyle

intihar girişiminde bulunanların tamamı erkek idi. Yeniden intihar girişimlerinin önlenmesi için, psikiyatristlerin desteği alınmalı ve hastalar yakından takip edilmelidir. Ayrıca intihar riski olan hastaların ilaçlara erişimi sınırlandırmak için önlemlere ihtiyacımız vardır.

Limitasyon: Çalışmamızın sınırlılıkları, retrospektif olması ve örneklem büyüklüğünün küçük olması, sadece hastanemizin verileri ile sınırlı olmasıdır. Ateşli silahla intihar girişimleri dâhil edilmediğinden verilerimiz intihar niyeti değişkenlerini doğrulamak için yetersiz olabilir.

Sonuç

İntihar girişiminde bulunan olguların çoğunu genç yaş grubu oluşturmaktadır. İntihar girişimine yol açan en yaygın neden kişiler arası tartışmalardır. Aile içi huzursuzluk ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan tartışmalar en sık intihar girişimi başvuru nedenidir. Kadınların intihar girişiminde bulunma oranları daha fazla ve en sık kullandıkları yöntem ise yüksek doz ilaç alımıdır. Çalışmamızda olguların %50,3'ünde hiçbir psikolojik rahatsızlığı olmadığı halde dürtü kontrol bozukluğu sonucunda, bir anlık duygu durum değişikliğine bağlı olarak intihar girişimine sürüklendiğini tespit ettik. Sonuç olarak aile içi barış ve dayanışmanın sağlanması, anlık öfke dürtü kontrol becerisinin kazandırılması intihar girişimi oranlarını önemli ölçüde azaltılabileceğini düşünmekteyiz.

Etik onay: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay alınmış (karar numarası: 2019 / 12-05) ve Helsinki Bildirgesi hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

Çıkar çatışmaları: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler..

Yazar katkıları: Fikir/kavram: Mehmet Reşit Öncü, Ramazan Sami Aktaş, Faruk Kurhan Tasarım ve dizayn: Mehmet Reşit Öncü, Sevdegül Bilvanisi Denetleme/danışmanlık: Mehmet Reşit Öncü, Faruk Kurhan Veri toplama ve işleme: Mehmet Reşit Öncü, Ramazan Sami Aktaş, Faruk Kurhan, Gizem Gizli Analiz ve yorum: Mehmet Reşit Öncü, Litaratür taraması: Mehmet Reşit Öncü, Ramazan Sami Aktaş, Faruk Kurhan, Yazı yazar: Mehmet Reşit Öncü

Kaynaklar

1. Deniz I, Ersöz AG, İldeş N, Türkarıslan N. 1995-2000 Yılları Resmi Kayıtlarından Batman'da Gerçekleşen İntihar ve İntihar Girişimleri Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 1995; 4(4).
2. Öztürk A, Akın S. Evaluation Of Suicide Knowledge Level And Stigma Attitudes

- Towards People Who Committed Suicide in University Students. *Journal of Psychiatric Nursing* 2018; 9(2): 96-104.
3. Narishige R, Kawashima Y, Otaka Y, Saito T, Okubo Y. Gender differences in suicide attempters: a retrospective study of precipitating factors for suicide attempts at a critical emergency unit in Japan. *BMC Psychiatry* 2014; 14: 144.
 4. Şevik AE, Özcan H, Uysal E. İntihar girişimlerinin incelenmesi: risk faktörleri ve takip. *Klinik Psikiyatri* 2012; 15(4): 218-225.
 5. Harada K, Eto N, Honda Y, Kawano N, Ogushi Y, Matsuo M, et.al. A comparison of the characteristics of suicide attempters with and without psychiatric consultation before their suicidal behaviours: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry* 2014;14:146.
 6. Can SS, Sayıl I. Yineleyici intihar girişimleri. *Kriz Dergisi* 2004; 12(3): 53-62.
 7. Sánchez-Teruel D, Muela-Martínez JA, González-Cabrera M, Herrera MFY, García-León A. Variables related to suicide attempt in a Spanish province over a three-year period (2009-2011). *Cien Saude Colet* 2018; 23(1): 277-286.
 8. Tsirigotis K, Gruszczynski W, Tsirigotis M. Gender differentiation in methods of suicide attempts. *Med Sci Monit* 2011; 17(8): 65-70.
 9. Callanan VJ, Davis MS. Gender differences in suicide methods. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2012; 47(6): 857-869.
 10. Çatak B, Öner C, Baştürk S, Karaali O, Oğuz İ, Özbek R. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları acil servislerine intihar girişimi nedeniyle yapılan başvuruların değerlendirilmesi. *Nobel Medicus* 2015; 11(1):37-42.
 11. Van Orden KA, Wiktorsson S, Duberstein P, Berg AI, Fassberg MM, Waern M. Reasons for attempted suicide in later life. *Am J Geriatr Psychiatry* 2015;23(5): 536-544.
 12. Marques JG, Guerreiro DF, Sampaio D. Assessment of Suicidal Behavior in a Psychiatric Emergency Room in Lisbon. *Acta Med Port* 2015; 28(4): 469-473.
 13. Lin CJ, Lu HC, Sun FJ, Fang CK, Wu SI, Liu SI. The characteristics, management, and aftercare of patients with suicide attempts who attended the emergency department of a general hospital in northern Taiwan. *J Chin Med Assoc* 2014;77(6): 317-324.
 14. Wagenaar BH, Raunig-Berho M, Cumbe V, Rao D, Napua M, Sherr K. Suicide Attempts and Deaths in Sofala, Mozambique, From 2011 to 2014. *Crisis* 2016; 37(6): 445-453.
 15. Zhao CJ, Dan XB, Su XL, Bai J, Ma LY. Epidemiology of Suicide and Associated Socio-Demographic Factors in Emergency Department Patients in 7 General Hospitals in Northwestern China. *Med Sci Monit* 2015; 21: 2743-2749.
 16. Sahin T, Koç N, Türkön O, Tüle H, Ceylan A, Bilgili MA. Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. *Van Tıp Dergisi* 2021; 28(1), 100-110.
 17. Şimşek, H, Donmez, G., Binbay, T., Erkoyun, E., & Reyhan, U. Ç. K. U. (2014). Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendirilmesi. *Türkiye Halk Sağlığı Dergisi*, 12(1), 23-34.
 18. Woo S, Lee SW, Lee K, Seo WS, Lee J, Kim HC, et al. Characteristics of High-Intent Suicide Attempters Admitted to Emergency Departments. *J Korean Med Sci* 2018; 33(41): 259.
 19. Küçük A, Çetinkaya S. İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme davranışı ve intihar ilişkisi; tanı, borderline kişilik bozukluğu ve mizaç ve karakter özelliklerinin rolü. *Cukurova Medical Journal* 2019; 44(2): 360-368.
 20. Dekker WPH, Vergouwen ACM, Buster MCA, Honig A. Acceptance of guidance to care at the emergency department following attempted suicide. *BMC Psychiatry* 2017; 17(1):332.
 21. Betz ME, Kautzman M, Segal DL, Miller I, Camargo CA, Boudreaux ED, et al. Frequency of lethal means assessment among emergency department patients with a positive suicide risk screen. *Psychiatry Res* 2018; 260: 30-35.

Deep Neural Networks and an Application in Health Sciences

Derin Sinir Ağları ve Sağlık Bilimlerinde Bir Uygulama

Sadi Elasan¹

¹ Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Van, Turkey

Abstract

Objective: Because there is more than one hidden layer between the input and output layers in the neural network algorithm, it is called "Deep Neural Networks". In the study, the Deep Neural Networks algorithm; different input (number of layers, epoch, error rate) and evaluation of the performance of the model being practiced an application is intended.

Materials and Methods: The most important feature that distinguishes the deep neural network method from the classical neural networks is the number of layers that provide good results in complex problems. Wart treatment results of patients who used immunotherapy were used as data set in the study.

Results: According to this; the simple-layer (1 hidden layer) artificial neural network model was classified with 87.5% overall accuracy and 29.74% MAPE, whereas the deep neural network model was classified with 99.8% overall accuracy and 25.19% MAPE ratio. The study showed that the model of deep neural networks had a higher accuracy rate.

Conclusion: As a result of the application performed in this study; it is seen that the multi-layered (deep) neural network model provides classification with higher Accuracy and lower error rate than the single layer (classical) neural network model. In other words, according to the results of this study; it has been found that the deep neural network model has a better (optimum) classification rate than the classical neural network model.

Key Words: Deep neural networks; immunotherapy; multilayer network

Özet

Amaç: Yapay sinir ağları algoritmasında giriş ve çıkış katmanları arasında birden fazla gizli katman bulunduğu için, "Derin Sinir Ağları" (Deep Neural Network) olarak adlandırılır. Klasik bir yapay sinir ağında bulunan nöronların birbirleriyle ilişkileri yoktur ve bilgi ancak giriş katmanından çıkış katmanına doğru aktarılır. Derin sinir ağlarında ise artarda gelen iki katmanda nöronlar birbirlerini çeşitli aktivasyon değerleriyle etkilemektedir. Her katmanın modele etkisi ve dolayısıyla her katmandaki nöronun modele etkisi bulunmaktadır. Çalışmada, Derin Sinir Ağları algoritması; farklı girdi (katman sayısı, döngü, hata oranı) ve uygulamalı modelin performansının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Derin sinir ağı yöntemini klasik sinir ağlarından ayıran en önemli özellik, karmaşık problemlerde iyi sonuçlar veren katman sayısıdır. Çalışmada veri seti olarak immünoterapi kullanan hastaların siğil tedavisi sonuçları verisi kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç: Basit katmanlı (bir gizli katman) yapay sinir ağı modelinde %87.5 genel doğruluk ve %29.74 MAPE ile sınıflandırılırken, derin sinir ağı modeli %99.8 genel doğruluk ve %25.19 MAPE oranı ile sınıflandırılmıştır. Çalışma, derin sinir ağları modelinin daha yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Derin sinir ağları; İmmünoterapi; Çok katmanlı ağ

Introduction

Because there is more than one hidden layer between the input and output layers in the neural network algorithm, it is called "Deep Neural Networks". In a classical neural network, neurons in a layer do not have interrelationships and information is only transferred from the previous layer to the next layer or exit. In the deep neural networks, the neurons affect each other with various activation values from two successive layers. The effect of each layer on the model and thus the neuron in each layer affects the model. In the study, the Deep Neural Networks algorithm; different input (number of layers, epoch, error rate) and evaluation of the performance of

the model being practiced an application is intended. The most important feature that distinguishes the deep neural network method from the classical neural networks is the number of layers that provide good results in complex problems. Warts are benign skin formations originating from a particular group of viruses known as human papillomaviruses. Although there is no definite answer to the question of why a wart occurs, it can be said that it occurs more frequently in people with weak immune systems. There are different methods and solutions used in the treatment of warts. After treatment, the virus becomes passive in some people and the wart does not recur. In some individuals, there is the

possibility of recurrence due to the weakness of the immune system. For this reason, immune-enhancing measures are frequently used after treatment. According to the literature review, it is stated that immunotherapy is effective in the treatment of warts. Immunotherapy is an effective treatment for resistant warts and prevents potential problems. Therefore, there is a need for safe, inexpensive, effective and simple immunotherapeutic agents for the treatment of warts (1-2-3-4). Wart treatment results of patients who used immunotherapy were used as data set in this study. This data was modelled using the “Deep Neural Networks” method. Thus, the main variables that affect the success of immunotherapy have been tried to be determined.

Materials and Methods

In this study, the data set given descriptive statistics in Table 1 was used to make an application of deep neural networks. The application material of this study was obtained from UCI (5) from the free-access data site (6). Wart treatment results of the patients using immunotherapy were used as the dependent variable. For data analysis, “Weka (ver: 3.9) and SPSS (ver: 23)” statistical package programs were used. In this statistical program, from the “multi-layer sensor” models; by using activation functions "Hyperbolic Tangent, Sigmoid and Softmax" the application was performed.

Table 1: Descriptive statistics

		Mean	SD
Age (Year)		31.044	12.24
Time Elapsed Before Treatment (M)		7.231	3.10
Num of Warts		6.144	4.21
Surface Area* (mm ²)		95.7001	136.61
Diameter of Initial Test (mm)		14.333	17.22
		n	%
Sex	Man	41	45.6
	Female	49	54.4
Type of Warts	1 Common	47	52.2
	2 Plantar	22	24.4
	3 Both	21	23.3
Immunotherapy	Successful	71	78.9
	Unsuccessful	19	21.1

SD: Standard Deviation

In the hidden layers in the model, forward calculations and backward error propagation were performed. This function is quite useful particularly for the activation of nerve cells in an artificial neural network. In this model, the neural

network can be installed by the user or automatically by the program. Network model parameters can be monitored and changed during the training period. In this study, the performance of the model was evaluated by making an application of a Deep Neural Networks algorithm with different input (Epoch: 500, Learning Rate: 0.3, Hidden layer number: 0-6) alternatives.

Deep (multilayer) neural networks: Artificial neural networks are formed by a mathematical model inspired by the structure and function of biological neural networks. Artificial neural networks are often used to model the relationship between input and output. Deep neural networks algorithm can be considered as a structurally more complex form of artificial neural networks. Because there is more than one hidden layer between the input and output layers the artificial neural network algorithm is called “Deep Neural Networks”. Neurons in a conventional artificial neural network do not have a relationship with each other and information is only transferred from the input layer to the output layer. In deep neural networks, neurons affect each other with various activation values in two consecutive layers. Each layer affects the model and therefore the neuron in each layer affects the model. Deep learning consists of a multi-layered structure that is assembled to learn the model. The most important feature that distinguishes the method of deep neural networks from classical artificial neural networks is the number of layers (depth) that provides good results in complex problems. This study, it is aimed to evaluate the performance of the model by making an application of the Deep Neural Networks algorithm with different input (hidden layer and neuron numbers) alternatives. The deep learning algorithm is slightly different from machine learning algorithms. The most important of these differences is the use of large amounts of data in the deep learning algorithms and at the same time, they need higher hardware. (7-8). Deep neural network architecture consists of an input layer, multiple hidden layers and output layers. Input Layer: It is the layer in which the attributes of a sample that comes as input and requested to be learned are given as entry. In the input layer, there must be an input neuron equal to the number of attributes of the samples to be learned. Output Layer: It is the element where the class information or label value of the samples to be learned in the network is calculated as output.

Figure 1. A deep neural network model for two hidden layers

Table 2: Classification performances of Artificial Neural Networks according to Layers

Performance Criteria*	Hidden Layers					
	1	2	3	4	5	6
Correctly Classified (%)	74.19	80.65	83.87	83.87	83.87	83.87
Kappa statistic %	27.91	38.41	00.00	00.00	00.00	00.00
Mean absolute error % (MAPE)	29.74	25.19	31.67	31.67	31.67	31.67
Relative absolute error (%)	90.70	76.83	96.60	96.60	96.60	96.60
Overall Accuracy (%)**	87.50	99.8	84.40	85.70	88.00	80.00
Num of Neurons: 5 Num of Epoch: 500	Learning Rate: 0.3		Momentum: 0.2			

Table 3: Independent variable importance for hidden layers

	Hidden Layers						
	1	2	3	4	5	6	7
Sex	0.8%	5.9%	26.3%	7.9%	12.4%	24.1%	15.9%
Age (Year)	16.4%	7.7%	69.6%	16.9%	10.6%	43.0%	64.8%
Time Elapsed Before Treatment (M)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Num of Warts	22.0%	66.0%	18.1%	22.0%	15.3%	33.6%	62.7%
Type of Warts	8.1%	25.1%	8.7%	9.0%	10.9%	6.2%	45.6%
Surface Area (mm ²)	14.5%	23.0%	26.7%	29.9%	48.5%	50.1%	65.0%
Diameter of Initial Test (mm)	17.7%	33.6%	33.8%	30.3%	20.4%	68.0%	53.8%

Hidden Layers: These are the layers between the input layer and the output layers. The number of layers and the number of neurons on them can vary from problem to problem. In these layers, forward calculations and reverse error propagation are performed. In the solution of complex problems, the number of layers and the number of neurons in the layers are generally higher. Each layer in the network affects the model, and the neuron in each layer affects the layer, hence on

the model. Neurons in two consecutive layers affect each other with various activation values. The number of neurons in the layers indirectly affects the performance of the system (9-10).The number of Layers and Number of Neurons in Hidden Layers: It is observed that the model learns better as the number of layers increases in complex problems. In the multilayer artificial neural networks, it was found that firstly the general lines of the data are learned, and in later

layers, the other features of the data are gradually being learned. The number of neurons in the layers indicates the number of information stored in memory (11).

Learning rule of multilayer network: “Learning Rule of a Multilayer Network” is a generalized

version of “Delta Learning Rule” based on the least-squares method. It is therefore also known as the "Generalized Delta Rule". “Generalized Delta Rule” consists of two stages (12).

Table 4: The effect of variables on the success of immunotherapy

		Immunotherapy	
		Successful	Unsuccessful
		Mean	Mean
Age (Year)		29.86	35.47
Time Elapsed Before Treatment (M)		6.65	9.38
Num of Warts		6.04	6.53
Surface Area* (mm ²)		98.75	84.32
Diameter of Initial Test (mm)		14.06	15.37
		%	%
Sex	Male	45.1	47.4
	Female	54.9	52.6
Type of Warts	1 Common	50.7	57.9
	2 Plantar	23.9	26.3
	3 Both	25.4	15.8

Figure 2.Independent variables importance for two hidden layers

Feed forward calculation:At this stage, information processing begins by showing a sample in the training set to the network in the input layer. Incoming inputs are sent to the intermediate layer without any changes (12-13).The output of the k. element in the input layer: $C_k^i = G_k$

Each processing element in the intermediate layer receives information from all process elements in

the input layer under the influence of the link weights (A1, A2,...) The net (N) input to the process elements in the intermediate layer is calculated using the following formula.

$$N_j^a = \sum_{k=1}^n A_{kj} C_k^i$$

N: each neuron; n: the number of connections of a neuron; $A_{kj}G_k^i$: connection of each input to the related neuron; A_{kj} k. input element j. the weight value of the connection connecting to the intermediate layer element; j. The output of the intermediate layer element. In the widely used multi-layer sensor model, the ‘‘Sigmoid function’’ is commonly used. The output if the sigmoid function is used:

$$C_j^a = \frac{1}{1 + e^{-(N_j^a + \beta_j^a)}}$$

Here β_j , represents the weight of the threshold element connected to the j. element in the intermediate layer. The output of this threshold unit is constant and is equal to 1. During training, the network determines this value (12-13).

Back propagation calculation: The output produced by the network with the help of input presented to the network is compared with the expected outputs of the network. The difference between them is considered an error. The aim is to reduce this error. Distributing this error to the weight values of the web provides reducing an error in the next iteration (12-14). Error for processing element m. in output layer: $E_m = B_m + C_m$ Sum of errors for error (TH) that occurs for the output layer: $TH = 1/2(\Sigma_m^2)$

To minimize the total error, it must be distributed to the processing elements that cause this error.

Changing weights between the intermediate layer and output layer: If the amount of change in the weight of the connection connecting the process element j. to the process element m. in the output layer is called ΔA^a ; The amount of change of weight at any t-time is calculated as follows (12):

$$\Delta A_{jm}^a(t) = \lambda \delta_m C_j^a + \alpha \Delta A_{jm}^a(t-1)$$

Here λ represents the learning coefficient, α represents the momentum coefficient, and δ_m represents the error of the output unit m. (12-14).

Results

Neurons in a conventional artificial neural network have no relationship with each other and information is only transferred from the input layer to the output layer. In deep neural networks, neurons affect each other with various activation values in two consecutive layers. Each layer affects the model and hence the neuron in each layer affects the model (Figure 1). The ‘‘two-layer neural network model’’ which gives the highest overall accuracy as a result of the application is given

above (Figure 1). Table 2. Classification performances of Artificial Neural Networks according to Layers As a result of the application, while the number of layers that gives the highest accuracy rate in the deep neural network model was determined as two (2). The classical (single-layer) artificial neural network model was classified with 87.5% overall accuracy and 29.74% MAPE. Thus, in the case of ‘‘2 layers’’ in the network, the best (optimum) classification was achieved with 99.8% General Accuracy and 25.19% MAPE. In case the of ‘‘number of layers 3’’ was classified with %84,4 Accuracy and MAPE %31,67. Similarly, if the number of layers is entered as 4 or more, the classification results in the table are obtained. Table 3. Independent variable importance for hidden layers at the end of the study, the significance of the independent variables according to the number of layers and their effects on the success of immunotherapy were given. According to this; in the case where the neural network is bi-layer, the most effective variables on immunotherapy are respectively determined as; ‘‘Time Elapsed Before Treatment, Number of Warts, Diameter of Initial Test, Type of Warts, Surface Area, Age and Sex’’ (Table 3, Table 4 and Figure 2). When the effect of the variables on the success of immunotherapy is examined; Age, Time Elapsed Before Treatment, Numerous Warts and Diameter of Initial Test increases the success of treatment decreases. However, success increases as the ‘‘surface area of the biggest wart’’ increases. Also, treatment is more successful in women than in men (Table 4).

Discussion

The most important feature that distinguishes the method of deep neural networks from classical artificial neural networks is the number of layers (depth) that provides good results in complex problems. It has been observed that the model learns better as the number of layers that allows it to give good results in complex problems increases. In the multilayer artificial neural networks, it was found that firstly the general lines of the data are learned, and in later layers, the other features of the data are gradually being learned. Although there is no general method for the number of layers, some principles have been proposed. For example, firstly one may start with a single-layer or two-layer network and focus on finding suitable parameters. Then, the number of layers can be increased gradually. As the number of layers’ increases, the back propagation effect can reach the first layers less. The number of

neuron in the layers indicates the number of information stored in memory. The higher the number of neurons, the higher the memory requirement and computational time. However, a small number of neurons causes under fitting. Another feature is the different distribution of the number of neurons between the layers; that is to say, while more neurons are used in the first layers, continuation by reducing it in the following layers creates a regularization effect (Brownlee, 2016; Çarkacı, 2018). As a result of the application performed in this study; it is seen that the multi-layered (deep) neural network model provides classification with higher Accuracy and lower error rate than the single layer (classical) neural network model. In other words, according to the results of this study; it has been found that the deep neural network model has a better (optimum) classification rate than the classical neural network model.

Ethical Approval: This study data consists of data obtained from the UCI University (Irvine) open-source data and previously approved by the ethics committee (5).

Conflict of Interest: There is no conflict of interest in this study

Financial Support: No financial support was used in this study.

Author Contributions: The design of this study, source review, statistical analysis and modeling were done by Sadi Elasan.

References

1. Naylor MF, Neldner KH, Yarbrough GK, Rosio TJ, Iriando M, Yeary J. Contact immunotherapy of resistant warts. *J Am Acad Dermatol* 1988; 19(4):679-683.
2. Zur Hausen H, de Villiers EM. Human papillomaviruses. *Annu Rev Microbiol* 1994; 48(1):427-447.
3. Chandrashekar L. Intralesional immunotherapy for the management of warts. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 2011; 77(3):261-262.
4. Khozeimeh F, Alizadehsani R, Roshanzamir M, Khosravi A, Layegh P, Nahavandi S. An expert system for selecting wart treatment method. *Comput Biol Med* 2017; 81;2(1):167-175.
5. UCI. 2019. University of California, Irvine. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Immunotherapy+Dataset> Accessed: 15.06.2019.
6. Khozeimeh F, Jabbari Azad F, Mahboubi Oskouei Y, Jafari M, Tehranian S, Alizadehsani R, et al. Intralesional immunotherapy compared to cryotherapy in the treatment of warts. *Int J Dermatol* 2017; 56(4):474-478.
7. Rende FŞ, Bütün G, Karahan Ş. Derin Öğrenme Algoritmalarında Model Testleri: Derin Testler. 10. Ulusal Yazıl. Müh. Semp 24-26 Ekim 2016; 54-59, Çanakkale.
8. Wang Y, Mao H, Yi Z. Protein secondary structure prediction by using deep learning method. *Knowledge-Based Systems* 2017; 118:115-123.
9. LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning, *Nature* 2015; 521:436-444.
10. Brownlee J. 2016. How to Grid Search Hyperparameters for Deep Learning Models in Python with Keras, <https://machinelearningmastery.com/grid-search-hyperparameters-deep-learning-models-python-keras/>, Accessed: 21.04.2019.
11. Çarkacı N. 2018. Derin Öğrenme Uygulamalarında En Sık kullanılan Hiper parametreler. <https://medium.com/deep-learning-turkiye/derin-ogrenme-uygulamalarinda-en-sik-kullanilan-hiper-parametreler-ece8e9125c4> Accessed: 19.04.2019.
12. Schmidhuber J. Deep learning in neural networks: An overview. *Neur Netw* 2015; 61: 85-117.
13. Güzel Y. 2018. Yapay Zeka Ders Notları 05. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı. <https://medium.com/@yasinguzel/yapay-zeka-ders-notlar%C4%B1-5-%C3%A7ok-katmanl%C4%B1-yapay-sinir-a%C4%9F%C4%B1-4c6af075e1fe> Accessed: 02.05.2019.
14. Güzel K. 2018. Geri Yayılımlı Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları-1. <https://kadirguzel.medium.com/geri-yay%C4%B1ml%C4%B1ml%C4%B1-%C3%A7ok-katmanl%C4%B1-yapay-sinir-a%C4%9Flar%C4%B1-1-47daa3856247> Accessed: 15.04.2019.

MPV ve NLO Değerleri Kolesteatomu, Kronik Otitis Mediadan Ayırt Eder Mi?

Do MPV and NLR Values Differentiate Cholesteatoma from Chronic Otitis Media?

Mehmet Aslan, Mehmet Turan Çiçek

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Malatya/Türkiye

Özet

Amaç: Kronik aktif otitis media (kolesteatomsuz) ve kolesteatom, kronik inflamatuvar süreçle ilerleyen, sıklıkla hasara, fonksiyonel ve anatomik kayıplara neden olan yaygın kulak patolojileridir. Kronik aktif otitis media (kolesteatomsuz) ve kolesteatomun ayırıcı tanısı uygulanacak tedavinin belirlenmesinde ve oluşabilecek kayıplar açısından öngörü sağlar. Çalışmamızda kronik aktif otitis media ve kolesteatomlu hastaların ayırıcı tanısında trombosit indeksleri ile Nötrofil/Lenfosit oranları, Trombosit/Lenfosit oranlarının yardımcı bileşen olarak kullanımını araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 457 kişi çalışmaya dahil edildi ve üç gruba ayrıldı. Birinci grup 197 kişiden oluşan kolesteatom grubu ($n_1=197$), ikinci grup 140 ($n_2=140$) kişiden oluşan kolesteatomsuz kronik otitis media grubu ve üçüncü grup ise 120 ($n_3=120$) kişiden oluşan kontrol grubudur. Çalışmanın verileri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde; Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) oranları, kolesteatom grubunda (n_1) ortalama 10.009 ± 1.227 , kolesteatomsuz kronik otitis media grubunda (n_2) 10.302 ± 0.955 ve kontrol grubunda (n_3) 10.492 ± 1.0531 olarak bulundu. Bu verilerin incelenmesi istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi. Çalışmamızda Nötrofil/Lenfosit Oranları (NLR); kolesteatom grubunda (n_1) 2.118 ± 1.040 , kolesteatomsuz kronik otitis media grubunda (n_2) 1.969 ± 2.125 ve kontrol grubunda (n_3) 1.968 ± 1.549 olarak bulundu. Bu verilerin incelenmesi istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi. Çalışmamızda; kolesteatom grubunda, MPV ve NLR değerlerinin diğer iki gruptan istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü, ancak dahil edilen diğer parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışmamızda; kolesteatomlu olguların, kronik aktif otitis mediadan ayrımında, MPV ve NLR değerlerinin anlamlı olduğunu gördük. Ancak literatür ile karşılaştırıldığında, NLR oranlarının kolesteatomlu olgularda daha güvenilir ve kullanışlı olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatom; Kronik aktif otitis media; Nötrofil/Lenfosit Oranı; Trombosit indeksi; Trombosit/Lenfosit Oranı

Abstract

Objectives: Chronic active otitis media (without cholesteatoma) and cholesteatoma are common ear pathologies that progress with a chronic inflammatory process, often causing damage, functional and anatomical loss. Differential diagnosis provides foresight in determining the treatment to be applied and in terms of possible losses. Our study investigated the use of platelet indices, Neutrophil/Lymphocyte ratios, and Platelet/Lymphocyte ratios as auxiliary components in the differential diagnosis.

Materials and Methods: A total of 457 subjects were included in the study and the subjects were divided into three groups. The first group is the Cholesteatoma group consisting of 197 subjects ($n_1=197$), the second group is the Chronic Otitis Media Without Cholesteatoma group, consisting of 140 ($n_2=140$) subjects, and the third group is the control group, consisting of 120 ($n_3=120$) subjects. The data of the subjects were evaluated statistically.

Results: In our study, the Mean Platelet Volume (MPV) in the cholesteatoma group (n_1) was statistically significant compared to the other groups. Neutrophil/Lymphocyte Ratios (NLR) in the cholesteatoma group (n_1) were statistically significant compared to the other groups.

Conclusion: In our study, we found that MPV and NLR values were significant in differentiating cases with cholesteatoma from chronic active otitis media. However, when compared with the literature, we found that NLR rates are more reliable and useful in cases with cholesteatoma.

Key Words: Cholesteatoma; Chronic active otitis media; Neutrophil to Lymphocyte Ratio; Platelet Index; Platelet to Lymphocyte Ratio

Giriş

Kronik otitis media, kulak burun boğaz uzmanlarının en sık karşılaştığı otolojik hastalıklar arasındadır. Kronik otitis media (KOM), orta kulak ve temporal kemiğin hava boşluklarının mukozal zarının iltihaplanmasıdır. Bu duruma genellikle uzun vadeli bir sonuç olarak, kulak zarı

perforasyonu eşlik eder. Kulak burun boğaz hastalıkları pratiğinde, kronik otitis media iki ana grupta incelenmekte ve halen Nadol'un sınıflaması kullanılmaktadır (1). Bunlar kolesteatomlu veya kolesteatomsuz aktif otitis media ve inaktif kronik otitis media olarak sınıflandırılmaktadır. Kronik otitis media; patofizyolojisinde osteoklastik

aktivite, sitokinler, kronik inflamasyon, endotoksinler, lipid peroksidasyon ürünleri ve serbest oksijen radikallerinin üretimi gibi birçok faktör suçlanmıştır (1, 2). Kolesteatomlar, orta kulak ve mastoid veya her ikisi de dahil olmak üzere, çoğunlukla temporal kemiğin pnömatize kısımlarında meydana gelen keratinize skuamöz epitelden kaynaklanan genişlemiş bir büyüme ile karakterize, eroziv karakterli kronik bir inflamatuvar sürecin sonunda ortaya çıkan iyi huylu lezyonlardır (3, 4). Neoplastik olmayan yıkıcı, lokal invaziv ve sıklıkla tek taraflı iyi huylu kitlelerdir. Kolesteatom ve kronik otitis media tanısı; temel olarak otomikroskopi dahil dikkatli bir otolojik muayene ve radyolojik incelemeleri içerir (3-5). Ancak, günümüzde hematolojik belirteçler hala tanıda kullanılmamaktadır (5). Ancak, trombosit indekslerinin ve hematolojik parametrelerin kronik inflamatuvar süreçlerde ve kanserde kullanımı son zamanlarda tartışma konusu olmuş ve oldukça ilgi görmüştür (5-7). Kronik otitis medianın değerlendirme süreci çok önemlidir ve tedavi planlamasında anahtar rol oynar. Kolesteatomlu ve kolesteatomsuz kronik otitis medialis hastaların çoğunda cerrahi tedavi içermeyen tedaviler etkili değildir (3). Çalışmamızda; kronik aktif otitis medialis (kolesteatomsuz) ve kolesteatomlu hastaların ayırıcı tanısında, trombosit indeksleri, nötrofil/lenfosit oranları ve trombosit/lenfosit oranlarının yardımcı bileşen olarak kullanımını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın tasarımı: Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde retrospektif olarak planlandı. 2015-2020 yılları arasında kliniğimizde kronik aktif otitis media (kolesteatomsuz) ve kolesteatom nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak toplandı. Veriler kronik aktif otitis media ve kolesteatom olarak gruplandırıldı. Ayrıca, sağlıklı bireylerden gönüllük esasına göre kontrol grubu oluşturulmuştur. Veriler dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre düzenlenmiş ve istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Örneklem seçimi: Hasta grubumuza, 2015-2020 yılları arasında kliniğimizde kronik aktif otitis media ve kolesteatom nedeniyle ameliyat olan ve kronik aktif otitis media (kolesteatomsuz) ve kolesteatom grupları olarak iki gruba ayrılan hastalar dahil edildi. Belirtilen 5 yıllık süreçte kliniğimizde tedavi gören ve dahil edilme kriterlerini karşılayan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu oluşturulurken hasta

grubuna yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak benzer bir dağılım olmasına dikkat edildi.

Dahil edilme kriterleri: 2015-2020 döneminde kronik aktif otitis media (kolesteatomsuz) ve kolesteatom nedeniyle kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan, tanı ve tedavi aşamalarındaki tüm tetkikleri içeren değerlendirmeleri, laboratuvar tetkikleri ve patolojik incelemeleri kliniğimizde yapılmış ve tam olarak sonuçlanmış hastaların mevcut verileri dahil edilmiştir.

Dışlama kriterleri: Verileri eksik olan hastalar, hematolojik bozuklukları, kardiyak bozuklukları, otoimmün hastalıkları, kronik otitis media dışında inflamatuvar veya enfektif hastalıkları olan hastalar, endokrinolojik hastalıkları, maligniteleri, karaciğer ve böbrek hastalıkları olan hastalar ve pıhtılaşma kaskadlarını etkileyecek ilaç alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Standardizasyon: Çalışmaya dahil edilen tüm hasta ve kontrol gruplarının incelenen verilerinin hastane kayıtlarımıza ait veriler olması sağlandı. Kontrol grubu oluşturulurken, yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak diğer gruplara benzer şekilde oluşturulmasına özen gösterildi. Hastanemizde hemogram verileri için EDTA vakumlu tüplere (lavanta başlık) 3 ml kan alındı ve numuneler Sysmex XN-1000 otomatik hematoloji analizörü (Sysmex, Kobe, Japonya) kullanılarak 30 dakika içerisinde test edildi.

Veri analizi: Çalışmada toplanan veriler SPSS "Statistical Package for Social Sciences (SPSS17.0, version 17.0)" programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yüzdeler, ortalama, medyan, standart sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplandı. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına göre değişkenler normal dağılmadığından ($p < 0.05$) parametrik olmayan test istatistikleri kullanılmıştır. İki gruba karşılaştırmak için Kruskal Wallis Testi, iki gruba karşılaştırmak için Mann Whitney U testi kullanıldı. Nitel değişkenler arası ilişkiyi belirlemede Ki-Kare Testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde $p < 0,05$ alfa hata düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Etik onay: Çalışmanın etik kurul onayı İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır (Karar No: 2020/643). Çalışmamız, kurumsal ve/veya ulusal araştırma komitesinin etik standartlarına ve 2000 Helsinki Deklarasyonu ve sonraki değişiklikleri veya karşılaştırılabilir etik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Çalışmanın Demografik Verileri

	Cinsiyet		p	Yaş	p değeri
	Erkek n(%)	Kadın n(%)			
Kolesteatom grubu(n ₁)	119 %60.4	78 %39.6		34.279±13.472	
Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n ₂)	41 %46.7	99 %53.3	0.058	38.757±19.295	0.537
Kontrol grubu (n ₃)	56 %46.7	64 %53.3		33.783±9.288	

p<0,05** istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tablo 2: Çalışmanın Hematolojik Parametreleri ve Trombosit İndeksleri

Hematolojik Parametreler ve Trombosit İndeksleri	Kolesteatom grubu(n ₁)	Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu(n ₂)	Kontrol grubu(n ₃)	P değeri
	Ortalama±S.Sapma	Ortalama±S.Sapma	Ortalama±S.Sapma	
MPV (fL) (Mean Platelet Volume)	10.009±1.227	10.302±0.955	10.492±1.053	0.033**
PDW (Platelet Distribution Width)	12.739±2.207	12.280±1.988	12.515±2.499	0.300
PLT/MPV	27.753±8.453	26.879±7.641	26.356±6.849	0.704
NLR (Neutrophil-Lymphocyte Ratio)	2.118±1.040	1.969±2.125	1.968±1.549	0.024**
PLR (Platelet-Lymphocyte Ratio)	114.444±42.046	116.104±50.704	119.748±45.153	0.256

p<0.05** istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Toplam 457 hasta/kişi çalışmaya dahil edilmiş ve üç gruba ayrılmıştır. Birinci grup; 197 kişiden oluşan kolesteatom grubu (n₁=197), ikinci grup; 140 (n₂=140) kişiden oluşan kolesteatomsuz kronik otitis media grubu ve üçüncü grup ise 120

(n₃ = 120) kişiden oluşan kontrol grubudur. Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark yoktu. Çalışmanın demografik verileri tablo-1'de verilmiştir. Çalışmamızdaki olguların hematolojik parametrelerinin ve trombosit indekslerinin incelenmesi sonucu; kolesteatomlu hastalar ve diğer gruplar arasında MPV ve NLR

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü. Ancak, kolesteatomsuz kronik otitis media olan hasta grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Çalışmaya dahil edilen gruplar arasında, diğer parametrelerde (PDW, PLR, PLT/MPV) istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo-2). Çalışmamızda, MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) oranları incelendiğinde; kolesteatom grubunda (n_1) ortalama 10.009 ± 1.227 , kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubunda (n_2) ortalama 10.302 ± 0.955 ve kontrol grubunda ise ortalama 10.492 ± 1.053 olarak bulundu. Kolesteatomlu hastalar (n_1), diğer gruplar (n_2+n_3) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdi ($p = 0.033$). Grupların kendi aralarında karşılaştırılmasında; kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n_2) ve kontrol grubu (n_3) ($p = 0.367$) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Ancak, kolesteatom grubu (n_1) grubu ile kontrol grubu (n_3) ($p = 0.028$) arasında ve kolesteatom grubu (n_1) ile kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n_2) arasında, MPV değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür ($p = 0.039$) (Tablo-3). Çalışmamızda, NLR (Nötrofil Lenfosit Oranı) oranları incelendiğinde; kolesteatom grubunda (n_1) 2.118 ± 1.040 , kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubunda (n_2) 1.969 ± 2.125 ve kontrol grubunda (n_3) ise 1.968 ± 1.549 olarak bulundu. Kolesteatomlu hastalar (n_1) ile diğer gruplar (n_2+n_3) ($p = 0.024$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlendi. Grupların kendi aralarındaki karşılaştırılmasında; kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n_2) ve kontrol grubu (n_3) arasında, NLR açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi ($p = 0.567$). Ancak, kolesteatom grubu (n_1) ile kontrol grubu (n_3) ($p=0,007$) arasında ve kolesteatom grubu (n_1) ile kolesteatomsuz aktif kronik otitis media grubu (n_2) arasında NLR değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü ($p=0,0079$) (Tablo-3). Çalışmamızda, istatistiksel olarak anlamlı bulunan MPV ve NLR değerlerindeki değişim grafikde verilmiştir.

Tartışma

Kronik otitis medianın birçok tanımı vardır ve sınırlı güvenlik marjı gözetilerek yapılan oldukça eski tanımlamalardır. Tanımlamada; netlik açısından aktif/inaktif ve mukozal/skuamöz bileşenlerden oluşan sınıflandırma kullanılmıştır. Kronik otitis medianı, alta yatan patofizyolojiye göre tanımlayan kolay anlaşılır bir sınıflamadır(8). Kronik otitis media, temel olarak aktif ve inaktif

olarak ikiye ayrılır. Kronik aktif otitis media, alta yatan mukozal veya skuamöz hastalığa göre ikiye ayrılır. Orta kulak mukozasının üstaki disfonksiyonu ve kronik inflamasyonu, genellikle mikrobiyal ajanlar ile mukozal hastalığın temelidir. Skuamöz hastalığın kökeninde, genellikle keratin artıklarının temizlenememesi sonucu kolesteatom ile sonuçlanan bir süreç vardır. Aktif mukozal kronik otitis media, orta kulak mukozasının iltihaplanmasına, mevcut perforasyondan mukopürülan akıntıya neden olur. Bu kronik inflamasyon ülserasyona, granülasyon dokusu oluşumuna ve poliplere yol açabilir. Bu aynı zamanda "ıslak" bir perforasyon (8) olarak da tanımlanabilir. Skuamöz aktif kronik otitis media, genellikle kolesteatoma neden olur. Kolesteatom, keratinize skuamöz epitelden kaynaklanan, eroziv süreçlerle ilerleyen ve erozyona bağlı ciddi komplikasyonlara neden olan, kulağın kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Kolesteatom oluşumunun doğal bir sonucu olan kemik rezorpsiyonu; başlıca inflamasyon, lokal basınç ve sitokinler tarafından yönetilir (3, 9). Kolesteatom sırasında oluşan kronik inflamasyonda lizozomal enzimler, prostaglandinler ve kollajenazlar gibi araçlar aktif rol oynar(3, 10, 11). Son zamanlarda yapılan çalışmalarda konağın parakrin ve otokrin sekresyonları şeklinde aşırı inflamatuvar yanıtının, kolesteatomun ilerlemesine yol açtığı bulunmuştur (9, 10, 12, 13). Ek olarak, siklooksijenaz-2, interlökin-8, trombosit kaynaklı büyüme faktörü, epidermal büyüme faktörü ve vasküler endotelial büyüme faktörü gibi anjiyojenik büyüme faktörleri, matrikste ve matriks başına inflamatuvar hücre popülasyonları tarafından salgılanan anjiyogeneze izin verir ve böylece keratinositlerin oraya göçünü mümkün kılar (4, 14). Çalışmalar, edinsel kolesteatomda (15) çok sayıda mast hücresinin yanı sıra artan sayıda aktive edilmiş T-hücresi ve makrofaj (4, 16) göstermiştir. TNF- α kolesteatom patogeneğinde önemli bir rol oynar ve TNF- α düzeylerinin inflamatuvar hücre infiltrasyonu miktarı, kemik yıkımı ve enfeksiyonun şiddeti ile ilişkili olduğu bulunmuştur (17, 18). Proinflamatuvar faktörler, kemokinler, büyüme faktörleri ve trombositler, kanser gelişimine yol açabilecek inflamasyonun temelinde önemli bir role sahiptir (6). Trombosit (PLT) sayısı, trombosit dağılım genişliği (PDW) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit indeksleri olarak bilinir. MPV değerinin birimi femtolitre (fl) olup, normal değer aralığı 7-11 fl arasındadır. Son yıllarda, PLT ve trombosit indekslerinin kardiyovasküler, serebrovasküler, tromboembolik ve inflamatuvar

Tablo 3: Gruplar Arası MPV ve NLO Oranlarının Karşılaştırmalı Sonuçları

	Gruplar	n	Ortalama	Ortanca	p değeri	test değeri
MPV (fL) (MeanPlatelet Volume)	Kolesteatom grubu(n ₁)	197	10.009	10.100	0.039**	-2.060
	Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu(n ₂)	140	10.302	10.300		
	Kolesteatom grubu(n ₁)	197	10.009	10.100	0.028**	-2.201
	Kontrol grubu(n ₃)	120	10.492	10.300		
	Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n ₂)	140	10.302	10.300	0.367	-0,902
	Kontrol grubu (n ₃)	120	10.492	10.300		
NLR (Neutrophil- Lymphocyte Ratio)	Kolesteatom grubu (n ₁)	197	2.118	1.909	0.008**	-2,701
	Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n ₂)	120	1,969	1,688		
	Kolesteatom grubu (n ₁)	197	2.118	1.909	0.007**	-2.713
	Kontrol grubu (n ₃)	120	1.968	1.621		
	Kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n ₂)	120	1,969	1,688	0.567	-0.572
	Kontrol grubu (n ₃)	120	1.968	1.621		

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Grafik: MPV ve NLR Değerlerinin Değişimi

hastalıklarda kullanımına ek olarak kanser hastalarında inflamatuvar belirteç olarak kullanımı önerilmiştir. Düşük maliyet ve yüksek tekrarlanabilirlik oranları, PLT ve trombosit indekslerinin kullanılabilirliğini artırır(6). Artan proinflamatuvar sitokinler, proliferasyonu tetikler ve megakaryositler trombositlere dönüşür. Büyük

trombositler, küçük olanlardan daha aktiftir ve MPV trombosit fonksiyonunu gösterir. Çalışmamızda, MPV oranları incelendiğinde; kolesteatomlu hastalar (n₁), diğer gruplar (n₂+n₃) (p = 0.033) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdi. Eryılmaz ve ark. yaptıkları çalışmada, pediatrik hastalardaki MPV

değerlerinin, kolesteatoma tanısında prediktif değer olarak kullanılabilceğini öne sürmüşlerdir (5). Somuk ve ark. yaptıkları çalışmada, kronik efüzyonlu otitis media çocuk hastalar ile kontrol grubu arasında MPV düzeyleri açısından anlamlı fark olmadığını bulmuşlardır (19). Çalışmamızda; kolesteatom olgularının belirlenmesinde, MPV değerlerinin prediktif değer olarak kullanılabilceği görülmüştür. Ancak literatür incelendiğinde; MPV değerleri birçok koşuldandır etkilendiği için değerlendirme aşamasında çok dikkatli olunmalıdır. Trombosit Dağılım Genişliği (PDW), trombositlerin log-dönüştürülmüş verilerinin standart sapmasıdır ve daha yüksek seviyeler, anormal derecede küçük ve büyük trombositlerin dolaşımında olduğunu gösterir. MPV ile karşılaştırıldığında, PDW trombositopeninin hiperproduktif veya hiper-destrüktif bir etiyolojisi olup olmadığını öngörmede daha güvenilir bir belirteçtir (7). Yazarların PDW ile ilgili literatürdeki araştırmalarındaki verileri çelişkilidir (6). Çalışmamızda, gruplar arasında PDW değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Çalışmamızda görülmüştür ki; PDW ve MPV değerleri arasında korelasyon görülmektedir. Bu durum literatürde benzer olup tatmin edici bir açıklaması yoktur. Nötrofil-Lenfosit Oranı (NLR), doğuştan gelen (nötrofiller) ve adaptif (lenfositler) bağışıklık tepkileri arasındaki dengeyi yansıtır. Son yıllarda birçok çalışma, nötrofil/lenfosit oranının birçok tümörün patolojik özellikleri ile ilişkili olduğunu bulmuştur (20). Nötrofiller ve lenfositler; başta interlokinler olmak üzere birçok kemokin ve sitokin salgılanması ve baskılanması yoluyla tümör oluşumuna veya baskılanmasına ve kronik inflamasyonun prognozuna katkıda bulunurlar (21). NLR'daki bir artış genellikle kötü prognoz, hastalığın tekrarlama veya inflamasyonun etkinliğinin azalması ile ilişkilendirilmiştir (22). Bu bağlamda, bu değerlerin kronik bir inflamasyon süreci olan kolesteatomda inflamasyon prevalansı ile ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir. Özellikle komplike kolesteatom olgularında inflamasyon prevalansı göz önüne alındığında, NLR'nin prediktif bir değer olarak ortaya çıkma potansiyeli düşünülmektedir. Çalışmamızda NLR incelendiğinde; kolesteatomlu hastalar (n_1) ile kolesteatomsuz kronik aktif otitis media grubu (n_2) ($p=0,0079^{**}$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü. Ayrıca kolesteatomlu hastalar (n_1) ile kontrol grubu (n_3) ($p = 0.024^{**}$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü. Tansuker ve ark., inaktif kronik otitis media ile aktif kronik otitis media arasında preoperatif NLR değerlerinde anlamlı bir fark

bulamamışlardır (1). Aynı kapsamda, PLR'nın (Platelet-Lenfosit Oranı) inflamatuvar belirteç olarak kullanımları araştırılmıştır (23). Çalışmamızda, gruplar arasında PLR değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Çalışmamızda, kolesteatom olgularının belirlenmesinde NLR değerlerinin prediktif değer olarak kullanılabilceği ve PLR değerlerinin prediktif değer olarak kullanılmayacağı görüldü. Benzer şekilde Altın ve ark., kronik aktif otitis media ile inaktif kronik otitis media arasında, preoperatif NLR ve PLR düzeyleri açısından anlamlı fark bulamamışlardır (24). Mukozal kronik aktif otitis mediada, üstaki disfonksiyonu ve mikrobiyal enfeksiyon ana faktör olduğundan medikal tedavi ve minimal invaziv cerrahiler etkili olabilirken, kolesteatomlu skuamöz kronik otitis mediada tedavi neredeyse tamamen cerrahidir (3, 8, 25). Kliniğimizde, kronik aktif otitis media ve kolesteatom nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalar bu kapsamda değerlendirildi. Preoperatif değerlendirmede; hematolojik parametreler ve trombosit indekslerinin, mukozal ve/veya skuamöz hastalıklı aktif kronik otitis mediayı belirlemede yardımcı eleman olarak kullanımı sorgulandı. Çalışmamız, retrospektif tasarımı nedeniyle eleştirilebilir. Ancak hasta sayısının fazla olması ve kontrol grubu ile karşılaştırılması ve sonuçların güncel literatür ışığında değerlendirilmesi önemli ve değerlidir.

Sonuç

Çalışmamızın sonuçları literatürle karşılaştırıldığında; kolesteatom tanısında MPV değerlerinin kullanılabilceğini belirledik. Ancak, MPV değerleri birçok faktörden etkilenmektedir ve literatürde çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu nedenle MPV değerlerinin tanı amaçlı kullanılması sorunludur, kullanıma uygun değildir. Çalışmamızda, hasta grupları arasında PDW değerleri anlamlı bulunmamıştır. Ancak hacimsel olarak mevcut trombosit havuzunu yansıttıkları için sonuçları değerlendirilirken çok dikkatli olunmalıdır. PDW değerleri, MPV değerlerinin daha standart bir şeklidir ve MPV'yi etkileyen faktörlerden de etkilenirler. Çalışmamızda MPV değerleri ve PDW değerleri arasında korelasyon görülmemiştir. Bu durum literatürde de gözlenmekte olup tatmin edici bir açıklama bulunamamıştır. Çalışmamızda, kolesteatomlu hastalarda NLR değerleri yüksek bulundu. Bu sonuç literatürle kısmen uyumluydu. NLR düzeyleri; özellikle lokal kronik inflamasyonda, sistemik yanıt oluşturdukları değerlerden sonra tanıyı değerlendirme açısından faydalı bir

belirteçtir. Ayrıca, NLR değerleri daha güvenli değerlerdir ve tanı amaçlı kullanıma uygun belirteçlerdir. Güncel literatürde, NLR düzeylerinin kronik lokal inflamasyonda rol oynayan lenfosit ve nötrofil değerlerini yansıtmaları nedeniyle, sistemik immün yanıtı yansıtan yararlı parametreler olduğu görülmektedir.

Etik onay: Çalışmanın etik kurul onayı İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır (Karar No: 2020/643).

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan etmemektedir. Bu araştırma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki finansman kuruluşlarından herhangi bir özel hibe almamıştır.

Teşekkür: Veri toplama sürecindeki katkılarından dolayı Dr. Emrah Gündüz, Dr. Emrah Varan'a teşekkür ederiz.

Yazar katkıları: Mehmet Aslan: Çalışmanın dizaynı, verilerin toplanması, makalenin yazımı, verilerin değerlendirilmesi. Mehmet Turan Çiçek: Verilerin toplanması, literatür taranması, verilerin istatistiksel analizi, verilerin yorumlanması.

Kaynaklar

1. Tansuker HD, Eroğlu S, Yenigün A, Taşkin Ü, Oktay MF. Can Serum Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Be a Predictive Biomarker to Help Differentiate Active Chronic Otitis Media From Inactive Chronic Otitis Media? *J Craniofac Surg* 2017;28(3):e260-e263.
2. Garça MF, Aslan M, Tuna B, Kozan A, Cankaya H. Serum myeloperoxidase activity, total antioxidant capacity and nitric oxide levels in patients with chronic otitis media. *J Membrane Biol* 2013;246(7):519-524.
3. Castle JT. Cholesteatoma Pearls: Practical Points and Update. *Head Neck Pathol* 2018;12(3):419-429.
4. Maniu A, Harabagiu O, Perde Schrepler M, Cătană A, Fănuță B, Mogoantă CA. Molecular biology of cholesteatoma. *Rom J Morphol Embryol* 2014;55(1):7-13.
5. Eryılmaz MA, Derin S. Mean Platelet Volume as a Potential Predictor of Cholesteatoma in Children. *J Craniofac Surg* 2016;27(6):e575-578.
6. Dincel O, Bayraktar C. Evaluation of platelet indices as a useful marker in papillary thyroid carcinoma. *Bratisl Lek Listy* 2017;118(3):153-155.
7. Alswedan SA, Al-Shurman A, Mahmoud AS. Diagnostic value of platelet indices in children with leukemia. *J Pediatr Hematol Oncol* 2008;30(12):953-955.
8. Wallis S, Atkinson H, Coatesworth AP. Chronic otitis media. *Postgrad Med* 2015;127(4):391-395.
9. Chole RA, Tinling SP. Basal lamina breaks in the histogenesis of cholesteatoma. *Laryngoscope* 1985;95(3):270-275.
10. Ferlito A, Devaney KO, Rinaldo A, Milroy CM, Wenig BM, Iurato S, et al. Clinicopathological consultation. Ear cholesteatoma versus cholesterol granuloma. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997;106(1):79-85.
11. Louw L. Acquired cholesteatoma: summary of the cascade of molecular events. *J Laryngol Otol* 2013;127(6):542-549.
12. Kuo CL, Shiao AS, Yung M, Sakagami M, Sudhoff H, Wang CH, et al. Updates and knowledge gaps in cholesteatoma research. *Biomed Res Int* 2015;2015:854024.
13. Preciado DA. Biology of cholesteatoma: special considerations in pediatric patients. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2012;76(3):319-321.
14. Sudhoff H, Dazert S, Gonzales AM, Borkowski G, Park SY, Baird A, et al. Angiogenesis and angiogenic growth factors in middle ear cholesteatoma. *Am J Otol* 2000;21(6):793-798.
15. Albino AP, Reed JA, Bogdany JK, Sassoon J, Parisier SC. Increased numbers of mast cells in human middle ear cholesteatomas: implications for treatment. *Am J Otol* 1998;19(3):266-272.
16. Schilling V, Bujía J, Negri B, Schulz P, Kastenbauer E. Immunologically activated cells in aural cholesteatoma. *Am J Otol* 1991;12(5):249-253.
17. Akimoto R, Pawankar R, Yagi T, Baba S. Acquired and congenital cholesteatoma: determination of tumor necrosis factor-alpha, intercellular adhesion molecule-1, interleukin-1-alpha and lymphocyte functional antigen-1 in the inflammatory process. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2000;62(5):257-265.
18. Albino AP, Kimmelman CP, Parisier SC. Cholesteatoma: a molecular and cellular puzzle. *Am J Otol* 1998;19(1):7-19.
19. Somuk BT, Soyaliç H, Koc S, Gürbüzler L, Doğru S, Eyibilen A. Mean platelet volume as an inflammatory marker of chronic otitis

- media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2014;78(11):1958-1960.
20. Gong W, Yang S, Yang X, Guo F. Blood preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio is correlated with TNM stage in patients with papillary thyroid cancer. *Clinics (Sao Paulo)* 2016;71(6):311-314.
 21. Motomura T, Shirabe K, Mano Y, Muto J, Toshima T, Umemoto Y, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio reflects hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation via inflammatory microenvironment. *J Hepatol* 2013;58(1):58-64.
 22. Lee F, Yang PS, Chien MN, Lee JJ, Leung CH, Cheng SP. An Increased Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Incomplete Response to Therapy in Differentiated Thyroid Cancer. *Int J Med Sci* 2018;15(14):1757-1763.
 23. Kutluturk F, Gul SS, Sahin S, Tasliyurt T. Comparison of Mean Platelet Volume, Platelet Count, Neutrophil/ Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyte Ratio in the Euthyroid, Overt Hypothyroid and Subclinical Hyperthyroid Phases of Papillary Thyroid Carcinoma. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets* 2019;19(6):859-865.
 24. Altın F, Alimoğlu Y. Are Hematological Parameters Useful in Assessing Disease Activity in Chronic Otitis Media? *Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tıp Bulteni* 2020; 58(1):52-56.
 25. Macfadyen CA, Acuin JM, Gamble C. Systemic antibiotics versus topical treatments for chronically discharging ears with underlying eardrum perforations. *Cochrane Database Syst Rev* 2006(1):CD005608.

Bullet Embolism of Pulmonary Artery: A rare case

Pulmoner Arter Kurşun Embolisi: Nadir Bir Olgu

Ozan Akinci¹ Ozlem Gungor² Sefa Ergun³

¹Istanbul Kartal Dr. Lütü Kırdar City Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

²Istanbul Sancaktepe Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul

³Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of General Surgery, Istanbul

Abstract

Bullet embolism of pulmonary artery is a vascular traumatic entity that is a very rare but with serious complications. The bullet can lead to vascular embolism by entering directly into the intravascular area or by migration. In pulmonary artery bullet embolism, complications with high mortality such as thrombosis, sepsis, endocarditis, cerebral stroke may be encountered. Observation and follow-up are sufficient in asymptomatic venous bullet embolism cases. In this case report, we aimed to share our experience with a patient who developed a bullet embolism of pulmonary artery as a result of gunshot injury from the right iliac region.

Key Words: Bullet embolism; gunshot injury; pulmonary artery.

Özet

Pulmoner arter kurşun embolisi oldukça nadir görülen fakat ciddi komplikasyonları olan vasküler travmatik bir antitedir. Kurşun doğrudan intravasküler alana girerek veya migrasyon ile vasküler embolizme yol açabilir. Pulmoner arter kurşun embolisinde tromboz, sepsis, endokardit, serebral stroke gibi yüksek mortaliteli komplikasyonlar ile karşılaşılabilir. Asemptomatik venöz kurşun embolisi olgularında gözlem ve takip yeterlidir. Bu olgu sunumumuzda iliak bölgeden ateşli silah yaralanması sonucu pulmoner arter kurşun embolisi gelişen bir hasta ile ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kurşun embolisi; ateşli silah yaralanması; pulmoner arter.

Objective

Bullet embolism is a rare but serious complication of penetrating vascular trauma and it is an extraordinary clinical experience for trauma surgeons. Migration of bullets into pulmonary vascular structures can lead to infection, thrombosis, ischemia, bleeding, or death (1,2). Almost all cases of pulmonary bullet embolism reported in the literature as a case report are arterial embolism and may result in early ischemia findings (1,3). Venous bullet embolism is a rarer phenomenon and generally asymptomatic (3). In cases where there is a difference between the number of bullet entry wounds and the number of exit wounds in patients presenting with gunshot injury, the risk of bullet embolism should be considered. In this case report, we aimed to discuss a patient in whom we detected venous bullet embolism in the lower lobe of right lung segmental pulmonary artery as a result of gunshot injury.

Case Report

A 25-year-old male patient was brought into the emergency room with a gunshot injury on the right hip. Glasgow coma scale score was 15. As a result of the physical examination, there was one bullet entry and one bullet exit wound in the right gluteal region. In addition, there was one more bullet entry wound without an exit in the 1 cm medial of the right anterior superior iliac spine. Pelvic computed tomography (CT) showed cortical irregularity in the right iliac bone, multiple free bone fragments of millimetric size within the surrounding soft and muscle tissue, and a foreign body structure compatible with several hyperdense structures (Figure 1). Irregularities were observed in the right iliac vein wall. No significant extravasation or hematoma was observed. In thorax CT, an image of metallic density was detected in the sagittal and horizontal sections of the segmental pulmonary artery in the lower lobe of right lung (Figure 2). No hemothorax or

*Sorumlu Yazar: Ozan Akinci Istanbul Kartal Dr. Lütü Kırdar City Hospital, Department of General Surgery, Kartal, Istanbul, Turkey.

Email: ozanakinci1987@hotmail.com Orcid: Ozan Akinci: 0000-0002-7149-6854, Özlem Güngör: 0000-0002-6615-4892, Sefa Ergün 0000-0002-0315-8044

Geliş Tarihi:28.07.2020, Kabul Tarihi:16.12.2020

Figure 1. Cortical irregularity in the right iliac bone, and foreign body structures in soft and muscle tissue in pelvic CT.

Figure 2. Metallic density image in pulmonary artery in thorax CT horizontal section.

pneumothorax was detected. The patient was monitored and taken under observation. Since he was asymptomatic during the observation period, no surgical intervention was considered. Patient discharged after three days of observation. A ballistic examination revealed that the injury was carried out with a low-speed, small-caliber gun. On the 13th day the patient didn't have any symptoms and on thorax CT the images of bullets in the pulmonary artery remained in the same localization. Later, the patient walked out of follow-up because he felt well and did not have

any complaints. Informed consent was obtained from the patient for this study.

Discussion

Bullet embolism develops as a small-caliber, the low-speed bullet enters the vascular bed and gets into the bloodstream (1). It was encountered in 0.3% of 7500 gunshot injuries that occurred in the Vietnam War (3). In most of the gunshot injuries, two bullet wounds are expected, the entry and exit wounds. In gunshot injuries without an exit wound as in our case, bullet embolism should be considered in the differential diagnosis. In our case, although there were two bullet entry wound, one exit wound was detected. Bullet embolism can be of three types: arterial, venous, and paradoxical. Arterial embolism accounts for 80% of cases of bullet embolism (2). In arterial embolism, early complications of ischemia are seen. Although venous embolism is less common and generally asymptomatic, sometimes it can lead to serious complications such as cardiac valve injury, endocarditis, sepsis, venous thrombosis, thrombophlebitis and arrhythmia (1-3). Paradoxical bullet embolism describes that the bullet get into arterial circulation through an intracardiac defect or a traumatic arteriovenous fistula while of venous origin (4). In our case, a bullet was assumed to have entered the vascular bed from the right iliac vein due to irregularity in wall at this point. Chest X-ray, computed tomography, angiography, transthoracic or transesophageal echocardiography are helpful in the diagnosis (5). There is no consensus on the treatment algorithm of pulmonary artery bullet embolism. Anatomic location, the timing of diagnosis, and the presence of symptoms are determinative in the treatment approach. There are different approaches, namely thoracotomy and arteriotomy, thoracotomy and lobectomy, endovascular extraction, or observation (1-3). In a study conducted by Kortbeek et al. (6), it was reported that 44% of pulmonary artery bullet embolism cases can be managed successfully only by monitoring. According to Miller et al. (2), while surgical intervention is mandatory for an intracardiac bullet, the patient's monitoring and control is sufficient for cases of asymptomatic pulmonary artery bullet embolism. The recent evolution of endovascular techniques for bullet retrieval has decreased the need for open thoracotomy and reduced the complications associated with embolectomy (7). In our case, we preferred the observation since bullet embolism located in the right pulmonary artery branch didn't

cause any symptoms in the patient, and no complications occurred in the follow-up period.

In conclusion, bullet embolism of the pulmonary artery should be kept in mind especially in gunshot injuries without exit wounds. In asymptomatic cases, observation and radiological follow-up are sufficient.

Author contributions: Determining the main idea of the article: Ozan Akıncı; Literature review: Ozan Akıncı, Özlem Güngör, Sefa Ergün; Writing your article: Ozan Akıncı, Sefa Ergün. Material selection: Made by Özlem Güngör.

Declaration of conflicting interests: The authors declared no conflicts of interest with respect to the authorship and/or publication of this article.

Funding: The authors received no financial support for the research and/or authorship of this article.

References

1. Agarwal SK, Singh A, Kathuria M, Ghosh PK. Wandering bullet embolizing to the pulmonary artery : a case report. *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 2007; 15(2): 154-156.
2. Miller KR, Bennis MV, Sciarretta JD, Harbrecht BG, Ross CB, Franklin GA, et al. The evolving management of venous bullet emboli: a case series and literature review. *Injury* 2011; 42(5): 441-446.
3. Fernandez-Ranvier GG, Mehta P, Zaid U, Singh K, Barry M, Mahmoud A. Pulmonary artery bullet embolism- Case report and review. *Int J Surg Case Rep* 2013; 4(5): 521-523.
4. Govindaraju RC, Kolwalkar JP. Missile embolism from pulmonary vein to systemic circulation: case report with systematic literature review. *J Emerg Trauma Shock* 2019; 12(3): 218-221.
5. Yamanari MG, Mansur MC, Kay FU, Silverio PR, Jayanthi SK, Funari MB. Bullet embolism of pulmonary artery: a case report. *Radiol Bras* 2014; 47(2): 128-130.
6. Kortbeek JB, Clark JA, Carraway RC. Conservative management of a pulmonary artery bullet embolism: case report and review of the literature. *J Trauma* 1992; 33(6): 906-908.
7. Duke E, Peterson AA, Erly WK. Migrating bullet: A case of a bullet embolism to the pulmonary artery with secondary pulmonary infarction after gunshot wound to the left globe. *J Emerg Trauma Shock* 2014; 7(1): 38-40.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Cerrahi Sonuçları Komplikasyon Oranlarından Bağımsız Değerlendirilebilir mi?

Can the Surgical Results of Laparoscopic Partial Nephrectomy be Evaluated Independently of Complication Rates?

Mehmet Yılmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sayın Editör,

Çubuk ve ark. imzalı Van Tıp Dergisi'nin 2021; 28 (1); 19-24 sayısında DOI: 10.5505/vtd.2021.89156 nosu ile yayınlanmış olan "Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrahi Sonuçları Arasındaki İlişki" klinik çalışmayı ilgi ile okudum. Yazarları orijinal makaleleri için kutlarım. Yazı ile ilgili görüş ve katkım aşağıdaki gibidir:

1. Üro-onkolojik cerrahilerde, özellikle laparoskopik parsiyel nefrektomi prosedürlerinde sonuçlar başlıca pozitif cerrahi sınır, iskemi süresi ve komplikasyonlar ile değerlendirilmekte (1) olup bu sonuçlara etki eden parametreler içerisinde hastaya ait faktörler, tümör ile ilgili faktörler ve anatomik faktörler dahil edilmiştir (2,3). Yazıda tümöre ve anatomik faktörlere R.E.N.A.L. skorlama sistemi ile ayrıntılı olarak değinilmiş fakat peroperatif ve postoperatif komplikasyon ve onkolojik-fonksiyonel sonuçlara etkisi açısından hasta bağımlı faktörlerden olan American Society of Anesthesiologists score (ASA skoru) ya da Charlson's comorbidity index (4) gibi fiziksel durum öngören bir skorlama yapılmamış.
2. Mevcut yazıda fonksiyonel sonuçlardan bahsedilmemiş ve kısa hasta takip süresi limitasyon olarak belirtilmiş. Parsiyel nefrektomi sonrası fonksiyonel kayıp değerlendirilmesi çok faktörlü bir antite olup araştırmacılar için hala ciddi bir zorluktur. Postoperatif geç dönem kreatinin, eGFR değerleri temel alınarak bakılacak böbrek fonksiyon testleri ise yaş, komorbiditeler, ameliyat öncesi böbrek fonksiyonu ve karşı

böbreğin rölatif etkisi nedenli fonksiyonel kaybın objektif değerlendirilmesinden uzaktır. Separe fonksiyonel kayıp için en güvenilir yöntem renal sintigrafi ise de güncel pratikte kullanım imkanı sınırlıdır. Fonksiyonel kayıp açısından literatürde 20-25 dakikalık sıcak iskemi süresi ile yeterli rezidü parankim varlığı en önemli faktörler olarak belirtilmektedir (1,5).

Kaynaklar

1. Francesco P, Riccardo B, Daniele A, Cristian F. Margins, ischaemia and complications rate after laparoscopic partial nephrectomy: impact of learning curve and tumour anatomical characteristics. BJU International 2013; 112(8): 1125-1132.
2. Ashrafi AN, Gill IS. Minimally invasive radical nephrectomy: a contemporary review. Transl Androl Urol 2020; 9(6): 3112-3122.
3. Koukourikis P, Alqahtani AA, Almujalhem A, Lee J, Han WK, Rha KH. Robot-assisted partial nephrectomy for high-complexity tumors (PADUA score ≥ 10): Perioperative, long-term functional and oncologic outcomes. Int J Urol 2021;28(5):554-559.
4. Nuttalla M, van der Meulena J, Embertona M. Charlson scores based on ICD-10 administrative data were valid in assessing comorbidity in patients undergoing urological cancer surgery. J Clin Epidemiol 2006; 59(3): 265-273.
5. Thompson RH, Lane BR, Lohse CM et al. Every minute counts when the renal hilum is clamped during partial nephrectomy. Eur Urol 2010; 58(3): 340-345.